

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Муравьев Никита Алексеевич

**ТАКСИС И ТАКСИСНЫЕ ФОРМЫ В ЯЗЫКАХ МИРА:
ТАКСОНОМИЯ И ТИПОЛОГИЯ**

Специальность 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:
академик РАН В. А. Плунгян

Москва 2017

Содержание

Введение и общая характеристика диссертации	4
Благодарности.....	11
1. Общие принципы типологического исследования таксиса	13
1.1. Теоретические концепции таксиса	13
1.1.1. Категория таксиса в ранних работах	13
1.1.2. Таксис в работах Петербургской типологической школы	15
1.1.3. Таксис в зарубежной когнитивной лингвистике	18
1.2. Классификации таксисных отношений	20
1.2.1. Классификация В. С. Храковского	21
1.2.2. Классификация Б. Кортмана	23
1.2.3. Классификация Т. Гивона	25
1.2.4. Классификация Т. Лонгакра	27
1.2.5. Классификация И. В. Недялкова	29
1.3. Методология исследования	33
1.3.1. Таксис и таксисные конструкции как объект исследования	33
1.3.2. Терминология и классификация, использованные в данной работе	42
1.3.3. Принципы составления анкеты	59
1.3.4. Языковая выборка	61
2. Семантика таксисных отношений и функций	64
2.1. Отношение одновременности	71
2.1.1. Функции темпоралиса и контемпоралиса	71
2.1.2. Функция коокурсива	85
2.1.3. Функция аккомпаниатива	88
2.1.4. Выводы	94
2.2. Отношения следования и предшествования	95
2.2.1. Функция постериориса	96
2.2.2. Функция иммедиатива	104
2.2.3. Функция антериориса	110
2.2.4. Выводы	117
2.3. Отношение последовательности	118
2.3.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций	120
2.3.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации	125
2.3.3. Семантические и дискурсивные разновидности консекутива	128
2.3.4. Консекутив и редупликация	134
2.3.5. Выводы	137
2.4. Ограничительные разновидности отношений	139
2.4.1. Функции одновременного и отрицательного адлимитива	139
2.4.2. Функция аблимитива	153

2.4.3. Выводы	157
2.5. Закономерности выражения таксисных отношений и функций	158
2.5.1. Модели полифункциональности таксисных форм	158
2.5.2. Таксисные системы в языках мира	174
3. Конкретно-языковые аспекты изучения таксиса	183
3.1. Последовательность и одновременность в языках с секвенциальными формами: случай мотуна и колымского юкагирского	183
3.1.1. Обзор таксисных систем мотуна и колымского юкагирского	184
3.1.2. «Общие» и «длительные» формы в мотуна	192
3.1.3. «Общие» и «условные» формы в колымском юкагирском	197
3.1.4. Выводы	200
3.2. Дискурсивные особенности форм постпозитивного консеккутива и близких форм в языках банту	200
3.2.1. Постпозитивный консеккутив в предложении и в тексте	201
3.2.2. Дискурсивные функции Постпозитивного консеккутива в суахили	204
3.2.3. Особые формы Постериориса и Антериориса в гусии	206
3.2.4. Выводы	209
3.3. Между темпоралисом, контемпоралисом и аккомпаниативом: случай трех финно-угорских языков	209
3.3.1. Морфологическая и синтаксическая характеристика форм	210
3.3.2. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций	213
3.3.3. Дискурсивная роль маркированной ситуации	217
3.3.4. Конкуренция коми-зырянских форм в функции аккомпаниатива	221
3.3.5. Выводы	224
3.4. Аспекты адмитивной семантики в адыгейском, мокшанском и горномарийском языках	225
3.4.1. Видовой ракурс ситуаций	226
3.4.2. Дискурсивная роль и семантические расширения форм	230
3.4.3. Адмитив и семантика отрицания	235
3.4.4. Выводы	238
Заключение	239
Приложение 1: Таблицы распределения таксисных функций по языкам выборки	241
Приложение 2: Анкета для исследования таксисных функций	245
Список сокращений	248
Указатель языков	252
Указатель таблиц и рисунков	257
Литература	260

Введение и общая характеристика диссертации

Настоящая работа посвящена типологическому анализу таксисных отношений между ситуациями и средств, которые используются для их выражения в языках мира. Предложение, выражающее таксисное отношение, описывает взаимное расположение двух ситуаций на оси времени.

Предметом исследования являются таксисные отношения и таксисные функции. Так, например, в предложении (1) из эвенкийского языка ситуации ‘дрожать’ и ‘плакать’ связаны между собой отношением одновременности, так как временные интервалы, в которые они происходят, пересекаются.

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия)

1. *кунгакан силгин-дэнэ сонго-деро-н*
ребенок дрожать-CVB плакать-PRS-3SG
‘Ребенок дрожит и плачет.’ [Недялков 2009: 812]

В предложении (2) из цахурского языка ситуации ‘спеть’ и ‘уйти’ выступают в отношении последовательности, поскольку располагаются в относительной близости друг от друга и не имеют пересекающихся фрагментов на временной оси.

ЦАХУРСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2. *zuhra sa malʔni: ha=w=ʔ-u a=r-kʔin-na*
Зухра один песня.Ш Ш=делать-PFV.CVB П=уходить.PFV-ATTR
‘Спев песню, Зухра ушла.’ [Калинина, Чумакина 1999: 539]

Таксисная функция является подтипом таксисного отношения с учетом разнообразных параметров, таких как видовой ракурс двух ситуаций, их роль в дискурсе, а также их лексико-семантические особенности. Так, например, мокшанское предложение (3) содержит глагольную форму в функции ограничительного предшествования, или конечной границы (англ. *terminal boundary* [Givón 2001: 330]). Здесь ситуация ‘кричать’ предшествует ситуации ‘охрипнуть’, которая ограничивает ее протекание во времени.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3. *alʔε-zʔə ivacʔ kaškəmə-zə-nzə*
отец-1SG.POSS кричать:PST.3SG охрипнуть:INF-ILL-3SG.POSS
‘Отец кричал, пока не охрип.’ [Полевые материалы автора]

Пример (4) из центрально-юпикского языка содержит глагольную форму в функции обусловленной одновременности (англ. contingency [Kortmann 1998: 465]). В данном случае ситуации ‘проголодаться’ и ‘есть’ совпадают во времени, и при этом вторая ситуация имеет место в каждом случае наличия первой ситуации.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

4. *kai-ng-aqa-mi* *ner-lar-tuq*
 голодный-INC-CNN.WV-3REFL.SG есть-HAB-IND.3SG
 ‘Всякий раз, проголодавшись, он ест.’ [Miyaoaka 2012: 1391]

Поскольку явление таксиса выходит за рамки характеристик одной ситуации, оно неразрывно связано с прагматической и дискурсивной природой полипредикативной (состоящей из более одного предиката) конструкции. Существенную роль для таксисной функции играет коммуникативная структура высказывания. Так, например, отношению одновременности соответствуют функция стандартной одновременности (англ. simultaneity [Givón 2001: 330]) и функция сопровождающего обстоятельства (attendant circumstance [König 1995: 65]). В первом случае (5) таксисно маркированная ситуация ‘работать’ является данной информацией в дискурсе при новой ситуации ‘петь’. Во втором же случае (6) обе ситуации ‘подняться’ и ‘падать’ являются новой информацией.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

5. *rābit-ig-en* *mi pesn'a s'ilim*
 работать-CVB-INS мы песня петь-PST.1PL
 ‘Работая, мы пели песню.’ [Полевые материалы автора]
6. *ɣa ɣara vil-e kipeč'č'-is us'-al-ig-tir*
 он гора верх-ILL подняться-PST.3SG падать-ITER-CVB-ACCP
 ‘Он поднялся на гору, падая.’ [Полевые материалы автора]

Таксисные функции могут иметь как специализированное, так и совмещенное выражение. Специализированные таксисные формы используются только в одной функции, как коми-зырянские деепричастия в примерах выше. В качестве примера совместного выражения можно привести глагольную форму багвалинского языка, выступающую в двух таксисных функциях. Во-первых, она может иметь функцию контактного, или непосредственного предшествования (англ. Immediate Anteriority [Kortmann 1998: 465]), как в предложении (7) с таксисно маркированной ситуацией ‘бросить’, предшествующей ситуации ‘убегать’.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

7. *hinc'a t'ani-tiba, š̌:a w-eṭi*
 камень бросать-IMM бегать M=уходить.IMP

‘Как только бросил камень, сразу убегай.’ [Чумакина 2001: 600]

Во-вторых, та же форма может использоваться в функции стандартного следования (англ. posteriority [Kortmann 1998: 465]), как в примере (8), где таксисно маркированная ситуация ‘косить’ следует за ситуацией ‘поточить’.

8. *χαν-α-τιβα, ses:er iši-r χalicer-dari r-aʒe:*
косить-MS.POT-IMM раньше мы-ERG коса-PL NPL=точить
‘Перед тем как косить, мы [раньше] поточили косы.’ [Чумакина 2001: 600]

Цели и задачи

Целью настоящего исследования является типологическое описание семантической зоны таксиса. В соответствии со спецификой типологических исследований последнего времени данная работа ориентируется как на описательное сопоставление широкого типологического материала, так и на более детальный анализ доступного эмпирического материала конкретных языков. Поставленная цель определяет следующие конкретные **задачи** исследования:

- Уточнить инвентарь типологически релевантных таксисных функций, предложить детальное описание, разработать классификацию;
- Установить взаимосвязь конкретных функций со спецификой употребления формальных средств их выражения, определить релевантные для каждой функции семантические, прагматические и дискурсивные параметры и свойства конструкций;
- Определить семантические и прагматические связи между функциями, описать модели полифункциональности средств выражения таксисных функций;
- Сопоставить исследуемые языки по объему и способу выражения таксисных отношений и функций, выявить закономерности выражения таксисных отношений и функций;
- Проанализировать на конкретно-языковом материале поведение многозначных таксисных средств в различных контекстах, выявить основные факторы, влияющие на дистрибуцию и интерпретацию данных средств.

Актуальность и научная новизна работы

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, активным интересом современной отечественной типологии к различным семантическим зонам и частным значениям в области видовременной и модальной семантики глагола, таким как предикатная множественность [Шлуинский 2005], перфект [Плунгян и др. 2016], плюсквамперфект [Plungian, Auwera 2006],

[Сичинава 2013], экспериентив [Вострикова 2010], рефактив [Стойнова 2012], ирреалис [Добрушина 1999], [ИТГ 2004] и оптатив [Добрушина 2001]. Данные исследования позволили осуществить важный шаг в сторону понимания глагольной семантики как в отношении пределов типологического варьирования, так и в плане универсальных закономерностей функционирования человеческого языка. В этом контексте изучение важной и недостаточно исследованной семантической зоны таксиса гармонично вписывается в русло упомянутых исследований.

Во-вторых, благодаря работам по типологии конвербов, а также исследованиям Петербургской типологической школы по таксисным конструкциям к настоящему моменту накоплено достаточно сведений о таксисе и таксисных конструкциях в конкретных языках и в сопоставительном аспекте. Однако систематизация данных в этой области проводилась в большей степени в отношении формальных свойств таксисных конструкций, тогда как семантической стороне вопроса не было уделено должного внимания, и существующие классификации значений не отражают в достаточной мере реальных семантических противопоставлений в данной зоне. Поэтому для получения адекватной картины крайне необходимой представляется разработка новой классификации, основанной на широком типологическом материале.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые проводится систематический анализ таксисных функций, связей между ними, а также полисемии и дистрибуции формальных средств, выражающих таксисные отношения. В контексте исследований по глагольной семантике новым является также то, что предметом изучения является семантика не отдельных глагольных форм, а полипредикативных сочетаний, описание которых предполагает комплексный анализ не только семантических, но также дискурсивных, прагматических и местами синтаксических факторов.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическую значимость данной работы составляют следующие полученные в ходе исследования результаты:

- Предложена усовершенствованная классификация таксисных значений, составленная на базе существующих классификаций с применением широкого материала языков различной генетической и ареальной принадлежности;

- Каждая функция охарактеризована в сравнении с другими функциями с точки зрения семантических, прагматических и дискурсивных особенностей формальных средств ее выражения;
- Выявлены типологические паттерны совмещения различных функций многофункциональными таксисными средствами;
- Описаны основные механизмы выбора конкретной интерпретации многофункциональных форм в зависимости от различных факторов;
- Выявлены основные системные закономерности, касающиеся выраженности в языке различных функций.

Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть использована для конкретно-языкового описания таксисных конструкций, в том числе в полевых исследованиях. Диссертация содержит анкету для исследования таксисных функций (см. Приложение 2), которая позволяет выявить инвентарь релевантных конструкций в языке, описать их полисемию и дистрибуцию. Материал исследования также может быть полезен для подготовки учебных курсов по грамматической семантике и синтаксису сложного предложения.

На защиту выносятся следующие положения и результаты:

- В семантической зоне таксиса различаются четыре вида отношений: одновременность, предшествование, следование и последовательность и двенадцать функций: темпоралис, контемпоралис, коокурсив, аккомпаниатив, постериорис, иммедиатив, антериорис, препозитивный и постпозитивный консекутив, одновременный адлимитив, отрицательный адлимитив и аблимитив;
- К релевантным параметрам классификации таксисных функций относятся семантические параметры видового ракурса ситуаций, взаимного расположения ситуаций и контактности расположения ситуаций, а также параметр роли маркированной ситуации в дискурсе;
- К типологическим паттернам совмещения таксисных функций относится совмещение функций по семантическим параметрам, по дискурсивной роли, а также смешанные паттерны. В некоторых случаях возможно совмещение одной формой более двух таксисных функций;
- Выражение таксисных отношений в языке подчинено имплицативной иерархии вида *одновременность* \geq *последовательность* \geq *следование* \geq *предшествование*. Ядерные функции (темпоралис, коокурсив, контемпоралис, аккомпаниатив и консекутив)

выражаются прежде неядерных, между функциями также наблюдаются более дробные иерархические отношения порядка.

Материалом работы послужили грамматические описания исследуемых языков, типологические и конкретно-языковые статьи по таксису и смежной тематике. Также активно привлекаются данные анкеты, собранные в полевых исследованиях. Материал коми-зырянского, хантыйского, ненецкого, мокшанского и горномарийского был собран в летних и зимних экспедициях МГУ под руководством А. И. Кузнецовой, С. Ю. Толдовой и Е. В. Кашкина в с. Мужы (2009, 2010, 2016, 2017 г.) и с. Овгорт (2016, 2017 г.) Шурышкарского района ЯНАО по изучению ижемского диалекта коми-зырянского языка и шурышкарского диалекта западнохантыйского языка, с. Белоярск Приуральского района ЯНАО (2012, 2013 г.) и с. Самбург Пуровского района ЯНАО (2014, 2015 г.) по изучению ижемского диалекта коми-зырянского языка и приуральского диалекта тундрового ненецкого языка, с. Теги Березовского района ХМАО (2011, 2012 г.) по изучению среднеобского диалекта западнохантыйского языка, сс. Лесное Цибаево и Лесное Ардашево Темниковского района респ. Мордовия (2013–2015 г.) по изучению мокшанского языка и села Микряково и Кузнецово Горномарийского района респ. Марий Эл (2016, 2017 г.) по изучению горномарийского языка. Материал бжедугского диалекта адыгейского языка собран в экспедиции РГГУ/НИУ ВШЭ под руководством Ю. А. Ландера и П. М. Аркадьева в с. Вочепший респ. Адыгея в 2014 г. Материал южноахвахского языка собран в личной поездке в с. Ратлуб Шамильского района респ. Дагестан в 2014 и 2015 г. в рамках проекта РНФ по исследованию падежа и аргументной структуры в нахско-дагестанских языках. Материал русского, английского, немецкого, французского, испанского и финского языков был получен из текстов, в частности из Национального корпуса русского языка и Корпуса Лидса. Некоторые данные финского, удмуртского, коми-зырянского и хантыйского языков были получены в ходе переписки с носителями языков. Данные финского языка также были собраны в работе с носителями в ходе осенней стажировки в г. Тампере в 2011 г. В Приложении 2 к работе приведена анкета, которая может быть использована для дальнейших исследований.

Апробация

Основные положения диссертации были представлены и обсуждены на IX, XI и XIII конференциях по типологии и грамматике для молодых исследователей (2012, 2014, 2016) в Санкт-Петербурге, 49-й и 50-й ежегодной конференции SLE в Неаполе (2016) и Цюрихе (2017), Ломоносовских чтениях филологического факультета МГУ (2010, 2011, 2013), V Всероссийской

конференции финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России» в Петрозаводске (2014), I и II воркшопе по бесермяноведению и мордвинистике в Москве (2014, 2015), конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Ариадны Ивановны Кузнецовой (2017). Работа обсуждалась на кафедре теоретической и прикладной лингвистики МГУ.

Структура работы

Работа состоит из введения, трех глав, приложений и библиографии. В главе 1 предлагается обзор существующих работ по таксису и таксисным конструкциям, обсуждается сущность таксиса как объекта исследования и предлагается подход его к описанию. Кроме того, рассматриваются существующие классификации таксисных функций и предлагается новый вариант классификации с кратким описанием каждой функции, а также обсуждается методология проведенного исследования. В главе 2 представлен подробный обзор средств и способов выражения выделенных функций в исследуемых языках, описываются основные результаты работы, подводятся итоги анализа. В главе 3 на конкретном языковом материале подробно рассматриваются наиболее интересные аспекты теории таксиса. В заключении суммируются основные результаты работы и намечаются дальнейшие перспективы исследований. К работе прилагается анкета для исследования таксисных функций, указатель языков и список сокращений. В библиографии приводится перечень использованных в работе источников литературы.

Благодарности

Автор выражает признательность сотрудникам кафедры теоретической и прикладной лингвистики, где выполнялось исследование. Прежде всего, хотелось бы высказать огромную благодарность Ариадне Ивановне Кузнецовой и Светлане Юрьевне Толдовой, моим первым научным наставникам, которые помогали мне постигать основы работы с языковым материалом и делать первые шаги в качестве полевого исследователя в летних лингвистических экспедициях МГУ в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Я глубоко благодарен Е. В. Кашкину за многочисленные зимние экспедиции и другие научные поездки, за пример трудолюбия и дисциплины, за внимание, опеку и терпеливое обсуждение моих исследовательских догадок и затруднений, чтение и обсуждение моих научных работ.

Искренних слов благодарности заслуживает весь коллектив мокшанской и горномарийских экспедиций 2013–2016 годов за подробное обсуждение моего экспедиционного материала, высокий уровень научного общения, неповторимую атмосферу и теплое отношение. Отдельно хотел бы сказать большое спасибо М. А. Холодиловой за скрупулезное и вдумчивое чтение моей статьи, написанной на мокшанском материале, и обсуждение, в ходе которого мне удалось усовершенствовать свою аргументацию и переосмыслить некоторые теоретические положения.

Хотелось бы также выразить благодарность Я. Г. Тестельцу, П. М. Аркадьеву и А. Б. Летучему за обсуждение полевых данных и помощь в проработке отдельных аспектов исследования на материале адыгейского языка, И. А. Фридману за обсуждение амхарского материала, П. С. Плешак за обсуждение баскского материала.

Я очень признателен участникам моего учебного семинара «Таксис и таксисные формы в языках мира: теория и типология» в МГУ, а именно П. С. Плешак, Н. Рошан, А. И. Сердюковой, А. Д. Кожемякиной и С. О. Никифоровой за активное участие, продуктивное обсуждение теоретических основ моей работы и ценные наблюдения.

Хотел бы сказать большое спасибо А. Б. Шлуинскому, Т. А. Майсаку, М. Л. Федотову и А. Н. Закировой за чтение отдельных разделов моей работы, проницательные замечания и полезные советы. Отдельно благодарен Тимуру за предоставленные текстовые источники по андийским языкам и Андрею за ценные дополнения к списку библиографии.

Значительная часть языкового материала моей работы была получена из открытого электронного архива грамматических описаний Т. Хуйтинга, ссылка на который была опубликована В. В. Дьячковым, за что им обоим выражаю свою благодарность.

Хотел бы выразить глубокую и искреннюю признательность моему научному руководителю Владимиру Александровичу Плунгяну, под чьим неизменным руководством я имел удовольствие работать в течение уже восьми лет и в том числе написать и защитить дипломную работу по семантике одновременности в уральских языках.

Я благодарен С. Г. Татевосову как рецензенту моей работы при обсуждении на кафедре и членам диссертационного совета, которые приняли мою работу к рассмотрению.

Особенную благодарность я хотел бы выразить моему дорогому другу и коллеге А. А. Козлову за постоянную помощь в обсуждении полевого материала и чтение разделов моей работы, за ценные теоретические наблюдения, а также за неоценимую моральную поддержку в минуты, когда работа над диссертацией и сопутствующими статьями и докладами казалась бесцельной и малопродуктивной.

Многим в своей жизни и в своем образовательном и научном становлении за годы студенчества и аспирантуры и до настоящего момента я обязан своим родителям.

Моя работа бы не состоялась, если бы не постоянная помощь и поддержка моей жены Александры, которая была со мной в трудные моменты и придавала уверенности в благополучном исходе.

1. Общие принципы типологического исследования таксиса

Данная глава представляет собой развернутое введение в проблематику типологического изучения таксисной семантики и описание подхода, применяемого в настоящем исследовании. В 1.1 рассматривается эволюция взглядов на категорию таксиса с момента первого ее упоминания и до последнего времени с обзором основных работ по данной тематике. В 1.2 приводится обзор существующих классификаций таксисных значений с подробным обсуждением и сравнением. В 1.3 описывается методология проведенного исследования, обсуждается сущность таксиса как объекта типологического исследования, уточняется используемое в данной работе понятие таксиса, определяются основные критерии таксисной конструкции, оговариваются принципы составления типологической анкеты и языковой выборки и предлагается новый вариант классификации, составленный на основе рассмотренного в данной работе языкового материала, с описанием всей релевантной терминологии.

1.1. Теоретические концепции таксиса

Начало изучению таксиса как языкового явления было положено американскими лингвистами Л. Блумфилдом и Б. Уорфом [Bloomfield 1946], [Whorf 1946]. Исследуя материал морфологически богатых языков индейцев Северной Америки, алгонкинского и хоппи, авторы столкнулись с глагольной категорией, которая до того момента нигде не рассматривалась. Примерно в то же время Г. Рейхенбах [Reichenbach 1947] предложил модель относительного времени, описывающую семантику плюсквамперфекта, или предпрошедшего времени. Эта модель, помимо момента речи и момента ситуации, включает третью точку — время отсчета, которая является промежуточным звеном между первыми двумя компонентами. Концепция таксиса получила подробное освещение в исследованиях структуралистов и в дальнейшем была развита в работах Петербургской типологической школы и в зарубежной когнитивной лингвистике. Далее мы подробно рассмотрим каждое из этих направлений в отдельности.

1.1.1. Категория таксиса в ранних работах

Начало систематических исследований таксиса было положено ведущим лингвистом пражской лингвистической школы, Р. О. Якобсоном, который и предложил назвать данную категорию *категорией таксиса*, под именем которой она известна и до сих пор [Jakobson 1957], [Якобсон 1972]. В своей работе «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» («Shifters,

verbal categories and the Russian verb») [Jakobson 1957, Якобсон 1972] он характеризует данную категорию следующим образом:

У этой категории нет стандартного названия; термины типа «относительное время» определяют лишь одну из ее разновидностей. Предложенный Блумфилдом термин «порядок» («order») или, скорее, его греческий прообраз «таксис» («τάξις»), представляется наиболее подходящим. **Таксис** характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения. Так, нивхский язык различает, во-первых, три вида независимого таксиса... и, во-вторых, зависимый таксис, выражающий различные типы отношений к независимому глаголу — одновременность, предшествование, прерывание, уступительную связь и т. п. [Якобсон, 1972: 101]

Ключевым для данного взгляда на таксис является то, что категория таксиса описывает связь некоторых событий между собой, и при этом не обязательно временную, но любую обстоятельную: упомянутую выше уступительную, а также условную, причинную и другие.

Первоначально в работах исследователей в структуралистской парадигме таксис осмысливается как глагольная категория наряду с категориями времени, вида и модальности, отражающая хронологическую связь некоторой пары ситуаций и представленная тремя основными значениями: одновременностью, предшествованием и следованием. В таком виде данная концепция представлена, к примеру, в работах Л. Теньера и И. А. Мельчука [Теньер 1988], [Мельчук 1998]. Л. Теньер, рассуждая в «Основах структурного синтаксиса» о взаимодействии инфинитива с глагольными категориями [Теньер 1988: 446], высказывает мысль о том, что инфинитив «безразличен к идее времени в собственном смысле слова», т. е. не существует инфинитива настоящего, прошедшего или будущего времени, однако различается в рамках другой близкой категории, которую автор называет категорией «временной последовательности» (*sécutio*). Данная категория, по Теньеру, «отражает порядок следования процессов» и «определяет, предшествует ли данный процесс другому, следует ли за ним или сопутствует ему», что соответствует таксису в узком понимании. Помимо романских и германских инфинитивов со значением предшествования (фр. *avoir vu*, нем. *gesehen haben* 'увидеть', букв. 'иметь увиденным') и латинского инфинитива со значением следования (*capturum esse* 'быть должным взять'), в качестве примеров данной категории приводятся латинское противопоставление инфекта и перфекта, а также французское будущее в прошедшем. В «Курсе общей морфологии» И. А. Мельчука [Мельчук 1998] категория таксиса присутствует под названием «относительное время», которое определяется следующим образом:

Категорией относительного времени называется категория, элементы которой характеризуют временную локализацию описываемого факта F_1^n по отношению к другому описываемому факту F_2^n , упомянутому независимо. [Мельчук 1998: 68]

Аналогично категории временной последовательности Теньера относительное время в понимании Мельчука характеризует исключительно взаимное расположение ситуаций на временной оси и включает в себя значения одновременности, предшествования и следования, а также более частные разновидности таксисных функций, такие как «предшествование в прошлом» vs «предшествование не в прошлом» Мельчук также высказывает гипотезу о существовании некоторой общей тенденции, согласно которой в языках мира все три значения редко выражаются одновременно и чаще различается только одновременность и предшествование, что соотносится с аналогичным наблюдением о более редком грамматическом выражении в языке будущего времени. Говоря о связи категорий относительного и абсолютного времени, Мельчук отмечает, что между ними отсутствует очевидная граница и что для отражения хронологической последовательности действий может использоваться и абсолютное время, что отражается в языке при помощи правил согласования времен.

1.1.2. Таксис в работах Петербургской типологической школы

Дальнейшее обсуждение категории таксиса в теоретической лингвистике происходит уже преимущественно в функционально-семантических теориях представителей петербургской типологической школы В. П. Недялкова [Недялков, Отаина 1988], А. В. Бондарко [Бондарко 1987], [Бондарко 1999], А. Л. Мальчукова [Мальчуков 2001], [Malchukov 2012] и В. С. Храковского [Храковский 2001], [Храковский 2003], [Храковский 2009]. Основные особенности категории таксиса также суммируются в монографии [Плунгян 2011: 271-273].

А. В. Бондарко в третьей главе под названием «Таксис» к монографии «Теория функциональной грамматики» [Бондарко 1987] предлагает принципиально новую концепцию таксиса не как грамматической категории, а, в более широком понимании, как функционально-семантического поля (ФСП) наряду с временем и аспектом. Автор определяет таксис как «временное отношение между действиями (в широком смысле, включая любые значения предикатов) в рамках целостного временного периода времени, охватывающее значения всех компонентов выражаемого в высказывании полипредикативного комплекса».

Что касается структуры поля таксиса, то ядро данного поля, по Бондарко, составляют значения одновременности и разновременности (предшествования и следования). Это совпадает

с узким пониманием данной категории И. А. Мельчуком и Л. Теньером. К достаточно размытой периферии относятся, среди прочего, обстоятельственные отношения причины, цели, условия, уступки, а также согласование времен, «модальные элементы» и отношение характеристики. Наименее тривиальный случай, относимый автором к таксису, представляет собой отношение характеристики, поскольку это отношение выражается практически исключительно посредством конструкций с деепричастиями и по сути представляют собой не сочетание двух самостоятельных действий, а характеристику одного и того же действия с разных сторон (1.1.1). Сюда же относятся и конструкции с семантикой интерпретации некоторого действия говорящим (1.1.2).

1.1.1. Она развлекала нас, довольно-таки зло подшучивая над разными дамами...
(М. Бекетова) [Бондарко 1987: 236]

1.1.2. Катя совершила ошибку, уехав из города. [ibid.]

К конструкциям с «модальными элементами» относятся, к примеру, конструкции «только хотел СВ₁ — как СВ₂», «уже собиралась НСВ — как СВ», «уже совсем было СВ₁ — но СВ₂» и другие. Пример одной из таких конструкций приведен ниже в (1.1.3).

1.1.3. Я уже собиралась выходить из леса, как увидела, что на опушке стоят красноармейцы. (Л. Кассиль) [Бондарко 1987: 236]

Авторская концепция таксиса, помимо всего прочего, распространяется и на формально не связанные действия, образующие в рамках одного предложения хронологическое единство (1.1.4).

1.1.4. За две недели на полметра вымахают из воды хвоицы, солнце до дна проколет лучами озерную воду, а лесной гребень целыми днями будет прочесывать синюю небесную лысину. (В. Белов) [ibid.: 237]

Опыт таксисной теории Бондарко показывает, насколько широким может быть формальное разнообразие явлений, которые тем или иным образом имеют отношение к проблеме хронологической соотнесенности ситуаций.

Определение таксиса, предлагаемое В. С. Храковским во вступительной статье к коллективной монографии по таксису и таксисным конструкциям [Храковский 2009], является в большей степени синтаксически ориентированным и выглядит следующим образом:

Ситуации Р1 и Р2 прототипически представлены глагольными формами, которые составляют **таксисную пару**. Одна из форм этой пары — синтаксически **зависимая** — обозначает ситуацию

P1, которая ориентирована относительно ситуации P2, а другая форма — **опорная** (прототипически независимая) — обозначает ситуацию P2, которая служит временным ориентиром для ситуации P1. [Храковский 2009: 21–22]

Отличительная особенность его подхода заключается, во-первых, в значительно большей детализации как в формальном отношении (классификация синтаксических типов конструкций), так и в семантическом (классификация значений), и во-вторых, в комбинаторном подходе, исчисляющем все возможное множество сочетаний структурных и семантических разновидностей в языках мира.

Центральной для этой версии теории является предложенная А. Л. Мальчуковым в [Мальчуков 2001] на материале тунгусо-маньчжурских языков и затем детально проработанная Храковским классификация таксисных значений. Вместо традиционного тройного деления на одновременность, предшествование и следование Мальчуков и Храковский предлагают более дробную систему с частными разновидностями, различающимися по контактности/дистантности для одновременных и полноте/неполноте для одновременных отношений (подробнее см. раздел 1.2.1).

Стоит, однако, оговориться, что в случае конструкций с семантикой временной соотнесенности таксисная связь, понимаемая в узком смысле как отношение порядка между ситуациями, присутствует в данной концепции на первом плане. В случае же конструкций логической соотнесенности (условной, причинной, уступительной и др.) таксисная семантика также постулируется для данной конкретной конструкции, но относится уже ко второму плану. Конструкции первого типа называются конструкциями нефонового, а конструкции второго типа, соответственно, — фонового таксиса.

С формальной точки зрения автор рассматривает все четыре возможные комбинации финитной и нефинитной формы в качестве опорной и зависимой, что отражено в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Классификация таксисных конструкций в зависимости от синтаксического статуса формы в работе [Храковский 2009: 22]

	Зависимая форма	Опорная форма	
1.	нефинитная форма	финитная форма	+
2.	нефинитная форма	нефинитная форма	(+)
3.	финитная форма	финитная форма	+
4.	финитная форма	нефинитная форма	(+)

Автор также классифицирует формальные средства, с помощью которых задается таксисное отношение: специализированные и неспециализированные союзы, причастия, деепричастия, инфинитивы и др. В соответствии с этим классифицируются и сами языки на те, в которых преобладают финитные средства, и на те, в которых преобладают нефинитные. С учетом всех рассмотренных нами аспектов таксисной теории Храковского данный подход является наиболее детальным и многофакторным из всех подходов в настоящем обзоре.

1.1.3. Таксис в зарубежной когнитивной лингвистике

Одним из основных направлений в зарубежной лингвистике, в рамках которого в том числе изучаются таксисные отношения, является типология межклаузуальных отношений с обширным спектром работ, в числе которых можно упомянуть [Givón 1984], [Thompson, Longacre 1985], [Longacre 1985], [Lehmann 1988], [Cristofaro 1998], [Bril (ed.) 2010], [Dixon, Aikhenvald (eds) 2011] и многие другие. К наиболее значимым исследованиям, в которых подробно освещается проблематика таксисных отношений, относятся первые три работы. Стоит отметить, что монография Т. Гивона, так и сборник 1985 года со статьями С. Томпсон и Р. Лонгакра были позже переизданы, поэтому далее мы будем ссылаться на переиздания 2001 и, соответственно, 2007 года. Таксисные классификации Т. Гивона и Р. Лонгакра будут отдельно рассмотрены в разделах 1.2.3 и 1.2.4.

Ключевая идея подходов С. Томпсон, Р. Лонгакра и Т. Гивона состоит в том, что клауза, выражающая темпоральное или любое другое обстоятельственное отношение, связана, с одной стороны, с локальным контекстом — другой клаузой, которую она модифицирует, с другой стороны, с глобальным контекстом — всем остальным дискурсом. Препозитивные обстоятельственные клаузы, как (1.1.5a), в большей степени ориентированы на глобальную структуру дискурса и обнаруживают более слабую связь с локальным контекстом. В свою очередь, постпозитивные клаузы, как (1.1.5b), теснее связаны с клаузой, которую они непосредственно модифицируют.

1.1.5a. When she called, he left.

‘Когда она позвонила, он ушел.’ [Givón 2001: 344]

1.1.5b. He left when she called.

‘Он ушел, когда она позвонила.’ [ibid.]

Препозиция клаузы, как в первом случае, служит своеобразным мостиком от предшествующего контекста к главной клаузе и последующему изложению (англ. coherence bridge [ibid.: 347]). Этот

промежуточный элемент позволяет связывать между собой не просто отдельные предложения, а целые фрагменты дискурса на самых разных уровнях. Так, в [Thompson et al. 2007: 271-276] различаются следующие три функции препозитивных обстоятельственных клауз:

- сохранение перспективы дискурса;
- обеспечение слитности между целостными отрезками дискурса;
- обеспечение слитности внутри целостного отрезка дискурса.

В первом случае обстоятельственные клаузы связывают воедино тематические отрезки в рамках некоторого общего эпизода, в остальных двух случаях они выступают в более конкретной роли, связывая между собой либо отдельные абзацы/эпизоды, либо отдельные предложения в рамках абзаца/эпизода. В свою очередь, постпозиция клаузы ориентирована на локальную структуру и имеет совсем другой набор функций:

- сохранение линии агенса/протагониста;
- иконическое отображение порядка следования ситуаций;
- маркирование неожиданного сюжетного хода;
- маркирование глобально значимой информации, переломного момента или кульминации.

Во многом данное функциональное распределение позиций обстоятельственной клаузы обусловлено коммуникативной организацией предложения: начальная позиция в предложении чаще всего ассоциирована с топикальным статусом информации. Так, предложение (1.1.5a) будет использовано как ответ на вопрос *When did he leave?* ‘Когда он ушел?’, а (1.1.5b) — как ответ на *What did he do when she called?* ‘Что он сделал, когда она позвонила?’.

В том, что касается непосредственно таксисных отношений, любопытен приводимый Гивоном пример причастных обстоятельственных клауз, как в (1.1.6a, b) ниже.

1.1.6a. *Walking slowly, he arrived* (> *He walked slowly, then finally arrived*).

‘Медленно идя, он пришел (он шел медленно, потом, наконец, пришел).’ [ibid.: 340]

1.1.6b. *He arrived walking slowly* (> *He was walking slowly as he arrived*)

‘Он пришел, идя медленно (он шел медленно, когда подходил).’ [ibid.]

Как можно видеть из примеров (и соответствующих русских переводов), в препозиции (первый пример из пары) такие клаузы имеют последовательную интерпретацию, а в постпозиции (второй пример) — одновременную. На этом основании автор выдвигает гипотезу о том, что отношение

последовательности характеризуется меньшей степенью прагматической связности, чем отношение одновременности.

Отдельное направление исследований в зарубежной лингвистике посвящено типологии конвербов как синтаксически зависимых глагольных форм, которые выражают различные обстоятельственные значения и являются одним из центральных средств выражения таксисной семантики. Из внушительного перечня работ по данной тематике можно упомянуть, как минимум, следующие: [Masica 1976], [Nedjalkov, Nedjalkov 1987], [König, Van der Auwera, 1990], [Haspelmath 1995b], [Van der Auwera 1998], [Nedjalkov 1998], [Ylikoski 2003]. В рамках данного направления конвербы являются предметом многостороннего анализа параметров вариативности в области синтаксиса, семантики, коммуникативной структуры, референции, прагматики и многих других. Таксисной семантике как таковой, однако, в целом не уделяется много внимания, за исключением подробной семантической классификации в [Nedjalkov 1998], которую мы рассмотрим далее в разделе 1.2.5.

1.2. Классификации таксисных отношений

Наименее спорным моментом в таксисной классификации за все время существования категории в лингвистической науке является общее деление таксиса на отношения одновременности, предшествования и следования. Эта классическая трихотомия присутствует во всех теоретических работах, посвященных данному явлению, и широко используется в грамматических описаниях при характеристике семантики конвербов, финитных союзных придаточных и прочих подобных явлений. Однако более внимательный взгляд на таксисные конструкции в разных языках обнаруживает гораздо большее семантическое разнообразие хронологических отношений, различающее не только взаимное расположение ситуаций на оси времени, но и дистанцию между двумя ситуациями, различные аспектуальные конфигурации сочетаний, дискурсивные характеристики и разное другое. Такое многообразие формальных средств и семантических нюансов ставит исследователей данного явления перед необходимостью разработки более дробной классификации таксисных функций. Далее мы рассмотрим некоторые примеры существующих таксисных классификаций.

1.2.1. Классификация В. С. Храковского

В своих работах А. Л. Мальчуков, а вслед за ним и В. С. Храковский, предлагают подход, согласно которому все таксисные отношения и их модификации укладываются в единую шкалу [Мальчуков 2001], [Храковский 2009], которая приведена ниже. К параметрам, задающим эту шкалу, относятся собственно относительный порядок ситуаций, их взаимная удаленность/контактность (в случае неодновременных отношений) и полнота совпадения (в случае одновременных отношений).

Рис. 1. Шкала таксисных отношений в [Храковский 2009: 31]

Дистантное	Контактное	Прерываемое	Неполная	Полная	Неполная	Прерывающее	Контактное	Дистантное
Предшествование			Одновременность			Следование		

Отношения на данной шкале иллюстрируются в статье примерами из русского языка. В частности, одновременность имеет одну полную и две неполные разновидности. Полной считается такая одновременность, при которой две ситуации, как в примере (1.2.1), занимают один и тот же временной промежуток.

1.2.1. Когда Петя делал уроки, Маша читала книгу. [Храковский 2009: 30]

Соответственно, к неполной одновременности относятся случаи, в которых одна из ситуаций по длительности превосходит другую. Так, в (1.2.2) менее длительная главная ситуация локализуется в пределах более длительной зависимой. В (1.2.3), напротив, менее длительная зависимая ситуация локализуется в более длительной главной.

1.2.2. Когда Петя делал уроки, в комнату вошла Маша. [ibid.]

1.2.3. Когда в комнату вошла Маша, Петя делал уроки [ibid.].

Предшествование делится по степени удаленности зависимой ситуации от главной на дистантную (1.2.4) и контактную (1.2.5) разновидности.

1.2.4. Через два часа после того как Петя ушел, Маша включила телевизор. [ibid.]

1.2.5. Как только Петя вышел из комнаты, Маша (тут же) включила телевизор. [ibid.]

Аналогичное деление на дистантный (1.2.6) и контактный (1.2.7) варианты проводится и в случае следования.

1.2.6. *За два дня до того как Петя уехал, он получил письмо от Маши.* [ibid., 31]

1.2.7. *Прежде чем выйти из дому, Петя выключил свет.* [ibid.]

Есть также две специфические разновидности контактного таксиса, при которых одна из ситуаций прерывает вторую. В предложении (1.2.8) главная ситуация прерывает зависимую, в то время как в (1.2.9) все происходит наоборот.

1.2.8. *Перебегая улицу, Петя упал.* [ibid., 29]

1.2.9. *Петя делал уроки, пока не пришла Маша.* [ibid., 31]

Попытка более детализированно описать вариативность таксисных отношений, однако, наталкивается на целый ряд спорных моментов, таких как, например, удаленные варианты предшествования и следования в примерах (1.2.4) и (1.2.6) соответственно. Анализ *через... после того как* и *за... до того как* как специализированных составных союзов вызывает сомнения, поскольку неочевидно, почему мы не можем считать *за X* и *через X* свободными адьюнктами, модифицирующими главную клаузу.

Еще менее ясной представляется ситуация с союзом *прежде чем* (пример 1.2.7), относящимся, по мнению автора, к средствам, маркирующим контактное следование. Если в случае предшествования и союза *как только* контактность ситуаций бесспорна, то *прежде чем* может использоваться и в случае не соседствующих непосредственно ситуаций, как в (1.2.10), демонстрируя скорее нейтральность в отношении дистанции.

1.2.10. *Иностранцы партнеры, прежде чем прийти, подсчитывают, сколько они могут в Россию вложить и сколько при этом здесь продать.* [Петр Меньших, Владимир Каданников. В Тольятти придут инвесторы... (2003) // «За рулем», 2003.05.15] (НКРЯ)

О нейтральности также можно говорить и применительно к одновременному союзу *когда*, который используется для иллюстрации всех трех подтипов одновременного таксиса в (1.2.1-1.2.3). Тем не менее стоит отметить, что полная одновременность в русском языке действительно находит специализированное выражение, к примеру, посредством союза *по мере того как* в (1.2.11).

1.2.11. *Острота зрения повышалась по мере того, как сужалось наружное отверстие глаза.* [Александр Зайцев. Загадки эволюции: Краткая история глаза // «Знание -- сила», 2003] (НКРЯ)

Некоторые сомнения возникают и при анализе случаев (1.2.8) и (1.2.9) как, соответственно прерываемого предшествования и прерывающего следования. В предложении (1.2.8) одна ситуация действительно прерывает другую и, соответственно, прерываемая ситуация предшествует прерывающей. Однако неслучайно, на наш взгляд, то, что в русском, как и во многих других языках, в таком контексте используется именно одновременная форма таксиса. Существенным в данном случае является не факт прерывания или отсутствия прерывания, который выводится из прагматики конкретного высказывания, а то, что длительная ситуация исходно задает определенную временную область, внутри которой располагается моментальная ситуация. И при том что длительная ситуация с наступлением моментальной может прекратиться, сама заданная временная область остается, сохраняя семантику одновременности.

Что же касается союза *пока не* в (1.2.9), то при определенном подходе данный союз может рассматриваться как средство выражения не следования, а отрицательной одновременности. Особенно явно семантика одновременности с отсутствующей ситуацией видна в контекстах, где маркированная клауза употребляется в препозиции к референциальной, задавая темпоральный фон (1.2.12).

1.2.12. Итак, друзья, мы собрались здесь, давно не видавшие друг друга, и, пока не пришли приглашенные нами флейтистки, давайте обсудим, чего мы ожидаем... [Леонид Ионин. Пир // «Отечественные записки», 2003] (НКРЯ)

Тем не менее *пока не* и прочие подобные конструкции не относятся в полной мере к средствам выражения одновременности и следования и имеют некоторый промежуточный статус, требующий отдельного рассмотрения.

1.2.2. Классификация Б. Кортмана

В своей работе [Kortmann 1998] автор преследует задачу инвентаризации типологически релевантных таксисных отношений на широком материале адвербиальных единиц в языках Европы с выделением частных разновидностей и краткой семантической характеристикой. Из всего объемного списка обстоятельственных отношений, который приводится в [Kortmann 1998: 464–465], к собственно таксисным Б. Кортман относит следующие (перевод мой, Н. М.):

- **Одновременность с пересечением** (*Simultaneity Overlap*): 'когда p, q' — p пересекается с q ;
- **Длительная одновременность** (*Simultaneity Duration*): 'пока p, q' — p открывает временной интервал, для которого полностью или частично q истинно;
- **Протяженная одновременность** (*Simultaneity Co-Extensiveness*): 'до тех пор пока p, q' — p открывает временной интервал, на всем протяжении которого q истинно;
- **Предшествование** (*Anteriority*): 'после p, q' — p предшествует q во времени;
- **Непосредственное предшествование** (*Immediate Anteriority*): 'как только p, q' — p непосредственно предшествует q ;
- **Начальная точка** (*Terminus a quo*): 'с тех пор как p, q' — p определяет момент или период времени, начиная с которого q было истинным;
- **Следование** (*Posteriority*): 'перед p, q' — p следует за q во времени;
- **Конечная точка** (*Terminus ad quem*): 'пока не p, q' — p определяет момент или период времени, до которого q истинно;
- **Обусловленная одновременность** (*Contingency*): 'в случаях, когда p, q' , 'всякий раз как p, q' — квантификация над ситуацией p : всегда, когда p истинно, q тоже истинно.

Ключевым параметром здесь по-прежнему является взаимное расположение ситуаций на временной оси, однако акцент делается на аспектуальные разновидности отношений. Одновременность, как и у В. С. Храковского, разделяется на три подтипа, однако здесь различия состоят не только в полноте совпадения ситуаций во времени, но и в наличии интервала, в пределах которого локализуется ситуация, в противоположность простому пересечению ситуаций. Из разновременных отношений в этой классификации только следование имеет контактную разновидность. Помимо этого, и предшествование, и следование имеют точечные разновидности, указывающие с какого момента и, соответственно, до какого момента имеет место референциальная ситуация. Выделяется также особое отношение обусловленной одновременности, пограничное между таксисом и логической соотнесенностью.

Отсутствие в статье иллюстративного материала к выделяемым отношениям, к сожалению, не позволяет в полной мере оценить осмысленность выделения данных отношений, но единственным, на наш взгляд, неочевидным местом классификации можно считать отношение протяженной одновременности, поскольку оно явным образом логически включается в отношение длительной одновременности. Некоторые сомнения вызывает и указание союза *when* в качестве примера одновременности с пересечением, поскольку его семантика предполагает

несколько более свободное отношение между ситуациями без обязательного их пересечения. К примеру, в предложении (1.2.13) *when* обозначает хронологическую связь между ситуациями, расположенными контактно, но не пересекающимися на оси времени.

1.2.13. A third person died in Scotland when a van was blown into the path of an on-coming lorry. ‘Третий человек погиб в Шотландии, когда минивэн вынесло на встречный путь надвигающегося грузовика.’ [[http://en.wikinews.org/wiki/Spanish trawler missing, three die in UK as storms hit northern Europe](http://en.wikinews.org/wiki/Spanish_trawler_missing,_three_die_in_UK_as_storms_hit_northern_Europe)] (Leeds corpora)

В целом данная классификация по сравнению с классификацией в [Храковский 2009] не складывается в единую модель с четко очерченными параметрами, однако отличается несколько большей глубиной анализа и, как следствие, более точным отражением вариативности таксисных отношений.

1.2.3. Классификация Т. Гивона

Во многом сходный инвентарь темпоральных отношений с примерами из английского языка приводится Т. Гивоном в работе [Givón 2001: 330] при анализе синтаксиса и семантики межклаузальных отношений (перевод мой, Н. М.):

- **Предшествование** (Precedence): *Before* she came, he left — *Перед тем как* она пришла, он ушел;
- **Следование** (Subsequence): *After* she came, she left — *После того как* она пришла, она ушла;
- **Одновременность** (Simultaneity): *While* she was working, he left — *Когда* она работала, он ушел;
- **Точечное совпадение** (Point coincidence): *As* she was coming, he saw her — *В тот момент как* она шла, он увидел ее;
- **Конечная граница** (Terminal boundary): *Till* she left, he worked steady — *Пока* она не уехала, он работал постоянно;
- **Начальная граница** (Initial boundary): *From the minute* she came, he ignored her — *С момента* ее прихода он игнорировал ее;
- **Промежуточность** (Intermediacy): *Between* her starting the project and her quitting in a huff, nobody slept — *Между тем как* она начала проект и бросила его в раздражении, никто не спал.

В отличие от двух предыдущих классификаций здесь выделяются только две разновидности одновременного таксиса: нейтральная одновременность и одновременность с совпадением в некоторой точке. Такое деление интуитивно понятно, однако приводимые примеры, на наш взгляд, недостаточно явно иллюстрируют это различие. В обоих случаях референциальная ситуация *уйти* перфективная и заведомо может совпадать с маркированной ситуацией *работать, приходить* только в одной единственной точке. Очевидно также, что семантика точечного совпадения во втором случае проистекает исключительно из видового ракурса референциальной ситуации, поскольку конструкция с *as* допускает возможность одновременного сочетания двух длительных имперфективных ситуаций, как, например, в (1.2.14).

1.2.14. *As he went along, people spread their cloaks on the road.*

‘И, когда он ехал, постилали одежды свои по дороге.’ (Евангелие от Луки, 19:36, New International Version).

Инвентарь разновременных таксисных отношений, в который входят предшествование, следование и их точечные разновидности, идентичен списку Б. Кортмана. Тем не менее классификация Гивона выделяется на фоне других классификаций тем, что в названиях разновременных отношений за точку отсчета отношения берется не референциальная, а маркированная ситуация. Поэтому то, что предыдущие авторы называли следованием, в данном случае именуется предшествованием, и наоборот.

Помимо этого, выделяется еще одно сложносоставное отношение — промежуточности. Оно предполагает помещение референциальной ситуации в промежуток между двумя маркированными.

Далее Т. Гивон справедливо отмечает, что существуют и нейтральные средства вроде английского *when*, которые могут использоваться при тех же самых темпоральных отношениях. Их конкретный тип определяется видовременными и лексическими характеристиками глаголов в конструкции.

- **Предшествование** (Precedence): *When she came, he had already left* — *Когда* она пришла, он *уже* ушел;
- **Следование** (Subsequence): *When he got up, she did too* — *Когда* он встал, она *тоже* встала;
- **Одновременность** (Simultaneity): *When she lived there, everybody was real friendly* — *Когда* она там жила, все *были* очень дружелюбны;
- **Точечное совпадение** (Point coincidence): *When he opened the door, she shot him* — *Когда* он открыл дверь, она выстрелила в него;

- **Конечная граница** (Terminal boundary): *When you're done, tell me* — *Когда ты закончишь, скажи мне*;
- **Начальная граница** (Initial boundary): *When you start, just keep going* — *Когда ты начнешь, просто продолжай*;
- **Промежуточность** (Intermediacy): *When he's done and she's not yet started, that's when you should enter* — *Когда он закончит, а она еще не начнет, в это время ты должен войти*.

Следует оговориться, что утверждение о том, что конструкция с *when* может использоваться во всех вышеперечисленных отношениях, не вполне корректно. Отношения начальной и конечной границы в действительности содержат идею начала и завершения ситуации. Но в случае с *when* в данных примерах ситуации *tell* ‘сказать’ и *keep going* ‘продолжить идти’ соотносятся на оси времени не с завершением или началом какой-либо ситуации, а собственно с ситуациями *be done* ‘быть сделанным’ и *start* ‘начать’, с которыми они выступают в стандартном отношении одновременности (как ситуации *tell* и *be done*) или следования (как ситуации *keep going* и *start*). То же самое верно и применительно к последнему примеру на отношение промежуточности, в котором также идет речь об одновременности ситуации *enter* ‘войти’ с ситуациями *be done* ‘быть сделанным’ и *not yet be started* ‘еще не начаться’.

1.2.4. Классификация Т. Лонгакра

В работе [Longacre 2007: 379-380], посвященной типологии межклаузуальных отношений, Т. Лонгакр рассматривает всевозможные семантические отношения в обстоятельственных конструкциях и среди прочих — темпоральные отношения, примерный типологический инвентарь которых выглядит следующим образом (перевод мой, Н. М.):

- **Одновременность**, букв. «пересечение» (overlap):
 - **Сопредельная** (coterminal) — *As he walked along, he prayed*. ‘Пока он шел, молился’;
 - **Точечно-длительная/длительно-точечная** (punctiliar-continuous/continuous-punctiliar) — *He glanced back as he walked on*. ‘Он оглянулся, когда шел’;
 - **Точечно-точечная** (punctiliar-punctiliar) — *As I brought up my head, she tossed the knife*. ‘Когда я поднял голову, она метнула нож’;
- **Последовательность** (Succession):
 - **Интервал-интервал** (span-span) — *They played tennis for an hour, then swam for another hour*. ‘Они час поиграли в теннис, потом еще час поплавали’;

- **Событие-интервал** (event-span) — *He put the wood in the stove and then sat there for an hour.* ‘Он бросил дрова в печь и потом час сидел там’;
- **Интервал-событие** (span-event) — *He lived in Paris for seven years, then moved to Spain.* ‘Он пожил в Париже семь лет, потом переехал в Испанию’;
- **Событие-событие** (event-event) — *He sat down, took the book, and opened it.* ‘Он сел, взял книгу и открыл ее’;
- **Средства выражения «инвертированной хронологии»** (inverted chronology): *before* ‘перед тем как’, *after* ‘после того как’ etc.

С точки зрения типологии темпоральных отношений данная классификация является одной из наименее подробных классификаций таксиса. Лонгакр выделяет лишь два естественных типа отношений: одновременность, или пересечение ситуаций во времени, и последовательность, которую он определяет как отсутствие пересечения между ситуациями. Выражения, описывающие все прочие неодновременные отношения, объединяются в отдельную группу средств, которые изменяют естественный порядок следования ситуаций.

Стоит отметить, что классификация Лонгакра является одним из немногих случаев (а среди упомянутых в данной работе — единственным) включения отношения последовательности в типологическую классификацию темпоральных отношений. Помимо собственно типов отношений, Лонгакр, как и Храковский, также классифицирует возможные аспектуальные комбинации ситуаций внутри отношений. Важно, что в отличие от Храковского Лонгакр приводит все четыре комбинации одновременных ситуаций, не исключая из их числа сочетание двух точечных ситуаций. Если упоминание четырех комбинаций ситуаций внутри одновременности представляется уместным, поскольку основывается на вариативности видовой ракурса ситуаций (точечная ситуация — перфективная, длительная ситуация — имперфективная), то целесообразность аналогичного разделения внутри отношения последовательности вызывает некоторые сомнения, поскольку обе ситуации в любом случае будут иметь перфективный видовой ракурс. Неочевидным представляется выбор термина «сопредельная одновременность», ввиду того что совпадение начальной и конечной точек при одновременности двух ситуаций редко бывает релевантным. Не вполне исчерпывающей является характеристика прочих неодновременных отношений как хронологически инверсивных без учета разнообразных других дискурсивных функций соответствующих единиц, хотя заслуживает внимания сама идея маркирования с их помощью отклонения от естественного порядка следования ситуаций.

1.2.5. Классификация И. В. Недялкова

Помимо семантически ориентированных, существуют также и формоцентрические классификации. Задача таких классификаций состоит в том, чтобы выделить релевантные для типологии семантические типы конвербов с учетом моделей их полисемии. Например, В. П. Недялков в работе [Nedjalkov 1995] проводит важное семантическое деление деепричастных форм на специализированные, или выражающие только одно отношение, контекстные, или выражающие разные, контекстно обусловленные отношения. Также выделяется особый тип — нарративные конвербы, то есть такие формы, которые складываются в секвенциальные конструкции, образуя нарративную основу дискурса. В числе специализированных таксисных типов конвербов указываются конвербы одновременности, предшествования и следования, и те же отношения приводятся в качестве возможных контекстных. Более детализированную классификацию проводит И. В. Недялков в работе [Nedjalkov 1998: 432, 440, 445]. Она имеет пять классов верхнего уровня: 1) контекстные смешанные конвербы, 2) специализированные таксисные конвербы, 3) специализированные нетаксисные конвербы, 4) контекстные нетаксисные конвербы и 5) контекстные таксисные конвербы. Приведем ниже наиболее интересующие нас и релевантные для нашего исследования первый, второй и пятый классы (перевод мой, Н. М.):

Контекстные смешанные конвербы:

- **Одновременность** (Simultaneity proper) / **сопровождающее обстоятельство** (Concomitance or Accompanying Circumstance) / **контактное предшествование** (Contact Anteriority) / **образ действия** (Manner) / **способ действия** (Instrument or Means) / **условие и/или Причина** (Condition and/or Cause);
- **Общее предшествование** (Anteriority proper) / **условие и/или причина** (Condition and/or Cause);
- **Следование типа «before»** ('before'-Posteriority) / **следование типа «until»** ('until'-Posteriority) / **следствие** (Result) / **предпочтение** (Preference) / **сравнение** (Comparison);

Специализированные таксисные конвербы:

- **Точная одновременность** (Exact Simultaneity); **контактное следование** (Contact Posteriority); **контактное предшествование** (Contact Anteriority); **предшествование типа «since»** ('since'-Anteriority); **обусловленная одновременность** (Contingency);

Контекстные таксисные конвербы:

- **Одновременность (Simultaneity) / контактное предшествование (Contact Anteriority).**

Полисемия смешанных конвербов одновременности иллюстрируется венгерским конвербом на -ve, который сочетает в себе семантику сопровождающего обстоятельства (1.2.15), образа действия (1.2.16) и способа действия (1.2.17).

ВЕНГЕРСКИЙ (уральские, Европа)

1.2.15. *a gyerek-ek énekel-ve sétál-t-ak*

DEF ребенок-PL петь-CVB идти-PST-3PL

‘Дети шли, напевая.’ [Nedjalkov 1998: 435 < de Groot 1995]

1.2.16. *károly rohan-va jön a kert-ből*

Карой бежать-CVB приходить:3SG DEF сад-EL

‘Карой выбегает (букв. бегом идет) из сада.’ [ibid.]

1.2.17. *csak zihal-va szed-t-em a levegőt*

только тяжело.вздохнуть-CVB набрать-PST-1SG DEF воздух-ACC

‘Только тяжело вздохнув, я набрал воздуха.’ [ibid.]

Смешанные конвербы следования, в свою очередь, могут сочетать, к примеру, семантику общего следования (1.2.18), условия (1.2.19) и причины (1.2.20), как это происходит с русской формой деепричастия СВ.

1.2.18. *Приехав домой, он поел.* [Nedjalkov 1998: 438]

1.2.19. *Приехав домой вовремя, он сможет увидеть его.* [ibid.]

1.2.20. *Приехав домой вовремя, он смог увидеть отца.* [ibid.]

Наконец, существуют смешанные конвербы предшествования, к которым в частности относится марийский конверб *-meške*, выражающий семантику предшествования типа «before» (1.2.21), типа «until» (1.2.22), результата (1.2.23) и предпочтения (1.2.24).

ЛУГОВОЙ МАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

1.2.21. *met-nan mij-meške čaj-ym šolto*

мы-GEN прийти-CVB чай-ACC делать:IMP

‘Приготовь чай перед нашим приходом.’ [Nedjalkov 1998: 439 < Isinbaev 1961]

1.2.22. *kurže-na, pase kapka-m lek-meške*

бежать-IMP:1PL ворота вне-ACC пройти-CVB

‘Давайте бежать, пока не окажемся за воротами.’ [ibid.]

1.2.23. *ormak-ym pele koli-meške-že kyre-ny-t*

Ормак-ACC половина умереть-CVB-3SG бить-PST-3PL
 ‘Они избили Ормака почти до смерти.’ [ibid.]

1.2.24. *tyd-yn laštikš-ym kač-mešky luči šužen šyn-ze-m*

он-GEN хлеб-ACC есть-CVB лучше голодный сидеть-FUT-1SG
 ‘Я лучше буду голодным, чем есть его хлеб.’ [ibid.]

В качестве примеров специализированных таксисных конвербов приводятся удмуртский конверб на *-ku* с семантикой точной одновременности (1.2.25), чеченские конвербы на *-šeh'* и *-alts* с семантикой соответственно контактного следования (1.2.26) и контактного предшествования (1.2.27), карачаево-балкарская форма на *-ganly* с семантикой следования типа «since» (1.2.28) и чувашская форма на *-masseren* в функции обусловленной временной соотнесенности (1.2.29).

УДМУРТСКИЙ (уральские, Европа)

1.2.25. *gyry-ky kuaz' zori-z*

косить-CVB дождь падать-PST

‘Когда мы/они косили, шел дождь.’ [Nedjalkov 1998: 441 < Perevoščikov 1959]

ЧЕЧЕНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

1.2.26. *iza c'a khočču-seh' so va-h-ara i vol-ču*

он домой прийти-CVB я быть-PTCP-ALL тот идти-PST

‘Как только он вернулся домой, я пошел к нему.’ (букв. в место, где он был)
 [Nedjalkov 1998: 441 < Yakovlev 1940]

1.2.27. *so c'a vah-h-alts jazdi-ra as*

я домой идти-CVB писать-IMPF я-ERG

‘Я писал, пока не пошел домой.’ [ibid., 442]

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ (тюркские, Кавказ)

1.2.28. *biz čig-ib ajlantt-ganly džiiz džil bol-a-dy*

мы выходить-CVB отправиться.в.путь-CVB сто год быть-PRS-3SG

‘Сто лет прошло, с тех пор как мы вышли и отправились в путь.’ [ibid.]

ЧУВАШСКИЙ (тюркские, Европа)

1.2.29. *hula-na tuh-masseren keneke magazin-ne ker-et-ep*

город-ALL идти-CVB книга магазин-ALL войти-PRS-1SG

‘Всякий раз как я иду в город, я посещаю книжный магазин.’ [ibid. 1998: 441 < Andreev 1992]

Существует также один редкий семантический тип — контекстные таксисные конвербы, совмещающие в себе семантику одновременности и следования. Пример такого рода конверба имеется в будухском языке (ср. одновременность в 1.2.30 и следование в 1.2.31).

Будухский (нахско-дагестанские, Кавказ)

1.2.30. *zyn kitab suhuc²ur-de g'ambaz g²ah'i-dži*
я книга читать:IPFV-CVB друг прийти-PST
'Когда я читал книгу, пришел мой друг.' [ibid.: 445]

1.2.31. *zyn kitab suho-de g'ambaz g²ah'i-dži*
я книга читать:PFV-CVB друг прийти-PST
'После того как я прочел книгу, пришел мой друг.' [ibid.]

Классификация И. В. Неद्याлкова, если оставить за скобками нетаксисные отношения, по степени подробности сопоставима с классификацией Б. Кортмана, и многие выделяемые отношения у обеих классификаций совпадают. Так, например, зону следования представляет полностью идентичный набор отношений: общее следование (*Anteriority proper/Anteriority*), контактное следование (*Contact Anteriority/Immediate Anteriority*) и точечное следование ('*since*'-*Anteriority/Terminus a quo*). Зону предшествования представляют сходные два отношения: отношение собственно предшествования ('*before*'-*Posteriority/Posteriority*) и отношение точечного предшествования ('*until*'-*Posteriority/Terminus ad quem*), а также дополнительно выделяемое И. В. Неद्याлковым отношение контактного предшествования (*Contact Posteriority*). Тем не менее суть различий точечного и контактного предшествования по приведенным примерам остается неочевидной. В обеих классификациях присутствует также отношение обусловленной одновременности (*Contingency*). Что же касается одновременных отношений, то систему И. В. Неद्याлкова можно сравнить не с кортмановской системой интервалов и пересечений, а скорее с системой Т. Гивона, в которой собственно одновременность (*Simultaneity proper/Simultaneity*) противопоставляется более ограниченной одновременности (*Exact simultaneity/Point coincidence*). В данном случае отношение точной одновременности, как следует из примера (1.2.25), не предполагает обязательного совпадения только в одной точке. Однако за неимением достаточного количества примеров на это отношение мы не можем однозначно определить, в чем именно состоит точность одновременного отношения: в одинаковом видовом ракурсе двух ситуаций, одинаковой длительности (оба варианта напрашиваются в сравнении с будухским предложением 1.3.30, где приведен пример конверба простой одновременности) или же в строгости одновременного отношения, не допускающего разновременного прочтения (например, как контактное следование).

Данная классификация ценна также тем, что содержит необходимую информацию о том, какие отношения в системах деепричастий имеют тенденцию образовывать кластеры и какие, напротив, склонны выражаться специализированно. Так, например, мы знаем, что из таксисных отношений контекстно могут выражаться одновременность и контактное следование, разные

типы предшествования. Из смежных отношений одновременность часто имеет смежное выражение со значением причины, условия и образа действия, следование — с причиной и условием, предшествование — с результатом, предпочтением и сравнением.

1.3. Методология исследования

Данная глава посвящена основным вопросам методологии. В разделе 1.3.1 мы рассмотрим критерии выбора релевантных конструкций, которые являются объектом настоящего исследования. В 1.3.2. мы обсудим релевантную терминологию для описания таксиса и таксисных конструкций в типологическом контексте, а также представим классификацию таксисных функций, используемую в данной работе. В 1.3.3 мы эксплицируем принципы составления анкеты по сбору типологического материала таксисных форм. В 1.3.4 мы обсудим общие проблемы, связанные с составлением языковой выборки для типологического исследования.

1.3.1. Таксис и таксисные конструкции как объект исследования

Понятие таксиса в современной лингвистике охватывает чрезвычайно широкий круг формальных языковых явлений, объединенных идеей хронологического соотношения ситуаций на оси времени. К примеру, в работах исследователей Петербургской типологической школы [Бондарко 1987], [Бондарко 1999], [Храковский 2001], [Храковский 2003], [Храковский 2009] рассматриваются следующие типы формальных средств, передающих таксисные отношения:

- Обстоятельственные предложения с союзом и финитным предикатом в подчиненной клаузе;
- Деепричастия, причастия, отглагольные имена и разные другие нефинитные формы, передающие различные обстоятельственные значения;
- Независимые видовременные формы, сочетающие в себе семантику времени с семантикой предшествования или следования (плюсквамперфект, проспектив в прошедшем и др.);
- Простые последовательности самостоятельных глагольных форм в дискурсе.

Такой широкий спектр формальных средств делает исследование таксиса крайне затруднительным, поскольку каждое из перечисленных явлений имеет свои особые функции и

свою синтаксическую специфику, а таксисная семантика в их функционировании не всегда играет первостепенную роль.

В основе идеи таксиса лежит наличие минимум двух предикатов, и, соответственно, не менее двух ситуаций. Описываемые ситуации имеют временную протяженность, занимают некоторый собственный фрагмент оси времени и некоторым образом расположены друг относительно друга на данной оси. Однако при более внимательном взгляде выясняется, что не во всех случаях таксисное отношение, или отношение хронологического порядка, присутствует в явном виде. Иными словами, не для любых двух названных в дискурсе ситуациях известно и легко восстановимо, в каком конкретно отношении порядка они выступают друг относительно друга. Но даже если рассматривать случаи, где это очевидно, отношение порядка не всегда релевантно для интерпретации конструкции. Так, в предложении (1.3.1) зависимая клауза с союзом *когда*, находясь в начальной, топикальной позиции в предложении, содержит ситуацию 'опомниться', которая в явном виде задает временной ориентир для второй ситуации 'след простыл', упоминаемой в следующей за ней главной клаузе. Здесь намерение говорящего, употребившего в речи конструкцию с *когда*, состоит именно в том, чтобы упорядочить во времени сообщаемую им информацию.

1.3.1. *Когда Зоя с Зиной опомнились, то Шмеля и след уже простыл.* [Виктор Кологрив. Медовый луг // «Мурзилка», 2002] (НКРЯ)

В (1.3.2) мы видим другое средство выражения таксиса — зависимую клаузу с деепричастием. Помимо формального различия в том, каким именно образом связаны две клаузы в предложении (ср. союз в 1.3.1 и глагольная форма в 1.3.2), здесь мы видим также и другое распределение ролей в высказывании: зависимая клауза и, соответственно, зависимая ситуация не является фоновой для главной, а выступает в качестве дополнительного характеризующего компонента.

1.3.2. *Она прошла по старой части кладбища, разглядывая надписи на памятниках: где-то здесь должны быть и Кукоцкие.* [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] (НКРЯ)

Здесь намерение говорящего по-прежнему состоит в упорядочивании ситуаций во времени, однако из-за разницы в коммуникативной организации предложения акценты оказываются смещены. Временная соотнесенность ситуаций отходит на второй план, а на переднем плане оказывается отношение характеристики.

Обстоятельственное отношение часто может сдвигаться на периферию другими обстоятельными отношениями, такими как причина (1.3.3) или условие (1.3.4). Такие случаи в [Храковский 2009: 35] характеризуются как «фондовый таксис».

1.3.3. *Отвесить плюху майору Дубельт не мог, поскольку тот был майором.*
[Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988-1989)] (НКРЯ)

1.3.4. *Если какой-либо заяц проявлял строптивость и не хотел бежать или слабел от долгого бега, его тут же раздирали собаки.* [Василь Быков. Лесное счастье (1985-1995)] (НКРЯ)

Здесь говорящий не ставит перед собой первостепенной задачи расставить ситуации в определенном порядке на оси времени. Тем не менее адресат, располагая данной информацией вне всякого контекста, без труда может восстановить, что в первом случае главная и зависимая ситуации одновременны друг другу, а во втором — главная ситуация непосредственно следует за зависимой.

Гораздо менее очевидна хронологическая соотнесенность в случае конструкций с целевой семантикой (1.3.5, 1.3.6). В данном случае можно говорить об одновременности главной ситуации с намерением субъекта осуществить зависимую ситуацию. Что касается собственно зависимой ситуации, то она имеет место либо одновременно с главной (1.3.5), либо после нее (1.3.6), однако в этих высказываниях нет никакой информации о том, насколько она имела место в действительности.

1.3.5. *Он все время на меня смотрел, а я ему улыбался, чтобы он знал, что я ему друг.* [Виктор Драгунский. Денискины рассказы/ Белые амадины (1963)] (НКРЯ)

1.3.6. *Как-то я вернулся после несколько затянувшегося посещения лагеря лесничего и пошел набрать дров позади хижин, где я наколот их для ночи, но все они исчезли.* [М. М. Пришвин. Серая сова (1938)] (НКРЯ)

Схожую, на первый взгляд, структуру с (1.3.2) мы видим и в английском примере (1.3.7a). Здесь зависимая клауза с нефинитным предикатом также входит в ассерцию высказывания, и форма предиката указывает на дискурсивную связность и одновременность ситуаций.

1.3.7a. *A few yards from where Spade had dismissed the taxicab a small group of men stood looking up an alley.*

‘В нескольких ярдах от места, где Спэйд покинул такси, небольшая группа людей стояла, глядя на аллею.’ [http://www.arts.gov/bigreadblog/?cat=3](Leeds corpora)

В этом случае мы, однако, сталкиваемся с проблемой формального характера, состоящей в размытости синтаксической роли английской *-ing*-формы в конструкции. Данная нефинитная форма в обстоятельственной функции, к примеру, слабо отличима от аналогичной формы в функции вторичного предиката (1.3.7b) или относительного предложения (1.3.7c), где сообщаемая информация оказывается скорее характеристикой субъекта, нежели всей главной клаузы целиком или временного отношения между двумя ситуациями.

1.3.7b. *Iranian state television had ran live video showing Mr Ahmadinejad **smiling, chatting and shaking** the hands of some of the detainees.*

‘Государственное телевидение Ирана показало в прямом эфире Ахмадинежада улыбающегося, беседующего и пожимающего руку одному из задержанных.’
[http://en.wikinews.org/wiki/British_navy_personnel_back_home](Leeds corpora)

1.3.7c. *Marcus Allbäck, **standing** on the left edge of the six-yard box, flicked Tobias Linderoth's cross with his head and it looped behind him over the defense and in the net.*

‘Маркус Альбек, стоявший на левом краю вратарской площадки, коснулся мяча головой с подачи Тобиаса Линдерота, и мяч позади него, минуя защиту, опустился в сетке ворот.’ [http://en.wikinews.org/wiki/Sweden_score_late_against_England_for_2-2_draw_in_Group_B](Leeds corpora)

Казалось бы, в случае (1.3.7b, c), когда ситуации в главной и зависимой клаузе оказываются непосредственно не связанными между собой структурно и семантически, сложно говорить о наличии между ними таксисного отношения. Однако слушающий при необходимости все равно имеет возможность вывести из аспектуальных свойств ситуаций их взаимное расположение на оси времени. В обоих примерах зависимая ситуация (‘улыбаться’, ‘беседовать’ и ‘пожимать руку’ в первом случае и ‘стоять’ во втором) в силу своей актуальной длительности и незавершенности образует собой некоторый временной промежуток, в котором оказывается и главная ситуация, из чего следует их одновременность друг другу.

Тот же самый ход рассуждения верен и в случае предложения (1.3.7d), где *-ing*-форма уже выступает в синтаксически однозначном обстоятельственном контексте, возглавляя относительное предложение в препозиции к характеризуемому им вершинному имени *people*.

1.3.7d. *In time, this population intermarried with other **working** people, overwhelmingly non-indigenous...*

‘С течением времени, это население вступало в браки с другими работающими людьми, преимущественно не аборигенами...’
[<http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=9277&page=2>](Leeds corpora)

Этот пример наглядно показывает, что хронологические отношения между ситуациями имеют место даже в том случае, когда эти ситуации просто упоминаются в одном и том же предложении, не будучи связанными напрямую между собой. Иначе говоря, упорядочивание ситуаций в подобного рода конструкциях не входит в семантику конструкции, а является лишь импликатурой.

Если в (1.3.7d) отсутствие прямой зависимости клауз и, соответственно, описываемых ситуаций все же позволяет косвенно (посредством имперфективности ситуации *working*) восстановить синхронность упомянутых ситуаций на оси времени, то в примере (1.3.8) из немецкого языка такой возможности нет, поскольку отглагольное имя *Reise* ‘поездка’ само по себе не характеризуется ни аспектом, ни тем более какой-либо дефолтной временной соотнесенностью.

НЕМЕЦКИЙ

1.3.8. *Er erzählte von seine-n Reise-n,*
 он рассказывать:PST.3SG о 3SG.M.POSS-DAT.PL поездка-DAT.PL
seine-r Sammeltätigkeit.
 3SG.M.POSS-DAT.F коллекционировать+деятельность.DAT
 ‘Он рассказывал о своих путешествиях, о своей коллекционерской деятельности.’
 [<http://www.karl-may-stiftung.de/museum/indianer/hoffmann.html>](Leeds corpora)

Говорящий, произнося данную фразу, мог иметь в виду ситуацию путешествия, которая может происходить как до рассказа, так и во время него (например, отчет с места событий или рассказы в промежутках между поездками), и после него (в случае если поездка только планируется). Таким образом, очевидно, что в конструкциях с номинализацией упорядочивание ситуаций на оси времени вовсе отсутствует в семантике предложения и конкретное временное отношение при необходимости восстанавливается уже только из контекста и прагматики.

В некоторых случаях о временной соотнесенности ситуаций можно в некотором роде говорить и применительно к финитным, синтаксически и референциально автономным формам глагола. В первую очередь на такие рассуждения наталкивают формы предпрошедшего времени или плюсквамперфекта. Пример последней граммы, в частности, имеется в системе времен французского языка (1.3.9).

ФРАНЦУЗСКИЙ

1.3.9. <i>Sa</i>	<i>mère lui</i>	<i>avait</i>	<i>appris</i>	<i>récemment</i>
3SGF.POSS	мать 3SG.IO	AUX.IMPFF:3SG	учить:PFV.PT.M	недавно
<i>à</i>	<i>faire</i>	<i>les</i>	<i>sables...</i>	
PREP	делать:INF DEF.PL	песок:PL		
'Его мать недавно научила его делать печенье.'				
[http://maoudette.hautetfort.com/ecrivation_et_aуau_pays_de_la_vache_folle_tout_en_restant_fringante... : ecrivation_et_autres_delires](Leeds corpora)				

Хотя форма плюсквамперфекта имеет самостоятельную референцию к плану прошедшего и предложения с ней могут не содержать отсылок к другим ситуациям, в то же время она зачастую может указывать и на то, что данная ситуация имеет место ранее во времени, чем некоторая другая, контекстно названная или заранее известная локуторам, ситуация в прошедшем (более подробное описание категории см., например, [Plungian, Auwera 2006], [Сичинава 2013]). В таком случае говорящий, имея дело с несколькими ситуациями, не соотносит эти ситуации напрямую, а как бы разбивает их на класс более ранних и более поздних. Первые из них кодируются плюсквамперфектом, тогда как вторые — немаркированным прошедшим временем.

Наконец, в некотором смысле о таксисной соотнесенности может идти речь в случае ситуаций, которые кодируются простыми последовательностями финитных форм (клауз) в дискурсе. Случаи такого рода в качестве примеров таксиса рассматриваются в работе [Бондарко 1987: 243–247]. Глагольные формы в таких последовательностях могут не содержать никаких указаний на соотнесенность ситуации с чем-либо иным, кроме момента речи, но взаимная соотнесенность на оси времени тем не менее складывается иконически из порядка их упоминания и аспектуальных характеристик (1.3.10).

1.3.10. *Старуха подошла к умирающей, поглядела на нее, покачала головой и накрыла полотном лицо умирающей.* [Л. Толстой, цит. по Бондарко 1987: 244]

Если в русском языке такие последовательности не получают особого маркирования, то, например, в алтайских и, в частности, в тюркских языках имеются специальные нефинитные формы, которые позволяют связывать семантически и дискурсивно близкие ситуации в единые конструкции с так называемым «нанизыванием предикаций» (англ. *clause chaining*, ср. [Longacre 1983], [Foley, Van Valin 1984], [Givón 2001]). Такие конструкции имеются, например, в мишарском татарском (1.3.11).

МИШАРСКО-ТАТАРСКИЙ (тюркские, Европа)

1.3.11. *žäj-neŋmatur ber ten-e-n-dä, bala-itäk-le*
лето-GEN красивый один ночь-3-OBL-LOC ребенок-юбка-ATTR
külmäg-e-n, čik-kän aljapkrč-ŋ-n kalfag-ŋ-n
платье-3-OBL.ACC вышивать-PRF передник-3-OBL.ACC калфак-3-OBL.ACC
safjan čitek-lär-e-n kij-e-p, trlxm-nar-ŋ-n
сафьян сапог-PL-3-OBL.ACC надевать-ST-CVB коса-PL-3-OBL.ACC
čulpr-lar belän ür-e-p, žilkä-se-n-ä
чулпа-PL с заплетать-ST-CVB плечо-3-OBL-DAT
čiläk-kejäntä-lär-e-n as-ŋ-p, zexräsu-g
ведро-коромысло-PL-3-OBL.ACC вешать-ST-CVB Зухра вода-DAT
kit-ä

уходить-ST.IPFV

‘(И вот) в одну красивую летнюю ночь Зухра надевает платье с оборками [=ребенок-юбка], вышитый передник, калфак, сафьяновые сапожки, вплетает в косы чулпы, кладет на плечо коромысло с ведрами и идет за водой.’ [Пазельская, Шлуинский 2007: 62]

Конструкции с нанизыванием деепричастных клауз с *p*-формой, в отличие от вышеупомянутых финитных конструкций, оказываются по своей природе довольно близкими к обстоятельственным предложениям, поскольку в обоих случаях ситуации, кодируемые специальными формами, оказываются формально и референциально несамостоятельными и зависят в обоих отношениях от другой глагольной формы. При этом специфика таких конструкций состоит в том, что порядок, в котором говорящий расставляет ситуации в предложении, соответствует их хронологическому порядку.

В настоящей работе мы ограничимся рассмотрением только таких конструкций, у которых, во-первых, таксисная семантика входит в значение конструкций и не является контекстно обусловленной имплицатурой. Такие конструкции должны в первую очередь передавать информацию о хронологической соотнесенности ситуаций и лишь дополнительно передавать разные другие логические отношения между двумя ситуациями. Таким образом, мы оставляем за рамками анализа простые последовательности финитных предикатов, а также обстоятельственные конструкции условия, причины, уступки и других обстоятельственных значений. Мы также не будем рассматривать в числе таксисных средств формы вроде плюсквамперфекта, поскольку они уже имеют собственную временную референцию и часто не связаны непосредственно с выражением таксисной семантики. К пограничным случаям относятся конструкции, которые в равной степени могут употребляться в таксисной и в некоторой другой обстоятельственной функции. Так, в удмуртском языке конструкции с

конвербом на *-sa*, как правило, используются в одновременных контекстах сопровождающего обстоятельства (1.3.12), но, также выражают разные другие обстоятельственные значения, как, например, значение уступки в (1.3.13).

УДМУРТСКИЙ (уральские, Европа)

1.3.12. *so jardur-in puk-iz vu-e kölji-os-ti kuja-sa*
 он берег-ESS сидеть-PST.3SG вода-ILL камни-PL-ACC бросать-CVB
 ‘Он сидел на берегу, бросая камни в воду.’ [Полевые материалы автора]

1.3.13. *soe tadi-sa mon so-os-li nomir-no öj vera*
 этот знать-CVB я он-PL-DAT ничего-EMPH NEG.PST.1 сказать.CN
 ‘Хотя я знал об этом, я ничего им не сказал.’ [Полевые материалы автора]

Таксис является прежде всего семантическим явлением, но, вместе с тем, мы не можем рассуждать о нем в отрыве от синтаксической стороны вопроса. Поскольку таксис как отношение отражает взаимосвязь двух ситуаций, то, соответственно, и конструкция с таксисной функцией должна представлять собой формальную взаимосвязь двух клауз. Речь идет в данном случае именно о сирконстантной взаимосвязи, поскольку в актантных конструкциях с номинализацией, как, например, в (1.3.8), зависимая ситуация выступает как аргумент главной и их временная соотношенность отходит на второй план или вовсе не играет сколько-нибудь значимой роли. С формальной точки зрения сирконстантные отношения чаще всего передаются подчинительными отношениями. Однако, как мы уже видели на татарском примере (1.3.11), таксисные отношения могут вполне выражаться сочиненными или соподчиненными конструкциями («cosubordination», т. е. конструкции, имеющие свойства как сочинения, так и подчинения, ср. Foley, Van Valin 1984), поскольку они в первую очередь предназначены для хронологического упорядочивания.

Существенным моментом также является направленность темпорального отношения. Этот момент требует отдельного пояснения, поскольку по умолчанию принято считать, что таксисная семантика характеризует только сам тип хронологического отношения между ситуациями и не столь важно, смотрим ли мы с перспективы одной ситуации или другой. Например, в случае одновременности ситуация P1 будет так же одновременна ситуации P2, как и P2 — одновременна P1. Если брать разновременные ситуации, то, когда ситуация P1 предшествует во времени ситуации P2, ситуация P2 будет следовать за ситуацией P1. В существующих исследованиях по таксисным конструкциям, адвербиальным клаузам и конвербам за точку временного отсчета берется, как правило, референциальная (главная) ситуация. Так, например, в работах [Храковский 2009] (ср. также [Nedjalkov 1995], [Nedjalkov 1998], [Kortmann 1998], [Martowicz 2011]) авторы последовательно придерживаются модели, согласно которой маркированная

таксисная форма обозначает расположение на оси времени соответствующей ситуации относительно главной ситуации. Таким образом, в случае (1.3.14) таксисная конструкция с союзом *как только* говорит о том, что ситуация ‘выйти’ предшествует ситуации ‘включить’ во времени.

1.3.14. Как только Петя вышел из комнаты, Маша (тут же) включила телевизор. [Храковский 2009: 30]

Неудобство такого подхода, на наш взгляд состоит в том, что создается впечатление темпоральной автореферентности зависимой ситуации. Иными словами, говорящий упоминает дополнительную ситуацию для того, чтобы ее саму локализовать во времени относительно основной ситуации, тогда как менее интуитивно противоречивой является модель, при которой дополнительная ситуация используется, напротив, для локализации во времени главной ситуации. В частности, такая модель предлагается М. И. Черемисиной при описании темпоральных конструкций хантыйского языка [Черемисина 1991: 762–763]. Таким образом, отношение получается направленным не с главной ситуации на зависимую, а наоборот, что выглядит более логичным, поскольку именно зависимая клауза выполняет роль модификатора, как это делают другие адвербиальные модификаторы вроде ‘вчера’, ‘пять минут назад’, ‘в прошлом году’ и ‘после обеда’. Так, например, в (1.3.15) форма *сходив* будет говорить о том, что *поработать следует* за *сходить* во времени (а не наоборот — *сходить* предшествует *поработать*).

1.3.15. Сходяв за водой, Петя поработал в саду. [Храковский 2009: 32]

Этот подход представляется нам менее противоречивым еще и по той причине, что обстоятельственные союзы предшествования и следования (именно в таком понимании) закономерным образом развиваются из предлогов/послелогов с той же семантикой: перед тем как < перед (предшествование), после того как < после (следование), before + финитная клауза < before + существительное (‘перед’, предшествование), after + финитная клауза < after + существительное (‘после’, следование). И, соответственно, естественной финитной заменой деепричастия в (1.3.15) будет именно конструкция с союзом *после того как*, развившимся из предлога с семантикой следования.

Подводя итог нашим рассуждениям о таксисе, суммируем ниже те свойства таксисных конструкций, которые будут релевантны для нас в выборе средств для анализа в данной работе. Итак, таксисная конструкция в нашем понимании:

- Имеет семантику локализации во времени ситуации относительно другой ситуации.
- Выражает таксисную соотнесенность как часть значения, а не в качестве имплицатуры.
- Подразумевает сирконстантное в семантическом смысле и сочинительное/подчинительное в синтаксическом смысле отношение между двумя клаузами.

Поскольку даже с учетом данных критериев разнообразие таксисных конструкций по-прежнему остается крайне велико, мы сосредоточимся только на тех конструкциях, в которых таксис выражается морфологическими средствами в глагольной форме, а именно конструкциями с конвербами, темпоральными причастиями, цепочечными формами и прочими подобными формами. При этом, поскольку наше исследование является семантически ориентированным, его результаты также применимы и ко всему остальному формальному многообразию конструкций.

1.3.2. Терминология и классификация, использованные в данной работе

В данном разделе мы определим и обсудим основную терминологию, которая будет использоваться для характеристики таксисной семантики и языковых средств ее выражения, и приведем типологическую классификацию таксисных функций, на которую мы будем опираться в дальнейших разделах. Основополагающими для понимания таксиса являются понятия времени отсчета и времени ассерции. Термин «время отсчета» предложен Г. Рейхенбахом в его модели, описывающей семантику относительных времен [Reichenbach 1947] для обозначения вспомогательной точки временной референции, не совпадающей с моментом речи. Времени отсчета противопоставлено время речи, или момент произнесения высказывания, и время ситуации, или момент времени, в который собственно имеет место описываемая ситуация. В случае абсолютных времен время отсчета и время речи совпадают. В качестве примера глагольной формы с локализацией времени отсчета ранее момента речи можно привести английский плюсквамперфект в предложении *When I came, Peter had already left* 'Когда я пришел, Питер уже ушел.' Здесь момент ситуации 'прийти' в прошлом служит временем отсчета для времени ситуации 'уйти', имеющей место до этого момента.

Термин «время ассерции» предложен позднее В. Клейном в качестве замены термину «время отсчета» как «отрезок временной оси, относительно которого делается некоторое утверждение в данном высказывании» [Klein 1994: 3, 37]. Отличие модели Клейна от модели Рейхенбаха состоит в том, что в случае абсолютного времени время отсчета и время ассерции совпадают, а уже время ситуации может совпадать или, в случае относительного времени, не

совпадать со временем ассерции. По Клейну, временем ассерции является интервал, в течение которого истинна ситуация ‘прийти’ и который является последствием (англ. *posttime*) произошедшей до этого ситуации ‘уйти’ в предложении выше.

Тем не менее, на наш взгляд, ни понятия времени отсчета, ни понятия времени ассерции в отдельности недостаточно для адекватного теоретического осмысления таксисной семантики без потери информации, с одной стороны, о взаимоотношении ситуации и высказывания и, с другой стороны, о моменте времени, относительно которого осуществляется временная референция, если этот момент времени не совпадает с моментом речи. Так, в предложении *Peter left* ‘Питер ушел’ с ситуацией ‘уйти’ в перфективном видовом ракурсе время ситуации по системе Клейна включено во время ассерции, то есть ситуация попадает во время ассерции целиком. В предложении *Peter was leaving* ‘Питер уходил’ с ситуацией ‘уйти’ в имперфективном видовом ракурсе, напротив, время ассерции включено во время ситуации, то есть время ассерции выхватывает лишь некоторый промежуточный фрагмент ситуации. Таким образом, если мы принимаем точку зрения, согласно которой при плюсквамперфекте во времени ассерции оказывается не сама ситуация или ее фрагмент, а интервал после данной ситуации, информация о видовом ракурсе данной ситуации теряется. И если в приведенном выше предложении с плюсквамперфектной формой ситуация ‘уйти’, имеющая место до ‘прийти’, перфективна, то, к примеру, в предложении *I had been typing this text for 2 hours and then found it on the Internet* ‘Я набирал этот текст два часа, а потом нашел его в интернете’¹ ситуация ‘набирать’, происходящая до ‘найти’ — имперфективная. Тем самым, в анализе глагольных форм необходимо, с одной стороны, наличие времени ассерции, которое определяет, является ли ситуация перфективной или имперфективной. С другой стороны, также необходимо и наличие точки отсчета, относительно которой определяется локализация времени ассерции. Современные теории временной референции [Kamp, Reyle 1993], [Падучева 2010], [Fedotov 2015] различают два основных семантических компонента, отвечающих за относительную временную локализацию. Первым компонентом является собственно «точка отсчета» (англ. *reference point*) в модели Х. Кампа и У. Рейле, или «время отсчета» (англ. *reference time*) в модели М. Л. Федотова и «режим интерпретации» в модели Е. В. Падучевой. Данный компонент определяет время «субъективного» сейчас, или временного плана описываемых событий относительно «объективного сейчас» — момента речи. Эти два момента времени могут либо совпадать, и тогда мы имеем дело с «диалогическим режимом интерпретации», по [Падучева 2010], при котором

¹ Источник: <https://www.native-english.ru/grammar/past-perfect-continuous>

роли наблюдателя событий выступает сам говорящий, либо не совпадать, и тогда перед нами «нарративный режим» с отдельным наблюдателем событий в прошлом. Вторым компонентом является «время перспективы» (англ. *temporal perspective point*) в теории Х. Кампа и У. Рейле, или «вспомогательное время отсчета» (англ. *auxiliary reference time*) в модели М. Л. Федотова. Данный компонент, в свою очередь, дополнительно специфицирует локализацию во времени первого компонента относительно некоторого другого эксплицитно заданного или подразумеваемого момента времени. В модели [Падучева 2010] противопоставление первого и второго компонентов представлено в виде оппозиции «нарративного контекста» в независимом предложении (~ точка отсчета) и «гипотаксического контекста» в синтаксически зависимой предикации (~ точка перспективы). В нашей модели описания таксиса хронологическое отношение специфицируется только относительно одного конкретного момента времени, поэтому мы не будем различать данные два компонента, принимая в качестве дефолтного варианта отсчет по второму компоненту, который может в некоторых случаях совпадать с отсчетом по первому компоненту. С учетом интервальной трактовки перфективного и имперфективного видового ракурса, предложенной В. Клейном и получившей развитие у Кампа и Рейле, таксисное отношение в нашей системе имеет четыре компонента: время ситуации, время ассерции, время речи и время отсчета, которые определяются следующим образом:

- **Время ситуации** — временной интервал, занимаемый ситуацией в действительности;
- **Время ассерции** — временной интервал, локализованный относительно времени речи и включающий в себя либо время ситуации целиком, либо его релевантный фрагмент;
- **Время речи** — момент времени, в который имеет место высказывание;
- **Время отсчета** — временной интервал, дополнительно специфицирующий локализацию времени ассерции.

Определения данных компонентов в целом повторяют определения М. Л. Федотова, однако мы будем придерживаться не точечной, а интервальной трактовки, соответствующей пониманию В. Клейна, которая представляется нам более удобной и экономичной для описания таксисной семантики.

Таким образом, **таксис** можно определить как хронологическое отношение между временем отсчета и временем ассерции. При этом время ассерции ассоциировано с временем основной ситуации, а время отсчета — со временем вспомогательной ситуации. Так, например, в русском предложении *После того как Петя ушел, пришел Вася* (ср. рис. 2 ниже) перфективная основная ситуация ‘прийти’ целиком включена во время ассерции, которое локализуется после

времени отсчета с целиком включенной в него перфективной вспомогательной ситуации ‘уйти’, а время отсчета, в свою очередь, локализуется ранее времени речи.

Рис. 2: взаимодействие компонентов таксисного отношения в предложении *После того как Петя ушел, пришел Вася*.

На основе данных понятий мы можем определить основные типы таксисных отношений между двумя ситуациями. В отличие от традиционного подхода к описанию таксиса на основе тройного деления отношений на одновременность, предшествование и следование мы будем различать четыре типа таксисного отношения: одновременность, предшествование, следование и последовательность. **Одновременность** является таксисным отношением, при котором время отсчета и время ассерции совпадает. Одновременности противопоставлены все остальные разновременные отношения: отношение **предшествования** указывает на расположение времени ассерции ранее времени отсчета, отношение **следования** — на расположение времени ассерции позднее времени отсчета, отношение **последовательности** — на расположение времени отсчета и времени ассерции в непосредственном контакте на временной оси. Последний тип отношения в существующей литературе, как правило, включается либо в следование, либо в предшествование, однако в силу особой семантической и прагматической специфики мы будем рассматривать его отдельно от прочих отношений.

В системе языка показатели таксиса обычно маркируют одну из двух глагольных форм в **таксисной конструкции**, или полипредикативной конструкции, которая выражает таксисную семантику и состоит из таксисно маркированного глагола и референциального глагола. Чаще всего **маркированный глагол**, или глагол в таксисной форме, имеет синтаксически подчиненный статус по отношению ко второму, **референциальному, глаголу**, семантической

и/или синтаксической вершине, но иногда два глагола могут выступать в отношении сочинения или «соподчинения» (англ. *cosubordination* [Olson 1981], [Foley, van Valin 1984], о проблеме сочинения и подчинения ср., например, [Lehmann 1988], [Cristofaro 2003], [Haspelmath 2007], [Казенин, Тестелец 1999]). Вершиной в таксисной конструкции обычно является финитный глагол (ср. различные трактовки финитности в работах [Givón 2001], [Калинина 2001], [Ylikoski 2003], [Maas 2004], [Nikolaeva 2007]), то есть такой глагол, который синтаксически самостоятелен и морфологически выражает максимальный спектр категорий времени, аспекта, модальности, полярности и согласования. Однако встречаются также случаи последовательного сочинения и подчинения нескольких нефинитных глаголов. Возглавляемую маркированным глаголом клаузу мы будем называть **маркированной клаузой**, а обозначаемую данным глаголом вспомогательную ситуацию отсчета — **маркированной ситуацией** (сокращенно P). В свою очередь, возглавляемую референциальным глаголом клаузу мы будем называть **референциальной клаузой**, а обозначаемую данным глаголом основную ситуацию — **референциальной ситуацией** (сокращенно Q). Таким образом, в русском предложении *Идя по дороге, мальчик пел песню* ‘идти’ является маркированной ситуацией, выраженной маркированным глаголом *идти* в форме деепричастия *идя*. Данный глагол возглавляет маркированную клаузу *идя по дороге*. В свою очередь, ‘петь’ является референциальной ситуацией, выраженной референциальным глаголом *петь* в финитной форме прошедшего времени *пел*. Соответственно, данный глагол возглавляет референциальную клаузу *мальчик пел песню*. Оппозиция «маркированной» и «референциальной клаузы» (англ. *marked clause, reference clause*) используется в описательных работах по конструкциям с нанизыванием предикаций в папуасских языках (ср., например, [Farr 1999: 177], [Fedden 2007: 387]) и представляется нам более удобной для наших целей, чем «главная vs. зависимая клауза», поскольку позволяет абстрагироваться от синтаксических отношений между двумя клаузами, которые представляют собой отдельную теоретическую проблему.

Наконец, имея в распоряжении определения таксисных отношений и компонентов таксисной конструкции, мы можем определить понятие таксисной функции и предложить типологическую классификацию функций. **Таксисную функцию** можно определить в терминах [Haspelmath 2010] как сравнительный концепт, который описывает межъязыковой тип таксисного отношения на основе комбинации универсальных параметров, в противоположность дескриптивным категориям, которые описывают конкретно-языковые реализации таксисных функций. Концепт таксисной функции складывается из собственно хронологического отношения между временем отсчета и временем асертции, а также видового ракурса ситуаций, их

дискурсивной роли и более частных лексико-семантических и прагматических особенностей. Видовой ракурс различает **перфективные** ситуации, при которых, по Клейну, время ситуации вложено во время ассерции, и **имперфективные** ситуации, при которых, напротив, время ассерции вложено во время ситуации [Klein 1994: 108]. Дискурсивная роль различает фоновые, дескриптивные и автономные ситуации. **Фоновыми** мы будем называть такие маркированные ситуации, относительно которых локализуется референциальная ситуация. Ситуации с фоновой ролью в значительной мере ассоциированы с данной информацией и пресуппозицией высказывания и в нейтральном случае относятся к топике предложения, что проявляется во внешнем положении по отношению к сфере действия отрицания при референциальной ситуации. **Дескриптивными** ситуациями, в свою очередь, являются такие ситуации, которые не выполняют локализирующей функции, а дополнительно характеризуют информацию, передаваемую посредством референциальной ситуации. Дескриптивная роль ситуации, напротив, ассоциирована преимущественно с новой информацией и ассерцией и в нейтральном случае — с фокусом предложения, что проявляется во включении маркированной ситуации в сферу действия отрицания при референциальной. Наконец, **автономные** ситуации также ассоциированы с новой информацией, ассерцией и фокусом, но вариативны в отношении сферы действия отрицания и не связаны с референциальной ситуацией ни фоновым, ни характеризующим отношением, а используются для продвижения вперед дискурса.

Некоторые таксисные формы с фоновой ролью маркированной ситуации различают утвердительный и нейтральный референциальный статус маркированной ситуации. Пропозициональный компонент (в нашем случае — одна из ситуаций) имеет **утвердительный** референциальный статус, по [Падучева 1985: 90–96, 101–102], если он либо известен говорящему, но предполагается неизвестным слушающему (частноутвердительный статус, аналог слабоопределенного референциального статуса ИГ), либо содержит квантор общности по переменной, принимающей значения из экстенционала общего имени ситуации (общеутвердительные, аналог универсального референциального статуса ИГ). В свою очередь, пропозициональный компонент имеет **нейтральный** референциальный статус, если он не индивидуализирован, то есть не может быть предъявлен или указан, и выступает в контексте снятой утвердительности (общеутвердительный статус, аналог экзистенциального неконкретного референциального статуса ИГ).

Классификация таксисных функций, которую мы используем в данной работе, разработана на материале нашей типологической выборки, полевых данных и рассмотренных нами в предыдущих разделах классификаций Б. Кортмана, Т. Гивона и И. В. Недялкова. Всего

различаются три семантические зоны, соответствующие трем таксисным отношениям: одновременность, следование и предшествование. Отдельно мы рассмотрим группу ограничительных разновидностей таксисных функций и отношение последовательности, которое занимает промежуточное положение между следованием и предшествованием и не образует отдельной семантической зоны.

К зоне одновременности относятся первые четыре функции: темпоралис, коокурсив, контемпоралис и аккомпаниатив. Наиболее базовыми из них являются функции темпоралиса и контемпоралиса, в том или ином виде представленные в подавляющем большинстве языков выборки. Темпоралис соответствует функции одновременности, или собственно одновременности в классификациях И. В. Недялкова и Т. Гивона и отчасти функции пересекающейся одновременности по Б. Кортману. Контемпоралис, в свою очередь, соответствует функциям точной одновременности по Недялкову, точечного совпадения по Гивону и двум интервальным функциям, выделяемым Кортманом.

Темпоралис представляет собой нестрогую, приблизительную разновидность одновременного отношения. Его определение имеет следующий вид:

Темпоралис (нестрогая одновременность, ‘когда Р, Q’) — время отсчета совпадает с временем ассерции. Ситуация Р имеет фоновую роль в дискурсе.

Рис. 3. Расположение ситуаций при темпоралисе

Приблизительность одновременного отношения при темпоралисе обусловлена тем, что данная функция профилирует не саму ситуацию Р, а только лишь время отсчета (пустой прямоугольник), по всей длине которого свободно может располагаться и маркированная, и референциальная ситуация (вертикальным отрезком со звездой помечен произвольный момент времени, в который устанавливается таксисное отношение). Так, к примеру, выражение *когда Петя читал* может реферировать к моменту во время ситуации ‘читать’, в перерыве между временем чтения, а также контактно до или контактно после ситуации чтения. Маркируемая ситуация при темпоралисе всегда задает темпоральный фон для референциальной ситуации. Одним из примеров формы с подобного рода одновременной семантикой является глагольная

форма на *-tzean* в баскском языке, которая может локализовать во времени отсчета две совпадающие по времени ситуации ‘читать’ и ‘вспомнить’, как в (1.3.16), или две несовпадающие по времени ситуации ‘вернуться’ и ‘позвонить’ в (1.3.17).

БАСКСКИЙ (изолят, Европа)

1.3.16. *liburu hau irakur-tze-an zu-ta-z gogora-tu nintz-en*
 книга этот читать-NML-LOC ты-OBL-INS вспоминать-PFV.PT AUX.PST.1SG-PST
 ‘Я вспомнил тебя, когда читал эту книгу.’ [Hualde, Ortiz de Urbina 2003: 737]

1.3.17. *etxe-ra hel-tze-an miren-i dei-tu-ko*
 дом-ALL прибыть-NML-LOC Мирен-DAT звать-PFV.PTCP-FUT
di-o-t
 AUX.VITR.NPST.O.3SG-IO.3.SG-S.1.SG
 ‘Я позвоню Мирен, когда вернусь домой.’ [ibid.: 738]

В свою очередь, **контемпоралис** представляет собой строгое одновременное отношение, при котором две ситуации всегда имеют пересечение. Контемпоралис имеет следующее определение:

Контемпоралис (строгая одновременность, ‘делая Р, Q’) — время отсчета совпадает с временем ассерции и включает промежуточный фрагмент ситуации Р. Ситуация Р имеет фоновую либо автономную роль в дискурсе.

Рис. 4. Расположение ситуаций при контемпоралисе

Как показано на рисунке 4, контемпоралис в отличие от темпоралиса профилирует не только время отсчета, но и саму маркированную ситуацию, помещая во время отсчета ее промежуточный фрагмент (полоса, проходящая через прямоугольник). Так, в примере (1.3.18) из сарыг-югурского языка имеет место пересечение имперфективной ситуации ‘собираться’ и перфективной ситуации ‘зайти’, в (1.3.19) — пересечение двух имперфективных ситуаций ‘петь’ и ‘молоть’.

САРЫГ-ЮГУРСКИЙ (тюркские, Северная Азия)

1.3.18. *t^her-u k^hun-ma oyla-γanti*
 собираться-CVB.SIM солнце-PTCL заходить-NAR:EV
 ‘Когда они собирались, солнце зашло.’ [Roos 2000: 115]

1.3.19. *ku yer yerl-u eni tariy uy-uti*
 DEM песня петь-CVB.SIM тоже зерно молоть-PROG:EV
 ‘Он, напевая песню, молот зерно.’ [ibid., 114]

Функция **кооккурсива** соответствует выделяемому в классификациях Б. Кортмана и И. В. Неद्याлкова функции обусловленной временной соотнесенности (англ. contingency) и имеет следующее определение:

Кооккурсив (обусловленная нестрогая одновременность, ‘всякий раз как P, Q’) — разновидность темпоралиса с ситуациями P и Q нейтрального референциального статуса.

Данная функция, как и функция темпоралиса, характеризуется приблизительным таксисным отношением, но при этом обе ситуации имеют, по Падучевой, нейтральный референциальный статус. Это означает, что речь идет не о конкретном совпадении двух ситуаций в конкретный момент времени, а о том, что данное отношение имеет место всегда, когда бы ни произошла одна из описываемых ситуаций. Б. Кортман также предлагает альтернативное название — «неопределенное время» (англ. indefinite time), что отражает идею потенциального наличия данных ситуаций без конкретной локализации на оси. Форма с такого рода семантикой имеется, к примеру, в центрально-юпикском языке, как показано в предложении (1.3.20) ниже с совпадением нейтрально-референтных ситуаций ‘быть счастливым’ и ‘видеть’.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

1.3.20. *quya-lar-tua tangrr-aqa-mken*
 счастливый-GNR-IND.1SG видеть-CNN.WV-1SG.2SG
 ‘Я счастлив каждый раз, как я тебя вижу.’ [Miyaoка 2012: 1393]

Особняком среди одновременных функций стоит функция **аккомпаниатива**, или сопровождающего обстоятельства, которое, как правило, не рассматривается в числе таксисных функций, но по сути является еще одной разновидностью строгой одновременности. Ниже приведем ее определение:

Аккомпаниатив (сопровождающее обстоятельство, ‘Q, при этом P’) — время ассерции (= ситуация P) совпадает с временем отсчета (= ситуация Q) и включает промежуточный фрагмент ситуации P. Ситуация P имеет дескриптивную роль в дискурсе.

Рис. 5. Расположение ситуаций при аккомпаниативе

Данная функция сходна с функцией контемпоралиса, но имеет два существенных отличия. Во-первых, таксисные роли между ситуациями распределены нестандартным образом: референциальная ситуация имеет независимую локализацию на оси времени и в то же время выступает в роли времени отсчета (ср. положение звезды на нижней оси, а не на верхней) для маркированной ситуации, вложенной во время ассерции (полоса, проходящая через прямоугольник). Во-вторых, время отсчета и время ассерции всегда совпадают вне зависимости от видового ракурса референциальной ситуации. Как и при контемпоралисе, маркированная ситуация всегда имперфективная, а референциальная может быть любого видового ракурса. С точки зрения дискурсивной роли маркированная ситуация при аккомпаниативе является дескриптивной, дополняя информацию в референциальной клаузе, как в корякском примере (1.3.21) с ситуацией ‘пролетать’ и параллельной, дополнительной, ситуацией ‘петь’.

КОРЯКСКИЙ (чукотско-камчатские, Северная Азия)

1.3.21. *pəsiqa-w yejq-ə-ʕajje-te yala-la-j-Ø om-nota-jtəŋ*
 птица-ABS.PL ASC-E-петь-ASC пролетать-PL-PRF-3S теплый-земля-ALL
 ‘Птицы летели в теплые края, напевая.’ [Kurebito 2012: 74]

К наиболее базовым разновременным функциям относятся постериорис, иммедиатив и anteriорис. В нашем варианте классификации таксисные отношения имеют направленность от времени отсчета к времени ассерции и, соответственно, от маркированной ситуации к референциальной, поэтому постериорис и иммедиатив являются функциями следования (референциальная ситуация *следует* за маркированной), anteriорис — предшествования (референциальная ситуация *предшествует* маркированной). Такой принцип названия функций, которого, в частности, придерживается Т. Гивон в своей классификации, представляется нам интуитивно непротиворечивым, поскольку в движении от данной информации к новой в дискурсе именно новая информация должна получать временную локализацию относительно данной, а не наоборот.

Функция **постериориса** представляет собой нейтральное следование во времени двух ситуаций и определяется следующим образом:

Постериорис (стандартное следование, ‘после P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке после времени отсчета. Ситуация P целиком включена во время отсчета и задает темпоральный фон в дискурсе.

Рис. 6. Расположение ситуаций при постериорисе

При постериорисе время ассерции с привязанной к нему референциальной ситуацией (звезда и ее ближайшая окрестность) локализуется на оси времени в интервале после времени отсчета с привязанной к нему маркированной ситуацией (прямоугольник с вложенным фрагментом полосы). При этом маркированная ситуация всегда перфективна, а референциальная может быть любого видового ракурса. Пример такого рода следования представлен в частности в дравидийском языке малаялам, как показывает предложение (1.3.22) с локализацией ‘купить’ в интервале после ситуации ‘открыться’.

МАЛАЯЛАМ (дравидийские, Южная Азия)

1.3.22. *skuṭṭi turanniṭṭi pustakam vaṅṅiyaal mati*

школа открыться.PST.PRF книга купить.PST.COND достаточно

‘Книги должны быть куплены только после того, как школа откроется.’ [Sankar 2012: 120]

Функция **иммедиатива** в сравнении с постериорисом маркирована по признаку контактности и имеет следующее определение:

Иммедиатив (контактное следование, ‘как только P, Q’) — разновидность постериориса с контактно расположенным временем отсчета (= ситуация P) и временем ассерции (= ситуация Q). Обе ситуации целиком включены в соответствующие временные промежутки.

Рис. 7. Расположение ситуаций при иммедиативе

Как видно из того же языка малайлам (1.3.23), форма иммедиатива обозначает непосредственное следование референциальной ситуации ‘начать’ за маркированной ситуацией ‘прийти’. Также в отличие от постериориса перфективными обязаны быть обе ситуации.

1.3.23. *vannaraate* *ayaal* *ełutaan* *tutañji*
 приходить.PST.ПТСР.INS он писать.PURP.INF начать.PST
 ‘Он начал писать, как только пришел.’ [ibid.]

Функция **антериориса** с точки зрения порядка следования ситуаций является противоположностью постериориса и определяется следующим образом:

Антериорис (стандартное предшествование, ‘перед P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета (= ситуация P). Ситуация P имеет фоновую роль в дискурсе.

Рис. 8. Расположение ситуаций при антериорисе

Время ассерции в данном случае локализуется в интервале до времени отсчета, поэтому референциальная ситуация ‘уйти’ в мишарско-татарском примере (1.3.24) имеет место ранее маркированной ситуации ‘прийти’. Как и при постериорисе, маркированная ситуация всегда перфективная.

МИШАРСКО-ТАТАРСКИЙ (тюркские, Европа)
 1.3.24. *riřat* *kil-kän-če* *zefär* *kit-e-r*
 Ришат приходить-PRF-ANT Зуфар уходить-ST-POТ
 ‘Перед тем как Ришат придет, Зуфар уйдет.’ [Пазельская, Шлуинский 2007: 45]

Помимо стандартных функций разновременности, в классификации также присутствуют пять нестандартных функций: препозитивный и постпозитивный консекутив и группа так называемых «ограничительных» функций одновременного адлимитива, отрицательного адлимитива и аблимитива.

Функции препозитивного и постпозитивного консекутива в нашем варианте классификации представляют отдельное разновременное отношение последовательности. Определение **препозитивного консекутива** имеет следующий вид:

Препозитивный консекутив (последовательность, ‘Р затем Q’) — время ассерции (= ситуация Q) расположено непосредственно после времени отсчета (= ситуация Р), и оба временных промежутка включают обе ситуации целиком. Ситуация Р является неконечной в последовательности и автономной в дискурсе.

Рис. 9. Расположение ситуаций при препозитивном консекутиве

Препозитивный консекутив локализует время ассерции после времени отсчета в непосредственном контакте. При этом референциальная ситуация вкладывается во время ассерции (верхний прямоугольник с вложенным фрагментом полосы), в то время как маркированная ситуация вкладывается во время отсчета (нижний прямоугольник с вложенным фрагментом полосы). С точки зрения дискурсивной роли маркированная ситуация используется для продвижения дискурса наравне с референциальной ситуацией и, таким образом, является автономной в дискурсе. Функция консекутива и, в частности, препозитивного консекутива, как правило, выражается в глагольной системе языков с конструкциями нанизывания предикаций, как в примере (1.3.25) из японского языка с последовательностью ситуаций ‘повернуться’, ‘отцепить’ и ‘надеть’, хотя и не ограничено только языками данного типа.

ЯПОНСКИЙ (японо-рюкюские, Северная Азия)

1.3.25. *kachoo wa yase-ta senaka o mise-te*

начальник.отдела TOP худой-PST спина ACC показать-CVB

tsuitate kara aigaitoo o hazush-ite ki-te i-ta

ширма от пальто ACC отцепить-CVB надеть-CVB AUX-PST

‘Начальник отдела повернулся худой спиной, отцепил от ширмы пальто и надел.’

[Алпатов 2009: 621]

Определение **постпозитивного консекутива**, в свою очередь, выглядит следующим образом:

Постпозитивный консекутив (последовательность, ‘Q затем Р’) — время ассерции (= ситуация Р) расположено непосредственно после времени отсчета (= ситуация Q). Ситуация Р является неначальной в последовательности и автономной в дискурсе.

Рис. 10. Расположение ситуаций при постпозитивном консекutive

Постпозитивный консекutive имеет два отличия от препозитивной разновидности. Во-первых, порядок ситуаций оказывается обратным препозитивному консекutive: сначала следует референциальная (верхний пустой прямоугольник), затем маркированная ситуация (нижний пустой прямоугольник). Во-вторых, сами ситуации не профилируются, оставляя простор для всех возможных сочетаний видовых ракурсов. Примером выражения функции постпозитивного консекutive является форма на *-ka* в языке суахили в (1.3.26) ниже.

СУАХИЛИ (банту, Африка)

1.3.26. *ni-ta-kw-end-a soko-ni, ni-ka-nunu-e ndizi*

1S-FU-ST-идти-FNL рынок-LOC 1S-KA-купить-FNL бананы

‘Я пойду в магазин куплю немного бананов.’ [Beaudoin-Lietz 1999: 128]

Ограничительные разновременные функции представлены в данной классификации в несколько большей детализации, чем в других существующих классификациях. Если аблимитив взаимно-однозначно соответствует функциям начальной точки, по Кортману, и начальной границы, по Гивону, то ограничительной функции следования (прерывающее следование, по Храковскому, конечная точка, по Кортману, конечная граница, по Гивону и следование типа ‘until’, по Недялкову) соответствует не одна, а две функции: одновременный адлимитив и отрицательный адлимитив.

Одновременный адлимитив, как и стандартный anteriорис, локализует время ассерции в интервале до времени отсчета, однако имеет ряд существенных отличий. Определение данной функции приведено ниже:

Одновременный адлимитив (ограничительное предшествование + одновременность, ‘пока P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета, ограничено с конца временем отсчета и включает в себя фрагмент ситуации Q; ситуация P может быть вложена во время отсчета или продолжаться до времени отсчета одновременно с Q. Ситуация P имеет либо фоновую, либо дескриптивную роль в дискурсе.

Рис. 11. Расположение ситуаций при одновременном адлмитиве

Наиболее важное отличие одновременного адлмитива от антериориса состоит в том, что время отсчета в данном случае всегда включает точку на оси времени (вертикальная черта). Если маркированная ситуация перфективная, она локализуется в данной точке. Если же маркированная ситуация имперфективная, она протекает в интервале до заданной точки и в этот момент прекращается. Второе отличие от антериориса состоит в том, что референциальная ситуация всегда имперфективная, и роль задаваемой точки состоит в том, чтобы ограничивать протекание ее релевантного фрагмента, вложенного во время ассерции. Так, ситуации ‘писать’ и ‘рассказывать’ в адыгейских примерах ниже имперфективные и занимают собой интервал до заданной точки маркированной ситуации. Сама же маркированная ситуация может быть перфективной и происходить в данной точке, как ‘исписать’ в (1.3.27), но также может быть и имперфективной, как ‘есть’ в (1.3.28), и тогда ситуации фактически оказываются одновременными, а в роли ограничительной точки выступает момент прекращения ситуации ‘есть’.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

1.3.27. *a-r txa-ve čʒernjale-r q-j-e-waxə-fe*
 тот-ABS писать-PST чернила-ABS DIR-3SG.ERG-DAT-закончить-LIM
 ‘Он писал, пока не исписал чернила.’ [Полевые материалы автора]

1.3.28. *a-r ške-fe qebarə q-ə-ʔ^wet^ha-ʋ*
 тот-ABS есть-LIM история DIR-3SG.ERG-рассказать-PST
 ‘Он рассказывал историю, пока ел.’ [Полевые материалы автора]

Похожим образом устроена функция **отрицательного адлмитива**, которая имеет следующего вида определение:

Отрицательный адлмитив (ограничительное предшествование + неодновременность, ‘пока не P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета, ограничено с конца временем отсчета и включает в себя фрагмент ситуации Q; ситуация P может быть вложена во время отсчета или иметь место после времени отсчета, не одновременно с Q. Ситуация P имеет либо фоновую, либо дескриптивную роль в дискурсе.

Рис. 12. Расположение ситуаций при отрицательном адлимитиве

Разница с функцией одновременного адлимитива проявляется лишь в одном случае — когда маркированная ситуация имперфективная. В этом случае она имеет место не до заданной точки, а только начиная с нее и далее (полоса внутри прямоугольника), а интервал до точки маркируется ее отсутствием, что часто формально отражается в таксисно маркированной глагольной словоформе при помощи показателей отрицательной полярности. Так, мы видим в примере (1.3.29) из горномарийского языка перфективную маркированную ситуацию ‘дойти’, которая локализуется в задаваемой точке, прекращающей имперфективную референциальную ситуацию ‘петь’. В (1.3.30) же маркированная ситуация ‘плясать’ имперфективная, и референциальная ситуация ‘петь’ оказывается одновременной с отсутствием маркированной ситуации и продолжается до момента ее начала.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

1.3.29. *tokâ-žê* *šo-meškä* *maša* *mâr-en*
 домой.ILL-POSS.3SG дойти-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG
 ‘Маша пела, пока не пришла домой.’ [Полевые материалы автора]

1.3.30. *pet'a* *kuštâ-meškä* *maša* *mâr-en*
 Петя плясать-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG
 ‘Пока Петя не плясал, Маша пела.’ [Полевые материалы автора]

Общая для двух функций прагматическая особенность состоит в том, что маркированная ситуация может иметь не только фоновую, как в (1.3.28, 1.3.30), но и дескриптивную роль в дискурсе, как в (1.3.27, 1.3.29). Кроме того, данные функции объединяет имплицативность отношения между двумя ситуациями. Иными словами, функции одновременного и отрицательного адлимитива определяются не только на уровне событий и их аспектуальных свойств, но также на уровне пропозиций и их истинностных значений. Так, например, в (1.3.28) обе пропозиции ‘он рассказывал историю’ и ‘он ел’ истинны до точки прекращения ситуации ‘есть’ и ложны после. В (1.3.29) истинная пропозиция ‘Маша пела’ соответствует ложной пропозиции ‘Маша пришла домой’, и после точки ситуации ‘прийти’ с положительным истинностным значением второй пропозиции значение первой пропозиции оказывается ложным.

Если адлимитив по взаимному расположению ситуаций сходен с функцией антериориса, то **аблимитив**, в свою очередь, имеет сходство с функцией постериориса. Определение аблимитива приведено ниже.

Аблимитив (ограничительное следование, ‘с тех пор как P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке после времени отсчета (= ситуация P) и ограничено с начала временем отсчета, которое включает в себя ситуацию P. Ситуация P имеет фоновую роль в дискурсе.

Рис. 13. Расположение ситуаций при аблимитиве

Здесь, как и при постериорисе, время ассерции локализуется в интервале после времени отсчета, но, как и в случае одновременного адлимитива и отрицательного адлимитива, имеется точка (вертикальная черта), которая ограничивает, в данном случае — с начала, протекание имперфективной референциальной ситуации (полоса сверху). При этом, в отличие от адлимитива маркированная ситуация не бывает имперфективной и всегда локализуется в задаваемой точке во времени отсчета. Так, в частности, обстоит дело с ситуацией ‘прибыть’, задающей начальную точку для ситуации ‘быть занятым’ в центрально-юпикской конструкции в (1.3.31).

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

1.3.31. *uumi-r-nek* *tekite-rraaner-minek* *yagarcet-uq*

недавно-E-ABL прибыть-CNN.QC-3REFL.SG занятый-IND.3SG

‘Он был занят, с тех пор как прибыл на следующий день.’ [Miyaoка 2012: 1413]

В отношении дискурсивного статуса аблимитив ведет себя аналогично функции постериориса, указывая на фоновость маркированной ситуации.

Таким образом, варьирование таксисной семантики не ограничено собственно типом таксисного отношения и контактностью, как в других существующих классификациях, но также зависит от аспектуальных и дискурсивных характеристик ситуации. Внимание к последним позволяет рассматривать в числе таксисных функций функции аккомпаниатива и консекутива, не учтенные в предыдущих классификациях. Данный метод описания также позволяет более точно сформулировать разницу между разновидностями одновременного отношения: ранее она

не вполне убедительно трактовалась через точечное или интервальное совпадение ситуаций в противоположность нейтральному совпадению, тогда как здесь мы имеем возможность противопоставить выделяемые функции по набору возможных видовых ракурсов и дискурсивным свойствам ситуаций. Еще одно существенное для типологии дополнение состоит в разделении ограничительного предшествования на функции одновременного адлимитива и отрицательного адлимитива на основании того, что маркированная ситуация в имперфективном ракурсе либо одновременна с наличием референциальной, либо, соответственно, одновременна с ее отсутствием. В дальнейших разделах мы рассмотрим подробнее каждую из функций в рамках семантических зон, к которым они принадлежат. Раздел 2.1 посвящен зоне одновременности, 2.2 — стандартным разновременным функциям зон предшествования и следования, в 2.3 обсуждается отношение последовательности и функция консекутива, в 2.4 обсуждаются ограничительные функции.

1.3.3. Принципы составления анкеты

Существенную роль в настоящей работе играют данные, полученные методом опроса носителей при помощи анкеты. В ходе исследования была разработана анкета, содержащая релевантные контексты для определения таксисного отношения и таксисной функции исследуемых форм, включая все основные дифференциальные свойства их семантики и прагматики. Основным объектом исследования являются синтетические глагольные формы, однако возможно также применение данной анкеты к другим видам синтаксических конструкций, таким как, например, аналитические нефинитные конструкции с предлогами/послелогам и финитные союзные конструкции. При составлении анкеты использовалась разработанная нами классификация таксисных функций на основе классификаций предшественников, рассмотренных в разделе 1.2, доступных описаний языков выборки и эмпирических данных. Ниже представлен перечень использованных в анкете функций, проиллюстрированных примерами из русского языка, в которых данные функции не всегда передаются при помощи релевантных форм, но с относительной надежностью могут быть использованы в качестве стимульного материала.

- Функции, соответствующие отношению одновременности:
 - Темпоралис, нестрогая одновременность ситуаций: *Когда Петя шел по дороге, он пел песню; Когда Петя пришел домой, он увидел Машу;*

- Контемпоралис, строгая одновременность ситуаций: *Идя по дороге, Петя пел песню;*
- Коокурсив, обусловленная нестрогая одновременность ситуаций: *Всякий раз как Петя приходит, он видит Машу;*
- Аккомпаниатив, сопровождающее обстоятельство: *Петя шел по дороге, громко напевая песню;*
- **Функции, соответствующие отношению следования:**
 - Постериорис, стандартное следование ситуации: *После того как Петя пел песню, мы танцевали;*
 - Иммедиатив, контактное следование ситуации: *Как только Петя пришел домой, он увидел Машу;*
- **Функции, соответствующие отношению предшествования:**
 - Антериорис, стандартное предшествование ситуации: *Перед тем как идти по дороге, Петя увидел Машу;*
- **Функции, соответствующие отношению последовательности:**
 - Препозитивный и постпозитивный консекутив, последовательность ситуаций: *Петя пришел домой и (затем) увидел Машу;*
- **Ограничительные разновидности отношений:**
 - Одновременный адмитив, ограничительное предшествование ситуации или ограничительная одновременность ситуаций: *Пока Петя шел по дороге, он пел песню; Петя пел песню, пока (наконец) не пришел домой;*
 - Отрицательный адмитив, ограничительное предшествование ситуации или ограничительная одновременность ситуации с отсутствием другой ситуации: *Пока Петя не шел по дороге, он пел песню; Петя пел песню, пока (наконец) не пришел домой;*
 - Аблитив, ограничительное следование ситуации: *С тех пор как Петя пришел домой, мы пели песни.*

Развернутый вариант анкеты составлен на основе данного списка функций с учетом релевантных для каждой функции типологических параметров. Основными тремя параметрами, контексты для которых представлены для всех без исключения функций, являются параметры видового ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации. Более частными параметрами, контексты для которых добавлены в отдельные пункты анкеты, являются прагматическое включение ситуаций, пропозициональные свойства ситуаций

и прагматическая связанность ситуаций. Общее разделение анкеты на отношения и функции отмечено нумерацией. Дальнейшее разделение контекстов по параметрам обозначено латинскими буквами внутри каждого нумерованного подпункта. Соответствие параметров и контекстов представлено отдельным списком в дополнение к анкете.

Контексты в анкете представлены в прошедшем времени, поскольку, с одной стороны, формы прошедшего времени в языках мира допускают бóльшую степень акционального варьирования, чем формы настоящего времени и, с другой стороны, большинство таксисных отношений, не считая одновременных, попросту не укладываются в актуально длительное значение настоящего. Полный вариант анкеты для исследования таксисных отношений и функций с учетом вышеописанных параметров и ограничений помещен в Приложение 2 в конце работы.

1.3.4. Языковая выборка

Ключевым аспектом типологического исследования является составление языковой выборки, или такого множества языков, на основе которого можно сделать универсальные обобщения в области устройства и функционирования человеческого языка. Идеальная выборка должна включать все языки, на которых говорило или когда-либо и говорит сейчас население нашей планеты. Тем не менее, как отмечается в [Тестелец 2001: 479–480], «проверить универсальное утверждение на материале всех человеческих языков — принципиально неосуществимая задача: подавляющее большинство языков человечества... бесследно исчезло... Проверить универсальную гипотезу на материале всех ныне существующих языков теоретически возможно, но практически невыполнимо». Таким образом, встает вопрос о том, в каком количестве и качестве должны быть представлены языки, для того чтобы обобщения на их материале могли считаться универсальными.

Размер языковой выборки определяется прежде всего задачей, которую ставит перед собой исследователь. К примеру, типологическое изучение фонетических явлений требует выборку больших размеров, в 1000 и более языков, тогда как для синтаксического и семантического исследования достаточно выборки в 100-200 языков или даже меньше. Кроме того, важным критерием является тип выборки. При составлении разнообразной или случайной выборки необходимо более 100 языков, тогда как для вероятностной выборки достаточно и меньшего количества. Выборку можно стремиться делать максимально большой, чтобы минимизировать риск упустить редкий «языковой тип», и такая стратегия называется «стратегией охвата»

многообразия» [Rijkhoff et al. 1993], [Rijkhoff, Bakker 1998], либо же делать ее необязательно большой, но максимально разнообразной, избегая присутствия в ней генетически и ареально близких языков, и такая стратегия называется «стратегией независимости» [Bell 1978], [Perkins 1989].

Необходимым качеством выборки является ее репрезентативность. Прежде всего, выборка должна отражать все релевантные и возможные «языковые типы». Построение выборки небольшого объема повышает риск упустить какие-то из существующих типов [Croft 2003: 20]. С учетом этого соображения важно понимать, что обобщения, сделанные на типологической выборке, носят вероятностный и лишь потенциально универсальный характер. Кроме того, важна также генетическая и ареальная сбалансированность выборки, поскольку при наличии большого количества связанных по этим параметрам языков велика вероятность получить некоторое общее свойство, обусловленное близкородственными связями или территориальной близостью, а не универсальными свойствами языка. Однако есть и другая крайность: стремление исключить данные факторы и, как следствие, составление выборки с одним языком для каждой семьи повышает опасность получить в качестве свойства результат случайного языкового изменения, произошедшего в данном конкретном языке, но не в родственных или близких языках [Kibrik 1998], [Кибрик 2003: 191–195], [Maslova 2000]. Кроме генетического и ареального факторов значение может иметь и типологический фактор. Если в выборке присутствует непропорционально большое количество языков с какой-либо общей типологической чертой (к примеру, порядок слов, тип ролевой кодировки актантов, тип маркирования), существует риск обнаружить свойство, которое является следствием типологической общности данных языков.

Помимо методологических проблем, исследователю-типологу неизбежно приходится считаться с практической проблемой доступности языковых данных. Во-первых, для большинства языков мира грамматические описания попросту отсутствуют или имеют фрагментарный характер и могут не содержать релевантной информации по интересующей проблеме или не представлять такой информации в адекватном виде с точки зрения точности, полноты и качества описания. Существует и проблема физической доступности описаний, хотя с развитием технологий она становится все менее актуальной. Если исследование опирается на анкетные данные, круг доступных языков оказывается еще более узок. Так, для российского типолога доступны носители языков народов России, Европы и некоторых стран Азии и Африки, тогда как сбор данных языков в других регионах оказывается возможен в крайне редких случаях.

Принимая все вышеизложенные соображения, остается лишь констатировать, что наша языковая выборка содержит значительные генетические и ареальные лакуны и, тем самым, может быть охарактеризована только как выборка удобства (англ. convenience sample), что тем не менее является общепринятой практикой на начальных этапах типологического исследования [Bell 1978: 128]. В работе используется материал грамматических описаний и проблемных статей по следующим 80 языкам: абхазский, адыгейский (абхазо-адыгские); южноахвахский, багвалинский, тантынский даргинский, ингушский, лезгинский, цахурский, хваршинский (нахско-дагестанские); испанский, литовский, русский, осетинский, раджбанси (индоевропейские); коми-зырянский, мокшанский, тундровый ненецкий, финский, горномарийский, западнохантыйский (уральские); мишарско-татарский, тувинский, турецкий, сарыг-югурский (тюркские), маньчжурский, эвенкийский (тунгусо-маньчжурские), японский (японо-рюкюские); колымский юкагирский (юкагирские); корякский (чукотско-камчатские); центрально-юпикский (эскимосско-алеутские); малаялам (дравидийские); кхариа (австроазиатские); дхималь, тамильский, чинтанг (сино-тибетские); амхарский, камбата (афразийские); даза (нило-сахарские); гусии, суахили (банту), акан (ква), дьямсай (догонские); шуа (кхое); имонда, йимас, квомтари, манамбу, мауваке, менггва дла, миан, мотуна, савосаво, фуюг (языки Папуа Новой Гвинеи); виту, маисин, муна (австронезийские); вамбайя, гуниянди, дяри, патийский, явуру (языки Австралии); валапай, кроу, тлингит, гуарекена, южный помо (языки Северной Америки); верхненекаханский (языки Мезоамерики); кечуа, кокама-кокамилла, пареси, ваяна, еквана, эсе-эхха (языки Южной Америки), баскский, бурушаски, корейский, кусунда, нивхский, сандаве (языки-изоляты); ланкийский малайский (креольские языки). Из них анкетные данные имеются по всем языкам уральской семьи, а также по адыгейскому и южноахвахскому. По отдельным европейским, нахско-дагестанским и уральским языкам также используются текстовые источники. Всего в работе упоминается около 100 языков.

2. Семантика таксисных отношений и функций

В этой главе мы обсудим выделенные нами в 1.3.5 таксисные функции, семантические связи между ними и закономерности их выражения на материале языков нашей выборки, полученном из грамматических описаний, статей, а также в ходе полевых исследований по отдельным языкам. Как можно видеть из приведенных в предыдущем разделе определений, таксисные формы в исследуемых языках обнаруживают четыре типологически релевантных параметра вариативности:

- Видовой ракурс маркированной ситуации;
- Видовой ракурс референциальной ситуации;
- Взаимное расположение ситуаций;
- Дискурсивная роль маркированной ситуации.

Первые два параметра характеризуют аспектуальный профиль ситуаций, входящих в таксисное отношение. Оба параметра принимают одно из двух значений: **перфективный (PFV)** или **имперфективный (PFV)**, что в сумме дает четыре логически возможных комбинации ситуаций, которые мы будем называть *аспектуальными конфигурациями* таксисной функции. Противопоставление перфективного и имперфективного ракурса из всех существующих аспектуальных оппозиций выбрано нами для анализа неслучайно. Как известно, базовой аспектуальной характеристикой предикативной лексемы является ее акциональность, или набор способов развертывания обозначаемой данной лексемой ситуации во времени. Как убедительно показано У. Крофтом в работе [Croft 2012: 53–69], акциональная интерпретация определяется в двух измерениях: собственно временном и качественном. Временное измерение, или t-измерение (англ. t dimension) показывает, имеет ли ситуация какие-либо ограничения по длительности протекания, в то время как качественное измерение, или q-измерение (англ. q dimension) характеризует ситуацию с точки зрения невременных параметрических изменений и, в первую очередь, с точки зрения того, достигает ли ситуация предела и чем отличается положение дел до ситуации от положения дел после. Так, ситуация ‘лежать’ в предложении *Книга лежала на столе* относится, по терминологии Крофта, к переходным состояниям (англ. transitory states), а ситуация ‘гулять’ в предложении *Мы гуляли в лесу* — к ненаправленным деятельности (англ. undirected activities). Во временном измерении обе ситуации длительные, и обе совершают в качественном измерении переход от отсутствия ситуации к ее наличию. Но на протяжении всего остального релевантного времени первая ситуация остается качественно неизменной, тогда как вторая претерпевает некоторые колебания. Некоторые классы ситуаций ограничены во времени. Так,

ситуация ‘упасть’ в предложении *С дерева упала ветка* относится к классу направленных достижений (англ. *directed achievements*) и занимает во временном измерении всего одну точку, тогда как в качественном измерении за этот момент совершает скачок от положения на дереве к положению на земле. В свою очередь, ситуация ‘кашлянуть’ в предложении *Мальчик кашлянул* относится к циклическим достижениям (англ. *cyclic achievements*) и тоже имеет место одновременно, но при этом, делая качественный скачок от отсутствия кашля к его наличию, оно в тот же самый момент возвращается в исходное положение отсутствия кашля. Как показывает материал нашей выборки, таксисное отношение вне зависимости от аспектуальной системы языка и семантической специфики таксисных форм безразлично к качественным изменениям ситуаций, но чувствительно к временным. К примеру, русские деепричастные формы *лежа* и *гуляя* от рассмотренных выше глаголов всегда будут указывать на одновременность ситуаций, а формы *упав* и *кашлянув* в силу наличия временной границы — на последовательное осуществление ситуаций.

Видовой ракурс, или противопоставление перфектива и имперфектива, в свою очередь, является внешней грамматической оболочкой, которую принимает на себя акциональность глагольной основы в видовременных формах языка. Семантически перфектив описывается как наличие в интерпретации формы начальной и конечной точки ситуации в анализе К. Смит [Smith 1997: 301–302] и как включение ситуации целиком во время асерции в анализе В. Клейна [Klein 1994: 108]. Имперфектив же описывается, соответственно, как часть ситуации без начальной и конечной точек и как включение во время асерции промежуточного фрагмента ситуации. К примеру, ситуации, оформляемые английской формой Прогрессива, всегда имеют имперфективную интерпретацию, будь то ситуация ‘смотреть’, описываемая лексически неопредельным глаголом *watch*, в предложении *Mary is watching TV* ‘Мэри смотрит телевизор’ или ситуация ‘прибывать’, описываемая лексически предельным глаголом *arrive*, в предложении *The train is arriving* ‘Поезд прибывает’. Прогрессив в данном случае выбирает неопредельную стратегию концептуализации ситуации как одну из доступных стратегий для данных глаголов. Перфективные видовременные граммемы, напротив, склонны выбирать предельную стратегию. Так, совершенный вид прошедшего времени, которым оформляется ситуация ‘выпить’ в предложениях *Петя выпил воду* и *Братья прибежали домой*, обозначает достижение данной ситуацией своего предела. Однако соответствие предельности и перфективности соблюдается не всегда, поскольку некоторые аспектуальные значения, такие как делимитатив и пердуратив, задают временные границы ситуаций, сохраняя неопредельную интерпретацию. Примером делимитатива является ситуация ‘попить’ в предложении *Петя попил воды*, а примером

пердуратива — ситуация ‘прождать’ в предложении *Мы прождали на остановке два часа*. Показательно, что деепричастия *попив* и *прождав* от глагольных форм с этими перфективными значениями и аналогичные таксисные формы в других языках будут указывать на последовательное осуществление ситуаций, что подтверждает нашу гипотезу о релевантности для таксиса противопоставления именно по видовому ракурсу, а не по предельности основы.

Третий параметр, взаимное расположение ситуаций, является центральным для определения таксисного отношения и одновременно наиболее интуитивно простым, и поэтому он в большей или меньшей степени отражен во всех существующих таксисных классификациях. К трем основным значениям данного параметра относятся **одновременность**, или совпадение двух ситуаций на временной оси, **предшествование**, или отнесенность референциальной ситуации к периоду времени ранее маркированной, **следование**, или отнесенность референциальной ситуации к периоду времени позднее маркированной и **последовательность**, или отнесенность маркированной и референциальной ситуации к единой череде событий. В некоторых случаях дополнительно релевантной оказывается степень удаленности ситуаций друг от друга на оси времени. Так, предложение *После того как Петя пришел, Маша ушла* описывает нейтральное с точки зрения дистанции следование, а предложение *Как только Петя пришел, Маша ушла* — **контактное** следование. Отношение последовательности дополнительно характеризуется **иконичностью** расположения: ситуации имеют место в том порядке, в каком они упоминаются в конструкции. Так, в предложении *Мать помыла картошку, почистила и поставила вариться* ситуации ‘помыть’, ‘почистить’ и ‘поставить’ ситуации следуют одна за другой в порядке называния.

Особняком по отношению к трем рассмотренным выше параметрам стоит параметр дискурсивной роли маркированной ситуации на стыке семантики формы и дискурса. Маркированная ситуация может иметь одну из трех дискурсивных ролей: **фоновую**, **дескриптивную** или **автономную**. В отличие от семантических параметров данный параметр устроен сложнее и определяется на основании соответствия списку критериев, который может различаться в зависимости от выбранного подхода. В грубом приближении это тройное деление соответствует проводимому в [Dooley 2010: 10–11] синтаксическому делению на внешнеклаузальную модификацию (англ. *clause-internal modification*), внутриклаузальную модификацию (англ. *clause-external modification*) и квазисочинение (англ. *quasi-coordination*). Модификацию первого типа Р. Дули иллюстрирует предложением *Because it has such a big memory, I decided to buy it* ‘Поскольку у него такой большой объем памяти, я решил его купить’. Маркированная клауза в таких конструкциях характеризуется следующими свойствами:

- Является составляющей предложения;
- Дефолтно находится в препозиции к референциальной клаузе;
- Модифицирует референциальную клаузу целиком;
- Может иметь собственный интонационный контур или быть включенной в общий интонационный контур;
- Относится к пресуппозиции высказывания, локализует референциальную клаузу;
- Не входит в сферу действия модальности и отрицания;
- Не может быть в аргументном фокусе предложения.

Модификация второго типа, в свою очередь, иллюстрируется предложением *I decided to buy it because it has such a big memory* ‘Я решил купить его, потому что у него большой объем памяти’. В этом случае набор свойств маркированной клаузы по тем же критериям оказывается уже иным:

- Является составляющей референциальной клаузы;
- Располагается контактно к ядру предложения или глагольной группе;
- Модифицирует ядро предложения или глагольную группу;
- Всегда включена в общий интонационный контур;
- Включена в ассерцию референциальной клаузы;
- Попадает в сферу действия модальности и отрицания;
- Может быть в аргументном фокусе предложения.

Наконец, случай квазисочинения отличается от обоих типов модифицирующего отношения отсутствием какой-либо модификации, как в упоминавшемся выше русском предложении *Мать помыла картошку, почистила и поставила вариться*. Свойства маркированной ситуации в такого рода конструкциях суммированы ниже:

- Является составляющей предложения;
- Располагается в порядке упоминания ситуаций;
- Не является модифицирующей;
- Может иметь собственный интонационный контур или быть включенной в общий интонационный контур;
- Образует независимую ассерцию;
- Не попадает в сферу действия модальности и отрицания;
- Не может быть в аргументном фокусе предложения.

Наше описание в терминах дискурсивной роли в целом охватывает тот же круг явлений, но ориентировано в большей степени на семантические и информационно-структурные аспекты и в меньшей степени на синтаксические аспекты таксисного отношения. Поэтому из первых трех синтаксических критериев — типа составляющей, позиции в предложении и объема модифицируемой структуры релевантным для нашего анализа является только второй критерий в сочетании с последним — информационно-структурной ролью в предложении, которую можно определить не только по позиции клаузы в предложении, но и по морфологическим особенностям формы, а именно по способности присоединять маркеры, прямо или косвенно указывающие на ее роль. Четвертый, просодический, фактор едва ли применим в типологическом исследовании, поскольку интонация в обстоятельственных предложениях систематически не исследовалась и, как правило, не находит отражения в описательных источниках по конкретным языкам. Из семантических факторов одним из ключевых для нашего анализа является параметр сферы действия модальности и отрицания, который приводится в целом ряде конкретно-языковых источников и в меньшей степени привязан к нечеткой и изменчивой и по своей природе информационной структуре. В частности, Р. Дули приводит отрицательные корреляты вышеупомянутых предложений: *Because it has such a big memory, I didn't decide to buy it* 'Поскольку у него такой большой объем памяти, я решил его не покупать' для внешнеклаузуальной модификации и *I didn't decide to buy it because it has such a big memory* 'Я не решил его купить из-за его большого объема памяти' — для внутриклаузуальной. В первом случае маркированная клауза остается вне сферы действия отрицания в референциальной клаузе, во втором — входит в сферу действия. Наконец, во многом дискурсивная роль определяется семантико-прагматической оппозицией отношения локализации и отношения характеристики. Отношение локализации часто сигнализируется локативными морфемами (например, падежными показателями инессива, иллатива, элатива и др.) и подразумевает включение референциальной ситуации в некоторый фрейм, как в случае русского предложения *Во время сна Вася храпел*, ср. ??*Во время сна Вася спал*. В свою очередь, отношение характеристики наилучшим образом проявляется в возможности таких сочетаний предикатов, которые описывают аспекты одной и той же ситуации, как в предложении *Петя шел по дороге, хромя*. Помимо всего вышперечисленного, в параметр дискурсивной роли также входит противопоставление по референциальному статусу маркированной ситуации, отмеченное в работе [Maslova 2003: 374] на материале колымского юкагирского языка. В обычном случае маркированная ситуация имеет утвердительный референциальный статус с конкретной

локализацией ситуации на оси времени, тогда как в случае функции коокурсива (‘всякий раз как P, Q’) — нейтральный статус без конкретной привязки ситуации к временной оси.

Типологическое пространство значений, принимаемых функциями по описанным трем семантическим параметрам можно обобщить в виде таблицы-схемы универсальных семантических концептов. Так, например, эвенкийский Постериорис с единственной функцией постериориса, как в примере (2.1) ниже, будет отражен на схеме следующим образом:

Рис. 14. Семантическая схема формы Постериориса в эвенкийском языке

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

КРОУ (сиуанские, Северная Америка)

2.1. *ákiom koowát-ee-tak iláa-attuua-sh dúu-laa*

тот.PL собраться-CAUS:SS говорить-продолжить-DEF прийти.PL-ADD

‘После того как они собрались и обсудили, они пришли.’ [Graczyk 2007: 339]

С точки зрения дискурсивной роли данная форма является фоновой, о чем говорит начальная позиция в предложении и показатель определенности, выступающий в данном случае в качестве маркера таксисного отношения.

Помимо форм, выражающих одну таксисную функцию, существуют полифункциональные формы, которые совмещают в своем употреблении две или более функции и, соответственно, имеют больше возможных сочетаний значений параметров. Так, представление ненецкой формы Консекутива-контемпоралиса с совмещением функций контемпоралиса (2.2), аккомпаниатива (2.3) и консекутива (2.4) будет иметь следующий вид:

Рис. 15. Семантическая схема формы Консекутива-контемпоралиса в тундровом ненецком языке

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.2. *tol°-h* *t°ax°na* *ɲamt°o°* *ɲac°eki°-h* *kniga-da*
стол-GEN за сидеть-CVB ребенок-GEN книга-3SG
mən°tey°-q

падать-REFL.3SG

‘Когда ребенок сидел за столом, у него упала книга.’ [Nikolaeva 2014: 380]

2.3. *wen°ako* *yerw°-nta* *ɲoba-m* *s°ak°lpə°* *ɲad°im°a*
собака хозяин-GEN.3SG перчатка-ACC кусать-CVB появиться.3SG
‘Появилась собака, держа в зубах перчатки хозяина.’ [ibid., 377]

2.4. *yarum-c°* *ɲac°eki°-h* *ɲəwa-da* *yes°m°a*
плакать-CVB ребенок-GEN голова-3SG заболеть
‘Ребенок заплакал, и у него заболела голова.’ [ibid., 380]

Первые две функции, соответствующие отношению одновременности, требуют обязательный имперфективный ракурс маркированной ситуации, поэтому отмечены одним и тем же выделением половины представленных значений одновременности в центре таблицы. В то же время в первом случае маркированная ситуация располагается в начальной позиции и имеет фоновую роль в дискурсе, а во втором — занимает контактную позицию к глагольной группе и имеет, соответственно, дескриптивную роль. Третья функция соответствует уже другому отношению — последовательности, поэтому отмечена отдельно в левой части таблицы.

Далее мы переходим к обзору специфики таксисных функций на материале языков нашей выборки. Для удобства рассмотрения функции объединены в группы на основании принадлежности к семантической зоне или типу отношения. В 2.1 представлен обзор семантической зоны одновременности с особым вниманием к функциям темпоралиса и контемпоралиса, составляющим основу данной зоны. В 2.2 рассматриваются стандартные разновременные функции зон предшествования и следования. В 2.3 детально описывается семантика последовательности и специфика форм, которые используются для выражения данной семантики. В 2.4 обсуждаются функции ограничительного типа в зонах одновременности/предшествования и следования. В 2.5 приводятся обобщения, касающиеся того, каким образом описанные функции связаны друг с другом и какие существуют модели полисемии средств выражения данных значений. В этом же разделе представлены итоговые количественные данные, на основе которых делаются обобщения касательно инвентаря форм и значений, а также касательно системных закономерностей выражения таксиса в различных языках.

2.1. Отношение одновременности

Одновременность двух ситуаций является не столь тривиальным фактом, как может показаться на первый взгляд. Говоря строго формально, одновременной следует считать такую пару ситуаций, в которой каждый момент осуществления одной ситуации совпадает с моментом осуществления другой. К примеру, если считать русский союз *когда* союзом одновременности, то в предложении *Когда Маша варила суп, она слушала музыку* должно иметься в виду, что ситуации *варить* и *слушать* начались и закончились в одно и то же время и продолжались без перерыва (или с перерывами в обеих ситуациях), что довольно часто не соответствует реальному положению вещей. Невозможна такая трактовка и применительно к случаям вроде *Когда Маша варила суп, она уронила половник*, где ситуация *уронить* происходит лишь в одной точке в пределах временного промежутка, в который имела место ситуация *варить*. Более того, ситуации, признаваемые одновременными, могут в строгом смысле не пересекаться во времени, как в случае предложений *Когда в кухню вошел Петя, Маша уронила половник* или *Когда в кухню вошел Петя, Маша усадила его за стол* (ср., однако, другой союз одновременности *пока* в тех же примерах: **Пока в кухню вошел Петя, Маша уронила половник* и **Пока в кухню вошел Петя и Маша усадила его за стол*). А при повторяемости ситуаций, как в *Когда в кухню входит Петя, Маша усаживает его за стол*, и мы и вовсе имеем дело с типичным совпадением двух событий, которое в каждом конкретном случае может соблюдаться с разной степенью точности. Все это порождает множество способов концептуализации одновременного отношения, которые по-разному распределяются между существующими в языке средствами их выражения. В этом разделе мы рассмотрим четыре основных функции, вокруг которых сосредоточено все формальное разнообразие таксисных форм одновременности: темпоралис и контемпоралис (2.1.1), коокурсив (2.1.2) и аккомпаниатив (2.1.3).

2.1.1. Функции темпоралиса и контемпоралиса

Языки мира обнаруживают две основных стратегии концептуализации одновременного отношения. В первой стратегии две ситуации соотносятся между собой приблизительно, в широком масштабе. В этом случае конкретный характер их совпадения на оси времени оказывается нерелевантен, и существенно лишь то, что они имеют место в рамках одного временного периода. Таксисная форма, описывающая такую стратегию концептуализации, в нашей классификации имеет функцию **темпоралиса**. В терминологии Б. Кортмана [Kortmann 1998: 464] соответствующая функция имеет название «одновременность с пересечением» (англ.

Simultaneity Overlap) и в грамматических описаниях применительно к этому типу используются наименования «темпоральный конверб» [Roos 200: 131], «подчиненный ‘when’-глагол» [de Sousa 2006: 417] или «‘when’-клауза» [Bowern 2012: 681]. Определение темпоралиса приведено ниже.

Темпоралис (нестрогая одновременность, ‘когда P, Q’) — время отсчета совпадает с временем ассерции. Ситуация P имеет фоновую роль в дискурсе.

Как видно из определения, темпоралис представляет собой максимально абстрактное отношение одновременности, при котором совпадающими во времени компонентами являются время отчета и время ассерции, тогда как непосредственное время каждой из двух ситуаций может в пределах актуального временного промежутка распределяться каким угодно образом. Схематически данное отношение, как показано на рисунке 16 ниже, можно представить в виде «пустого» времени отсчета маркированной ситуации (прямоугольник на нижней прямой), произвольная точка внутри которого ставится в соответствие с точкой, в которой имеет место референциальная ситуация (звезда на верхней прямой). Важно при этом понимать, что изображаемая точка референциальной ситуации может быть как единственной, так одной из множества точек, в которых она имеет место.

Рис. 16. Расположение ситуаций при темпоралисе.

Темпоралис представлен специализированными формами в 36 языках, что составляет чуть меньше половины выборки. Распределение форм темпоралиса по ареалам и языкам представлено в таблице 2 ниже. В целом, специализированное выражение темпоралиса имеет относительно равномерное ареальное распределение и отмечается в среднем примерно в половине языков каждого ареала. Наибольшая доля языков со специализированным темпоралисом фиксируется на Кавказе, в Северной Азии и в Папуа — Новой Гвинее. Обращает на себя внимание полное отсутствие форм темпоралиса в языках Африки и Океании.

Таблица 2. Специализированные формы **темпоралиса** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	3/10	баскский (-tean/tzean), мишарско-татарский (-ganda), турецкий (-yken)
Северная Азия	7/11	тувинский (-irda, -gende), сарыг-югурский (-kVntV), западнохантыйский (-małən), тундровый ненецкий (-p ^o q-), эвенкийский (-ми, -рэки), корякский (-k), нивхский (-vul)
Кавказ	7/9	адыгейский (ze-...-m), абхазский (-anə-), лезгинский (-la), цахурский (-ngal), ингушский (-cha), багвалинский (-q'ał:ani, -q'ał:ir), южноахвахский (-gu)
Центральная и Южная Азия	2/4	малаялам (-pool), бурушаски (-asar, -mar, -ulu, -mce)
Юго-Восточная Азия	2/4	тамилский (-a-a), дхималь (-la, -lau, -laubela, -laubelau)
Северная и Центральная Америка	3/7	центрально-юпикский (-ner/ler/llr), кроу (-nak/lak), валапай (nyí-)
Южная Америка	3/6	ваяна (-aptawe), эквана (-düawö), пареси (-renatse), эсе-эхха (-maxe)
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	0/7	—
Австралия	2/5	гунияди (-ya), патийский (-marr)
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	6/10	имонда (-pada), квомтари (-i), менгтва для (-hwani), савосаво (-a), фуюг (-mali), миан (-o)

Во второй стратегии концептуализации одновременного отношения имеет место более непосредственное и более строгое совпадение двух ситуаций: длительной фоновой ситуации и второй ситуации произвольного характера. Таксисная форма, описывающая такую стратегию концептуализации, в нашей классификации имеет функцию **контемпоралиса**. В грамматиках формы в этой функции характеризуются как «одновременный конверб» [Roos 2000: 114], «одновременный глагол» [de Sousa 2006: 418] или «одновременное действие» [Bowerн 2012: 451]. Ниже дано определение функции контемпоралиса.

Контемпоралис (строгая одновременность, 'делая P, Q') — время отсчета совпадает с временем ассерции и включает промежуточный фрагмент ситуации P. Ситуация P имеет фоновую либо автономную роль в дискурсе.

Тем самым, в отличие от темпоралиса контемпоралис специфицирует характер маркированной ситуации: будучи обязательно имперфективной, она всегда выходит за рамки времени отсчета, а внутри этого интервала служит непрерывным фоном для референциальной ситуации. Схематически контемпоралис, как показано на рисунке 17 ниже, отличается от темпоралиса

заполненностью времени отсчета (прямоугольник на нижней прямой), на всем протяжении и за рамками которого имеет место маркированная ситуация (серая полоса).

Рис. 17. Расположение ситуаций при контемпоралисе

Контемпоралис представляет собой сравнимую по частотности функцию с функцией темпоралиса. Так, специализированное выражение контемпоралиса зафиксировано в половине языков выборки — в 41 языке (таблица 3). В целом, контемпоралис обнаруживает сходную с темпоралисом картину ареального распределения. Помимо уже упомянутых ареалов Кавказа, Северной Азии и Папуа — Новой Гвинеи, больше половины языков со специализированным контемпоралисом обнаруживается в Северной/Центральной и Южной Америке. Всего два ареала по данным выборки не обнаруживают форм контемпоралиса: Северная Африка и Океания. Ниже приводится определение функции темпоралиса.

Таблица 3. Специализированные формы **контемпоралиса** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	6/10	литовский (-ant, -dam-), горномарийский (-šš̄la), коми-зырянский (-igen, -igmoz), мокшанский (-эмстə), финский (-essa), баскский (-enean, -tearekin, -terakoan)
Северная Азия	7/11	западнохантыйский (-maʎən), корякский (-ŋ, -ma), корейский (-myense), сарыг-югурский (-o), тувинский (-bišaan), тундровый ненецкий (-tax°), эвенкийский (-дVнV, -дVнма, -нгVси)
Кавказ	6/9	адыгейский (-ze), лезгинский (-rdawaj), ингушский (-zh), хваршинский (-šezuq'un), цахурский (-let:i), тантынский даргинский (-le-alle)
Центральная и Южная Азия	3/6	малаялам (-kke), бурушаски (-ume-ume), раджбанси (-te)
Юго-Восточная Азия	¼	кхариа (-ta)
Северная и Центральная Америка	4/7	верхненекаханский (-ʔa:-), кроу (-m, -ko), центрально-юпикский (-nginaner), южный помо (-Vn)
Южная Америка	4/6	еквана (-anködö), кечуа (Ø-...-shpa/pti-), кокама-кокамилла (-rin), эсе-эхха (-ajo)
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	2/7	суахили (-ki-), сандаве (-só:ts'ì,-ʔõ:ts'ì)
Австралия	2/5	гуниянди (-ga, -ya, -goowaya), пагийский (-j)
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	6/10	имонда (-mo), йимас (-tapi, -ŋan), манамбу (-ta:y), миан (-b, -biaan), мотуна (-juu), савосаво (-tu)

Таким образом, ключевое различие в семантике между темпоралисом и контемпоралисом состоит в том, что первая функция абстрактно задает временной период, попадая в который, две ситуации трактуются как одновременные, тогда как вторая функция, в дополнение к этому, также профилирует непрерывный фон, который достигается за счет имперфективного видового ракурса маркированной ситуации, выходящей за пределы времени отсчета. Далее мы подробнее сопоставим данные две функции по общим для всех функций параметрам видового ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации.

2.1.1.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

Как мы уже упоминали выше, семантика хронологической соотнесенности оперирует ситуациями, у которых уже есть ассоциированное с ними время ассерции. Иначе говоря, когда мы делаем утверждение об одновременности ситуаций, мы сравниваем по временной локализации не сами ситуации, а релевантные временные отрезки, на которых эти ситуации имеют место, тогда как сами ситуации могут располагаться как шире, так и уже устанавливаемого «окна наблюдения». Тем самым, таксис надстраивается над видовым ракурсом ситуаций, соотнося совершенную либо имперфективную маркированную ситуацию с совершенной либо имперфективной референциальной ситуацией. Ограничения на видовой ракурс референциальной ситуации, как правило, отсутствуют, что можно продемонстрировать на примере формы Цахурского Темпоралиса в примерах ниже. В первом случае (2.1.1) посредством имперфективных глагольных форм описываются два параллельных процесса ‘читать’ и ‘работать’, тогда как во втором контексте (2.1.2) представлена последовательность двух моментальных ситуаций ‘прийти’ и ‘отдать’, выраженных совершенными глагольными формами.

ЦАХУРСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.1. *bajram-e: qal-d-aq:-a-ngal zi išlemiš-x-e-ni:*

Байрам-ERG IV=читать-IPFV-TEMP я.I работать-I.стать-IPFV-EM
 ‘Когда Байрам учился, я работал.’ [Калинина, Чумакина 1999: 543]

2.1.2. *bajram qa-r-iŋgal rasul-u-s-qa pil*

Байрам I=приходить.PFV-A.TEMP Расул-OBL-AD-ALL деньги.IV

hil-es-in

IV.давать-POT-A

‘Когда придет Байрам, (он) Расулу деньги отдаст.’ [ibid.: 541]

То же самое верно и в отношении контемпоралиса, что можно видеть на примерах из финского языка ниже. В первом предложении (2.1.3) на имперфективном фоне ‘идти’ имеет

место параллельный имперфективный процесс ‘слушать’, тогда как во втором (2.1.4) та же ситуация ‘идти’ служит фоном уже для перфективной мгновенной ситуации ‘сказать’.

ФИНСКИЙ (уральские, Европа)

2.1.3. *kävel-le-ssä-ni tie-tä pitkin kuuntel-i-n musiikki-a*
 идти-CVB-INE-3 дорога-PTV по слушать-PST-1SG музыка-PTV
 ‘Идя по дороге, я слушал музыку.’ [Полевые материалы автора]

2.1.4. *hän sano-i jo-ta = kin kävell-e-ssä-än*
 он сказать-PST.3SG который-PTV=ADD идти-CVB-INE-3SG
ohi-tse
 мимо-PROL
 ‘Он что-то сказал, проходя мимо нас.’ [Полевые материалы автора]

Отсутствие каких-либо ограничений на аспектуальный характер референциальной ситуации представляется вполне тривиальным фактом. Когда говорящий локализует некоторую ситуацию во времени, его больше волнует не внутренняя структура локализуемой ситуации-фигуры, а то, как в аспектуальном отношении устроена ситуация-фон. Тем не менее исключения из этой закономерности все же встречаются, как, например, как конверб на *-let:i* в цахурском языке. Данная форма всегда описывает совпадение во времени двух длительных имперфективных ситуаций, как ‘работать’ и ‘идти’ в предложении (2.1.5), ‘привыкать’ и ‘становиться’ в примере (2.1.6), дополнительно указывая на градуальное развитие референциальной ситуации по некоторому лексически заданному маркированной ситуацией параметру (степень привыкания в первом случае и степень густоты леса во втором).

ЦАХУРСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.5. *išlemiš-ex-e-let:i χulari*
 работать-NPL.статья-IPFV-GRAD кисть.руки.PL
ačmiš-ex-e-m-mi-xe
 привыкать-NPL.статья-IPFV-ATTR-PL-НАВ
 ‘(Постепенно,) пока работаешь руки привыкают.’ [Калинина, Чумакина 1999: 543]

2.1.6. *a-r-k'in-i-let:i č'alag six-ta-six-ta ixa*
 I=уходить.PFV-MSD-GRAD лес.IV густой=ADV-густой=ADV IV.статья.PRF
 ‘Чем дальше шел, тем гуще был лес.’ [ibid.]

Маркированная ситуация, в свою очередь, с точки зрения видового ракурса устроена по-разному при темпоралисе и при контемпоралисе. Темпоралис не накладывает никаких ограничений, допуская как имперфективные, так и перфективные маркированные ситуации, что видно на примерах из ненецкого языка ниже. В (2.1.7) перфективная референциальная ситуация ‘промокнуть’ осуществляется на фоне длительной имперфективной ситуации ‘переправляться’,

тогда как в (2.1.8) Также перфективная референциальная ситуация ‘двинуться’ имеет фоном перфективную ситуацию ‘поутихнуть’.

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.7. *yaxa-m mada-bə-b°qna-ntoh pənenta wæs°-q*
 река-ACC резать-DUR-COND.EMPH-3PL шуба.GEN.3SG край-PL
səqn'e-wi°-q

промокнуть-INFR-3PL

‘Когда мы переправлялись через реку, края ее шубы стали мокрыми.’ [Nikolaeva 2014: 375]

2.1.8. *xad°-nta wəyarə-y°bt'e-b°q ηədala-ηku-naq*
 снежная.буря-GEN.3SG прекратиться-DIM-COND двигаться-FUT-REFL.1PL

‘Мы двинемся, когда снежная буря поутихнет.’ [Nikolaeva 2014: 375]

Такая свобода выбора видového ракурса при темпоралисе приводит к довольно неожиданной, на первый взгляд, ситуации, когда вопреки устойчивой корреляции между имперфективностью и фоном, с одной стороны, и перфективностью и основной линией, с другой, в качестве фона для имперфективной ситуации может выступать перфективная ситуация. Именно к такого рода случаям относятся примеры из дхималь (2.1.9) и багвалинского (2.1.10) ниже. В обоих случаях длительная ситуация ‘быть маленькой’ и ‘быть (среди них)’ локализуется во времени относительно моментальной ситуации ‘вернуться’ и ‘повзрослеть’.

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.1.9. *domalai lo-laubela wa thi:-ka yha-aŋ*
 будущее прийти-TEMP 3SG быть.маленьким-NMZ оставаться-FUT
 ‘Когда ты вернешься в будущем, она по-прежнему будет маленькой.’ [King 2009: 228]

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.10. *š'anu=r mač'i hinč'a=ba b=utū=b=q'aṭani*
 маленький=NPL ребенок-PL большой=NPL NPL=статья=PTCP.N=TEMP
zava musa-val-di heL'i-r-o:=w hek'a w=uk'a=w=o
 Зага муса-RALA-DI говорить-IPFV-PTCP=M мужчина M=быть=M=CVB
ek'a
 есть
 ‘Маленькие дети повзрослели, (и среди них) был мужчина по имени Зага Муса.’
 [ibid., 598]

Существование подобных примеров лишней раз подтверждает более абстрактный и приблизительный характер одновременного отношения при темпоралисе. Тем менее удивительно, что те же формы могут использоваться при двух произвольно расположенных, как две ситуации ‘прийти’ в (2.1.11), или и вовсе строго последовательных, как ‘пойти’ и ‘получить’ в (2.1.12), перфективных ситуациях

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.11. *j=et-u=b=q'at:ani* *o=j* *hak'uj* *j=a...*
F=идти-PTCP=N=TEMP этот=F женщина F=приходить
'Когда (я) пришла, пришла та женщина...' [Чумакина 2001: 597]

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.1.12. *udini* *aṭhiyabari hane-lau khiniṅ* *niṅ-gha*
на.следующий.день Атиябари идти-TEMP только получить-PST.1SG
'Только когда я пошел в Атиябари, на следующий день я получил его.' [ibid.: 227]

При контемпоралисе обязательным требованием является имперфективность маркированной ситуации. Так, финская форма Контемпоралиса допускает сочетание имперфективной маркированной ситуации 'говорить' и происходящей на ее фоне перфективной референциальной ситуации 'уронить' в (2.1.13), тогда как обратное сочетание тех же ситуаций в (2.1.14) оказывается неграмматичным.

ФИНСКИЙ (уральские, Европа)

2.1.13. *puhu-e-ssa-ni* *häne-lle* *pudot-i-n* *laukku-ni*
говорить-CVB-INE-1SG он-ALL уронить-PST-1SG сумка-GEN:POSS1SG
'Когда я говорил с ним, уронил сумку.' [Полевые материалы автора]

2.1.14. **pudo-te-ssa-ni* *laukku-ni* *puhu-i-n* *häne-lle*
уронить-CVB-INE-1SG сумка-GEN:POSS1SG говорить-PST-1SG он-ALL
Ожид. 'Когда я уронил сумку, я говорил с ним.' [Полевые материалы автора]

В тех случаях, когда по внешней форме конверба можно восстановить диахронический источник, как правило, в качестве такового выступают показатели с имперфективной семантикой, как имперфективное причастие на *-ta* в ненецком в (2.1.15), или стативные вспомогательные глаголы, как общецезский бытийный глагол *zuq'u* в хваршинском в (2.1.16).

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.15. *tər'em m'in-ta-xənaq* *yaxa lat^oma*
так идти-IMPF.PART-DAT.1PL река шириться
'Пока мы так ходили, река расширилась.' [Nikolaeva 2014: 383]

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.16. *m-ok'-šezuq'un* *izze* *q'ut'i* *b-i-yin*
HPL-идти-DURAT тот.PL.(P)ERG согласие(III) III-делать-PST.UW
'Пока они шли, они заключили договор.' [Khalilova 1983: 394]

Любопытный случай диахронического развития представлен в языке манамбу. Таксисный показатель *-ta:u*, как утверждается в [Aikhenvald 2008: 456], восходит к наречию *ta:u* 'раньше', и логично было бы ожидать, что форма с этим показателем имеет семантику одновременности. Однако, при том что маркированная ситуация могла действительно, как 'надеть' в (2.1.17), иметь

место ранее референциальной, форма на *-ta:y* в действительности акцентирует ее результат, одновременный с референциальной ситуацией. В случае же неопределенной ситуации, как ‘есть’ в (2.1.18), две ситуации и вовсе оказываются одновременными с тем лишь условием, что маркированная ситуация началась ранее референциальной.

МАНАМБУ (сепикские, Папуа — Новая Гвинея)

2.1.17. *ku-su-ta:y* *væra-k-na-dəmən*

надеть-верх-СТР прийти-FUT-АСТ.ФОС-2МАСС.СГВАС.VT
 ‘Ты придешь сюда, надев (рубашку).’ [Aikhenvald 2008: 456]

2.1.18. *kə-ta:y* *wa-na-bər*

есть-СТР сказать-АСТ.ФОС-3ДУВАС.VT
 ‘Они двое говорят во время еды.’ [ibid.]

Таким образом, данную форму можно охарактеризовать как форму Контемпоралиса, прошедшую эволюционный путь от семантики предшествования самостоятельной ситуации через семантику последовательности начала одной ситуации и другой ситуации к одновременности двух ситуаций.

Еще одним важным проявлением более свободного аспектуального поведения темпоралиса является то, что он сочетается с семантически «производными» ситуациями. Так, например, хантыйский Темпоралис в (2.1.19) маркирует одновременность маркированной ситуации ‘прийти’ с *результатирующим состоянием* референциальной ситуации ‘приготовить’, в то время как сама ситуация ‘приготовить’ к тому моменту уже завершилась.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия)

2.1.19. *as'e-ł* *joxət-m-ət-ən* *ant'e-ł* *xuwən* *łat*

отец-POSS.3SG прийти-PFV.PT-3SG-LOC мать-POSS.3SG давно суп

kawər-m-ət

варить-EV-3SG

‘Когда отец пришел, мать уже давно приготовила суп.’ [Полевые материалы автора]

Семантически производной может быть и маркированная ситуация. Так, в примере (2.1.20) из багвалинского языка референциальная ситуация ‘потеряться’ одновременна подготовительной фазе маркированной ситуации ‘косить’ (аспектуальное значение проспектива), а в примере (2.1.21) из языка бурушаски неназванная референциальная ситуация одновременна фазе отсутствия маркированной ситуации ‘косить’, предваряющей данную ситуацию (аспектуальное значение кунктатива).

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.20. *χan-a-t-o=b=q'atir* o=j j=itā j=it' a
косить-MSD.POT-FUT-PTCP=N=TEMP тот=F F=теряться F=быть
'Когда (хотели пойти) косить, она потерялась.' [Чумакина 2001: 598]

БУРУШАСКИ (изолят, Южная Азия)

2.1.21. *a-tí-mi-s-man-as-ar...*
NEG-D-1PL-CAUS-становиться-INF-DAT
'Когда она нас еще не родила...'
[Anderson 2007: 1257 < Tikkanen 1995]

Маркированная ситуация может и вовсе иметь генерическую интерпретацию, абстрактно характеризуя релевантный для таксисного отношения промежуток времени. Так, лезгинский Темпоралис в (2.1.22) соотносит на оси времени ситуацию 'вернуться' с неоднородной маркированной ситуацией 'уезжать', которая типична для описываемого временного периода, но при этом может не проявляться непосредственно в отдельно взятые моменты времени.

ЛЕЗГИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.22. *wiri-bur* *wür-er-aj* *šeber-ri-z* *fi-z*
все-SBST.PL деревня-PL-INEL город-PL-DAT идти-INF
χa-ji-la *čun* *dağdi-n* *xürü-z* *xkwe-da-ni?*
быть-AOR.PT-TEMP мы:ABS гора-GEN деревня-DAT вернуться-FUT-Q
'Во то время, когда все уезжают из сел в города, должны ли мы вернуться в горное селение?' [Haspelmath 1995a: 427]

Часто маркированная ситуация при темпоралисе относится к плану будущего, поэтому имеет лишь потенциальный характер, как в примере (2.1.23) из языка менгва-дла. В языке кроу (2.1.24) потенциальные контексты и вовсе оказываются единственно возможными для формы Темпоралиса.

МЕНГВА-ДЛА (сенаги, Папуа — Новая Гвинея)

2.1.23. *efi-ya-a-hwani,* *ehala* *wuli pi-mba-Ø* *no*
темнеть-3SG-3FSG:O-TEMP 3SG:GEN дом идти-POST-NOML COP:3SG
'Когда будет темнеть, мы пойдем к его дому.'
[De Sousa 2006a: 437]

КРОУ (сиуанско-катабванские, Северная Америка)

2.1.24. *baaxawuaashé* *bii-koon-nak* *b-aasúua* *chichikaa-(a)-wa-ku-h*
поселение.Кроу 1В-быть.там-COND 1POSS-дом смотреть-CONT-1В-давать-IMP
'Посмотри за моим домом, пока я буду в Кроу.'
[Graczyk 2007: 338]

Контемпоралис, в свою очередь, как правило, ограничен случаями, когда маркированная ситуация выступает в качестве актуально-длительного фона для референциальной ситуации, как 'говорить' для 'смотреть' в примере (2.1.25) или 'есть' для 'говорить' в примере (2.1.26).

МЕНГВА-ДЛА (сенаги, Папуа — Новая Гвинея)

2.1.25. *hwafo-ha-nyu-hi* *homba-Ø-i-Ø*

говорить-1SG-2SG:O-SIM смотреть-N1SG-1SG:O-IMP

‘Смотри на меня, когда я говорю с тобой.’ [De Sousa 2006a: 441]

КУСУНДА (изолят, Южная Азия)

2.1.26. *am-de* *gipən* *a-t-ŋ*

есть-CNV говорить делать-1-REAL

‘Я говорил во время еды.’ [Watters 2006: 129]

В целом наблюдается тенденция к большей морфологической сложности темпоралиса по отношению к контемпоралису, в особенности с точки зрения показателей вида, времени и модальности. Так, к примеру, показатель Темпоралиса =*o* в языке миан часто маркирует морфологически и семантически насыщенные глагольные словоформы, как в (2.1.27), тогда как показатель Контемпоралиса *-b* (2.1.28) присоединяется непосредственно к глагольной основе.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)

2.1.27. *kóbó busi i-na + n-em-eb = o* *i*

ты.М кот PL-AN.O-ударить.PFV+AUX.PFV-IFUT-2SG.SBJ=N2 они

meou ga + bina-b-io = be

мяукать делать.IPFV+AUX.HAB-IPFV-2/3PL.AN.SBJ=DECL

‘Когда ты бьешь кота, он мяукает.’ [Fedden 2007: 451]

2.1.28. *ngaan-b-e = a* *naka = i*

звать.IPFV-DS.SIM-3SG.M.S=MED человек=PL.AN

wente-n-ib = a

слышать.PFV-SS.SEQ-2/3PL.AN.S=MED

‘Пока он звал, люди слышали его и...’ [Fedden 2007: 390]

Тем самым, область допустимых контекстов для форм темпоралиса на семантической схеме можно изобразить следующим образом:

Рис. 18. Семантическая схема прототипической формы темпоралиса

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

На схеме видно, во-первых, что при темпоралисе ни маркированная, ни референциальная ситуация не ограничены с точки зрения видового ракурса, и, во-вторых, что при перфективном видовом ракурсе обеих ситуаций, таксисное отношение между ними может быть, как строго

одновременное, так и разновременное, при условии, что обе ситуации относятся к одному и тому же актуальному промежутку времени.

В свою очередь, семантическая схема для контемпоралиса имеет следующий вид:

Рис. 19. Семантическая схема прототипической формы контемпоралиса

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Данная схема отражает ограниченность маркированной ситуации при контемпоралисе только имперфективным видовым ракурсом и, как следствие, маркирование данной функцией строго одновременного отношения между ситуациями.

2.1.1.4. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Как при темпоралисе, так и контемпоралисе маркированная ситуация имеет фоновую роль, а именно является данной информацией и задает временной ориентир для новой референциальной ситуации. Для форм в обеих функциях, как показано в (2.1.29) с сарыг-югурской формой Темпоралиса и в (2.1.30) с осетинской формой Контемпоралиса дефолтной является начальная позиция маркированной клаузы в предложении, которая, как отмечается в [Givón 2001: 344], в языках мира преимущественно ассоциирована с топиком.

САРЫГ-ЮГУРСКИЙ (тюркские, Северная Азия)

2.1.29. *uzi-yanta-ya* *yijir* *po-yanta pir tortij* *anika-ni*
 спать-TEMP-PCL вечер статья-TEMP один волк старуха-ACC

yi-yila *ki-yinti*
 есть-PURP прийти-NAR.EV

‘Когда она спала и когда наступил вечер, волк пришел съесть старуху.’ [Roos 2000: 117: 131]

ОСЕТИНСКИЙ (индоевропейские, Европа)

2.1.30. *xāzar-ə* *sur-t-ə* *sāw-gă* *ăž = əj*
 дом-GEN около-PL-INE идти-PTCP I=3SG.ENCL.GEN

fed-t-on
 PV+видеть-TR-PST.1SG

‘Я видел его, проходя мимо дома.’ [Belyaev, Vydrin 2011: 124]

Довольно часто такие формы содержат показатели, указывающие на топиальность маркированной клаузы. Так, например, в составе эвенкийской формы Темпоралиса в (2.1.31) и центрально-юпикской формы Контемпоралиса в (2.1.32) имеются показатели личного согласования, отсылающие к некоторому лицу за пределами предложения, известному для участников речевого акта.

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия)

2.1.31. *бѳра-ли нгэнэ-де-рэки-н тыгдэ-л-лэ-н*
 река-PROL идти-IPFV-CVB-3SG:POSS дождить-INCH-NFUT-3SG
 ‘Пока он плыл по реке, шел дождь.’ [Недялков 2009: 810]

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.1.32. *qanaa-t-aanga ner-nginaner-miniu*
 говорить-EAPL-IND.3SG.1SG есть-CNN.WL-3RSG.3SG
 ‘Он говорит со мной, пока он это ест.’ [Miyaoaka 2012: 1407]

В некоторых случаях, как в примере (2.1.33) с формой Темпоралиса в пареси, формы в рассматриваемых функциях могут присоединять эксплицитные маркеры топики.

ПАРЕСИ (аравакские, Южная Америка)

2.1.33. *memaka-re-natse = atyo maiha waha-tse*
 быть.тихим-NMZ-SIM=TOP NEG быть.долгим-CLF:маленький
 $\emptyset = \textit{tyaona-re}$ *hoka* $\emptyset = \textit{hikoa-re}$
 3SG=COP-NMZ CON 3SG=выходить-NMZ
 ‘Когда тихо, спустя недолгое время он выходит.’ [Brandão 2014: 397]

В пользу фоновости маркированной ситуации также говорит ее внешний статус по отношению к сфере действия общего сентенциального отрицания. Так, ненецкая форма Контемпоралиса в (2.1.34) маркирует строгую одновременность ситуаций ‘идти’ и ‘расшириться’. В отрицательном контексте, как в (2.1.35), маркированная ситуация ‘идти’ при отрицании референциальной ситуации ‘петь’ остается вне сферы действия отрицания.

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.34. *tər'em m'in-ta-xənaq уаха lat°ma*
 так идти-IPFV.PTCP-DAT.1PL река шириться.3SG
 ‘Пока мы так шли, река расширилась.’ [Nikolaeva 2014: 383]

2.1.35. *min-ta-xə-n'ih n'i-dmh xino-t-q*
 идти-IPFV.PTCP-DAT-1SG NEG-1SG петь-FUT-CN
 ‘Я не буду, пока я иду, петь.’
 *‘Я не буду идти и петь.’ [Полевые материалы автора]

В хантыйском предложении с формой Темпоралиса (2.1.36) маркированная ситуация ‘работать’ аналогичным образом не попадает под отрицание при референциальной ситуации ‘петь’.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия)

2.1.36. *as'-em ropit-m-at-ən* *ət* *ari-j-əs*

отец-1SGработать-PFV.PT-3SG-LOC NEG петь-OBL-PST.3SG

‘Вася не пел во время разговора.’

*‘Вася не пел и не разговаривал.’ [Полевые материалы автора]

Фоновая роль также определяется семантическим отношением между двумя ситуациями, а именно наличием между ними отношения темпоральной локализации, которое при темпоралисе и контемпоралисе всегда имеет место. В некоторых языках это может быть видно по наличию в составе форм локативных показателей, как в баскской форме Темпоралиса в (2.1.37) и в хантыйской форме Контемпоралиса в (2.1.38).

БАСКСКИЙ (изолят, Европа)

2.1.37. *etxe-ra* *irits-i* *n-in-tz-en-ean*

дом-ALL прибыть-PRF 1A-PAST-AUX.1-(PST)-COMP-LOC

‘Когда я прибыл домой...’ [Anderson 2002: 559 < Saltarelli 1988]

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия)

2.1.38. *ta* *aŋk-em* *peŋi* *want-i-t-em-ən* *tuw*

я мать-1SG на смотреть-ITER-IPFV.PT-1SG-LOC она

ŋaχ-itij-t

улыбаться-ITER-NPST.3SG

‘Когда я смотрю на мать, она улыбается.’ [Полевые материалы автора]

Наличие отношения локализации во многом обусловлено прагматикой сочетания двух ситуаций. Так, в [König 1995] отмечается, что на интерпретацию форм влияет наличие у ситуации конвенционализованной временной рамки, или, иными словами, некоторой стандартной информации об их длительности/сроках, характерных участниках и других ситуациях, связанных с данной. В особенности это заметно в парах ситуаций, таких как ‘есть’ + ‘чавкать’, ‘спать’ + ‘храпеть’, ‘говорить’ + ‘заикаться’, в которых фрейм одной ситуации включает другую ситуацию. Если, к примеру, ситуация ‘есть’ может локализовать во времени ситуацию ‘жевать’, как во фразе *Петя чавкал во время еды*, то обратная локализация оказывается неприемлемой: **Петя ел во время чавканья*. В этом отношении поведение форм с функцией темпоралиса и контемпоралиса совпадает: при обеих функциях в качестве маркированной ситуации выступает та ситуация из пары, которая является локализующей. Так хантыйская форма Темпоралиса в предложении (2.1.39) маркирует ситуацию ‘мыться’ из пары ‘мыться’ + ‘мылиться’ и не может маркировать ситуацию ‘мылиться’, как в примере (2.1.40).

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия)

2.1.39. *pet'a lɔxət-ij-m-aɫ-ən ar luns'əx n'ɔsət-m-aɫ*
Петя мыть-DETR-PFV.PT-3SG-LOC много мыло мазать-EV-3SG
'Петя, моясь, густо мылился.' [Полевые материалы автора]

2.1.40. **pet'a ar luns'əx n'ɔsət-m-aɫ-ən lɔxət-ij-əs*
Петя много мыло мазать-PFV.PT-3SG-LOC мыть-DETR-PST
Ожид.: 'Петя, когда густо мылился, мылся.' [Полевые материалы автора]

Наконец, по-видимому, существуют случаи, в которых форма контемпоралиса имеет не фоновую, а автономную роль в дискурсе. Как правило, автономный контемпоралис встречается в языках с системами нанизывания предикаций, и довольно часто при этом функция контемпоралиса совмещается с такой же автономной по своей роли функцией консекутива. Случай такого рода представлен в примерах (2.1.41) и (2.1.42) ниже из языка виту. В первом предложении мы видим последовательность автономных ситуаций 'прийти' и 'уйти', во втором — одновременность автономных ситуаций 'быть зеленым' и 'быть белым'.

2.1.41. *dia ta lo-lohu, hau ka va-vana*
3P R RED-приходить, 1S CONT RED-идти
'Они пришли, и я ушел.' [Van den Berg, Bachet 2006: 109]

2.1.42. *ka-na lavalava e vilivilia ki puzo*
PC-3S рубашка R:3 зеленый CONT:3 белый
'Ее рубашка зеленая и белая.' [ibid.: 108]

Таким образом, с точки зрения дискурсивной роли формы с функцией темпоралиса и контемпоралиса одинаковым образом выступают в фоновой роли, кроме случаев автономного контемпоралиса в некоторых языках с системами нанизывания предикаций.

2.1.2. Функция коокурсива

Коокурсив представляет собой особый вид темпоралиса, при котором маркированная ситуация имеет не утвердительный, а нейтральный референциальный статус. Это значит, что такая ситуация связана квантором существования и не имеет конкретной локализации на оси времени. Функцию коокурсива, к примеру, имеет союз *всякий раз как* в русском языке в предложении *Всякий раз как Вася уходил, он забывал сумку*. Сам термин «коокурсив» также является нововведением и представляет собой короткое соответствие употребительному англоязычному термину «contingency», значение которого в русском языке можно также передать посредством сочетания «обусловленная одновременность».

Специализированные коокурсивные формы встречаются довольно редко и зафиксированы только в семи языках выборки, данные по которым обобщены в таблице 4 ниже.

Таблица 4. Специализированные формы коокурсива в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	1/10	турецкий (-dukça)
Северная Азия	1/11	колымский юкагирский (-ne, -kene)
Кавказ	0/9	—
Центральная и Южная Азия	0/6	—
Юго-Восточная Азия	0/4	—
Северная и Центральная Америка	3/7	кроу (-t), тлингит (-in), центрально-юпикский (-lɣiani, -aqa)
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	2/7	даза (-ó), суахили (-na-)
Австралия	0/5	—
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	0/10	—

В целом, как видно из таблицы, специализированное выражение данной функции для языков выборки нехарактерно. Стоит тем не менее отметить наличие сразу трех языков со специализированным коокурсивом в Северной Америке и двух — в Африке южнее Сахары.

В качестве примера формы с данной функцией в нашей выборке можно привести центрально-юпикский Коокурсив на *-aqa-* в (2.1.43), который обозначает наличие референциальной ситуации ‘есть’ при каждом проявлении маркированной ситуации ‘проголодаться’. Аналогичный случай представлен в языке даза в (2.1.44), где всякий раз при наличии ситуации ‘устать’ имеет место ситуация ‘ложиться’.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.1.43. *kai-ng-aqa-mi* *ner-lar-tuq*

голодный-INC-CNN.WV-3REFL.SG есть-НАВ-IND.3SG

‘Всякий раз, проголодавшись, он ест.’ [Miyaoaka 2012: 1391]

ДАЗА (нило-сахарские, Африка южнее Сахары)

2.1.44. *lɔb-dʒ-í-n-gó = ó* *dʒàák-dí-n-gì*

устать-1.OBJ-3-LV-IPFV=CONTG растянуть-1:REFL-LV-IPFV

‘Я ложусь полежать, когда я устал.’ [Walters 2015: 234]

Пример (2.1.45) ниже из центрально-юпикского языка демонстрирует употребление коокурсива при референции к плану прошедшего. Здесь имеет место хабитуальное совпадение ситуаций ‘давать’ и ‘танцевать’ с имплицатурой прекращения данных ситуаций в некоторый момент до момента речи, которая выводится из прошедшего времени референциального предиката.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.1.45. *arna-m = gguq* *cikiut-ni* *tun'-aqa-miu*
женщина-RLV.SG=RPR подарок-ABS.3REFL.SG.SG дать-CNN.WV-3REFLSG.3SG
yurar-aq-luni
танцевать-GNR-APP.3REFL.SG
'Женщина, говорят, исполняла танец, во время того как она давала ему подарок.'
[Miyaoka 2012: 1393]

Как правило, коокурсивные формы используются в сочетании с любым временным планом. Тем не менее существуют примеры форм, как в языке суахили (2.1.46), ограниченных исключительно планом будущего. В этом случае они также не маркируют повторение ситуаций, а лишь указывают на возможное их единичное проявление.

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

2.1.46. *tu-taka-po-mw-on-a* *tu-ta-m-salim-i-a*
1PL-ТАКА-LR-3SG-видеть-FNL 1PL-FUT-3SG-здороваться-APPL-FNL
'Когда мы увидим его/ее, мы поздороваемся.' [Beaudoin-Lietz 1999: 111]

В некоторых случаях коокурсив может обозначать не многократную повторяемость ситуаций, а совпадение фактов их наличия или, иными словами, истинность референциальной ситуации при истинной маркированной, как в примере (2.1.47) из языка даза с совпадением ситуаций 'происходить' и 'быть много', а также в примере (2.1.48) из языка дхималь с совпадением ситуаций 'пить' и 'собираться'.

ДАЗА (нило-сахарские, Африка южнее Сахары)

2.1.47. *ŋlí* *Ø-tìgìsú = ð* *gègé* *búrù* *Ø-tfíí*
сезон.дождей 3-происходить=CNTG малярия много 3-быть
'Во время сезона дождей бывает много малярии.' [Walters 2015: 234]

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.1.48. *behai-beheni-ko* *gora* *am-lau* *te-loŋ* *majhi*
тесть.и.теща-GEN алкоголь пить-ТЕМП десять-CL вельможа
jom-li *goi-khe*
собираться-INF быть.должным-IMPF
'Когда пьют ликер тестя и тещи, должны собираться десять вельмож деревни.'
[King 2009: 227]

Чаще всего коокурсив не имеет специализированного выражения и маркируется посредством той же формы, что и функция темпоралиса, как это происходит в только что упомянутом языке дхималь, а также в тундровом ненецком языке в примерах ниже. Так, в (2.1.49) имеет место совпадение ситуаций 'переправляться' и 'промокнуть' на отдельно взятом актуальном отрезке, тогда как в (2.1.50) ситуация 'быть хорошим' имеет место всегда при

наличии ситуации ‘чирикать’. О том, что во втором случае Темпоралис имеет коокурсивное прочтение, мы в данном случае узнаем из хабитуальной формы референциального предиката.

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.49. *yəxə-m mada-bə-b°qna-ntoh pənenta wæš°-q*

река-ACC резать-DUR-COND.EMPH-3PL шуба.GEN.3SG край-PL

səqn'e-wi°-q

промокнуть-INF-3PL

‘Когда мы переправлялись через реку, края ее шубы стали мокрыми.’ [Nikolaeva 2014: 375]

2.1.50. *lāqtoroq mälər-p°q nuw°-q səwa-q ηā-s°ti-q*

птица.GEN.PL чирикать-COND небо-PL хороший-PL быть-НАВ-3PL

‘Когда маленькие птицы чирикают, погода хорошая.’ [ibid.]

Таким образом, коокурсив представляет собой своеобразную дискурсивную модификацию темпоралиса с маркированием нереперентного обусловленного совпадения двух ситуаций. И при том, что довольно часто данная функция совмещается в одном показателе с функцией темпоралиса, существуют также и специализированные коокурсивные формы, что позволяет говорить о коокурсиве как об отдельной функции в зоне одновременности.

2.1.3. Функция аккомпаниатива

Аккомпаниатив семантически тождественен контемпоралису, но имеет важное дискурсивное отличие, состоящее в принципиально ином распределении ролей между двумя ситуациями. Термин «Аккомпаниатив» введен в этой работе как соответствие английскому «accompanying circumstance» (см. [König 1995: 65], [Nedjalkov 1998: 432]), ср. более буквальный перевод «сопровождающее обстоятельство». В специализированном виде аккомпаниатив характеризуется довольно низкой частотностью выражения. Из всей выборки он представлен в 16 языках, что отражено в таблице 5 ниже.

Таблица 5. Специализированные формы аккомпаниатива в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	4/10	финский (-en), мокшанский (-z'), коми-зырянский (-igtir) мишарско-татарский (-V+-V)
Северная Азия	4/11	корякский (-te), колымский юкагирский (-de), маньчжурский (-me), японский (-nagara, -itsustsu)
Кавказ	2/9	абхазский (-wá), лезгинский (RDP)
Центральная и Южная Азия	2/6	раджбанси (-te+-te), бурушаски (-ume, -ekáa)
Юго-Восточная Азия	1/4	чинтанг (RDP)

Северная и Центральная Америка	0/7	—
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	1/2	камбата (-án)
Африка южнее Сахары	1/7	гусии (-ete)
Австралия	1/5	дияри (RDP)
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	0/10	—

Как можно видеть по таблице, данная функция в специализированном виде характерна преимущественно для уральских и тюркских языков европейского ареала, а также для языков Северной Азии. Во всех других ареалах аккомпаниатив представлен специализированными формами не более, чем в двух языках. Стоит также отметить, что еще в 31 языке аккомпаниатив выражается контекстно с другими таксисными функциями. Определение аккомпаниатива выглядит следующим образом:

Аккомпаниатив (сопровождающее обстоятельство, ‘Q, при этом P’) — время ассерции (= ситуация P) совпадает с временем отсчета (= ситуация Q) и включает промежуточный фрагмент ситуации P. Ситуация P имеет дескриптивную роль в дискурсе.

Обращает на себя внимание то, что в отличие от функции контемпоралиса референциальная ситуация (одинарная линия с пометой Q на рисунке ниже) в данном случае связана не с временем ассерции, а с временем отсчета, а маркированная ситуация (узкая тройная линия с пометой P) — наоборот, с временем ассерции. Разность в ширине линий отражает еще одно ключевое отличие от контемпоралиса: маркированная ситуация имеет второстепенную, дескриптивную роль в дискурсе по сравнению с референциальной ситуацией.

Рис. 20. Расположение ситуаций при аккомпаниативе

Ключевым отличием аккомпаниатива от контемпоралиса, как можно видеть по приведенному определению, является дескриптивная роль маркированной ситуации в дискурсе.

Далее мы обсудим основные типологически релевантные свойства функции аккомпаниатива по всем тем же параметрам, которые обсуждались применительно к функциям темпоралиса и контемпоралиса с фокусом на дискурсивном статусе маркированной ситуации,

который выделяет эту таксисную функцию на фоне других функций одновременности. В дополнение к этому мы рассмотрим семантическую вариативность аккомпаниативных форм в исследуемых языках.

2.1.3.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

На схеме ниже отражены все возможные комбинации видовых ракурсов двух ситуаций, которые сводятся к тем же сочетаниям, что и при контемпоралисе: комбинации имперфективной маркированной ситуацией либо с имперфективной, либо с перфективной референциальной ситуацией.

Рис. 21. Семантическая схема прототипической формы аккомпаниатива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Сочетание двух имперфективных ситуаций представлено в испанском предложении (2.1.51) на примере ‘слушать’ и ‘плакать’, сочетание перфективной референциальной и имперфективной маркированной ситуации — в (2.1.52) на примере ‘убежать’ и ‘смеяться’.

ИСПАНСКИЙ

2.1.51. *llor-é* *escuch-ando* *tu* *voz*

плакать-PRT.1SG слушать-CVB твой голос

‘Я плакал, слушая твой голос.’ [https://www.thoughtco.com/using-gerunds-without-auxiliary-verbs-3079887]

2.1.52. *finalmente* *se* *fu-e* *sonri-endo*

наконец REFL.3SG бежать-PRT.3SG смеяться-CVB

‘Наконец, он убежал, смеясь.’ [https://www.thoughtco.com/using-gerunds-without-auxiliary-verbs-3079887]

Тем самым, в отношении возможных видовых ракурсов ситуаций аккомпаниатив не обнаруживает значимых отличий от контемпоралиса.

2.1.3.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Аккомпаниатив выделяется на фоне всех остальных функций одновременности тем, что маркированная ситуация имеет не фоновую, а дескриптивную роль. Иными словами, формы аккомпаниатива ведут себя не так, как привычные таксисные формы. Вместо локализации новых

ситуаций посредством известных они вводят еще одну новую ситуацию, которая дополнительно характеризует описываемое положение дел. Различие в статусе информации наглядно иллюстрируют примеры в статье [Пазельская, Шлуинский 2007: 51] с конвербом Темпоралиса на *-ganda* и редуплицированном деепричастии Аккомпаниатива на гласную. Первая форма, как в (2.1.53), используется, когда слушающему известно о маркированной ситуации ‘петь’ или об обеих ситуациях ‘петь’ и ‘танцевать’.

МИШАРСКО-ТАТАРСКИЙ (тюркские, Европа)

2.1.53. *marat žʏrl-a-gan-da bij-e-de*

Марат петь-ST-PRF-SIM танцевать-ST-PST

‘Когда Марат пел, он танцевал.’ [Пазельская, Шлуинский 2007: 56]

СК1: *Слушающему известно, что Марат пел.*

СК2: *Слушающему известно, что Марат пел и танцевал.*

В свою очередь, вторая форма употребляется только тогда, когда слушающий не знает ни об одной из двух ситуаций, как в (2.1.54).

2.1.54. *marat žʏrl-ʏj-žʏrl-ʏj bij-e-de*

Марат петь-ST.IPFV:RDP танцевать-ST-PST

‘Марат танцевал, напевая {= пел и танцевал}.’ [ibid., 56]

*СК: *Слушающему известно, что Марат пел или танцевал.*

При аккомпаниативе дескриптивная роль маркированной ситуации также определяется ее тесной взаимосвязью с референциальной ситуацией и общностью сферы действия отрицания, как в мокшанском предложении (2.1.55) ниже, где под отрицание попадают обе ситуации ‘петь’ и ‘работать’.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

2.1.55. *al'ε-z'ə af mora-j rabota-z'*

отец-1SG.POSS.SG NEG петь-NPST.3SG работать-CV.ACSP

‘Отец не будет петь и работать.’ [Полевые материалы автора]

*‘Отец не будет петь, и при этом будет работать.’

Формы аккомпаниатива преимущественно попадают в фокус предложения. При этом в отличие от форм темпоралиса и контемпоралиса они, как правило, морфологически просты и не присоединяют каких-либо маркеров информационной структуры. Иногда, однако, встречаются случаи фокусного маркирования, как в примере (2.1.56) из языка чинтанг ниже.

ЧИНТАНГ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.1.56. *tei-saja = ta khatt-e khoku*
 бить-CVB=FOC брать-PST Хоку
 ‘Они, избивая его, отвели его в Хоку.’ [Payudal et al. 2010: 123]

Помимо морфологической простоты, аккомпаниативным формам также свойственна синтаксическая редуцированность, которая проявляется прежде всего в запрете на собственный субъект, как в мокшанском предложении (2.1.58) ниже.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

2.1.57. *mol'-əz' son jarca-s'*
 идти-CVB.АССР он есть-PST.3SG
 ‘Он ел, пока шел.’ [Полевые материалы автора]

2.1.58. **mon' mol'-əz' son jarca-s'*
 я.OBL петь-CVB.АССР он есть-PST.3SG
 Ожид.: ‘В то время как я шел, он поел.’ [Полевые материалы автора]

Показательно, что формы аккомпаниатива в противовес формам темпоралиса склонны маркировать ситуации без конвенционализованного времени, в особенности в сочетании с референциальной ситуацией, имеющей конвенционализованное время. Так, в коми-зырянском примере (2.1.59) аккомпаниативом маркируется ситуация ‘храпеть’, вложенная в прагматическую рамку ситуации ‘спать’, тогда как маркирование в том же контексте ситуации ‘спать’, как в (2.1.60), невозможно.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.59. *pet'a uz'-e xorg-ig-tir*
 Петя спать-PRS.3SG храпеть-CVB-АССР
 ‘Петя спит, храпя.’ [Полевые материалы автора]

2.1.60. **pet'a uz'-ig-tir xorg-e*
 Петя спать-CVB-АССР храпеть-PRS.3SG
 Ожид.: ‘Петя, спя, храпит.’ [Полевые материалы автора]

Довольно часто аккомпаниативные формы при определенном лексическом наполнении конструкции могут описывать разные аспекты одной и той же ситуации (ср. [König 1995: 65]). Так, в лезгинском предложении (2.1.61) с аккомпаниативным конвербом обе ситуации ‘лететь’ и ‘описывать’ описывают некоторое движение, но первая ситуация описывает траекторию движения, а вторая — характер движения. В (2.1.62) той же формой описывается ситуация ‘класть’ как способ достижения ситуации ‘ломать’. Возможность употребления с семантикой образа действия, как в первом случае, и способа действия, как во втором, однозначно указывает на характеризующую роль формы в дискурсе.

ЛЕЗГИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.1.61. *q'aq'an* *sawa* *leq're* *čarx-ar* *jağ-iz* *luw*
высокий небо-INE орел круг-PL бить-IMC крыло
gu-zwa-j

давать-IPFV-PST

‘Высоко в небе летал орел, описывая круги.’ [Haslpeimath 1995a: 418]

2.1.62. *ada* *sar-ari-k* *kuta-z* *k'erec-ar* *xa-da*
он.ERG зуб-PL-SBE положить.под-IMC орех-PL ломать-FUT
‘Он ломает орехи, кладя их под свои зубы.’ [ibid.]

Тем самым, в то время как при большинстве других таксисных функций маркированная ситуация выступает в фоновой роли, особой чертой аккомпаниатива является дескриптивная роль маркированной ситуации в дискурсе.

2.1.3.3. Семантическая вариативность аккомпаниатива

Помимо семантически немаркированных форм аккомпаниатива, в ряде языков выборки зафиксированы разновидности аккомпаниатива со специфической семантикой, которые характеризуют сопровождающую маркированную ситуацию с точки зрения ее однородности или интенсивности. К примеру, итеративные формы Аккомпаниатива в колымском юкагирском языке содержат указание на кратность ситуации. В (2.1.63) ниже референциальная ситуация ‘преследовать’ сопровождается повторяющейся ситуацией ‘стрелять’, тогда как в (2.1.64) ситуация ‘двигаться’ сопровождается попеременными ситуациями ‘взлетать’ и ‘садиться’.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

2.1.63. *aj-nu-de* *qaŋi-ŋā*
стрелять-IPFV-SS:ITER преследовать-3PL:TR
‘Он преследовал его стреляя’. [Maslova 2003: 163]

2.1.64. *mer-uj-de* *mon-d'i-de* *eg-užu-j* *ediŋ*
лететь-IPFV-SS:ITER сидеть-ITER-SS:ITER идти-ITER-INTR:3SG этот
čotparnā

ворон

‘Этот ворон движется, то взлетая, то усаживаясь’ [ibid.]

В центрально-юпикском языке формы Аккомпаниатива присоединяют специальный показатель *-qaq-*, указывающий на прерывистость ситуации (ср. значение дисконтинуатива в [Шлуинский 2005: 49]) маркированной ситуации. Так, в (2.1.65) ситуация ‘работать’ дополнительно характеризуется наличием редко повторяющейся ситуации ‘спать’, в (2.1.66) аналогичное отношение наблюдается между ситуациями ‘есть’ и ‘танцевать’.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.1.65. *qava-cua-qaq-luni* *cali-uq*
спать-немного-ITM-APP.3REFL.SG работать-IND.3SG
'Он работает, время от времени засыпая.' [Miyaoka 2012: 1441]

2.1.66. *yura-qaq-lutek* *ner'-uk*
танцевать-ITM-APP.3REFL.DU есть-IND.3DU
'Они едят, время от времени танцуя.' [ibid.]

Наконец, некоторые языки проводят дополнительное различие в отношении интенсивности маркированной ситуации. Так, в коми-зырянском языке есть два деепричастия одновременности, одно из которых маркирует высокоинтенсивную сопровождающую ситуацию, другое — низкоинтенсивную. Первый случай представлен в (2.1.67), где ситуация 'падать' на фоне ситуации 'подняться' происходит с повышенной частотностью, тогда как во втором случае в (2.1.68) ситуация 'бросать' на фоне ситуации 'сидеть' — с пониженной частотностью (более подробный сравнительный обзор употребления данных форм предложен далее в разделе 3.3.2.3).

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.1.67. *sia gəra vil-e kipeč'č'-is us'-al-ig-tir*
он гора верх-ILL поднять:DETR-PST.3SG падать-ITER-CVB-ACCP
'Он поднялся на гору, [постоянно] падая.' [Полевые материалы автора]

2.1.68. *me pukal-i ju dor-in iz-se*
я сидеть-PST.1SG река около-ESS камень-ACC.POSS3SG
šiblal-ig-moz
бросать-CVB-SIM
'Я сидел у реки, [понемногу] бросая камни.' [Полевые материалы автора]

Таким образом, к дополнительным семантическим противопоставлениям функции аккомпаниатива относятся оппозиции по множественности, прерывистости и интенсивности маркированной ситуации.

2.1.4. Выводы

Итак, мы рассмотрели поведение одновременных функций по основным релевантным семантическим и дискурсивным параметрам. Данные приведены в обобщенном виде в таблице 6 ниже.

Таблица 6. Семантические и прагматические свойства функций одновременности

	<i>Темпоралис и коокурсив</i>	<i>Контемпоралис</i>	<i>Аккомпаниатив</i>
Видовой ракурс маркированной ситуации	Перфективный или имперфективный (при коокурсиве — только имперфективный)	Только имперфективный,	Только имперфективный,
Видовой ракурс маркированной ситуации	Любой	Любой	Любой
Взаимное расположение ситуаций	Одновременность либо контактное предшествование/ следование	Одновременность	Одновременность
Дискурсивная роль маркированной ситуации	Фоновая (при коокурсиве — также нейтральный референциальный статус)	Фоновая	Дескриптивная

Общим для всех четырех функций одновременности семантическим свойством является возможность любого видového ракурса референциальной ситуации. Видовой ракурс маркированной ситуации может также быть любым при темпоралисе и коокурсиве, тогда как при контемпоралисе и аккомпаниативе он всегда имперфективный. Как следствие, при темпоралисе и коокурсиве ситуации могут интерпретироваться не только как одновременные, но и как контактно-разновременные. При темпоралисе, контемпоралисе и коокурсиве маркированная ситуация задает темпоральный фон в дискурсе, образуя прагматическую рамку с вложенной референциальной ситуацией. При аккомпаниативе же маркированная ситуация имеет дескриптивную роль, дополняя информацию, передаваемую посредством референциальной ситуации. В заключение стоит отметить, что в данном разделе мы описали лишь некоторые аспекты вариативности форм в зоне одновременности, и многие из них по-прежнему требуют более углубленного анализа. Более детализированный взгляд на семантику одновременности предложен в разделе 3.3. на материале трех языков финно-угорской семьи: хантыйском, коми-зырянском и мокшанском.

2.2. Отношения следования и предшествования

Семантические зоны предшествования и следования представлены более узким спектром таксисных функций. К функциям следования относятся постериорис, иммедиатив, которые мы обсудим, соответственно, в разделах 2.2.1 и 2.2.2, а также функция аблимитива, которую мы рассмотрим отдельно в числе ограничительных функций в разделе 2.4.2. Все упомянутые

функции одинаковы в дискурсивном отношении, но вариативны в отношении сочетаемости с видовыми ракурсами ситуаций и контактности расположения ситуаций. К функциям предшествования относится функция антериориса, о которой пойдет речь в разделе 2.2.3, а также функции одновременного и отрицательного адлимитива, которые также будут рассматриваться отдельно среди ограничительных функций в разделе 2.4.1. Все функции в данном разделе будут проанализированы в отношении стандартных параметров. В дополнение к этому будет рассмотрен вклад рестриктивной семантики в функцию иммедиатива, а также семантические разновидности функции антериориса.

2.2.1. Функция постериориса

Постериорис выражает нейтральное в семантическом отношении следование на оси времени референциальной ситуации за маркированной ситуацией. Термин «постериорис» является прямым соответствием наименованию «posterior» (англ. последующий)², и в русском варианте встречается, к примеру, в грамматике африканского языка гусии авторства И. С. Аксеновой и И. Н. Топоровой [Аксенова, Топорова 2008: 299]. Специализированный постериорис довольно частотен в языках мира. Из всех рассматриваемых языков он находит выражение в 25 языках, что составляет примерно треть выборки. Распределение специализированных форм по ареалам и языкам представлено в таблице 7 ниже.

Таблица 7. Специализированные формы **постериориса** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	5/10	литовский (-us), русский (-в/вши), финский (-tua), мишарско-татарский (-gaç), турецкий (-yınca)
Северная Азия	4/11	корейский (-konase), тундровый ненецкий (-qmaxəd), эвенкийский (-вэр, -тын), японский (-tekara)
Кавказ	3/9	адыгейский (-zexe-m), хваршинский (-ала, -unso/inso), южноахвахский (-lda)
Центральная и Южная Азия	2/6	малаялам (-niṭṭū), бурушаски (-umcum)
Юго-Восточная Азия	0/4	—
Северная и Центральная Америка	2/7	кроу (-sh), центрально-юпикский (-nr-)
Южная Америка	3/6	ваяна (-tihwe), кечуа (-rku-...-shpa/pti), эсе-эхха (-axe)
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	2/7	гусии (-gochia, -many), сандаве (-sã'ts'i)

² Не стоит, однако забывать, что данный термин, как и само слово «следование», как уже было сказано в разделе 1.3.1, в большинстве работ по таксису понимается в противоположном значении как отношение, направленное от референциальной ситуации к маркированной, что в нашей терминологии описывается как предшествование.

Австралия	2/5	дияри (-gnandru), вамбайя (-nnga)
Океания	1/3	виту (ti)
Папуа — Новая Гвинея	1/10	имонда (-naba)

Тем самым, наибольшую долю языков со специализированным постериорисом обнаруживают ареалы Европы, Северной Азии и Южной Америки. Единственным ареалом, в котором не зафиксировано специализированных форм постериориса, является Северная Африка. Определение постериориса и схематичное представление таксисного отношения можно видеть ниже.

Постериорис (стандартное следование, ‘после Р, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке после времени отсчета. Ситуация Р целиком включена во время отсчета и задает темпоральный фон в дискурсе.

Рис. 22. Расположение ситуаций при постериорисе

Постериорис представляет собой нейтральное отношение следования между ситуациями, которое не зависит от того, насколько контактно или далеко друг от друга на оси времени находятся ситуации. Существенно лишь то, что маркированная ситуация всегда имеет перфективный видовой ракурс, а референциальная ситуация осуществляется не раньше окончания маркированной ситуации. Далее мы обсудим поведение форм постериориса в отношении видového ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации.

2.2.1.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

Формы постериориса образуются в исследуемых языках, как правило, от перфективной или претеритальной основы. В качестве примера основы первого типа можно привести ненецкий постериорный конверб в (2.2.1). Номинализация в ненецком языке различает имперфективную разновидность на *-та* и перфективную разновидность на *-qта*, и конверб Постериориса образуется только на базе второй разновидности отглагольного имени, из чего следует обязательная перфективность самой глагольной основы.

Тундровый ненецкий (уральские, Европа/Северная Азия)

2.2.1. *sira-h* *xolka-qma-xəd°* *ya* *yil'e-ŋkə°*
 снег-GEN таять-PFV.NMZ-ABL земля жить.3SG-FUT
 ‘Когда снег растает, земля оживет.’ [Nikolaeva 2014: 367]

Похожая картина наблюдается в русском языке в (2.2.2): только основы совершенного вида допускают использование постериорного деепричастия СВ.

2.2.2. *Прочитав/почитав/*читав газету, Маша поставила чай.*

Такое ограничение вполне объяснимо простой логикой сочетания двух ситуаций на оси времени: семантика высказывания предполагает, что референциальная и маркированная ситуация не пересекаются во времени, из чего следует, что маркированная ситуация должна иметь конечную границу. Попадание этой границы в рамки времени отсчета и итоговая перфективность маркированной ситуации, тем самым, ведет к последовательной интерпретации таксисной формы.

Примерно тот же принцип работает в языках, где форма постериориса образуется от основы претерита. Граммемы прошедшего времени проводят такую же границу, которая исходно отделяет настоящий момент от всего того, что было до него. В таксисных формах, тем самым, происходит реинтерпретация этой границы в границу между первой ситуацией и временем, в которое наступает вторая, то есть — в перфективную границу ситуации. Это хорошо видно на примерах, в которых, несмотря на претеритальную основу формы, оба действия относятся к плану будущего, как в (2.2.3) ниже из языка малаялам.

МАЛАЯЛАМ (дравидийские, Южная Азия)

2.2.3. *maḷa ninniṭṭū* *puṛattu* *pookaam*
 дождь прекратиться-PST-PRF снаружи идти-PERM
 ‘Мы можем идти, после того как дождь прекратится.’ [Sankar 2012: 120]

Обязательное наличие границы у маркированной ситуации проявляется в том числе в запрете на сочетание с предикатами индивидуального уровня, как ‘уметь’ в горномарийском примере (2.2.4) ниже. Такие предикаты в противоположность предикатам стадияльного уровня (ср. англ. stage level predicates и individual level predicates [Carlson 1977]) не предполагают наличия границы, после которой был бы возможен переход к некоторой другой эпизодической ситуации.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

2.2.4. **maša šotaj-en* *mâštâ-mâkâ* *mond-en*
 Маша считать-CVB уметь-CVB.POST забыть-PFV.3SG
 Ожид.: ‘После того как Маша умела считать, разучилась.’ [Полевые материалы автора]

Эвенкийский Постериорис, представленный в (2.2.5), сочетается с производной глагольной основой, в качестве которой в данном случае выступает основа глагола *ис-* ‘дойти’.

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия)

2.2.5. *дю-ла* *ис-чэлэ-тын* *деп-чо-тын*

дом-ALL дойти-CVB-3PL:POSS есть-PST-3PL

‘После того как они пришли домой, они поели.’ [Недялков 2009: 811]

При этом известно, что данная производная основа в таких формах всегда перфективная, поскольку в эвенкийском имеется глагольный показатель имперфектива *-де-*, который в данном контексте невозможен, но сочетается, к примеру, с формами темпоралиса в (2.2.6, ср. 2.2.7 без имперфективного суффикса).

2.2.6. *бира-ли* *нгэнэ-де-рэки-н* *тыгдэ-л-лэ-н*

река-PROL идти-IPFV-CVB-3SG:POSS дождить-INCH-NFUT-3SG

‘Пока он плыл по реке, шел дождь.’ [ibid., 810]

2.2.7. *суру-рэки-с* *тыгдэ-л-лэ-н*

уйти-CVB-2SG:POSS дождить-INCH-NFUT-3SG

‘После того как ты ушел, пошел дождь.’ [ibid.]

В горномарийском языке форма Постериориса свободно сочетается с перфективными дериватами от неопределенных глаголов, тогда как в производном виде такая возможность доступна лишь для части глаголов, у которых доступна делимитативная интерпретация. Так, глагол *rovotajáš* ‘работать’ в постериорной конструкции в (2.2.8) может использоваться как в производном виде, так и с показателем делимитатива, в то время как глагол *šänzäš* ‘сидеть’ в (2.2.9) без делимитативного показателя не допускается.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

2.2.8. *pet'a* *rovotaj-al-mākâ / rovotajâ-mākâ* *xala-škâ* *kâdal-ân*

Петя работать-DELIM-CVB.POST / CVB.POST город-ILL уйти-PRF.3SG

‘После того как Петя поработал, он уехал в город.’ [Полевые материалы автора]

2.2.9. *šänz-äläl-mä-kä / *šänzä-mä-kä* *pet'a kudvič-äš* *läkt-en*

сидеть-DELIM-CVB.POST / -CVB.POST Петя двор-ILL выйти-PRF.3SG

‘После того как Петя посидел, он вышел во двор.’ [Полевые материалы автора]

Ограничение, однако, может сниматься в контекстах, где эксплицируется ограниченность временного промежутка. Так, в (2.2.10) запрет на использование производного глагола *šänzäš* снимается посредством обстоятельственного выражения *taman'ar veremä* ‘какое-то время’, которое делает возможным концептуализацию ситуации ‘сидеть’ в перфективном видовом ракурсе.

2.2.10. *taman'ar veremä šänzä-mä-kä pet'a kudvič-äš läkt-en*
 какой-то время сидеть-CVB.POST Петя двор-ILL выйти-PRF.3SG
 'После того как Петя посидел, он вышел во двор.' [Полевые материалы автора]

В языке виту Постериорис также сочетается с глагольной основой без какого-либо аспектуального маркирования, как показано в примере (2.2.11). Однако, вместе с тем, известно, что тот же показатель, как видно из (2.2.12), имеет независимое употребление в функции одного из прошедших времен — Перфекта.

Виту (австронезийские, Океания)

2.2.11. *tī marigo, miro ta ngoro*
 PRF:3 быть.вечер 1DU.EXCL RLS спать
 'Когда наступил вечер, мы пошли спать.' [Van den Berg, Bachet 2006: 219]

2.2.12. *kava hau te hani-a beti laveve*
 уже 1SG PRF есть-3SG банан весь
 'Я уже съел все бананы.' [ibid.: 105]

Таким образом, учитывая, что нам не встретилось ни одного случая, в котором глагольная основа или таксисный показатель однозначно выражали бы имперфективную семантику, есть все основания считать, что маркированная ситуация при постериорисе всегда концептуализуется как перфективная.

Референциальная ситуация, в свою очередь, может быть любого видového ракурса. Так, в центрально-юпикском примере (2.2.13) мы видим перфективную референциальную ситуацию 'выйти', а в предложении (2.2.14) из сандаве — имперфективную референциальную ситуацию 'быть усталым'.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.2.13. *ane-llru-uq nere-rraar-luni*
 выйти-PST-IND.3SG есть-сначала-APP.3REFL.SG
 'После еды он вышел.' [Miyaoka 2012: 1448]

САНДАВЕ (изолят, Африка южнее Сахары)

2.2.14. *hík'î-sà-î-ts'î = sî má?*
 идти-NMZ-SP-к=1SG быть.усталым
 'Я был усталым после ходьбы.' [Eaton 2010]

Свободная аспектуальная сочетаемость референциальной ситуации говорит о том, что границы ее протекания во времени не играют значимой роли для определения таксисного отношения. Маркированная ситуация уже задает границу, и этой границы оказывается достаточно для понимания того, что ситуации не пересекаются во времени.

Единственным случаем систематического отклонения от обязательной перфективности маркированной ситуации являются хабитуальные контексты, в которых хабитуальная семантика референциальной ситуации имплицирует хабитуальность маркированной ситуации, как в предложении (2.2.15) из литовского языка с многократным повторением последовательности ситуаций ‘вернуться’ и ‘начать шалить’.

ЛИТОВСКИЙ (индоевропейские, Европа)

2.2.15. *tėvams grižus namo vaikai pradeda*

родители:DAT возвращаться:GER:PRT домой дети:NOM начать:PRS:3

išdykauti

шалить:INF

‘Когда родители вернутся домой, дети начинают шалить.’ [Вимер 2009: 182]

Такого рода контексты хабитуального копирования мы, однако, не будем считать значимыми для определения возможных видовых ракурсов формы, поскольку здесь фактически имеет место общая квантификация над таксисным отношением, связывающим определяемые по видовому ракурсу ситуации.

Все допустимые сочетания двух ситуаций по видовому ракурсу для функции постериориса, за исключением вышеупомянутого хабитуального копирования, отражены на схеме ниже.

Рис. 23. Семантическая схема прототипической формы постериориса

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

При постериорисе референциальная ситуация всегда следует во времени за маркированной. Так, в горномарийском языке употребление формы Постериориса в (2.2.16) в точности отражает хронологический порядок ситуаций ‘съесть’ и ‘смотреть’.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

2.2.16. *pet'a olma-m kač-mâkâ vâ-k-em anž-en*

Петя яблоко-ACC есть-CVВ.POST верх-ILL-1SG смотреть-PRF.3SG

‘После того как Петя съел яблоко, он смотрел на меня.’ [Полевые материалы автора]

Тем не менее в некоторых специальных контекстах, как в (2.2.17), помимо стандартной интерпретации следования (первое прочтение примера), может возникать еще одна, одновременная интерпретация (второе прочтение примера).

2.2.17. *pet'a tol-mâkâ maša šänz-en*

Петя прийти-CVB.POST Маша сидеть-PRF.3SG

‘После того как Петя пришел, Маша сидела.’

‘Когда Петя пришел, Маша сидела.’ [Полевые материалы автора]

Такое поведение Постериориса объясняется тем, что референциальная ситуация ‘сидеть’ в действительности могла начаться и ранее маркированной ситуации ‘прийти’, но для говорящего ее начало имеет место только тогда, когда субъект первого эпизода «входит в кадр» второго эпизода. Если субъект, напротив, покидает сцену, как в случае ситуации ‘уйти’ в (2.2.18), этот эффект не проявляется, так как субъект присутствовал при начале ситуации ‘сидеть’. В этом случае таксисное отношение концептуализуется не как последовательное, а как строго одновременное, поэтому данный контекст оказывается недопустимым ни в одном из двух прочтений.

2.2.18. **pet'a ke-mäkä maša šänz-en*

Петя уйти-CVB.POST Маша сидеть-PRF.3SG

Ожид.: ‘После того как Петя ушел, Маша сидела.’ или ‘Когда Петя ушел, Маша сидела.’ [Полевые материалы автора]

Дистанция двумя между ситуациями при постериорисе, как видно ниже по предложениям из финского языка, может быть любой. Так, ситуация ‘прибыть’ в (2.2.19) имеет место непосредственно после окончания ситуации ‘есть’, на что, в частности, указывает использование наречия *heti* ‘сразу’.

Финский (уральские, Европа)

2.2.19. *bussi saapu-i=kin jo heti syö-tyä-mme*

автобус прибыть-PST.3SG=ADD уже сразу есть-CVB.POST-1PL

‘Автобус прибыл сразу, после того как мы поели.’

[<http://www.student.oulu.fi/~rysoopa/arkisto/vaellukset/paas04/reipas3/paas04.html>] (Leeds corpora)

В свою очередь, в (2.2.20) вне контекста неясно, насколько ситуации ‘бросить журнал’ и ‘переехать’ удалены от ситуации ‘жениться’. Без специального указания расстояние между ними может быть как сравнительно небольшим (например, в течение одного или нескольких дней), так и достаточно длительным (в течение месяца или больше).

2.2.20. *naimisiin men-tyä-än hän kuitenkin jätt-i*
женатый.ILL идти-CVB.POST-3SG он все-таки оставить-PST.3SG
lehde-n ja siirty-i new yorki-in
журнал-GEN и переехать-PST.3SG Нью Йорк-ILL
‘Женившись, он все-таки бросил журнал и переехал в Нью-Йорк.’ [Е. А. Рое,
«Rakkauden ja kuoleman lauluja»]

Таким образом, функция постериориса определяется на комбинациях видовых ракурсов, в которых маркированная ситуация перфективная. Это объясняется тем, что две ситуации не могут пересекаться и к моменту начала референциальной ситуации маркированная ситуация должна завершиться. В свою очередь референциальная ситуация не имеет ограничений на видовой ракурс и даже в некоторых случаях может начинаться за кадром до фактического завершения маркированной ситуации. Дистанция между ситуациями при постериорисе также ничем не ограничена.

2.2.1.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Постериорная функция характеризуется фоновой ролью маркированной ситуации в дискурсе. Во всех случаях, когда имеет место постериорное отношение между двумя ситуациями, маркированная ситуация является данной информацией и задает временной интервал, в котором локализуется новая референциальная ситуация. Маркированная клауза при постериорисе дефолтно занимает начальную, топикальную позицию в предложении, как в южноахвахском примере (2.2.21) ниже.

ЮЖНОАХВАХСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)
2.2.21. *brusli-de k'e-da ŋijon l:ʷar-a-lda ha-s:ʷ-e*
Брюс.Ли-ERG два-CARD нога ударить-CVB-POST PROX-OBL.M-ER
el':eda = jdo
сказать-PFV.PT=EV
‘Когда Брюс Ли пару раз ударил его ногой, тот сказал.’ [Полевые материалы автора]

Для форм с функцией постериориса типично иметь в составе словоформы топикальные показатели субъектного согласования. Так, в предложении (2.2.22) из языка ваяна, форма Постериориса имеет субъектный показатель третьего лица, отсылающий к известному референту в дискурсе.

ВАЯНА (карибские, Южная Америка)
2.2.22. *i-te-tihwe w-epi'-ja-he*
3-идти-POST 1АЗО-есть.мягкую.еду-NPST-SAP
‘Я поем, после того как он придет.’ [Tavares 2005: 458]

Фоновая роль постериориса также проявляется в том, что маркированная ситуация не попадает в сферу действия отрицания при референциальной ситуации. Так, форма постериориса в финском языке в примере (2.2.23) при помещении в отрицательный контекст сохраняет истинность маркированной ситуации ‘сказать’.

Финский (уральские, Европа)

2.2.23. *tämä-n sano-ttua-an ei hän enää puhu-nut*
 это-GEN сказать-CVB.POST-3SG NEG.3 он больше говорить-ACT.PT
 ‘После того как он сказал это, он больше не говорил.’
 [http://lbl.jesusanswers.com/saarisalo/mk2.htm]

Фоновая роль функции также предполагает отношение локализации между двумя ситуациями. У постериорных форм внешним признаком наличия этого отношения является присутствие маркеров элатива или аблатива, как в примере (2.2.24) из бурушаски.

Бурушаски (изолят, Европа)

2.2.24. *iné mi-rūj-e wál-um-cum*
 он-ERG IPL-рука-PL падать-AOR.PT-ABL
 ‘После того как он упал в наши руки...’ [Anderson 2007: 1261 < Berger 1998]

Таким образом, постериорная функция, как и большинство таксисных функций, является строго фоновой и всегда указывает на локализацию референциальной ситуации относительно маркированной.

2.2.2. Функция иммедиатива

Еще одной функцией зоны следования является функция иммедиатива, или непосредственного следования. Термин «иммедиатив» вводится в данной работе как соответствие англоязычному наименованию «immediate» (англ. непосредственный), широко используемому как в теоретических работах (ср., например, «Immediate Anteriority» в [Kortmann 1998: 465]), так и в конкретно-языковых описаниях. Иммедиатив представлен в специализированном виде в 17 языках, данные по которым обобщены в таблице 8 ниже.

Таблица 8. Специализированные формы **иммедиатива** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	2/10	мишарско-татарский (- <i>üenä</i>), баскский (- <i>takoan</i>)
Северная Азия	2/11	тундровый ненецкий (- <i>qmar'ixəd-</i>), корейский (- <i>camaka</i>)

Кавказ	7/9	адыгейский (-jə), лезгинский (-namaz, -waldi, -zamaz), тантынский даргинский (-mat), цахурский (-me:), хваршинский (-uč), южноахвахский (-nuq'u)
Центральная и Южная Азия	1/6	малаялам (-paate)
Юго-Восточная Азия	2/4	дхималь (-teŋsa), тамильский (-a.vum)
Северная и Центральная Америка	1/7	центрально-юпикский (-uti)
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	0/7	—
Австралия	0/5	—
Океания	1/3	муна (sa-)
Папуа — Новая Гвинея	1/10	манамбу (-kəkəb)

Как видно по данным таблицы, для иммедиатива специализированное выражение в целом нетипично. В том числе формы иммедиатива отсутствуют по данным выборки в Южной Америке, Африке и Австралии. Однако, вместе с тем, специализированный иммедиатив, удивительным образом, обнаруживается в семи из девяти языков Кавказа. Определение иммедиатива в сочетании со схематичным представлением дано ниже:

Иммедиатив (контактное следование, ‘как только P, Q’) — разновидность постериориса с контактно расположенным временем отсчета (= ситуация P) и временем ассерции (= ситуация Q). Обе ситуации целиком включены в соответствующие временные промежутки.

Рис. 7. Расположение ситуаций при иммедиативе

Как можно видеть из определения, иммедиатив является подвидом постериориса с более ограниченными аспектуальными возможностями и маркированно контактным расположением двух ситуаций. Поскольку в дискурсивном отношении функция иммедиатива тождественна функции постериориса, из стандартных параметров мы рассмотрим только видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций. Отдельно мы обсудим основополагающую для иммедиативной функции связь с рестриктивной семантикой.

2.2.2.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

Как и постериорис, иммедиатив в норме сочетается с перфективной³ (2.2.25) или претеритальной основой (2.2.26), и в обоих случаях результирующая семантика маркированной ситуации оказывается перфективной. При этом в отличие от постериориса перфективной обязана быть и референциальная ситуация.

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.2.25. *ode khuwãhã tin-teŋ-sa wa te dhaʔ-li*
тот тигр видеть-SEQ-COM 3S TOP бежать-INF
khaŋ-khoi aŋ
смотреть-INC FOC
'Увидев тигра, он стал пытаться сбежать.' [King 2009: 225]

МАЛАЯЛАМ (дравидийские, Южная Азия)

2.2.26. *vannapaate ayaal elutaan tuŋaŋŋi*
приходить:PST:PTCP:INS он писать:PURP:INF начать:PST
'Он начал писать, как только пришел.' [Sankar 2012: 120]

Единственность конфигурации с двумя перфективными ситуациями, по всей видимости, мотивирована тем, что, поскольку время ассерции и время отсчета находятся в непосредственном контакте, обе ситуации должны быть строго в них вложены, иначе они образуют пересечение и в таком случае будут восприниматься как одновременные.

К отклонениям от обязательной перфективности референциальной ситуации относятся случаи, в которых перфективная референциальная ситуация помещается в имперфективный модальный контекст. К примеру, в лезгинском предложении (2.2.27) референциальная ситуация 'выстрелить' помещена в долженствовательный контекст в непосредственном следовании за маркированной ситуацией 'рассветать'.

ЛЕЗГИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.27. *a kasdi, aḡadiq^haj laz ga-ji-waldi sa*
тот человек.ERG снизу рассвет дать-AOR.PT-IMM один
tfeng jaḡ-un lazim ja
ружье стрелять-MSD быть.нужным COP
'Тот человек должен выстрелить из ружья, как только рассветет на востоке.'
[Haspelmath 1995a: 429]

³ Иммедиатив в языке дхималь образуется от формы Консекутива на *-teŋ*, которая в силу обязательной перфективности (о видовом ракурсе консекутивных форм см. 2.3.1) может рассматриваться как перфективная основа.

Как и постериорис, имедиатив допускает хабитуальное копирование видового ракурса из референциальной ситуации в маркированную, что можно видеть в примере (2.2.28) ниже из цахурского языка.

ЦАХУРСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.28. *ma-n-g-e: qal-d-aq:-a-me: kar o=t-xan*

этот.I-A-OBL.I-ERG IV=читать-IPFV-IMM вещь.IV IV=есть.IPFV

‘Только он примется читать, (мы) есть начинаем.’ [Калинина, Чумакина 1999: 543]

Возможности видового ракурса маркированной и референциальной ситуации показаны на схеме ниже. В дополнение к закрашенному полю, отражающему единственную полноценно возможную видовую комбинацию ситуаций, на рисунке можно также видеть заштрихованное поле, отражающее отклонение от принципа обязательной перфективности референциальной ситуации в модальных контекстах.

Рис. 25. Семантическая схема прототипической формы имедиатива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Отличительной особенностью имедиативной функции является контактность расположения ситуаций на оси времени, то есть одна ситуация начинает иметь место сразу после завершения другой ситуации. Так обстоит дело, например, с ситуациями ‘заснуть’ и ‘привязать’ в предложении (2.2.29) из хваршинского языка.

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.29. *kad lus-uč, abaxar-i m-oc-un ite-s*

девочка спать-IMM сосед-ERG III-привязать-PST.UW тот.OBL-GEN

kode-n yon-o-ɣo-l

волос(III)-ADD дерево-OBL-CONT-LAT

‘Как только девочка заснула, сосед привязал ее за волосы к дереву.’ [Khalilova 1983: 403]

По этому контексту мы видим, что маркированная и референциальная ситуация заведомо не разделяются длительным промежутком. Ситуации либо имеют место вовсе без какого-либо перерыва, либо с настолько короткой паузой (к примеру, сосед в предложении выше мог

подождать пару минут, чтобы удостовериться, что девочка заснула), что ее наличие или длительность незначимы в контексте высказывания.

2.2.2.2. Имmediатив и рестриктивная семантика

Семантическая маркированность имmediатива по сравнению с функцией постериориса довольно часто проявляется в усложненной морфологии имmediативных форм. К примеру, в тундровом ненецком языке форма с семантикой имmediатива (2.2.30) образуется от формы постериориса в (2.2.31) при помощи рестриктивного показателя *-ri-*.

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.2.30. *sira-h* *xolka-qma-xəd°* *ya* *yil'e-ŋkə°*
снег-GEN таять-PFV.NMZ-ABL земля жить.3SG-FUT
'Когда снег растает, земля оживет.' [Nikolaeva 2014: 367]

2.2.31. *to-qma-r'i-xəd° nta* *ŋəwor-mənc'°* *ŋamti*
прийти-PFV.NMZ-RSTR-ABL.3SG есть-PURP сидеть.3SG
'Как только он пришел, сел, чтобы поесть.' [ibid., 368]

Наличие рестриктивного показателя при ненецкой форме Имmediатива перекликается с использованием рестриктивной частицы *только* в составе русского союза *как только* в предложении (2.2.32).

2.2.32. *Как только он пришел, первым делом обратился к Черненко: «Ты что, Костя, не на своем месте сидишь?»* [Александр Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001)](НКРЯ)

Вклад рестриктивной семантики в функцию имmediатива можно проиллюстрировать, рассмотрев употребление рестриктивной единицы в независимом предложении, как, например, в (2.2.33) с модификацией ситуации 'закрыть'.

2.2.33. *Отец только закрыл дверь в комнату.*

В данном предложении частица *только* имеет в своей сфере действия ситуацию 'закрыть', ограничивая множество всех возможных ситуаций до данной. Иными словами, из (2.125) очевидно, что отец не задернул шторы, не выключил свет и не сделал чего-либо другого, и запираение двери было его единственным действием. Предложение можно истолковать и во временном ключе: отец собирался сделать что-нибудь еще — выключить свет, лечь спать, однако *успел* только закрыть дверь в комнату. Аналогичным образом, и в имmediативной конструкции использование рестриктивного маркера сигнализирует о том, что в промежутке между

маркированной и референциальной ситуацией не имеет место какой бы то ни было другой ситуации и данные две ситуации располагаются контактно друг относительно друга.

Как показывает материал языков нашей выборки, рестриктивные показатели, образующие иммедиативные таксисные дериваты, используются не только с формами постериориса. Так, в языке дхималь имеется форма Консекутива (о функции консекутива см. раздел 2.3.), которая в примере (2.2.34) маркирует последовательность ситуаций ‘увидеть’ и ‘заскупиться’.

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.2.34. *nariya-heŋ tin-teŋ jhar-ko khiʔkir-gelai gota-ŋ*
 слон-DAT видеть-SEQ лес-GEN лиса-PL каждый-EMPH
diʔ-hi
 быть.жадным-PST
 ‘Увидев слона, лесные лисы все заскупились.’ [King 2009: 222]

Эта же форма при присоединении рестриктивного показателя в (2.2.35) выступает в иммедиативной функции, маркируя непосредственное следование референциальной ситуации ‘попытаться бежать’ за маркированной ситуацией ‘увидеть’.

2.2.35. *ode khuwāhā tin-teŋ-sa wa te dhaʔ-li*
 тот тигр видеть-SEQ-COM 3SG TOP бежать-INF
khaŋ-khoi aŋ
 смотреть-INC FOC
 ‘Увидев тигра, попытался сбежать.’ [ibid., 225]

Несколько менее тривиальным представляется случай тамильского Иммедиатива, где специальный показатель присоединяется к форме инфинитива, которая в таксисных контекстах выражает функцию одновременного адлимитива (подробнее об этой функции см. далее раздел 2.4.1). В исходном контексте имперфективная референциальная ситуация, как ‘учиться’ в (2.2.36), ограничена на оси времени некоторой точкой маркированной ситуации, которая в данном случае является точкой завершения ситуации ‘спать’.

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.2.36. *kumaar tuuŋk-a raajaa paʔi-tt-aan*
 Кумар спать-INF Раджа учиться-PST-3SGM
 ‘Пока Кумар спал, Раджа учился.’ [Lehmann 1989: 261]

Если в простом виде инфинитив сочетается как с перфективной, так и с имперфективной маркированной ситуацией, то его иммедиативная деривация, как в (2.2.37) с непосредственным следованием друг за другом ситуаций ‘прийти’ и ‘спросить’, допускает только сочетание двух перфективных ситуаций.

2.2.37. *kumaar var-a.v-um naaŋ avan-ai.k keeŋ-t-eeŋ*
 Кумар прийти-INF-IMM я он-ACC спросить-PST-1S
 ‘Как только Кумар пришел, я его спросил.’ [ibid., 264]

При этом с точки зрения семантики данная деривация оказывается устроена вполне композиционным образом: второй контекст представляет собой такую же ограничительную одновременность, как и первый адлимитивный контекст. Только в данном случае имперфективным видовым ракурсом характеризуется не сама маркированная ситуация, которая здесь перфективная, а ее результирующее состояние. В сочетании с рестриктивной семантикой, привносимой деривационной морфемой *-um*, данное результирующее состояние ограничивается в своей длительности моментом наступления какой-то другой ситуации, нарушающей единственность ситуации ‘прийти’ во времени (буквально: *пока только Кумар пришел*⁴). Именно в этом коротком временном промежутке и имеет место референциальная ситуация ‘спросить’.

Таким образом, функцию имедиатива можно рассматривать как производную таксисную функцию от функций постериориса, консекутива, контемпоралиса или какой-либо другой функции, получаемую введением рестриктивной семантики, которая исключает осуществление какой-либо другой ситуации, кроме маркированной и имеет, тем самым, импликацию короткого интервала между маркированной и референциальной ситуацией.

2.2.3. Функция антериориса

Антериорис является единственной функцией зоны предшествования, если не считать ограничительные функции одновременного и отрицательного адлимитива. Наименование «антериорис» соответствует англоязычному «anterior» (англ. предшествующий)⁵ и также, наряду с термином «постериорис», используется в грамматике [Аксенова, Топорова 2008: 304]. Антериорис представлен специализированными формами в 13 языках выборки, распределение которых показано в таблице 9 ниже.

Таблица 9. Специализированные формы **антериориса** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	1/10	мишарско-татарский (-ganče)
Северная Азия	1/11	нивхский (-Vnke)

⁴ Имедиативное употребление, к слову, также отмечается для русского адлимитивного союза *пока* [Падучева 2014: 345]. Примером такого употребления является предложение *Пока Петя пришел, мы*

⁵ Как и в случае с постериорисом (см. начало раздела 2.2.1), данный термин в большинстве теоретических и описательных работ имеет обратное употребление, обозначая предшествование не референциальной ситуации маркированной, а наоборот.

Кавказ	6/9	адыгейский (-мэ-...-ze ⁶), багвалинский (-biʔa, -ʔena), ингушский (-lie, -lehw), хваршинский (-šehol, -atehol), цахурский (-se), южноахвахский (-riʔa)
Центральная и Южная Азия	1/6	малаялам (-poʔleekum)
Юго-Восточная Азия	0/4	—
Северная и Центральная Америка	1/7	центрально-юпикский (-paileg-)
Южная Америка	1/6	эсе-эхха (-ximawa-)
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	1/7	гусии (-rʔaa-)
Австралия	0/5	—
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	1/10	савосаво (-ata)

Распределение специализированного anteriориса по ареалам в целом похоже на распределение иммедиатива. В обоих случаях специализированное выражение функции обнаруживается в редких случаях, за исключением Кавказа, языки которого имеют специализированные формы anteriориса в шести случаях из девяти. Определение anteriориса и схематичное представление anteriорного отношения представлено ниже.

Антериорис (стандартное предшествование, ‘перед P, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета (= ситуация P). Ситуация P задает темпоральный фон в дискурсе.

Рис. 26. Расположение ситуаций при anteriорисе

Антериорис представляет собой стандартное отношение предшествования. При этом в отличие от постериориса данная функция не обнаруживает никаких ограничений на видовой ракурс обеих ситуаций. Далее мы рассмотрим поведение anteriориса по стандартным параметрам видového ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации. Помимо этого, мы рассмотрим основные семантические разновидности форм с функцией anteriориса.

⁶ На самом деле данный конверб используется не только в функции anteriориса, но также в функции отрицательного контемпоралиса (см. 3.4.3), однако мы не считаем данные два употребления синхронно связанными, поэтому рассматриваем данную форму отдельно как специализированную форму Антериориса.

2.2.3.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

В отношении аспектуальной сочетаемости функция антериориса обнаруживает более вариативное поведение, чем постериорис, допуская не только перфективный, но и имперфективный видовой ракурс маркированной ситуации. Всего можно выделить три семантических типа основ, присоединяющих показатели антериориса: модальная/футуральная, имперфективная и перфективная. Модальный/футуральный тип основы, чаще всего не маркирован с точки зрения видového ракурса. Ниже представлены примеры образования антериориса от основы потенциалиса (2.2.39) и футуральной основы (2.2.40).

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.39. *χan-a-tiba* *s:es:er* *iš'i-r* *χalicer-dari* *r-aŋe:*
косить-MS.POT-IMM раньше мы-ERG коса-PL NPL=точить
'Перед тем как косить, мы [раньше] поточили косы.' [Чумакина 2001: 600]

НИВХСКИЙ (изолят, Северная Азия)

2.2.40. *utkuōla* *p'i* *vi-ny-ynke* *ŋajknonk* *ŋuŋ-d'*
мальчик сам идти-FUT-CVB:TEMP щенок искать-FIN
'Перед тем как идти, мальчик искал щенка.' [Gruzdeva 1998: 50]

К случаям собственно имперфективной основы можно отнести антериорис, который образуется посредством показателей отрицания от семантически имперфективных форм контемпоралиса, как в адыгейском предложении (2.2.41) ниже.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

2.2.41. *swasane* *j-e-mə-bež'ə-ze* *s-лeв^wə-ve*
Сусана DAT-DYN-NEG-упасть-CVB 1SG.ERG-видеть-PST
'Я Сусанну увидел, до того как она упала.' [Полевые материалы автора]

Форма антериориса иногда может образовываться и от перфективной формы. Так, в предложении (2.2.42) ниже из мишарско-татарского языка перфективная референциальная ситуация 'уйти' предшествует перфективной маркированной ситуации 'прийти'

МИШАРСКО-ТАТАРСКИЙ (тюркские, Европа)

2.2.42. *rišat* *kil-kän-če* *zefär* *kit-e-r*
Ришат приходит-PRF-ANT Зуфар уходит-ST-POT
'Перед тем как Ришат придет, Зуфар уйдет.' [Пазельская, Шлуинский 2007: 45]

Вариативность аспектуальной семантики глагольной основы позволяет говорить о двух возможных стратегиях концептуализации отношения предшествования. В первой стратегии маркированная ситуация воспринимается с перспективы времени референциальной как ситуация, которая еще не имела места, но с некоторой долей вероятности наступит в будущем,

после референциальной (отсюда косвенная модальность или план будущего). В рамках такого осмысления антериорного отношения нередко можно видеть случаи, когда маркированная ситуация, хотя и подразумевается изначально как следующая за референциальной, по прагматическим причинам не имеет места в действительности. К случаям такого рода относится, в частности, хваршинское предложение (2.2.43), в котором исходно предполагается наличие ситуации ‘упасть’, но ситуация ‘поймать’ предотвращает ее совершение.

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.43. *ise qaba q'udu-l b-ek'ul-šehol-uč b-oq-i*
 тот.OBL.ERG ваза(III) вниз-LAT III-упасть-ANT-PTCL III-поймать-PST.W
 ‘Перед тем как ваза упала, он ее поймал.’ [Khalilova 1983: 404]

Во второй стратегии, в свою очередь, маркированная ситуация воспринимается в более общей перспективе как уже состоявшаяся ситуация, которой предшествует референциальная. Прототипическим для функции антериориса мы будем считать возможность обеих стратегий концептуализации и, следовательно, любого видового ракурса, что отражено ниже на схеме 27, хотя в действительности каждый конкретный случай формы антериориса нуждается в отдельном углубленном анализе.

Рис. 27. Семантическая схема прототипической формы антериориса

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Как и постериорис, антериорис также нейтрален в отношении дистанции между ситуациями. Так, например, в предложении (2.2.44) из хваршинского языка форма антериориса указывает на предшествование ситуации ‘продать’ ситуации ‘отелиться’, но ничего не сообщает о длине промежутка между ними, допуская как контактную интерпретацию (например, продал уже стельную корову, которая отелилась в течение нескольких дней), так и дистантную интерпретацию (продал корову, которая отелилась спустя месяц или больше).

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.44. *de zihe λuλ-šehol-uč tīl-i*
 1SG.ERG корова тельиться-ANT-PTCL продавать-PST.W
 ‘Я продал корову, перед тем как она отелилась.’ [ibid., 404]

Тем самым, несмотря на кажущуюся на первый взгляд симметричность функций постериориса и антериориса, данные две функции оказываются устроены принципиально разным образом. Если при постериорисе маркированная ситуация обязана завершиться к моменту начала маркированной ситуации, то при антериорисе никаких ограничений такого рода не обнаруживается, поскольку маркированная ситуация воспринимается носителями преимущественно с перспективы референциальной как потенциально происходящая в будущем и поэтому не имеющая временных границ. Как и постериорис, антериорис не обнаруживает ограничений на дистанцию между двумя ситуациями.

2.2.3.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Дискурсивная роль маркированной ситуации при антериорисе аналогична дискурсивной роли при постериорисе: данная в дискурсе маркированная ситуация задает темпоральный фон для референциальной ситуации. В пользу фоновости функции антериориса говорит, в частности, дефолтное употребление в начальной, топиальной, позиции в предложении

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.45. *ħono-č* *gʰandu* *y-iqʹ-atəhol* *ise*
 три-COLL дыра(V) V-знать-ANT.NEG тот.OBL.ERG
ħimona-ba-n *λʹolo-n* *gul-un*
 вещь.OBL-PL.ABS-ADD верх-ADD ставить-PST.UW
 ‘До того как они трое заметили яму, он положил что-то на нее.’ [Khalilova 1983: 404]

Топикальный характер антериорных форм также может проявляться в наличии показателей субъектного согласования.

ЮЖНОАХВАХСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.46. *ba-qʷ-i-riɬa = da* *s:igi* *ima miχ-erige*
 HPL-умирать-CVB.HPL-ANT=EMPH перед отец работать-PRS
ʔʷ-ara *qʷannaqʹo*
 быть-PFV достаточно
 ‘До их смерти, раньше отец очень работал.’ [Полевые материалы автора]

Для фоновой роли типичен внешний статус маркированной ситуации по отношению к сфере действия отрицания при референциальной ситуации. Так, отрицание при ситуации ‘видеть’ в багвалинском примере (2.2.47) не включает в свою сферу действия маркированную ситуацию ‘взять’.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.47. *ħakʹuj j-ah-a-ɬəna,* *rasul-i-ba* *o-j* *ħã:* *j-ukʹa-čʹi*

жена F=братъ-POT-ANT расул-OBL-AFF тот=F видеть F=быть-NEG
 ‘До того, как взял жену, Расул ее не видел.’ [Чумакина 2001: 601]

В некоторых языках семантика локализации, характерная для фоновых форм, находит отражение в их морфологическом облике. Так, формы антериориса присоединяют падежные показатели датива, аллатива, иллатива или терминатива. Пример ненецкой формы, в составе которой имеется дативный показатель с направительной семантикой, приведен ниже в (2.2.48).

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.2.48. *ira-h to-wa-n^h kniga-m tola-b^o-nⁱ tara^o*
 Ира-GEN прийти-IMPF.AN-DAT книга-ACC читать-COND-1SG быть.нужным
 ‘Я должен прочитать книгу до прихода Иры.’ [Nikolaeva 2014: 368]

Тем самым, антериорис совпадает с постериорисом в том, что маркированная ситуация всегда имеет фоновую роль в дискурсе.

2.2.3.3. Семантические разновидности антериориса

К специфическим разновидностям антериориса можно отнести, прежде всего, «перфектный антериорис». Формы с такой функцией маркируют ситуацию, на момент которой релевантна предшествующая ей референциальная ситуация. Семантика текущей релевантности (англ. *current relevance*, ср. [Dahl, Hedin 2000: 392]) сближает данную разновидность антериориса с категорией перфекта. Так, в примере (2.2.49) ниже в момент осуществления ситуации ‘достигать’ актуален результат ситуации ‘уйти’, в (2.2.50) то же отношение имеет место между ситуациями ‘выйти’ и ‘уйти’.

МАЛАЯЛАМ (дравидийские, Южная Азия)

2.2.49. *ṅaan ettiyappoolekkum bas pooyi*
 я достигать.PST.CTR автобус уйти.PST
 ‘К тому моменту как я подошел, автобус ушел.’ [Sankar 2012: 120]

2.2.50. *paṭṭam varumpoolekkum ayaal pooykkaḷiyum*
 газета выходить.FUT.CTR он уйти.PST.PFV.FUT
 ‘К тому моменту, как выйдет газета, он бы уже ушел.’ [ibid.]

Некоторые нахско-дагестанские языки развивают более одной формы антериориса с незначительной разницей в семантике. Так, в багвалинском зафиксировано две формы Антериориса: конверб на *-lena* (2.2.51) и конверб на *-bila* (2.2.52), которые, на первый взгляд, семантически тождественны.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.51. *l'er hec'-a-łena, kot-i heł'a-n=o ek' a,*
 мост переходить-POT-ANT тапок-PL надевать=NPL=CVB есть
mus-u-l: hal b=ulu-bi-č'-a:
 бык-OBL-GEN след N=стать-BI-NEG-POT-INF
 'Перед мостом [=До того, как мост переходить] (он) надел (быку) обувь, чтобы
 следа (от) быка не осталось.' [Чумакина 2001: 601]

2.2.52. *de: iškola w-el-a-biła, b=ija s'ajl-a:*
 я школа.LAT M=идти-MS.POT-ANT N=знать читать-MS.POT-INF
 'Я научился читать до того, как пошел в школу.' [ibid.: 600]

Однако первый конверб всегда подразумевает реальность референциальной ситуации, тогда как второй может также использоваться в модальных и контрфактивных контекстах, как в (2.2.53), где референциальная ситуация не имеет место в действительности.

2.2.53. *den kaval q a-ra-biła, heł'i b=uk'a-ıalir!*
 я-ERG письмо писать-MS.POT-ANT говорить N=быть-IRR
 'Сказал бы (ты) это, пока я письмо не написал!' [ibid.: 601]

В ингушском языке имеются два anteriорных конверба: на *-lie* и на *-lehw*. Употребление первой формы сходно с употреблением багвалинской формы на *-biła*: она маркирует нейтральное предшествование референциальной ситуации маркированной (2.2.54) и может использоваться в ирреальных контекстах (2.2.55).

ИНГУШСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.2.54. *yz kinashjka diışhaa vaalalie muusaa*
 DEM книга AGR.читать.CVБ AGR.закончить.CVБ.ANT Муса
tikaа = t'y vaхаа chy-viera
 магазин=AGR AGR.идти.CVБ в-AGR
 'До того как он закончил книгу, Муса сходил в магазин.' [Nichols 2011: 299]

2.2.55. *nanna xaalalie yz cysjk dwa-aara-eqqa-die.*
 мать.DAT знать.CVБ.ANT DEM кот DX-наружу-прыгнуть-AGR.CAUS.IPFV
 'Вытащи кота, пока мама не узнала.' [ibid.: 299]

Вторая форма, в свою очередь, как показано в (2.2.56) и (2.2.57), используется в том случае, если осуществление референциальной ситуации ('должен сделать' и 'прийти') воспринимается как неожиданное.

2.2.56. *gurgal tuoxalehw vai duqa bolx bie*
 колокол ударить.CVБ.ANT 1PL.INCL много работа AGR.делать.INF
bieza
 AGR.быть.должным
 'Мы должны сделать много работы, перед тем как зазвонит колокол.' [ibid.: 299]

2.2.57. *so gaalii dyzaa vaalalehw miisaa*
 1SG мешок AGR.наполнить.CVB AGR.закончить.CVB.ANT Муса
chy-vaxar
 в-AGR.идти.PST.W
 ‘Муса пришел домой, до того как я успел наполнить мешок.’ [ibid.: 299]

Тем самым, антериорис во многом в силу менее тривиальной, чем при постериорисе, концептуализации таксисного отношения обнаруживает ряд вторичных семантических оппозиций по актуальности, реальности и ожидаемости маркированной ситуации по отношению к референциальной ситуации.

2.2.4. Выводы

Данные распределения всех трех стандартных разновременных функций по рассмотренным параметрам представлены в таблице 10 ниже.

Таблица 10. Семантические и прагматические свойства функций зоны следования и предшествования

	<i>Постериорис</i>	<i>Иммедиатив</i>	<i>Антериорис</i>
Видовой ракурс маркированной ситуации	Только перфективный	Только перфективный	Любой
Видовой ракурс референциальной ситуации	Любой	Только перфективный	Любой
Взаимное расположение ситуаций	Следование	Контактное следование	Предшествование
Дискурсивная роль маркированной ситуации	Темпоральный фон	Темпоральный фон	Темпоральный фон

Функции постериориса, иммедиатива и антериориса объединяет фоновая роль маркированной ситуации в дискурсе, тогда как по остальным параметрам наблюдаются расхождения. Так, с точки зрения аспектуальной семантики ситуаций иммедиатив допускает только сочетание двух перфективных ситуаций, при антериорисе возможны любые по видовому ракурсу ситуации, а постериорис занимает промежуточное положение с любой по видовому ракурсу референциальной и только перфективной маркированной ситуацией. С точки зрения взаимного расположения ситуаций при постериорисе и иммедиативе референциальная ситуация следует за маркированной, при антериорисе — предшествует ей. Особняком по отношению к данным двум

функциям стоит функция иммедиатива, которая содержит семантику рестрикции, следствием которой является обязательная контактность ситуаций на оси времени.

2.3. Отношение последовательности

Глагольные формы, описывающие разновременное отношение между двумя ситуациями, как правило, характеризуются в описательных работах либо как формы предшествования, либо как формы следования, и в нашей классификации относятся, соответственно, либо к формам антериориса ('перед P, Q'), либо к формам постериориса ('после P, Q')/иммедиатива ('как только P, Q'). Тем не менее, как показывает материал языков различных семей, есть все основания говорить о некотором особом классе функций, которые относятся к разновременным функциям но не укладываются в стандартное понимание таксиса следования и предшествования, а именно функции консекутива с двумя подвидами: постпозитивный консекутив ('Q затем P') и препозитивный консекутив ('P затем Q'). Термин «консекутив» впервые предложен Л. Хайманом в работе [Нуман 1971] на материале языка фефе для описания форм в языках банту, которые линейно следуют за финитным предикатом, обозначая одновременные или последовательные события. Здесь это наименование будет использоваться для любой таксисной формы, обозначающей последовательное осуществление ситуаций. Консекутив относится к наиболее частотным таксисным функциям и представлен в специализированном виде в 38 языках, что составляет почти половину выборки. Распределение консекутивных форм по языкам и ареалам можно видеть в таблице 11 ниже. Стоит отметить, что из них только три языка представляют постпозитивную разновидность консекутива: акан, гусии и суахили, тогда как все прочие языки представлены формами препозитивного консекутива.

Таблица 11. Специализированные формы консекутива в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	0/10	—
Северная Азия	6/11	корейский (-ko/kose), колымский юкагирский (-telle, -n'it), маньчжурский (-fi), тувинский (-arga, -gaš), сарыг-югурский (-yis), эвенкийский (-mVк, -кэим, -кэ)
Кавказ	9/9	абхазский (-nə), адыгейский (-iš), багвалинский (-o), ингушский (-ie/j), лезгинский (-na), тантынский даргинский (-ible), хваршинский (-un, RDP), цахурский (-u)
Центральная и Южная Азия	2/6	бурушаски (-n/in), ланкийский малайский (-asà)
Юго-Восточная Азия	3/4	тамилский (RDP), дхималь (RDP), кхариа (-ker, -ke, -kon)

Северная и Центральная Америка	4/7	валапай (-dak, -hok), кроу (-ák), тлингит (ga-), южный помо (-ba, -:li/:ni, -p ^h i, -p ^h la)
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	1/2	камбата (-yan)
Африка южнее Сахары	4/7	акан (à-), гусии (-ka-), дьямсай (падение тона), суахили (-ka-)
Австралия	1/5	явуру (-dyarri-)
Океания	2/3	виту (kVnV), маисин (-ate, -fe)
Папуа — Новая Гвинея	6/10	миан (-n, -Ø, -nab, -a), квомтари (-ke), мауваке (-Vp, -eua, -iwkin и др.), менгва дла (-mbo, -mboṃa), мотуна (-ro), савосаво (-a), фуюг (-e, -me, -ma, -menenga)

Таким образом, специализированный консекутив по данным выборки представлен во всех ареалах, кроме Европы и Южной Америки, и в среднем выражается в более чем половине языков каждого ареала. В том числе консекутив выражается во всех языках Кавказа, в трех из четырех языках Юго-Восточной Азии и в двух из трех языках Океании и в шести из десяти языков Папуа — Новой Гвинеи. Определение препозитивного консекутива и схематичное изображение таксисного отношения приведено ниже:

Препозитивный консекутив (последовательность, ‘Р затем Q’) — время ассации (= ситуация Q) расположено непосредственно после времени отсчета (= ситуация Р), и оба временных промежутка включают обе ситуации целиком. Ситуация Р является неконечной в последовательности и автономной в дискурсе.

Рис. 28. Расположение ситуаций при препозитивном консекутиве

С точки зрения семантики препозитивный консекутив имеет сходство с иммедиативом, так как в обоих случаях имеет место контактное расположение двух перфективных ситуаций. Отличительной особенностью консекутива является автономная роль маркированной ситуации в дискурсе. На соответствующем определению рисунке это выражается в помещении на одну линию маркированной ситуации (тройная линия с пометой Р) и референциальной ситуации (одинарная линия с пометой Q).

Определение и схематичное представление постпозитивного консекутива, в свою очередь, выглядит следующим образом:

Постпозитивный консекутив (последовательность, ‘Q затем P’) — время ассерции (= ситуация P) расположено непосредственно после времени отсчета (= ситуация Q). Ситуация P является неначальной в последовательности и автономной в дискурсе.

Рис. 29. Расположение ситуаций при постпозитивном консекутиве

Как видно из определения и из рисунка, постпозитивная разновидность консекутива отличается от препозитивной расположением маркированной ситуации, которая в данном случае следует за референциальной. Кроме того, постпозитивный консекутив имеет другое распределение ролей между ситуациями: в качестве времени отсчета выступает референциальная ситуация, в качестве времени ассерции — маркированная ситуация. Далее мы проанализируем обе разновидности консекутива с точки зрения стандартных параметров видового ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации. В дополнение к этому мы рассмотрим основные семантические и дискурсивные разновидности консекутивных форм, а также обсудим отдельно взаимодействие консекутивной семантики с редупликацией. Помимо общего обзора в данном разделе, в разделе 3.1 мы предложим более подробное описание форм препозитивного консекутива в юкагирском и мотуна, а в разделе 3.2 — описание форм постпозитивного консекутива в некоторых языках семьи банту.

2.3.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

Аспектуальная сочетаемость форм препозитивного и постпозитивного консекутива обнаруживает непосредственную зависимость от дискурсивной организации событий. Так, формы препозитивного консекутива описывают хронологическую цепочку событий, предшествующую событию, обозначенному опорным предикатом. Такая цепочка состоит из одной или более смены пар маркированной и референциальной ситуаций таким образом, что каждая новая референциальная ситуация становится маркированной для последующей ситуации. Каждая маркированная ситуация в такой цепочке не конечная, и из этого простого принципа логически следует то, что маркированная ситуация до наступления следующей должна либо прийти к своему логическому завершению, либо как минимум прекратить иметь место, поэтому она всегда наблюдается в перфективном ракурсе. Таким образом, в языках, в которых глагольная

основа различается по видовому ракурсу, форма Консекутива всегда будет образовываться от перфективной основы, как в предложении (2.3.1) из языка миан.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)

2.3.1. *né memálo fút = e tob-o-n-i = a*
 я теперь табак=N.SG SG.LONG.O-брать.PFV-SS.SEQ-1SG.S=MED
futaan = o om-o + na-n-i = a
 сигаретная.бумага=N SG.F.O-брать.PFV+делать-SS.SEQ-1SG.S=MED
 ‘Теперь я беру табак, беру сигаретную бумагу и...’ [Fedden 2007: 389]

Если же глагольная основа нейтральна в отношении видового ракурса, перфективную семантику маркированной ситуации, как в (2.3.2) ниже из хваршинского языка, вводит уже непосредственно таксисная форма. Такие формы, как правило, называются в описательных грамматиках перфективными (англ. perfective [Maslova 2003: 159]) или перфектными (англ. perfect [Onishi 1994: 464]).

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.3.2. *akal-un y-ot'q'i žu yudu-t-si*
 уставать-PFV.CVB П-идти-PST.W тот.ABS сад-INTER-ABL
 ‘Устав, она ушла из сада.’ [Khalilova 1983: 392]

Требование перфективности маркированной ситуации вовсе не означает, что таксисная форма не может в принципе сочетаться с имперфективным видовым ракурсом. Часто такое сочетание возможно, но результирующая семантика оказывается уже не последовательной, а одновременной. Возможность сочетания маркированной ситуации с обоими видовыми ракурсами наблюдается, к примеру, у баскской формы адвербиального причастия. В примере (2.3.3) показано консекутивное употребление формы с последовательностью ситуаций ‘увидеть’ и ‘решить’, в (2.3.4) — контемпоральное употребление той же формы с одновременностью ситуаций ‘находиться’ и ‘продвинуться’.

БАСКСКИЙ (изолят, Европа)

2.3.3. *egoera ikusi-ta kale-ra irte-te-a erabaki*
 ситуация видеть-ADV.PTCP улица-ALL выходить-NML-DET решить
ge-nu-en
 1PL-AUX.TR.PST-PST
 ‘Увидев ситуацию, мы решили выйти на улицу.’ [Hualde, Ortiz de Urbina 2003: 746]

2.3.4. *jon une-o-ta-n amerik-eta-n egon-da*
 Джон момент-PROX-OBL-LOC Америка-OBL-LOC находиться-ADV.PTCP
ezer gutxi egin lan-a aurrera-tze-ko
 что-нибудь мало делать работа-DET продвигаться-NMZ-FUT

‘Пока Джон в Америке, мы едва ли можем как-то продвинуться в работе.’ [ibid.]

В литературе формы такого типа называются имперфективными формами (англ. imperfective, ср. [Austin 2013: 209], [Maslova 2003: 159]). Встречается также наименование «продолжительные формы» (англ. continuity forms [Van den Berg, Bachet 2006: 108, 112]). Случаи такого рода форм с вариативностью между функциями консекутива и контемпоралиса мы будем далее называть формами «слабого консекутива» или «консекутива-контемпоралиса» в противовес строго последовательным формам «сильного консекутива» или просто «консекутива».

В некоторых случаях формы консекутива могут образовываться от модальной или футуральной основы. При этом перфективный видовой ракурс сохраняется, и меняется лишь общая модальность или временной план. Так, в языке явুরু форма Препозитивного консекутива образуется исключительно от футуральной основы, описывая последовательность ситуаций, относящихся к плану будущего.

ЯВУРУ (нюлнюльские, Австралия)

2.3.5. *nga-dyali-dyarri-dyayrda ya-ga-rr-garnda wirliwirli-ngarn*

2FUT-вернуться-SEQ-12”DAT 12”-FUT-AGM-идти рыбачить-ALL

‘Мы пойдем рыбачить, когда он вернется к нам.’ [Nosokawa 1991: 461]

Референциальная ситуация при препозитивном консекутиве также бывает только перфективного видowego ракурса. Случаи сочетания перфективной маркированной и имперфективной референциальной ситуаций, как в примере (2.3.6) ниже из менгтва дла, в силу непосредственного соседства ситуаций аналогичным образом получают одновременную интерпретацию.

МЕНГТВА ДЛА (сенаги, Папуа — Новая Гвинея)

2.3.6. *ini, pusi homba-ma-ha-a-mbo, hwi = na han-wa-hwa*

да кошка увидеть-DS-1SG-3FSG:O-DEP вода=ALL спускаться-3FSG-PST

‘Да, я увидел кошку, она спускалась к ручью.’ [de Sousa 2006: 467]

Аспектуальная сочетаемость препозитивного консекутива изображена на схеме ниже.

Рис. 30. Семантическая схема прототипической формы препозитивного консекутива

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

При постпозитивном консекutive дискурсивная организация ситуаций, выступающих в качестве звеньев единой последовательности, устроена несколько иным образом. Маркированная ситуация не влечет за собой другие ситуации, а, напротив, сама отталкивается в своей темпоральной референции от предыдущей ситуации. Каждая ситуация, оформленная консекutiveным показателем, как в примере (2.3.7) ниже из гусии, может быть как первой в цепочке (в этом случае она отталкивается абстрактно от всего предшествующего контекста), так и последней.

Гусии (банту, Африка южнее Сахары)

2.3.7. *a-ga-chia go-it-a ríso a-ka-nyóór-a rínani*
 3SG-CNS-PFV INF-бить-NTR глаз 3SG-CNS-видеть-CNS дух.леса
 ‘Он посмотрел и увидел лесного духа.’ [Аксенова, Топорова 2008: 294]

Такая степень самостоятельности маркированной ситуации позволяет консекutiveным формам не только строить перфективные цепочки, но и «перепрыгивать» изнутри имперфективного ракурса ситуации или внутрь него. Та же консекutiveная форма языка гусии в (2.3.8) и (2.3.9) используется при имперфективном видовом ракурсе референциальной ситуации ‘идти’ и ‘резать’ с последующей перфективной маркированной ситуацией ‘встретить’ в первом случае и ‘заметить’ во втором.

2.3.8. *ekerɔ ge-ko-gend-a bwoye ge-ka-nyóór-a ényau*
 время VII-PROG-идти-NTR домой VII-CNS-встретить-CNS IX:гиена
e-ka-ge-sab-a ényama
 IX-CNS-VII:O-просить-CNS мясо
 ‘Когда он шел домой, он встретил гиену, и та попросила у него мяса.’ [ibid., 296]

2.3.9. *rítúko erimɔochoki n-ko-bach-a a-renge ááŋe na*
 день один Очки PC-INF-резать-NTR 3SG-DUR рядом с
rooche a-ga-tooker-a ábanto
 река 3SG-CNS-заметить-CNS люди
 ‘Однажды Очки резал по дереву возле реки и увидел людей.’ [ibid.]

В примере (2.3.10) мы наблюдаем обратное: имперфективная маркированная ситуация ‘быть взрослым’ следует за перфективной референциальной ситуацией ‘возненавидеть’. Аналогичным образом в (2.3.11) хабитуальная ситуация ‘делать’ следует за некоторой прежде упомянутой перфективной ситуацией.

2.3.10. *ba-ka-gεεch-a* *ise* *goika* *ba-ka-ba* *ábanto*
 3PL-CNS-ненавидеть-CNS отец:3PL пока 3PL-CNS-быть люди
abanεne
 большие
 ‘Они стали ненавидеть своего отца, пока они не стали (букв.: пока они не были) взрослыми людьми.’ [ibid., 295]

2.3.11. *égesusu* *ge-kanagɔ-kɔr-a* *ígɔ* *botámbe* *goika éndo*
 VII:заяц VII-CNS:НАВ-делать-NTR так всегда пока IX:лев
e-ga-cha *ko-many-a*
 IX-CNS-PFV INF-знать-NTR
 ‘Заяц (с тех пор) продолжал делать так в течении долгого времени, пока об этом не узнал лев.’ [ibid., 298]

Возможности функции постпозитивного консекютива отражены на семантической схеме ниже.

Рис. 31. Семантическая схема прототипической формы постпозитивного консекютива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Важной особенностью консекютивных форм, которой не обладают никакие другие таксисные формы, является иконический порядок расположения предикатов в соответствии с хронологическим порядком описываемых ситуаций. Характерный случай нарративной последовательности с использованием хронологически упорядоченных форм препозитивного консекютива представлен в примере (2.3.12) из кумыкского языка.

КУМЫКСКИЙ (тюркские, Кавказ)

2.3.12. a) *bu-lar*, *köl-nü* *gör-üp*, b) *arba-syn* *toqtat-yp*,
 этот-PL озеро-ACC видеть-CVB повозка-3.POSS остановить-CVB
 c) *cemodan-ny* *Manaj-ga da* *göter-t-ip*, d) *köl-nü*
 чемодан-ACC Манай-DAT тоже взять-CAUS-CVB озеро-GEN
jaga-syn-a *bar-yp*, e) *cemodan-ny* *ac-yp*, f) *şyşla-ny*
 берег-3.POSS-DAT идти-CVB чемодан-ACC открыть-CVB бутылка-ACC
cygar-yp g) *tiz-ip*, h) *suw-dan* *toltur-yp*, i) *qajtar-yp*
 достать-CVB расставить-CVB вода-ABL наполнить-CVB вернуть-CVB
cemodan-ga *sal-a*
 чемодан-DAT ставить-PRS
 ‘а) Они видят озеро, б) останавливают свою повозку, с) велят Манаю принести чемодан, d) идут к берегу озера, е) открывают чемодан, f) достают бутылки, g) расставляют их в ряд, h) наполняют их водой, i) и ставят их обратно в чемодан.’ [Dooley 2010: 3]

В языках с постериорным консекутивом, как в ануак, в предложении (2.3.13), ситуации организованы аналогичным образом в порядке их упоминания в тексте. Единственное отличие от препозитивного консекутива состоит в том, что опорный предикат цепочки в данном случае располагается в ее начале.

АНУАК (нило-сахарские, Африка южнее Сахары)

2.3.13. a) *acɔk* *rɛs* *mo* *byo-byo* *ajiere* b) *ni* *buul*
 Ачок рыба REL хороший PST.выбрать и жарить.CNS
mɔɔk c) *ni* *cam* *geni* d) *ni* *kan* *moga*
 несколько и есть.CNS их и прятать.CNS другой
 ‘а) Ачок выбрал хорошую рыбу b) и пожарил несколько штук c) и съел d) и спрятал оставшееся.’ [ibid., 6]

Для сравнения, глагольные формы с семантикой постериориса в дияри (2.3.14) легко допускают неиконичный порядок предикатов с сохранением исходной хронологии ситуаций: референциальная ситуация ‘умереть’ следует по времени за маркированной ситуацией ‘болеть’, хотя выражается в предложении перед ней.

ДИЯРИ (пама-ньюнга, Австралия)

2.3.14. *nhawu* *pali-rna* *wara-yi* *muntya* *ngama-rnandru*
 3SG.NF.NOM умереть-PTCP AUX-PRS больной.NOM сидеть-SS:PFV
 ‘Он умер после болезни’ [Austin 2013: 226]

Таким образом, препозитивная и постпозитивная разновидности консекутива различаются не только позицией маркированного предиката в конструкции, но и доступными комбинациями видовых ракурсов двух ситуаций. Если препозитивный консекутив требует обязательной перфективности маркированной ситуации, то постпозитивный консекутив в силу более свободной организации звеньев в последовательности не обнаруживает никаких видовых ограничений. Обе разновидности консекутива иконично отражают хронологический порядок следования ситуаций в дискурсе.

2.3.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Маркированная ситуация при обеих разновидностях консекутива характеризуется автономной ролью в дискурсе. Иными словами, каждый предикат в конструкции, оформленный показателем консекутива, не связан отношениями локализации или характеристики с другими предикатами и выступает как самостоятельная единица, продвигающая вперед дискурс. Верным признаком автономной роли в дискурсе является способность консекутивных форм образовывать

цепочечные конструкции из нескольких клауз. Ниже приведен пример такого рода конструкции для форм Препозитивного консекютива в менгтва для (2.3.15) и форм Постпозитивного консекютива в суахили (2.3.16).

МЕНГТВА ДЛА (сенаги, Папуа — Новая Гвинея)

2.3.15. *wuli = hi afila = lofo hwafo-Ø-u-mbo, Ø-hahof-u-mbo,*
дом=ADSотец=COM говорить-SS-3MSG-DEP SS-подниматься-3MSG-DEP
ye ap-u-hwa
потом спать-3MSG-PST
‘Он поговорил с отцом снаружи дома, потом пошел в дом и поспал.’ [de Sousa 2006: 444]

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

2.3.16. *ni-li-kw-end-a soko-ni, ni-ka-nunu-a ndizi sita*
1SG-PA-ST-идти-FNL рынок-LOC 1SG-CNS-купить-FNL банан шесть
ni-ka-la tatu, ni-ka-m-p-a mwenzangu tatu
1SG-CNS-есть-FNL три 1SG-CNS-3SG-дать-FNL мой.товарищ три
‘Я пошел на рынок и купил шесть бананов: три съел и три дал своему товарищу’
[Beaudoin-Lietz 1999: 73]

Автономная роль в дискурсе также предполагает, что каждая форма с такой ролью имеет внешние признаки самостоятельного предиката, а именно показатели вида, времени, модальности, полярности и согласования с ядерными аргументами. В действительности же, как видно по примерам выше, ТАМ-граммемы в большинстве случаев выражаются только на опорном предикате цепочки (прошедшее время в 2.3.15 и форма на *-li-* в 2.3.16) и имплицитно приписываются всем другим звеньям. Вместо показателей согласования с аргументом во многих языках используются маркеры переключения референции, сигнализирующие о сохранении субъекта, как в (2.3.17) из южного помо, или его смене, как в (2.3.18).

ЮЖНЫЙ ПОМО (помоанские, Северная Америка)

2.3.17. *ča:du-ba daʔt̚'a-w*
смотреть-SS.SEQ найти-PFV
‘Он посмотрел и увидел.’ [Walker 2013: 334]

2.3.18. *ʔa:ʔa ʔač:a-Ø ča:du-ka-li daʔt̚'a-w*
1SG.A дом-DIFF смотреть-CAUS-DS.SEQ найти-PFV
‘Я позволил ему заглянуть внутрь, и он нашел это.’ [ibid.: 335]

В языках с только односубъектным Консекютивом консекютивная форма имеет постоянную референцию к ранее упомянутому участнику и поэтому может состоять из одного единственного таксисного показателя, не различающего тип референции, как в примере (2.3.19) ниже из языка акан.

АКАН (ква, Африка южнее Сахары)

2.3.19. *araba tɔ-ɔ dwow, à-kyew à-tɔn*
Араба купить-PST ямс CNS-жарить CNS-продать
'Араба купила ямс, пожарила и продала.' [Givón 2001: 371]

Ситуация, описываемая предикатом в консекутивной форме, является новой информацией и образует независимую ассерцию (англ. free assertion [Dooley 2010: 8–11]) в высказывании. Следствием этого факта является вариативное поведение маркированной ситуации при отрицании референциальной. Так, в тамильском предложении (2.3.20) ниже маркированная ситуация 'прийти' может как попадать под общее отрицание, так и оставаться вне его сферы действия.

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.3.20. *kumaar va-ntu eṇṇ-ai.p paar.kk-a.v-ill-ai*
Кумар прийти-VBP я-ACC видеть-INF-NEG-3PLN
а. 'Кумар пришел и не увидел меня.'
б. 'Кумар не пришел и не увидел меня.' [Lehmann 1989: 267]

Аналогичное поведение обнаруживают формы постпозитивного консекутива. Так, в примере (2.3.21) из суахили отрицание референциальной ситуации 'знать' не затрагивает следующую за ней маркированную ситуацию 'говорить', тогда как в (2.3.22) ситуация 'встречать' попадает в сферу действия отрицания при отрицаемой ситуации 'входить'.

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

2.3.21. *wewe hu-ya-ju-i Tenga ndiyo u-ka-sem-a*
ты NEG.2SG-LOC-знать Тенга вот.так 2SG-КА-говорить-F
hivyo
это
'Тенга, ты не знаешь ее, поэтому ты так говоришь.' [Beudoin-Lietz 1999: 128]

2.3.22. *m-si-ingie m-witu-ni m-ka-kuta-na na*
2PL-NEG-входить:IMP:PL CL-лес-LOC 2PL-CNS-встречать-RECP с
m-nyama m-buai
CL-зверь CL-хищный
'Не входите в лес и не встречайтесь с хищным зверем.' [Шлуинский 2004: 299 < Loogman 1965]

Еще одна тенденция, характерная для консекутивных форм в целом, состоит в том, что такие формы склонны в противовес финитным сочинительным конструкциям маркировать непосредственную, прагматически естественную взаимосвязь событий (ср. также обсуждение карачаево-балкарских форм в работе [Кибрик 2008] и суахилийских форм в [Урманчиева 2008]). В некоторых случаях, как в тамильском языке, маркирование прагматически не связанных

ситуаций может и вовсе попадать под запрет. К примеру, предложение (2.3.23) описывает последовательность ситуаций ‘прийти’ и ‘встретить’, которые непосредственно следуют друг за другом, и отражает их тесную пространственно-временное и каузальное единство.

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.3.23. *naalai kumaar va-ntu enkaḷ-ai.c canti-pp-aṇ*
завтра Кумар прийти-VBP мы-ACC встретить-FUT-3SGM
‘Завтра Кумар придет и встретит нас.’ [Lehmann 1989: 267]

В свою очередь, ситуация ‘плавать’ в (2.3.24) не является естественным продолжением ситуации ‘спать’. Они не едины с точки зрения пространства и времени и не характеризуются каузальной связанностью, поскольку для перехода от одной ситуации к другой необходимо дополнительное наличие одной или нескольких других ситуаций. По этой причине, как показано в примере ниже, маркирование последовательности данных ситуаций показателями консекютива оказывается недопустимым.

2.3.24. **kumaar kaṭṭil-il tuuṅk-i.k kaṭal-il niint-iṇ-aṇ*
Кумар раскладушка-LOC спать-VBP море-LOC плавать-PST-3SM
‘Кумар поспал на раскладушке и поплавал в море.’ [ibid., 270]

Таким образом, функции препозитивного и постпозитивного консекютива оказываются единственными таксисными функциями, при которых маркированная ситуация имеет автономную роль в дискурсе. Автономность ситуаций проявляется в независимости ассерции и отсутствии локативных, характеризующих или каких-либо других отношений между ними. Вместе с тем, каждая ситуация имеет зависимую временную референцию, а также сохраняет некоторые глагольные значения, задаваемые опорным предикатом в конструкции.

2.3.3. Семантические и дискурсивные разновидности консекютива

В силу широкого распространения консекютивных конструкций в языках мира существует большое разнообразие частных разновидностей форм, которые используются в данной функции и отличаются аспектуальными и дискурсивными нюансами, не меняющими в значимой мере специфику таксисного отношения. В данном разделе, как и в последующем, речь пойдет о формах препозитивного консекютива как более распространенном типе форм, в названии которых мы для краткости будем опускать первый компонент.

К наиболее распространенным разновидностям консекютива относятся контактный и имплицативный консекютив. Контактный консекютив в некотором смысле сходен с функцией иммедиатива в том, что описывает маркированно контактное расположение ситуаций друг

относительно друга, тогда как стандартный консекутив в этом отношении нейтрален. Тем не менее в отличие от иммедиатива функция контактного консекутива реализуется в языках неодинаковым образом. К примеру, в папуасском языке фуюг имеется оппозиция стандартной и контактной формы консекутива. Стандартная форма, представленная в (2.3.25), описывает последовательное осуществление ситуаций ‘пойти’ и ‘начать искать’, контактное расположение которых необязательно.

2.3.25. *hu ge mavan = ti ge-ge-me hin av-i*
 3SG TOP лес=ILL идти-IMPF-SS панданус искать-VBZ
 ‘Он пошел в лес и стал искать панданус.’ [ibid.]

В свою очередь, форма Контактного консекутива в (2.3.26) маркирует ситуации ‘получить’, ‘поднять’ и ‘положить’, осуществление которых происходит в короткой последовательности без каких-либо осязаемых интервалов.

ФуЮГ (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)
 2.3.26. *na ge i y-e he-tel-e and-e*
 1SG TOP дрова получить-SEQ вверх-прийти-SEQ остаться-SEQ
m-e
 ставить-1/2IND
 ‘Я получил дрова, поднял наверх и положил.’ [Bradshaw 2007: 103]

В языке миан имеется оппозиция стандартного консекутива и консекутива с коротким интервалом, которая эксплицирует наличие интервала, но при этом указывает на то, что длительность интервала меньше ожидаемой. Стандартный консекутив в (2.3.27) маркирует последовательность ситуаций двух ситуаций ‘брать’ с разными участниками. Консекутив с коротким интервалом, как в (2.3.28), указывает на наличие промежутка времени между ситуациями ‘оставить’ и ‘подбежать’, но при этом небольшую длительность этого промежутка.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)
 2.3.27. *né memálo fút = e tob-o-n-i = a*
 я теперь табак=N.SG SG.LONG.O-брать.PFV-SS.SEQ-1SG.S=MED
futaan = o om-o + na-n-i = a
 сигаретная.бумага=N SG.F.O-брать.PFV+делать-SS.SEQ-1SG.S=MED
 ‘Теперь я беру табак, беру сигаретную бумагу и...’ [Fedden 2007: 389]

2.3.28. *aaleb = e abuko yé*
 отец=SG.M позже там
lei-b-a-nab-ib = a yé
 покинуть.PFV-BEN.PFV-3SG.M.Ю.PFV-DS.SEQ.SI-2/3PL.AN.S=MED там
ute-n-e = a
 подойти.PFV-SS.SEQ-3SG.M.S=MED

‘Потом они оставили отца там, и вскоре он подбежал.’ [ibid., 393]

Центрально-юпикский язык тоже различает контактную и нейтральную разновидность консекютива. Первая разновидность в (2.3.29) маркирует небольшой промежуток времени между ситуациями ‘отпустить’ и ‘утонуть’ и может в зависимости от контекста относиться как к плану прошедшего, так и к плану будущего. Вторая разновидность в (2.3.30) не маркирована с точки зрения длительности временного промежутка и может использоваться только при референции к плану будущего.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.3.29. *peges-gu*

kit-naur-tuq!

отпустить-ОПТ.2SG.1SG тонуть-CNS-IND.3SG

‘Ты отпустишь его, и он утонет!’ (скоро, определенно) [Miyaoка 2012: 1242]

2.3.30. *peges-gu*

kit-niar-tuq

отпустить-ОПТ.2SG.1SG тонуть-CNS-IND.3SG

‘Ты отпустишь его, и он утонет.’ (постепенно, со временем) [ibid., 1246]

Импликативный консекютив, в свою очередь, близок по семантике к функции отрицательного адлимитива (см. раздел 2.4.1 далее) в том смысле, что имеется импликативное отношение между двумя пропозициями: референциальная пропозиция истинна только после окончания маркированной и ложна до этого момента. Так, в папуасском языке миан имеется морфологическое противопоставление нейтральной формы разносубъектного консекютива с нулевым показателем и импликативной формы разносубъектного консекютива на *-s-*. В (2.3.31a) представлен пример использования нейтральной формы консекютива, в котором ситуации ‘прийти’ и ‘делать работу’ следуют друг за другом без каких-либо дополнительных оттенков значения.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)

2.3.31a. *kóbó*

tl-Ø-eb = ta

okok

ты.SG.M приходить.PFV-DS.SEQ-2SG.S=MED работа.N

ke + n-omab-bio = be

делать+AUX.PFV-FUT.PL.AN.S-1PL.S=DECL

‘Ты придешь, и мы будем работать’ [Fedden 2007: 392]

В (2.3.31b) в том же контексте употреблена импликативная форма. Здесь ситуации также следуют друг за другом, но сопровождаются импликацией осуществления референциальной ситуации ‘делать работу’ только после (и в случае) осуществления маркированной ситуации ‘приходить’.

2.3.31b. *kóbó* *te-s-eb = ta* *okok*
ты.SG.M приходит.PFV-DS.SEQ-2SG.S=MED работать.N
ke + n-omab-bio = be
делать+AUX.PFV-FUT.PL.AN.S-1PL.S=DECL
‘Только после твоего прихода он будет работать.’ [ibid.]

По сути, наиболее близкой аналогией является отрицательно-адлимитивный контекст, в котором под отрицанием находится не только маркированная, но и референциальная ситуация, как в примере (2.3.32) из абхазского ниже, где снятие двойного отрицания дает следующий смысл: ‘мы уйдем только после того как (только в случае если) она придет’.

АБХАЗСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)
2.3.32. *lará* *d-áa-n + a* *j'arg'a* *h-ca-za-wá-m*
она 3SG.ABS.F-прийти-ANT куда-либо 1PL.ABS-идти-EMPH-PRS:DYN-NEG
‘Пока она не придет, мы никуда не уйдем.’ [Chirikba 2003: 64]

Наглядно показывает разницу в семантике между нейтральным и имплицативным консекутивом пример (2.3.33) ниже с последовательностью ситуаций ‘удалить’, ‘кинуть в огонь’, ‘высохнуть’ и ‘сломать’.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)
2.3.33. *gǐng = e* *tob-tlaa-n-i = a*
жилка=SG.N SG.LONG.O-удалить.PFV-SS.SEQ-1SG.S=MED
tob-kima-∅-i = a
SG.LONG.O-кинуть.в.огонь.PFV-DS.SEQ-1SG.S=MED
hǎang-an-s-e = a *ha-n-i = a*
сохнуть-VBZ-DS.SEQ-SG.N1.S=MED ломать.PFV-SS.SEQ-1SG.S=MED
‘Я удалил жилку (у листа табака), кинул ее в огонь, она высохла, и я сломал ее (и потом я...).’ [Fedden 2007: 392]

Здесь ситуация ‘кинуть в огонь’, маркируемая нейтральной формой, образует простую последовательность с ситуацией ‘высохнуть’, тогда как сама ситуация ‘высохнуть’, в свою очередь, образует имплицативную последовательность с ситуацией ‘сломать’. В первом случае ситуации сами по себе имплицативно связаны, поэтому нет необходимости подчеркивать их связанность. Во втором же случае имплицативность отношения неочевидна, и взаимный порядок ситуаций мог бы быть и другим, однако существует прагматическая необходимость указания на наличие такой связи, что и делается посредством специальной формы.

В фууг такая же форма имплицативного консекутива, как показывают примеры (2.3.34) с последовательностью ситуаций ‘получить’ и ‘уйти’ и (2.3.35) с последовательностью ‘съесть’ и ‘пойти’, используется только при референции к плану будущего, что в значительной степени сближает данные формы с конвербами условия.

ФУЮГ (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)

2.3.34. *usum y-o = menenga di ge di=l bul=ti*
вещь получить-POSB=FUT.SEQ 1PL TOP 1PL=GEN земля=ILL
g-adi

идти-IRR

‘Когда (= в том случае, если) мы получим наши вещи, мы, возможно, уйдем на наши земли.’ [Bradshaw 2007: 113]

2.3.35. *kupev n-o-no = menenga na ge gi=ti g-adi*
сладкий.картофель есть-POSB-IMPV=FUT.SEQ 1SG TOP лес=ILL идти-IRR
‘Когда (= в том случае, если) я съем сладкую картошку, я, может быть, пойду в лес.’ [ibid.]

В австронезийском языке маисин различается реальный и ирреальный консекутив. Первая разновидность используется в индикативных контекстах, как (2.3.36), где последовательные ситуации ‘дать’ и ‘есть’ относятся к плану прошедшего.

МАИСИН (австронезийские, Океания)

2.3.36. *funa = na i-me-ti = ate teiti raati nen*
шкура=FOC 3SG.S-дать-1INCL.O=RLS.SEQ мальчик маленький DEM
funa = na i-kan

шкура=FOC 3SG.S-есть

‘Он дал нам свою шкуру, и маленький мальчик съел ее.’ [Frampton 2014: 119]

Вторая разновидность употребляется в модальных контекстах и в будущем времени. Так, в (2.3.37) последовательные ситуации ‘приветствовать’ и ‘идти спать’ относятся к плану будущего.

2.3.37. *e-kute-ri = fe ti-taramosari ti-ra*
3SG.S-приветствовать-3PL.O=IRR.SEQ 3PL.S-покинуть 3PL.S-идти
ti-too = anan
3PL.S-спать=FUT
‘Он попрощается с ними, и они уйдут домой спать.’ [ibid., 113]

Существуют также дискурсивные разновидности консекутивных форм с контрастивной и эмфатической семантикой, которые не обозначают какой-либо маркированной конфигурации ситуаций, но выделяют тот или иной аспект таксисного отношения. Так, например, юкагирский язык располагает, помимо стандартных консекутивных форм, как в (2.3.38) с ситуациями ‘спуститься’ и ‘половить’, также формами контрастивного консекутива. В предложении (2.3.39) данная форма показывает, что ситуации ‘уйти’ и ‘прийти’ не только образуют единую последовательность, но также выступают в отношении прагматической несовместимости и их последовательное осуществление происходит вопреки ожиданиям говорящего.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

2.3.38. *mit čohoče laŋin ønže-j-delle čumu-čil'i*
мы берег AD:DIR спускаться-PFV-SS:PFV рыбачить-INTR:1PL
'Мы спустились к берегу и половили рыбу' [Maslova 2003: 162]

2.3.39. *kebe-j-n'it irk-in terikie-die jaqa-j*
идти-PFV-CONN один-ATTR старуха-DIM прийти-INTR:3SG
'Он ушел, но пришел к старухе' [ibid., 165]

В языке валапай имеется морфологически выраженная оппозиция стандартного «слабого консеккутива» и эмфатического консеккутива. Слабый консеккутив в своем консеккутивном употреблении, как в (2.3.40) с ситуациями 'снять' и 'постирать', указывает на последовательное отношение между маркированной и референциальной ситуациями.

ВАЛАПАЙ (кочими-юманские, Северная Америка)

2.3.40. *mary-ch he'-h tui-k dathgwi-k-wi-ny*
Мэри-s платье-DEM братъ=c-SS 3/3=мыть-SS-AUX-PST
'Сняв платье, Мэри его постирала.' [Watahomigie et al. 1982: 456]

В свою очередь, формы эмфатического консеккутива, маркированные дополнительным показателем *-ho*, как в (2.3.41) и (2.3.42), также указывают на консеккутивное отношение между ситуациями 'петь' и 'танцевать' в первом случае и 'написать' и 'прочитать' во втором. При этом они выделяют именно данный порядок их следования, исключая более ожидаемый обратный. Таким образом, эмпфаза в данных формах также носит контрастивный характер, но в фокусе контраста оказываются не сами ситуации, а только хронологическое соотношение между ними.

2.3.41. *mi-swa:d-ho-k mi-yima:'*
2-петь-потом-SS 2-танцевать-IMP
'Пой, потом танцуй.' [ibid., 463]

2.3.42. *cindy-ch mary ganarv-o-k gwe dinyu:d-ho-k gwe*
Синди-s Мэри 3/3=говорить-APPL-SS вещь писать-потом-SS вещь
si:di-ya mi:ji-k-i
3/3=читать-IMP всегда=сказать-DISTR-SS-AUX
'Синди говорила Мэри написать, потом прочитать' [ibid., 463]

Аналогичное деление на простой и эмфатический консеккутив наблюдается в раджбанси. В качестве стандартного консеккутива выступает простая форма «сочинительного причастия», как в (2.3.43) с последовательностью 'подойти' и 'услышать', тогда как в эмфатических контекстах, как в (2.3.44) с последовательностью 'закончить' и 'уйти', используется та же форма со специальной морфологической модификацией показателя.

РАДЖБАНСИ (индоевропейские, Европа)

2.3.43. *bur^ha-dl* *baɣlat* *as-iene* *sun-ec-e* *te*
 старик-NCL близко прийти-CNJ.PTCP слышать-PRS-3 SUB
 ‘Старик подошел и услышал, что...’ [Wilde 2008: 334]

2.3.44. *ka-m-la* *ka-ihin* *ja-m-i-n*
 работа-PL делать-CNJ.PTCP:EMPH идти-FUT-SAGR3-1SG
 ‘Я конечно же закончу работу, и потом уйду.’ [ibid., 230]

Таким образом, консекutive формы имеют целый ряд семантических и дискурсивных разновидностей. Из специфических семантических разновидностей в языках выборки обнаруживается контактный консектив и имплицативный консектив, из дискурсивных — контрастивный и эмфатический консектив.

2.3.4. Консектив и редупликация

Отдельно следует сказать об эмфатических разновидностях консектива, которые образуются путем редупликации от других таксисных форм. Редупликация как средство образования новых таксисных форм используется почти исключительно с формами, выражающими консективную и/или аккомпаниативную таксисную функцию, что во многом обусловлено их морфологической простотой и тенденцией к попаданию в фокус высказывания. Редупликантом в составе таких форм обычно выступает вся форма целиком, как в хваршинском языке в предложении (2.3.45) с редулицированным предикатом *ah* ‘вставать’, а также глагольная основа без показателя, как в дияри (2.3.46) с редупликацией *karka* ‘кричать’ или, в редких случаях, — только сам показатель, как на предикате *yal* ‘услышать’ в бурушаски в (2.3.47).

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.3.45. *∅-ah-an* *∅-ah-un* *ʒu* *aⁿc-ma-ya-yul*
 I-вставать-RDP I-вставать-PFV.CVB тот.ABS дверь-OBL-APUD-VERS
∅-oⁿk^ʔ-i
 I-идти-PST.W
 ‘Поднявшись, он дошел до двери.’ [Khalilova 1983: 397]

ДИЯРИ (пама-ньюнга, Австралия)

2.3.46. *nhawu* *wara-yi* *karka-karka-rna*
 3SG.NF.NOM идти-PRS RDP-кричать-SS:IPFV
 ‘Он идет, крича’ [Austin 2013: 209]

БУРУШАСКИ (изолят, Южная Азия)

2.3.47. *d-é-yal-in-in...*
 D-I-слышать-CVB-CVB

‘После того как он услышал...’ [Anderson 2007: 1258 < Berger 1998]

Примечателен случай хваршинского языка, где редуплицированная форма Консекутива, как в (2.3.48) с редуплицированным предикатом *eⁿλ* ‘идти’, образуется от финитной формы немаркированного времени, как в (2.3.49) с предикатом *xuwōλ* ‘пить’, которая сама по себе не является таксисной формой и используется только в хабитуальных контекстах и в историческом настоящем.

ХВАРШИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.3.48. *homone-zi y-eⁿλ'-an y-eⁿλ' ite kand-i*
 там-ABL II-идти-RDP II-идти.GNT тот.OBL девочка.OBL-ERG
idu k'usa x^wasar y-iyōy
 этот птица(V) спасти(V) V-делать.GNT
 ‘Уйдя оттуда, девочка спасла птицу.’ [Khalilova 1983: 187]

2.3.49. *γολ'ο obu-t'-i čay xuwōλ*
 утро.SPR отец-OBL-ERG чай пить.GNT
 ‘Отец обычно пьет чай по утрам.’ [ibid.]

С точки зрения семантики редупликация таких форм относится к количественному паттерну согласно которому, по [Rozhanskiy 2015: 993], удвоение формы материала иконически сигнализирует об увеличении некоторого лексического параметра редупликанта. В семантике глагола изменение происходит в сторону множественности, большей длительности и/или большей интенсивности описываемой ситуации. Таксисная функция формы при этом может меняться на другую или оставаться той же, и во многом зависит от того, меняет ли редупликация видовой ракурс ситуации. Так, в предложении (2.3.50) из хваршинского языка приведена простая форма Консекутива, маркирующая последовательность ситуаций ‘устать’ и ‘выйти’. При интенсифицирующей редупликации данной формы, как в предложении (2.3.51) из хваршинского языка консекутивная функция сохраняется: ситуации ‘испугаться’ и ‘скакать’ следуют друг за другом.

2.3.50. *akal-un y-ot'q'-i žu yudu-t-si*
 уставать-PFV.CVB II-идти-PST.W тот.ABS сад-INTER-ABL
 ‘Устав, она ушла из сада.’ [Khalilova 1983: 392]

2.3.51. *b-uλ'-an b-uλ'-un ono-γul k'ολ-un*
 III-пугаться-RDP III-пугаться-PFV.CVB там-VERS прыгать-PST.UW
ide-γul k'ολ-un idu om^soq^se
 здесь-VERS прыгать-PST.UW этот осел(III)
 ‘Испугавшись, осел стал скакать туда-сюда.’ [ibid., 397]

Редупликация может также акцентировать завершенность некоторого длительного процесса. Так, в языке дхималь имеется простая форма консекутива, как в (2.3.52) с последовательностью ситуаций ‘купить’ и ‘привезти’. Редуплицированная форма, как в (2.3.53) с последовательностью ситуаций ‘закончить лепить’ и ‘праздновать’, привносит интенсификацию, но также сохраняет исходную таксисную функцию и видовой ракурс ситуаций.

ДХИМАЛЬ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.3.52. *makhalai dhubi-so col-teŋ cuma-nha-hi*

Мидии Духуби-EL купить-SEQ братъ-1PL-PST

‘Веп купил мидии и привез их из Духуби.’ [King 2009: 222]

2.3.53. *ebalai jharan lum-teŋ lam-teŋ parba manai-li*

они все лепить-SEQ RDP парба праздновать-INF

khan-khe

смотреть-IMPF

‘Когда они все закончат лепить их (рисовые лепешки), они собираются праздновать парбу.’ [ibid., 224]

Если редупликация консекутивной формы изменяет видовой ракурс формы путем увеличения длительности или умножения кратности происходящей ситуации, то иногда при этом также имеет место смещение семантики из последовательного отношения в одновременное. Так, в примере (2.3.54) из дияри представлена исходная форма, указывающая на последовательное отношение между ситуациями ‘сделать’ и ‘положить’.

ДИЯРИ (пама-ньюнга, Австралия)

2.3.54. *thanali ninhha warla nganka-rna thalara*

3PL.ERG 3SGNF.ACC гнездо.ACC делать-SS:IPFV дождь

marda kurra-rna ngari-yi warla-nhi

камень.ACC ставить-PTCP спускать-PRS гнездо-LOC

‘Сделав гнездо, они положили туда дождевой камень’ [Austin 2013: 211]

В (2.3.55) же мы видим редупликацию данной формы, при которой маркированная ситуация ‘разыскивать’ становится второстепенной характеристикой к референциальной ситуации ‘идти’. Таким образом, редупликация в данном случае меняет таксисное отношение с последовательного на одновременное, а дискурсивную роль — с автономной на дескриптивную, из чего получается функция аккомпаниатива.

2.3.55. *kanku-kanku, nhawu wapa-yi, ngapiri wanti-wanti-rna*

RDP-мальчик.ACC 3SGNF.NOM идти-PRS отец.ACC RDP-искать-SS:IPFV

‘Мальчик идет, разыскивая отца’ [ibid., 210]

Тем не менее редупликация может делать ситуацию длительной, но при этом сохранять ее видовой ракурс и, соответственно, консекутивную функцию. Так, в обоих предложениях (2.3.56)

и (2.3.57) из тамильского языка мы видим перфективную маркированную ситуацию ‘прийти’ и ‘попроверить’ в консекутивном отношении с референциальной ситуацией ‘позвать’ и ‘купить’, соответственно, хотя во втором случае маркированная ситуация ‘попроверить’ получается более длительная, чем в исходном, нередуцированном варианте.

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.3.56. *kumaar iŋkee va-ntu enŋ-ai.k kuɔppit.t-aan*

Кумар сюда прийти-VBP я-ACC звать-PST:3SGM
 ‘Кумар пришел сюда и позвал меня.’ [Lehmann 1989: 266]

2.3.57. *kumaar kaaykari.y-ai.p paar-ttu.p paar-ttu*

Кумар овощ-ACC видеть-PST-3SGM видеть-PST-3SGM
vaan̄k-iŋ-aan
 купить-PST-3SGM
 ‘Кумар попроверял-попроверял овощи и купил их.’ [ibid., 275]

Таким образом, таксисная функция в редуцированных формах обнаруживает разное поведение в зависимости от того, изменяет ли редупликация видовой ракурс исходного глагола. Редупликация, повышающая интенсивность или акцентирующая комплетивный компонент аспектуальной семантики глагола, как правило, не изменяет исходную консекутивную функцию, тогда как, если при редупликации имеет место изменение длительности или количества ситуации, в некоторых случаях при этом может меняться видовой ракурс с имперфективного на перфективный и, соответственно, таксисная функция с консекутива на аккомпаниатив.

2.3.5. Выводы

Рассмотренный нами материал показывает, что препозитивный и постпозитивный консекутив в семантическом и прагматическом отношении близки к функциям иммедиатива и постериориса, но при этом обнаруживают ряд принципиальных отличий, что можно видеть в таблице 12 ниже. В отношении аспектуальной сочетаемости можно отметить сходство препозитивного консекутива с иммедиативом: обе функции допускают только перфективный видовой ракурс ситуаций. В свою очередь, постпозитивный консекутив в сравнении с постериорисом допускает не только любую референциальную, но и любую маркированную ситуацию за счет автономности маркированной ситуации в дискурсе. Что касается порядка ситуаций, то в отличие от постериориса и иммедиатива обе консекутивные функции указывают на взаимное расположение двух ситуаций не посредством встроенной в форму семантики, а

иконически — при помощи порядка следования предикатов. Функции последовательности также выделяются на фоне других разновременных функций автономной ролью маркированной ситуации в дискурсе.

Таблица 12. Сравнение семантических и прагматических свойств препозитивного консекутива и постпозитивного консекутива с функциями иммедиатива и постериориса

	<i>Препозитивный консекутив</i>	<i>Постпозитивный консекутив</i>	<i>Иммедиатив</i>	<i>Постериорис</i>
Видовой ракурс маркированной ситуации	Только перфективный	Любой	Только перфективный	Только перфективный
Видовой ракурс референциальной ситуации	Только перфективный	Любой	Только перфективный	Любой
Взаимное расположение ситуаций	Контактная, иконичная последовательность	Контактная, иконичная последовательность	Контактное следование	Следование
Дискурсивная роль маркированной ситуации	Автономная	Автономная	Фоновая	Фоновая

Благодаря широкому распространению в языках мира консекутив имеет множество разнообразных конкретно-языковых реализаций, связанных, во-первых, с наличием двух таксисных разновидностей функции, непосредственного консекутива и имплицативного консекутива, и, во-вторых, с разнообразными аспектуально и прагматически ограниченными контекстами использования форм в данной функции. Консекутивные формы также имеют тенденцию к редуцированному выражению. При этом в случае интенсифицирующей редупликации их таксисная функция сохраняется, тогда как при количественной редупликации в некоторых случаях может изменяться на функцию аккомпаниатива.

В дополнение к приведенному в данном разделе обзору консекутивных форм мы предложим более детальный анализ препозитивного и постпозитивного консекутива в разделах 3.1 и 3.2 на материале юкагирского, мотуна и некоторых языков семьи банту.

2.4. Ограничительные разновидности отношений

Лимитивные, или ограничительные таксисные функции выделены нами в отдельную группу не по принадлежности к какой-либо из зон таксиса, а на основании особого, общего для таких функций характера взаимодействия ситуаций, который состоит в том, что маркированная ситуация задает точку на оси времени, которая ограничивает протекание референциальной ситуации. Первые две ограничительных функции, одновременный и отрицательный адлимитив, которые мы обсудим в разделе 2.4.1, задают конечную границу для референциальной ситуации, третья ограничительная функция, аблимитив, задает начальную границу для референциальной ситуации и будет рассмотрена нами в разделе 2.4.2.

2.4.1. Функции одновременного и отрицательного адлимитива

Одновременная и отрицательная разновидности функции адлимитива соответствуют одной выделяемой в таксисных классификациях функции конечной точки/конечной границы. Термин «адлимитив» вводится в данной работе как модификация термина «лимитив», который используется в сборнике [Тестелец (ред.) 2009] для описания специализированной граммы адыгейского языка. Префиксальная часть термина добавлена, для того чтобы противопоставить данную функцию функции аблимитива, или начальной границы (ср. оппозиция *terminus ad quem* и *terminus a quo* в [Kortmann 1998: 465]). К наиболее значимым исследованиям, в которых подробно освещается данный тип отношения между ситуациями, относится серия исследований, посвященных русским обстоятельственным конструкциям с союзом *пока* [Барентсен 1978], [Барентсен 2014], [Iordanskaja, Mel'čuk 2009], [Падучева 2014]. Сделанные в этих работах наблюдения являются, на наш взгляд, весомым вкладом в изучение адлимитивной семантики не только в контексте исследований по русской грамматике, но также в контексте общего теоретического осмысления данного типа таксисных отношений и поэтому будут использованы нами в данном разделе в качестве ориентира для обсуждения. Функция отрицательного адлимитива представлена в специализированном выражении в 14 языках, функция одновременного адлимитива — в 10 языках. Данные по распределению специализированных форм одновременного и отрицательного адлимитива представлены в таблицах 13 и 14 ниже.

Таблица 13. Специализированные формы **отрицательного адлимитива** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	2/10	коми-зырянский (-ted'), горномарийский (-meškə)
Северная Азия	3/11	Корякский (-jtəŋ), нивхский (-ɬavɾdata), эвенкийский (-dVlV)

Кавказ	5/9	абхазский, адыгейский (-мэ-...-fe), багвалинский (-č'u-daŋa), лезгинский (-daldi), южноахвахский (-laʔo)
Центральная и Южная Азия	0/6	—
Юго-Восточная Азия	0/4	—
Северная и Центральная Америка	1/7	центрально-юпикский (-llr, -lle, -lerka)
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	2/7	гусии (-táráa-), шуа (-tâsè)
Австралия	0/5	—
Океания	1/3	муна (ta-)
Папуа — Новая Гвинея	0/10	—

Таблица 14. Специализированные формы **одновременного адлимитива** в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	1/10	мокшанский (-əms/əməzə)
Северная Азия	3/11	тундровый ненецкий (-wan ^ə h), корякский (em-e), маньчжурский
Кавказ	4/9	адыгейский (-fe), багвалинский (-o:-daŋa), ингушский (-lca/alca), тантынский даргинский (-are)
Центральная и Южная Азия	0/6	—
Юго-Восточная Азия	1/4	тамилский (-a)
Северная и Центральная Америка	0/7	—
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	1/7	даза (-rò)
Австралия	0/5	—
Океания	0/3	—
Папуа — Новая Гвинея	0/10	—

В целом, как видно из таблиц, специализированные формы одновременного и отрицательного адлимитива характерны для языков Северной Азии в сочетании с двумя уральскими языками европейской территории России, а также для языков Кавказа. Из остальных языков формы с этими функциями фиксируются только в североамериканском центрально-юпикском языке, австронезийском языке муна и двух языках Африки южнее Сахары. Ниже даны определения двух адлимитивных функций и соответствующие схематичные изображения.

Одновременный адлимитив (ограничительное предшествование + одновременность, 'пока P, Q') — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета, ограничено с конца временем отсчета и включает в себя фрагмент ситуации Q; ситуация P может быть вложена во время отсчета или продолжаться до времени отсчета одновременно с Q. Ситуация P имеет либо фоновую, либо дескриптивную роль в дискурсе.

Рис. 32. Расположение ситуаций при одновременном адлмитиве

Отрицательный адлмитив (ограничительное предшествование + неодновременность, 'пока не P, Q') — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке до времени отсчета, ограничено с конца временем отсчета и включает в себя фрагмент ситуации Q; ситуация P может быть вложена во время отсчета или иметь место после времени отсчета, не одновременно с Q. Ситуация P имеет либо фоновую, либо дескриптивную роль в дискурсе.

Рис. 33. Расположение ситуаций при отрицательном адлмитиве

Разница с функцией одновременного адлмитива проявляется лишь в одном случае — когда

Обе адлмитивные функции в двух доступных для них аспектуальных конфигурациях объединяет наличие имперфективной референциальной ситуации и точки на оси времени, которая задается маркированной ситуацией и с наступлением которой референциальная ситуация прекращается. Еще одной общей чертой является вариативность данных функций в дискурсивной роли маркированной ситуации между фоновой и дескриптивной ролью. Ключевое отличие между двумя функциями состоит в отношении между ситуациями при имперфективном видовом ракурсе маркированной ситуации: в то время как при одновременном адлмитиве ситуации имеют место одновременно в интервале до задаваемой точки, при отрицательном адлмитиве они не совпадают во времени и чаще всего расходятся по разные стороны оси времени от ограничительной точки. Далее мы подробно остановимся на общих аспектах определений: видовом ракурсе, взаимном расположении ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации. Помимо этого, мы проанализируем семантику адлмитивных форм с точки зрения ее пропозициональных свойств, которые выделяют ограничительные отношения на фоне всех остальных.

2.4.1.1. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

По своей сочетаемости с семантическими типами глагольных основ формы одновременного адлмитива и отрицательного адлмитива не обнаруживают значимых отличий от форм антериориса, при которых как маркированная, так и референциальная ситуация могут быть любого видового ракурса. Однако, как справедливо отмечается в работах [Jordanskaja, Mel'čuk 2009: 235] и [Падучева 2014: 340], разные сочетания ситуаций по видовому ракурсу при адлмитиве интерпретируются по-разному. Так, тамильская форма Одновременного адлмитива, описывая отношение между имперфективной референциальной ситуации 'избивать' и перфективной маркированной ситуации 'выйти' в (2.4.1), выражает отношение предшествования с локализацией первой ситуации на всем интервале до момента наступления второй ситуации (*Конструкция 2*, по Падучевой)⁷, а при сочетании двух имперфективных ситуаций 'учиться' и 'спать' в (2.4.2) — одновременное отношение на интервале до окончания второй ситуации (*Конструкция 1*, по Падучевой)⁸. Контексты первого типа Е. В. Падучева характеризует как одновременность с «состоянием ненаступления ситуации».

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.4.1. *rattam var-a kumaar enn-ai aṭi-tt-aṇ*

Кровь выйти-INF Кумар я-ACC бить-PST-3SGM
'Кумар избивал меня до крови.' [Lehmann 1989: 261]

2.4.2. *kumaar tuuṅk-a raajaa paṭi-tt-aṇ*

Кумар спать-INF Раджа учиться-PST-3SGM
'Пока Кумар спал, Раджа учился.' [ibid.: 261]

Семантика форм отрицательного адлмитива по сравнению с одновременным адлмитивом содержит усложнение в виде компонента отрицания. При этом первый контекст, в котором референциальная ситуация имперфективная, а маркированная ситуация перфективная, как в случае быть 'варить' и 'прийти' в (2.4.3) ниже, по-прежнему имеет интерпретацию предшествования в интервале до второй ситуации (*Конструкция 2*). Второй же контекст с двумя имперфективными ситуациями 'хвалить' и 'быть здесь' в (2.4.4) обнаруживает интерпретацию одновременности с отсутствием второй ситуации на интервале до начала второй ситуации

⁷ **Конструкция 2.** Р пока не-Q означает, что событие/процесс/состояние/деятельность Р одновременны состоянию ненаступления события Q. Иначе говоря, Р пока не Q здесь означает: 'Р произойдет в то время, как длится состояние ненаступления события Q'. Это значение возникает у пока в контексте не при глаголе сов. Вида [Падучева 2014: 342].

⁸ **Конструкция 1.** Р пока Q означает, что процесс (в частности, деятельность) или событие Р происходит одновременно с процессом Q. Глагол в Q может быть только в несов. виде, а глагол в Р может быть и в несовершенном виде... и в совершенном [ibid.: 341].

(*Конструкция 1*), что может в некоторых случаях пониматься как стандартное предшествование первой ситуации второй (= ‘перед тем как он был здесь’; конструкция 2).

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

2.4.3. *se sup s-šə-ve hač'e-xe-r qe-mə-k'e-xe-fe*
 я суп 1SG.ERG-делать-PST гость-PL-ABS DIR-NEG-идти-PL.ABS-LIM
 ‘Я варил суп, пока гости не пришли.’ [Полевые материалы автора]

2.4.4. *в'əпев'е-г š'hə-mə-t'hə-fe te tə-š'hə-tχ'ə-в*
 сосед-ABS LOC-NEG-стоять-LIM мы 1PL.ERG-LOC-хвалить-PST
 ‘Мы хвалили соседа, пока его не было здесь.’ [Полевые материалы автора]

Ограничительная семантика практически полностью исключена в сочетаниях ситуаций, в которых референциальная ситуация имеет перфективный видовой ракурс и, тем самым, оказывается ограниченной сама собой (о пограничных случаях см. далее раздел 2.4.1.3). Так, корякская форма Одновременного адмитива в (2.4.5) сочетает имперфективную маркированную ситуацию ‘спать’ и одновременную с ней перфективную референциальную ситуацию ‘порезать’ (*Конструкция 1*).

КОРЯКСКИЙ (чукотско-камчатские, Северная Азия)

2.4.5. *γətnan t-ə-svi-tku-ne-w-∅ γəssi em-jəlqet-e*
 я.ERG 1SG.S-E-резать-ITER-3SG.S-3PL.O-PRF ты.ABS только-спать-INS
 ‘Я порезал их, пока ты спал.’ [Kurebito 2012: 75]

Отрицательный лимитив в таком же сочетании ситуаций по видовому ракурсу получает интерпретацию стандартного предшествования (*Конструкция 2*). В данном случае в (2.4.6) адыгейская форма маркирует имперфективную ситуацию ‘спать’, которой предшествует перфективная референциальная ситуация ‘рассказать’.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

2.4.6. *marat^h sə-mə-č'həje-fe*
 Марат 1SG.ABS-NEG-спать-LIM
qə-s-f-jə-ɣ'et^ha-ve-r be
 DIR-1SG.IO+BEN-3SG.ERG-рассказать-PST-ABS много
 ‘Мурат рассказал мне многое, пока я не спал.’ [Полевые материалы автора]

Сочетание двух перфективных ситуаций одинаковым образом для обеих адмитивных функций интерпретируется как предшествование референциальной ситуации маркированной (*Конструкция 2* или *Конструкция 4*)⁹. Ниже в (2.4.7) приведен пример эвенкийской формы

⁹ **Конструкция 4.** Р пока Q означает, что действие/деятельность/событие Р одновременно деятельности, ведущей к наступлению события Q. Существенно, что сказуемое в пропозиции Q является глаголом

отрицательного адлимитива, которая связывает таксисным отношением перфективные ситуации ‘уйти’ и ‘потерять’.

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия)

2.4.7. бу суру-рэ-в пурта-ви сокор-доло-с
 мы уйти-NFUT-1PL:EXCL нож-REFL.POSS потерять-CVB-2SG:POSS
 ‘Мы ушли до того, как ты потерял свой нож.’ [Недялков 2009: 814]

Таким образом, если принимать во внимание все возможные для каждой формы комбинации двух ситуаций по видовому ракурсу, то формы одновременного адлимитива с одновременной интерпретацией имперфективной маркированной ситуации (см. схему ниже), занимают промежуточное положение между одновременностью и предшествованием.

Рис. 34. Все пространство значений прототипической формы одновременного адлимитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

В свою очередь, формы отрицательного адлимитива с учетом всех возможных видовых конфигураций занимают все те же позиции на схеме, что и формы с функцией антериориса, дополнительно допуская одновременность имперфективной ситуации с отсутствием другой имперфективной ситуации (выделяющаяся клетка в зоне одновременности).

Рис. 35. Все пространство значений прототипической формы отрицательного адлимитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Если же учитывать только те видовые конфигурации, которые непосредственно относятся к функции одновременного адлимитива, мы получаем всего две возможности, изображенные на схеме ниже: сочетание имперфективной референциальной ситуации либо с имперфективной, либо с перфективной маркированной ситуацией.

совершенного вида. Ситуация Р осуществилась/осуществится за то время, пока происходило/будет происходить Q [Падучева 2014: 346].

Рис. 36: Семантическая схема форм в функции одновременного адлимитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

В случае отрицательного адлимитива единственной полноценной конфигурацией ситуаций с ограничительной семантикой является сочетание имперфективной референциальной ситуации с перфективной маркированной. Вторая комбинация не имеет однозначной отнесенности к одновременности или к предшествованию, поэтому включена на схеме в обе семантические зоны.

Рис. 37. Семантическая схема форм в функции отрицательного адлимитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Таким образом, мы видим, что таксисное отношение при двух рассмотренных нами разновидностях адлимитива действительно определяется конкретной аспектуальной конфигурацией двух ситуаций. К собственно адлимитивным комбинациям относятся такие, в которых референциальная ситуация имперфективная. В этом случае маркированная ситуация задает точку на временной оси, в которой референциальная ситуация прекращает иметь место. При перфективном ракурсе маркированная ситуация локализуется в данной точке, тогда как при имперфективном ракурсе либо имеет место в интервале до точки одновременно с референциальной (одновременный адлимитив), либо занимает интервал уже после точки (отрицательный адлимитив). В тех случаях, когда референциальная ситуация перфективная, форма выступает в смежной функции антериориса или контемпоралиса.

2.4.1.2. Дискурсивная роль маркированной ситуации

В своей классификации значений союза *пока* И. А. Мельчук и Л. Н. Иорданская проводят важное деление на простое (значение I.2a) и интервальное (значение I.2b) предшествование [Iordanskaja, Mel'čuk 2009: 246, 249].

I.2a. P, *пока не* Q (P, перед тем как Q): [контролируемое действие P,] P имеет место до момента или компактного интервала ситуации Q

I.2b. P, *пока (не)* Q (P, до тех пор как Q): [P,] **временной интервал** P продолжается до момента Q (Перевод мой, Н. М.).

Первое значение иллюстрируется в том числе примерами (2.4.8) и (2.4.9) с прошедшим временем маркированной ситуации, второе — примером (2.4.10) с будущим временем маркированной ситуации.

2.4.8. Я позвоню ей, пока Иван не вернулся. [ibid.: 246]

2.4.9. Я буду мыть пол, пока Иван не вернулся. [ibid.: 251]

2.4.10. Я буду стучать, пока не откроют. [ibid.: 250]

Разница между первыми двумя примерами и последним не может быть объяснена исключительно в терминах видовых ракурсов в том числе потому, что предложения (2.4.9) и (2.4.10) представляют одну и ту же аспектуальную конфигурацию ситуаций. Поэтому авторы статьи предлагают считать обязательным условием для первого значения контролируемость референциальной ситуации. Е. В. Падучева частично разделяет эту точку зрения [Падучева 2014: 343], приводя в пример сомнительное с точки зрения русского языка предложение *Маша проснулась, пока было еще темно*, в котором использование союза *пока* не вписывается в значение I.2a и при этом референциальная ситуация характеризуется контролируемостью. Поэтому в данном контексте, по Падучевой, более предпочтительным является использование союза *когда*. Вместе с тем, автор справедливо отмечает, что эта закономерность не имеет абсолютного характера, поскольку есть примеры, в которых *пока* не относится к значению I.2a, но в то же время сочетается с неконтролируемой референциальной ситуацией, как в предложении *Эта мысль о лицах промелькнула в голове Кузенкова, пока он смотрел на Таню* (Аксенов). Исходя из этого Падучева предлагает альтернативное объяснение: значение I.2b. отличается от I.2a. не контролируемостью, а наличием между двумя ситуациями каузальной взаимосвязи. На наш взгляд, однако, и эта гипотеза не вполне верна, поскольку возможен контекст вроде *Мы были на улице, пока не стемнело*, в котором референциальная ситуация ‘быть на улице’ не инициирует маркированную ситуацию ‘стемнеть’. Наиболее близко к сути данного различия подходит А. Барентсен, описывая семантику *пока* как «прекращающийся фон» с выражением в зависимости от контекста либо компонента фона, на котором локализуется референциальная ситуация, либо компонента прекращения референциальной ситуации [Барентсен 2016: 5]. Выражение первого компонента хорошо соотносится со значением I.1a, по [Jordanskaja, Mel’čuk

2009], выражение второго — со значением I.1b. В нашем подходе к типологии таксисных функций компонент фона соотносится с фоновой дискурсивной ролью, а компонент прекращения — с дескриптивной ролью. Тем самым, адлимитив уникальным образом допускает как фоновую, так и дескриптивную роль, что подтверждается на материале исследуемых языков и будет показано далее.

Фоновая роль маркированной ситуации проявляется в тенденции маркированной клаузы занимать начальную позицию в предложении, как в южноахвахском примере (2.4.11), тогда как при дескриптивной роли маркированная клауза чаще всего располагается перед глагольной группой или в конце предложения, как в (2.4.12).

ЮЖНОАХВАХСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.4.11. *hu-b* *boc'o* ***b-eʔ-a-laʔo = si*** *al'o = ko = da*
 DIST-N месяц N-приходить-CVB-TERM=ATTR весь=EMPH=CARD
ʔ^w-idi *ħadurila-rige*
 быть-IPFV.PT.NPL готовиться-PRS
 ‘Донаступления этого месяца все готовятся.’ [Полевые материалы автора]

2.4.12. *qej* *x^wadil-ara de* *ešeba-q:-e* *g^w-ada-b* *han-L:-a*
 потом ходить-PFV я бок-AD-ESS COP-PFV.PT-N село-INTER-LAT
al'u *klas:e* ***l'oq'-a-laʔo = si***
 семь класс кончить-CVB-TERM=ATTR
 ‘Потом я ходил в соседнее село, пока не закончил семь классов.’ [Полевые материалы автора]

В первом случае маркированная ситуация ‘приходить’ представляет собой уже известную локуторам ситуацию, и референциальная ситуация ‘готовиться’, таким образом, локализуется в интервале до момента наступления ситуации ‘приходить’. Во втором же случае ситуация ‘закончить’ является новой информацией. Называя эту ситуацию, говорящий задает точку, которая ограничивает протекание ситуации ‘ходить’.

Как и для других функций в фоновой роли, для обеих разновидностей адлимитива характерна возможность личных показателей, относящих к ранее упомянутому или известному референту в дискурсе, как в примере (2.4.13) ниже из абхазского языка.

АБХАЗСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

2.4.13. *lará* ***d-áa-n + a*** *j'arg'a* *h-ca-za-wá-m*
 она 3SG.ABS.F-прийти-ANT куда-либо 1PL.ABS-идти-EMPH-PRS:DYN-NEG
 ‘Пока она не придет, мы никуда не пойдём.’ [Chirikba 2003: 64]

Личные показатели, как показано ниже в (2.4.14), возможны и в дескриптивной роли, но в этом случае они, как правило, реферируют к подлежащему предложения либо другому ядерному аргументу в референциальной клаузе.

МУНА (австронезийские, Океания)

2.4.14. *ne-late bhe awa-no ini-a ta-no-bhala-hi-mo*
3SG.RLS-жить с бабушка-3SG этот-CL TERM-3SG.RLS-большой-НИ-PRF
'Пока он не вырос, жил со своей бабушкой.' [van den Berg 2013: 250]

Адлмитивные формы в фоновой функции оставляют маркированную ситуацию вне сферы действия отрицания при референциальной ситуации. Так, в коми-зырянском примерах (2.4.15a, b) маркированная ситуация 'прийти' истинна вне зависимости от наличия отрицания при ситуации 'говорить'.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.4.15a. *maša vo-ted' mi s'ornit-im*
Маша прийти-CVB.TERM мы говорить-PST.1PL
'Пока Маша не пришла, мы разговаривали.' [Полевые материалы автора]

2.4.15b. *maša vo-ted' mi i-g s'ornit-e*
Маша прийти-CVB.TERM мы NEG.PST-1 говорить-CN.PL
'Пока Маша не пришла, мы не разговаривали. (= затем Маша пришла)' [Полевые материалы автора]

Те же формы, выступая в дескриптивной роли, включают маркированную ситуацию в сферу действия отрицания. Так, маркированная ситуация 'устать', представленная в примерах ниже, при помещении референциальной ситуацией под отрицание в (2.4.16) оказывается внутри его сферы действия.

2.4.16a. *pet'a rəbit-is mid-ted'*
Петя работать-PST.3SG устать-CVB.TERM
'Петя работал до усталости.' [Полевые материалы автора]

2.4.16b. *pet'a i-z rəbit mid-ted'*
Петя NEG.PST-3 работать-CN устать-CVB.TERM
'Петя не работал до усталости. (= неверно, что Петя устал)' [Полевые материалы автора]

Наконец, адлмитивные формы в дескриптивной роли обнаруживают параллелизм с аккомпаниативными формами в том, что в определенных сочетаниях ситуаций таксисное отношение между ними интерпретируется как в чистом виде характеризующее. В данном случае, как показывает тамильское предложение (2.4.1) и приведенный ниже пример (2.4.17), маркированная ситуация концептуализуется не как временной предел, а как результат или высокая степень проявления референциальной ситуации.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.4.17. *umyuarteqe-sciigali-lle-mnun ap-qaur-tuq*
думать-больше.не.мочь-CNN.QC-1SG спросить-PROG-IND.3SG

‘Он задавал вопросы до того, что я уже не мог думать.’ [Miyaoka 2012: 1411]

Тем самым, одновременный и отрицательный адлимитив являются уникальным примером таксисных функций, при которых маркированная ситуация может выступать как в фоновой, так и в дескриптивной роли. Такая вариативность в функции обусловлена сложным устройством таксисного отношения, которое включает не только само отношение между двумя ситуациями, но также отношение между референциальной ситуацией и ограничительной точкой, задаваемой посредством маркированной ситуации. Фоновая роль получается из фокуса на первом аспекте адлимитивного отношения, дескриптивная роль — из фокуса на втором аспекте.

2.4.1.3. Пропозициональный анализ адлимитива и антериориса

Если рассматривать адлимитивное отношение между ситуациями только в стандартных для всех других отношений терминах аспектуальной сочетаемости и дискурсивной роли, мы упускаем из виду ряд важных эмпирических фактов, которые позволяют приблизиться к пониманию природы отличий адлимитива от всех прочих таксисных функций.

Во-первых, сравнение фоновых форм одновременности и предшествования с формами отрицательного адлимитива обнаруживает отсутствие у форм первого типа и наличие у форм последнего типа обязательной семантики прекращения референциальной ситуации в момент наступления маркированной, которое в том числе отмечается для союза *пока* в [Падучева 2014: 343] со ссылкой на работу [Барентсен 2014]. Так, в горномарийском примере (2.4.18) ситуация ‘плакать’ прекращается в момент наступления ситуации ‘сесть’. Во втором предложении (2.4.19) та же ситуация ‘плакать’ имеет место раньше ситуации ‘сесть’, но никакой информации о сроках действия ситуации ‘плакать’ она не передает.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

2.4.18. *stöl lo-škâ šăc-meškä maša mägär-en*

стол за-ILL садиться-CVB.LIM Маша плакать-PRF.3SG

‘Маша плакала, пока не села за стол (= потом перестала плакать).’ [Полевые материалы автора]

2.4.19. *stöl lo-škâ šăc-mä anzâc maša mägär-en*

стол за-ILL садиться-NMZ перед Маша плакать-PRF.3SG

‘Маша плакала, до того как села за стол (= неизвестно, что было потом).’

[Полевые материалы автора]

Во-вторых, любопытным образом, отрицание референциальной ситуации при отрицательном адлимитиве может в некоторых случаях имплицировать ее осуществление после

маркированной ситуации. Так, в примере (2.4.20) из языка гусии отсутствие ситуации ‘прийти’ без ситуации ‘сходить’ означает возможность ее наличия в момент наступления ‘сходить’.

Гусии (банту, Африка южнее Сахары)

2.4.20. *n-táráa-chá kó-mo-iy-a tí-á-go-cha*
 1SG-TRD-прийти INF-3SG:O-привести-NTR NEG-3SG-FUT-прийти
 ‘Пока я за ним не схожу, он не придет.’ [Аксенова, Топорова 2008: 313]

В-третьих, существуют адлимитивные формы, которые используются в модальных контекстах и обозначают желательность или возможность референциальной ситуации, которая актуальна до момента наступления маркированной ситуации. В [Iordanskaja, Mel’čuk 2009: 236] такие случаи характеризуются как интервальная трактовка совершенного вида в контексте ситуации, не принадлежащей действительному миру, или, по [Падучева 2014: 344], в контексте снятой утвердительности. Так, в багвалинском примере (2.4.21) форма на *-biṭa* маркирует ситуацию ‘ударить’ как точку, до которой желательная императивно оформленная референциальная ситуация ‘уйти’. В (2.4.22) речь уже идет о маркированной ситуации ‘написать’ как точке, до которой могла бы осуществиться, но не осуществилась референциальная ситуация ‘сказать’.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.4.21. *den l'arb-a:biṭa, j-aχ:a j=eli!*
 я.ERG ударить-POT-ANT F=прочь F=идти.IMP
 ‘Уходи прочь, пока я (тебя) не ударила!’ [Чумакина 2001: 600]

2.4.22. *den kaval qa-ra-biṭa, heL'i b=uk'a-valir!*
 я-ERG письмо писать-MS.POT-ANT говорить N=быть-IRR
 ‘Сказал бы (ты) это, пока я письмо не написал!’ [ibid., 601]

В-четвертых, адлимитивное оформление маркированной ситуации далеко не всегда подразумевает, что она в действительности имеет место после референциальной ситуации. Так, например, в русском предложении (2.4.23) ниже ситуация ‘видеть’ может либо начаться в некоторый момент и прекратить в этот самый момент ситуацию ‘лежать’, либо начаться значительно позже ситуации ‘лежать’, либо вовсе не иметь места. Существенно лишь указание на то, что при наличии ситуации ‘видеть’ ситуация ‘лежать’ не будет иметь места.

2.4.23. *Петя лежал на диване, пока Маша не видит.*

Аналогичным образом устроен контекст (2.4.4), повторенный ниже в (2.4.24): ситуация ‘стоять’ необязательно имеет место после ‘хвалить’, об ее осуществлении ничего не говорится.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

2.4.24. *в^wэпек^wе-г* *š^hэ-мэ-т^hэ-ге* *те* *тэ-š^hэ-тх^wэ-в*

сосед-ABS LOC-NEG-стоять-LIM мы 1PL.ERG-LOC-хвалить-PST

‘Мы хвалили соседа, пока его не было здесь.’ [Полевые материалы автора]

Первые три упомянутых факта подчиняются одной простой закономерности: некоторое положение дел — сама референциальная ситуация, желательность/возможность ее осуществления или ее отсутствие — оказывается актуально на оси времени до ограничительной точки, задаваемой маркированной ситуацией, и не актуально после нее. Первая половина данной закономерности, актуальность до задаваемой точки, частично объясняется постулированием интервальной трактовки перфективного ракурса, как это предлагается в [Iordanskaja, Mel'čuk 2009]. Это допущение позволяет объяснить употребление форм с ограничительной семантикой в контекстах, где сама по себе референциальная ситуация завершается до момента осуществления маркированной ситуации и где, на первый взгляд, едва ли может идти речь о каком-либо ограничительном значении. Аналогичным образом, лишь отчасти решает проблему постулирование «состояния ненаступления ситуации» в [Падучева 2014], позволяя применительно к обсуждаемым конструкциям говорить о цельном интервале, предшествующем наступлению маркированной, а в случае отрицания обеих ситуаций, как в (2.4.20), — сразу о двух таких параллельных интервалах.

На наш взгляд, наиболее эффективным решением для объяснения сформулированной выше закономерности является отход от описания адлимитивного отношения в терминах событийной семантики и переход к анализу в терминах истинностных значений пропозиций. Так, общим для обеих функций одновременного и отрицательного адлимитива с этой точки зрения является то, что референциальная пропозиция Q принимает положительное истинностное значение на интервале до ограничительной точки и отрицательное значение на интервале после. На языке логики первого порядка запись определения для референциальной ситуации выглядит следующим образом: $\forall Q \exists !t \mid \forall t' < t Q(t'), \forall t'' > t \neg Q(t'')$.

В положительной полярности и в индикативе референциальная ситуация, для того чтобы занимать собой весь интервал до точки, должна быть имперфективной. В свою очередь, косвенно-модальная и отрицательно-полярная референциальная ситуация не обязаны иметь имперфективный ракурс, потому что в качестве референциальной пропозиции, истинной на всем интервале, выступает не сама ситуация, а ее модальная оценка либо ее отсутствие. И в этом месте аспектуальный и пропозициональный анализ таксисных форм расходятся. Случаи вроде использования форм в примерах (2.4.20), (2.4.21) и (2.4.22) с аспектуальной точки зрения анализируются как функция антериориса, поскольку сами ситуации ‘прийти’, ‘уходить’ и

‘сказать’ завершаются до маркированной ситуации, в то время как с пропозициональной точки зрения перед нами функция отрицательного адлимитива, поскольку отсутствие ‘прийти’, желательность ‘уходить’ и возможность ‘сказать’ длятся вплоть до заданной точки. Мы будем учитывать данное расхождение при рассмотрении конкретно-языковых данных, но из соображений единообразия будем придерживаться аспектуальной трактовки форм.

Если референциальная пропозиция всегда укладывается в интервал до ограничительной точки, то маркированная пропозиция ведет себя более сложным образом. Мы знаем, что при одновременном адлимитиве, как в русском предложении *Петя спал, пока Маша работала* или *Петя ждал, пока Маша придет*, маркированная ситуация в первом случае (‘работать’) продолжается вплоть до ограничительной точки и завершается в ней, а во втором случае (‘прийти’) имеет место исключительно в заданной точке. Иначе говоря, *обязательно* наличие маркированной ситуации в заданной точке и *не обязательно* — до нее, а также *обязательно* ее отсутствие после точки. Таким образом, маркированная ситуация Р имеет положительное истинностное значение в самой точке и отрицательное — после нее, тогда как ее истинностное значение до точки нерелевантно. В свою очередь, при отрицательном адлимитиве, как в предложении *Петя спал, пока Маша не шумела* или *Петя спал, пока Маша его не разбудила* маркированная ситуация, напротив, начинается в ограничительной точке и либо продолжается дальше, как в первом случае (‘шуметь’), либо не продолжается, как во втором (‘разбудить’). Соответственно, *обязательно* наличие маркированной ситуации в заданной точке и *не обязательно* — после нее, а также *обязательно* ее отсутствие до точки. Тем самым, в данном случае маркированная ситуация Р имеет положительное истинностное значение в самой точке и отрицательное — до нее, тогда как ее истинностное значение после точки нерелевантно. На языке логики первого порядка запись двух вариантов определения для маркированной ситуации будет иметь следующий вид:

- Одновременный адлимитив: $\forall P \exists! t \mid P(t), \forall t' > t \neg P(t')$;
- Отрицательный адлимитив: $\forall P \exists! t \mid P(t), \forall t' < t \neg P(t')$.

Здесь, однако, стоит оговориться, что данное определение необходимо скорректировать с учетом последнего из упомянутых нами выше эмпирических фактов, который состоит в возможности неосуществления в действительности маркированной ситуации. Согласно приведенной выше записи, маркированная ситуация (Р) обязана иметь место в момент времени t . Таким образом, если в этой точке ситуация Р может быть как истинной, так и ложной, следовательно, мы не можем в определении утверждать ее наличие в данной точке. Измененные определения для маркированной ситуации, тем самым, будут выглядеть следующим образом:

- Одновременный адлимитив: $\forall P \exists! t \mid \forall t' > t \top P(t')$;
- Отрицательный адлимитив: $\forall P \exists! t \mid \forall t' < t \top P(t')$.

Заключительный шаг состоит в том, чтобы совместить определение для референциальной ситуации и два варианта определения для маркированной ситуации, представляя одновременные условия для P и Q через их пересечение. Так мы получаем общие определения таксисных функций одновременный и отрицательного адлимитива, которые в окончательном варианте можно видеть ниже.

Одновременный адлимитив: $\forall P \forall Q \exists! t \mid \forall t' < t Q(t'), \forall t'' > t \top P(t'') \wedge \top Q(t'')$

Отрицательный адлимитив: $\forall P \forall Q \exists! t \mid \forall t' < t \top P(t') \wedge Q(t'), \forall t'' > t \top Q(t'')$

P = маркированная пропозиция; Q = референциальная пропозиция; t, t', t'' = произвольные моменты времени.

Таким образом, адлимитив в отличие от других таксисных функций точнее всего описывается не в терминах событий и их аспектуальных характеристик, а в терминах пропозиций, которые имеют разные истинностные значения до некоторой заданной точки, в самой точке и после нее. Так, в случае одновременного адлимитива референциальная (и, возможно, маркированная) ситуация до данной точки истинна, после нее — обе ситуации ложны. В случае отрицательного адлимитива истинная референциальная пропозиция до данного момента совпадает с ложной маркированной пропозицией, после него — уже сама референциальная (и, возможно, также маркированная) ситуация ложна.

2.4.2. Функция аблимитива

Третья ограничительная функция, аблимитив, соответствует выделяемым в литературе таксисным функциям начальной точки и начальной границы и представляет собой точечную разновидность постериорной функции, при которой референциальная ситуация ограничена с начала точкой на оси времени, задаваемой маркированной ситуацией. В нашей терминологии, как уже упоминалось в разделе 2.4.1, термин «аблимитив» противопоставлен «адлимитиву», и оба названия являются префиксальными модификациями существующего наименования «лимитив». Морфологически выраженный аблимитив в языках мира гораздо менее частотен, чем обе адлимитивные формы, и зафиксирован всего лишь в шести языках выборки, что отражено в таблице 15 ниже.

Таблица 15. Специализированные формы аблимитива в языках выборки

<i>Ареал</i>	<i>Кол-во языков</i>	<i>Языки и показатели</i>
Европа	1/10	баскский (-enetik)
Северная Азия	1/11	тундровый ненецкий (-wah)
Кавказ	1/9	багвалинский (-lis)
Центральная и Южная Азия	0/6	—
Юго-Восточная Азия	0/4	—
Северная и Центральная Америка	2/7	кроу (-sheetaa), центрально-юпикский (-rqaaner/rqanr)
Южная Америка	0/6	—
Северная Африка	0/2	—
Африка южнее Сахары	0/7	—
Австралия	0/5	—
Океания	1/3	муна (paка-)
Папуа — Новая Гвинея	0/10	—

Единственным ареалом по данным выборки, в котором имеется более одного языка со специализированным адлимитивом, является Северная Америка. В остальных ареалах аблимитив либо не представлен вовсе, либо представлен только одним языком. Определение аблимитива и соответствующее представление на схеме приведено ниже.

Аблимитив (ограничительное следование, ‘с тех пор как Р, Q’) — время ассерции (= ситуация Q) локализовано в промежутке после времени отсчета (= ситуация Р) и ограничено с начала временем отсчета, которое включает в себя ситуацию Р. Ситуация Р имеет фоновую роль в дискурсе.

Рис. 38. Расположение ситуаций при аблимитиве

Как и в случае других функций зоны следования, постериориса и иммедиатива, маркированная ситуация к моменту начала референциальной должна завершиться, поэтому она наблюдается исключительно в перфективном ракурсе. В свою очередь, референциальная ситуация в немаркированном случае имеет место от заданной точки далее по оси времени и выступает в имперфективном ракурсе. Так, в (2.4.25) аблимитив маркирует точечную ситуацию ‘прибыть’, выступающую начальной границей для последующей длительной референциальной ситуации ‘быть занятым’.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.4.25. *uumi-r-nek tekite-rraaner-minek yagarcet-uq*

недавно-E-ABL прибыть-CNN.QC-3REFL.SG занятый-IND.3SG

‘Он был занят, с тех пор как прибыл на следующий день.’ [Miyaoaka 2012: 1413]

Второй возможной аспектуальной конфигурацией при аблимитиве является сочетание двух перфективных ситуаций, из которых маркированная ситуация задает начальную точку, а референциальная ситуация описывается предикатом с семантикой инкрементального достижения (англ. *incremental accomplishment*, см. [Croft 2012: 63]) в перфективном ракурсе. Так, в примере (2.4.26) ситуация ‘умереть’ выступает в функции начальной границы для ситуации ‘стать три’, которая имплицитно предшествующее градуальное накопление количества лет.

2.4.26. *tuqu-rraanr-anek, allraku-t pingayu-urt-ut*

умереть-CNN.QC-3SG год-ABS.PL три-стать-IND.3PL

‘Три года прошло, с тех пор как он умер.’ [ibid.]

Здесь важно заметить, что референциальная ситуация занимает только одну точку на интервале, ограниченном маркированной ситуацией, поэтому поведение аблимитива не может быть полноценно проинтерпретировано в тех же пропозициональных терминах, в которых мы анализировали поведение адлимитивных функций. Невозможность неинкрементальной референциальной ситуации наглядно отражена в приводимой ниже паре примеров с багвалинской формой Аблимитива. В предложении (2.4.27) мы видим стандартное сочетание точечной маркированной ситуации ‘выйти замуж’, с которой начинается длительная референциальная ситуация ‘быть в Махачкале’. Во втором предложении (2.4.28) мы видим сочетание той же точечной ситуации ‘выйти замуж’ с другой точечной ситуацией ‘уехать’. Поскольку ситуация ‘уехать’ не является инкрементальным достижением (не предполагает предшествующего развития), предложение оказывается недопустимым.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.4.27. *kunt'-u-ła j-eli-lis, pat'imat anži-ła j-ik'a*

муж-OBL-SPR F=идти-POST патимат махачкала-LOC F=быть

‘С тех пор как Патимат вышла замуж, (она) в Махачкале живет [=есть].’

[Чумакина 2001: 602]

2.4.28. **kunt'-u-ła j-eli-lis, pat'imat anži-ła j-eli*

муж-OBL-SPR F=идти-POST патимат махачкала-LOC F=идти

‘После того как Патимат вышла замуж, (она) уехала в Махачкалу.’ [ibid.]

Возможные аспектуальные конфигурации аблимитива суммированы на схеме ниже. Цветом отмечена стандартная конфигурация перфективного ракурса маркированной ситуации и имперфективного ракурса референциальной ситуации, штриховкой — ограниченная возможность сочетания с перфективной референциальной ситуацией.

Рис. 39: Семантическая схема прототипической формы аблимитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Важное отличие аблимитива от адлимитивных функций, которое необходимо упомянуть, заключается в том, что длительность референциальной ситуации не ограничена ничем, кроме момента речи в случае настоящего времени референциальной ситуации, как в (2.4.28) выше, или в случае прошедшего времени — некоторого момента в недавнем прошлом, как в (2.4.25) и (2.4.26). В некоторых случаях, однако, продолжительность референциальной ситуации может быть специфицирована. Так, в австронезийском языке муна имеется разновидность аблимитива, при которой референциальная ситуация имеет место только в течение некоторого непродолжительного периода времени после маркированной. В предложениях (2.4.29) и (2.4.30) начальная ограничительная точка задается, соответственно, ситуациями ‘умереть’ и ‘жениться’, с момента которой в течение непродолжительного времени имеют место ситуации ‘быть много (приведений)’ и ‘драться’.

МУНА (австронезийские, Океания)

2.4.29. *paka-mate-no no-bhari kahanda*

сначала-умереть-3SG 3SG.RLS-много привидение

‘Как только он умер, там было много привидений.’ [van den Berg 2013: 250]

2.4.30. *paka-gaa-ndo sadhia do-pogira*

сначала-жениться-3PL всегда 3PL.RLS-драться

‘Когда они только поженились, они все время дрались.’ [ibid.]

С точки зрения дискурсивной роли аблимитив выделяется на фоне ограничительных отношений тем, что допускает только фоновое, но не дескриптивное употребление, что сближает данную функцию с двумя другими функциями зоны следования — постериорисом и иммедиативом.

Таким образом, аблимитив, на первый взгляд, представляет собой зеркальное отражение адлимитива, но при ближайшем рассмотрении обнаруживает отличие от адлимитивных функций

как с точки зрения возможных видовых конфигураций ситуаций, так и в отношении дискурсивной роли маркированной ситуации.

2.4.3. Выводы

Итак, мы рассмотрели группу из трех ограничительных отношений с точки зрения четырех типологически релевантных параметров. Итоги анализа обобщены в таблице 16 ниже.

Таблица 16. Семантические и прагматические свойства функций лимитивных функций

	<i>Одновременный адлимитив</i>	<i>Отрицательный адлимитив</i>	<i>Аблимитив</i>
Видовой ракурс маркированной ситуации	Любой	Любой	Только перфективный
Видовой ракурс референциальной ситуации	Только имперфективный	Только имперфективный	Любой
Взаимное расположение ситуаций	Предшествование и одновременность	Предшествование и одновременность (с отсутствием)	Следование
Дискурсивная роль маркированной ситуации	Фоновая либо дескриптивная	Фоновая либо дескриптивная	Фоновая

Ключевым семантическим свойством для всех трех типов лимитива является обязательная имперфективность референциальной ситуации, которая в данном случае ограничивается во времени при помощи точки, задаваемой маркированной ситуацией. Сама же маркированная ситуация при адлимитиве и отрицательном адлимитиве может быть любой по видовому ракурсу и либо совпадает с ограничивающей точкой, либо начинается или завершается в ней. При аблимитиве имперфективный видовой ракурс маркированной ситуации невозможен, поскольку она всегда должна совпадать с ограничительной точкой. Что касается взаимного расположения ситуаций при адлимитивных функциях, то референциальная ситуация может как предшествовать маркированной ситуации, так и быть одновременной с маркированной ситуацией (адлимитив) или с отсутствием маркированной ситуации (отрицательный адлимитив). В случае же аблимитива референциальная ситуация всегда следует за маркированной. Принципиальным свойством, объединяющим две разновидности адлимитива является то, что они выражают имплицативное отношение на пропозициях и могут быть проанализированы в терминах истинностных значений ситуаций на интервале до, после ограничительной точки и в самой точке.

При аблимитиве маркированная ситуация всегда имеет фоновую роль в дискурсе, тогда как при адлимитиве она может как задавать темпоральный фон, так и выступать в дескриптивной роли.

2.5. Закономерности выражения таксисных отношений и функций

Итак, мы подробно рассмотрели и проанализировали двенадцать таксисных функций, выделенных нами на материале нашей языковой выборки. Как уже отмечалось ранее, данные функции являются сравнительными концептами, которые используются для того, чтобы иметь возможность идентифицировать и сопоставлять между собой конкретно-языковые формы с характерными для каждой функции признаками. В то же время каждая конкретно-языковая реализация таксисной функции имеет свою уникальную специфику, которая, помимо всего прочего, состоит в смежном выражении данной функции с другими таксисными функциями. Поэтому одним из способов межъязыкового сравнения таксисных форм является описание их полифункциональности, чему мы посвятим следующий раздел 2.5.1. Не менее существенным представляется также сравнение общего объема таксисной системы языка с точки зрения выражаемых функций и выявление закономерностей в том, что касается порядка их выражения в языке. Этому аспекту проблемы мы уделим внимание далее в разделе 2.5.2.

2.5.1. Модели полифункциональности таксисных форм

Говоря о моделях полифункциональности форм, надо понимать, что речь идет не о простой полисемии, при которой языковая форма совместно выражает две разных функции, а о совмещении функций как сложно устроенных концептов, включающих в себя семантическое измерение (видовой ракурс, взаимное расположение) и дискурсивное измерение (дискурсивная роль). Вариативность конкретной таксисной формы может проявляться либо в каком-то одном измерении, либо в обоих измерениях. Поэтому для удобства мы разделим таксисную полифункциональность на три типа, которые рассмотрим далее по отдельности: полифункциональность по семантическим параметрам (раздел 2.5.1.1), полифункциональность по дискурсивной роли (раздел 2.5.1.2) и смешанную полифункциональность (раздел 2.5.1.3). В разделе 2.5.1.4 будет представлена обобщенная модель таксисной полифункциональности, в 2.5.1.5 будут подведены итоги анализа.

2.5.1.1. Полифункциональность по семантическим параметрам

Случаи полифункциональности по семантическим параметрам в рамках одного и того же таксисного отношения наблюдаются практически исключительно у форм следования и последовательности. К примеру, таксисная форма может совмещать функции постериориса, иммедиатива и аблимитива. Так, в горномарийском примере (2.5.1) представлен случай немаркированного стандартного следования ситуации ‘плясать’ за ситуацией ‘прийти’. В двух последующих предложениях (2.5.2) и (2.5.3) представлено, соответственно, иммедиативное следование ситуаций ‘поесть’ за ситуацией ‘прийти’ и аблимитивное следование ситуации ‘сидеть’ за ситуацией ‘уйти’.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

2.5.1. *pet'a tol-mâkâ maša kušt-en*

Петя прийти-CVB.POST Маша плясать-PRF.3SG

‘Маша плясала после того как пришел Петя.’ [Полевые материалы автора]

2.5.2. *tol-mâk-em török kačk-ân-am*

прийти-CVB.POST-1SG сразу есть-PRF-1SG

‘Как только я пришел, сразу поел.’ [Полевые материалы автора]

2.5.3. *maša ke-n koltâ-mâkâ măn' tonna šänz-en-äm*

Маша идти-CVB пускать-CVB.POST я дом.IN сидеть-PRF-1SG

‘С тех пор как Маша ушла, я сидел дома.’ [Полевые материалы автора]

Представление данного случая на семантической схеме ниже не будет принципиально отличаться от представления функции постериориса, поскольку данная функция возможна как при перфективном, так и при имперфективном видовом ракурсе референциальной ситуации, тогда как остальные функции с этой точки зрения имеют ограничения.

Рис. 40. Семантическая схема форм с совмещением функций постериориса, иммедиатива и аблимитива

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Формы, выражающие отношение последовательности, могут иногда использоваться как в препозиции, так и в постпозиции к опорному предикату, совмещая в своем употреблении функции препозитивного и постпозитивного консекютива. Так, в первом примере из эвенкийского языка (2.5.4) сначала имеет место маркированная ситуация ‘схватить’, затем

референциальная ситуация ‘привести’, а во втором (2.5.5) — сначала референциальная ситуация ‘сесть’, затем — маркированная ситуация ‘начать писать’.

ЭВЕНКИЙСКИЙ (тунгусо-маньчжурские, Северная Азия)

2.5.4. *тар бэе орон ие-л-дук-ин дява-мнак*

тот мужчина олень рот-PL-ABL-3SG:POSS взять-CVB

элге-рэ-н

привести-NFUT-3SG

‘Тот мужчина, схватив за рога оленя, привел его домой.’ [Недялков 2009: 815]

2.5.5. *бэеткэн тэгэ-рэ-н дукувун-ма дуку-ли-мнак*

мальчик сесть-NFUT-3SG письмо-ACCD писать-INCH-CVB

‘Мальчик сел и сразу же начал писать письмо.’ [ibid.]

Стоит, однако, оговориться, что в отличие от стандартных случаев постпозитивного консекютива в этом случае сочетаемость формы с видовыми ракурсами ситуаций остается такой же, как у препозитивного консекютива. Данный случай изображен на схеме ниже.

Рис. 41. Семантическая схема форм с совмещением функций препозитивного и постпозитивного консекютива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

К маргинальным случаям полифункциональности по семантическим параметрам относится, к примеру, совмещение функций иммедиатива и контемпоралиса в ингушском языке. В предложении (2.5.6) представлен пример данной формы при контактном следовании перфективных ситуаций ‘упасть’ и ‘купить’, а в (2.5.7) — при одновременности перфективной маркированной ситуации ‘вырасти’ и имперфективной референциальной ситуации ‘помещаться’.

ИНГУШСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.5.6. *max t'iera wa my beallanjehw aaz seina*

цена верх.ABL DX EMPH AGR.идти.IMM 1SG.ERG 1SG.REFL.DAT

mashen iecagjy

машина купить.AGR.FUT

‘Как только цена упадет, я сам куплю машину.’ [Nichols 2011: 301]

2.5.7. *t'aaqqa sy vow hwal my xalanjehw yz*

так 1SG.GEN сын вверх EMPH быть.IMM 3SG

xuoshac *cy = t'y*
 помещаться.NEG там=на
 'Когда сын вырастет, он там не будет помещаться.' [ibid.]

Как видно из примеров, данная форма имеет маркированную контактную семантику, но, помимо сочетания перфективных ситуаций, также допускает имперфективный ракурс референциальной ситуации и в этом случае уже не может трактоваться как иммедиативная, поскольку выражает отношение одновременности, а не следования. Данный случай полифункциональности представлен на схеме ниже.

Рис. 42. Семантическая схема форм с совмещением функций иммедиатива и темпоралиса

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Уникальный случай совмещения функций антериориса и иммедиатива представляет собой багвалинский конверб на *-liba*. В сочетании с претеритальной основой, как в (2.5.8), данная форма используется в иммедиативной функции: референциальная ситуация 'уйти' непосредственно следует за маркированной ситуацией 'скосить'.

БАГВАЛИНСКИЙ (нахско-дагестанские, Кавказ)

2.5.8. *χani-liba*, *w-aχ:a* *w-eł-a-s:*

косить-IMM M=прочь M=идти-MS.POT-FUT

'Как только скошу (это место), сразу уйду.' [Чумакина 2001: 600]

В случае же, когда тот же самый показатель присоединяется к основе потенциалиса, семантика контактности ситуаций сохраняется, а отношение следования меняется на противоположное отношение предшествования и соответствующую функцию антериориса, что мы видим в примере (2.5.9), где референциальная ситуация 'косить' предшествует маркированной ситуации 'поточить'.

2.5.9. *χan-a-liba*, *s:es:er* *iš'i-r* *χalicer-dari* *r-aŕe:*

косить-MS.POT-IMM раньше мы-ERG коса-PL NPL=точить

'Перед тем как косить, мы [раньше] поточили косы.' [ibid., 600]

Изображение данного случая на семантической схеме представлено ниже.

Рис. 43. Семантическая схема форм с совмещением функций anteriориса и иммедиатива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Таким образом, полифункциональность по семантическим параметрам характерна, прежде всего, для функций зоны следования. Тем не менее в отдельных редких случаях можно также говорить о полифункциональности между функциями зоны следования, с одной стороны, и функциями прочих зон таксиса, с другой.

2.5.1.2. Полифункциональность по дискурсивной роли

Распространенным паттерном полифункциональности является совмещение двух семантически сходных, но различающихся по своей дискурсивной роли функций. Так, например, одна и та же форма может сочетать в себе функции контемпоралиса и аккомпаниатива. Глагольная форма языка чинтанг языке в примере (2.5.10) с ситуациями ‘ходить’ и ‘идти’ имеет функцию контемпоралиса, в примере (2.5.11) с ситуациями ‘избивать’ и ‘везти’ — функцию аккомпаниатива.

ЧИНТАНГ (сино-тибетские, Юго-Восточная Азия)

2.5.10. *cuwa tak-saŋa khaiʔ-ya-ʔa*

вода нести-CVB идти-1SG.S-NPST

‘Я иду туда, когда хожу за водой.’ [Payudal et al. 2010: 123]

2.5.11. *tei-saŋa = ta khatt-e khoku*

бить-CVB=FOC брать-PST Хоку

‘Они, избивая его, отвели его в Хоку.’ [ibid.]

В первом случае маркированная ситуация ‘ходить’ является фоновой, тогда как во втором случае маркированная ситуация ‘избивать’ имеет дескриптивную роль в дискурсе.

Аналогичным образом совмещаются в одной форме и другие две одновременные функции: темпоралис и коокурсив. Так, в примере (2.5.12) из языка мотуна имеет место приблизительная одновременность ситуации ‘заболеть’ и ‘смочь вернуться’ с маркированной ситуацией ‘заболеть’ утвердительно-референциального статуса. В (2.5.13) же мы видим приблизительную одновременность ситуаций ‘рассказывать’ и ‘слушать’ с маркированной ситуацией ‘рассказывать’ нейтрального референциального статуса.

МОТУНА (восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея)

2.5.12. *tii* T. *siho-o-ku* *manni* *hoo* *tii* *turu-warei*
 ART.F T. заболеть-3S-GNR.DS потом ART.M там вернуться-NMZ
manni *toku ngo-mon-na*
 конечно NEG делать-MID.LS.PRF-F
 ‘Когда T. заболел, я конечно же не смог вернуться туда.’ [Onishi 1994: 471]

2.5.13. *roki* *tii-ngi* *nuka* *roro-ng-ku*
 только ART.F-ERG моя.мать рассказывать-1O.3A-GNR.DS
taaro-ongo-ng
 слушать-3O.1A.PRS-M
 ‘Только каждый раз как моя мать рассказывает, я слушаю ее.’ [ibid., 472]

Из разновременных функций одна и та же форме может совмещать разные по дискурсивной роли функции постериориса и консекютива, которые формально представляют разные таксисные отношения (следование и последовательность), но на схеме, представленной ниже, занимают одну и ту же область.

Рис. 44. Семантическая схема форм с совмещением функций постериориса и консекютива

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Так, в примере (2.5.14) из нивхского языка таксисная форма выражает стандартное отношение следования между фоновой маркированной ситуацией ‘поиграть’ и референциальной ситуацией ‘отдохнуть’. В (2.5.15) же мы наблюдаем последовательное отношение между автономными в дискурсе ситуациями ‘надеть’ и ‘завязать’.

НИВХСКИЙ (изолят, Северная Азия)

2.5.14. *n'in* *toru* *ler-non* *p'saryo-i-d-yun-da*
 мы немного играть-CVB:TEMP отдыхать-FUT-FIN-PL-PTCL:PRED
 ‘После того как мы поиграем немного, мы отдохнем.’ [Gruzdeva 1998: 56]

2.5.15. *ki* *xiz-roř* *kiyvuř* *jup-t*
 обувь надеть-CVB:TEMP шнурок завязать-FIN
 ‘Он надел обувь и завязал шнурки.’ [ibid., 55]

Стоит также отметить, что в специфических дискурсивных контекстах постериорное употребление может иметь почти любая консекютивная форма, как в юкагирском примере (2.5.16), где глагольная форма повторяет упомянутую перед этим ситуацию ‘собрать’ в качестве фона для последующего изложения.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

2.5.16. *tintaŋ ad-u-l igeje-pul-gele kød-u-m;*

тот сильный-0-NMZ веревка-PL-ACC собрать-0-TR:3SG

køt-telle tude al'ā peni-m

собрать-SS:IPFV он близко ставить-TR:3SG

‘Он собрал те крепкие веревки. Собрал, сложил их рядом.’ [Maslova 2003: 384]

Таким образом, к случаям полифункциональности по дискурсивной роли относятся, прежде всего, естественное совмещение семантически тождественных функций контемпоралиса и аккомпаниатива, а также темпоралиса и коокурсива. К этой же категории также можно с некоторой долей условности отнести совмещение функций постериориса и консекутива, поскольку постериорис имеет большую вариативность в отношении видового ракурса и дистанции между ситуациями, чем консекутив.

2.5.1.3. Смешанная полифункциональность

Примером совмещения функций с переменным таксисным отношением и дискурсивной ролью является слабый консекутив, или консекутив-контемпоралис с возможностью выражения одновременного отношения. Слабый консекутив имеет следующее представление на схеме:

Рис. 45. Семантическая схема форм слабого консекутива с совмещением функций консекутива и контемпоралиса/аккомпаниатива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Такого рода двойственное употребление имеется, к примеру, у формы Консекутива в языке валапай. В примере (2.5.17) мы видим стандартную консекутивную конфигурацию с перфективной маркированной ситуацией ‘ударить’ в автономной роли и перфективной референциальной ситуацией ‘заплакать’.

ВАЛАПАЙ (кочими-юманские, Северная Америка)

2.5.17. *johna-ch mary baeq-m mi:k-i-ny*

Джон-S Мэри 3/3=ударить-DS 3=плакать-SS-AUX-PST

‘Джон ударил Мэри, и она заплакала.’ [Watahomigie et al. 1982: 458]

В примере (2.5.18) та же форма маркирует сочетание двух имперфективных ситуаций ‘жарить’, и здесь она уже выступает в функции не консекютива, а контемпоралиса с фоновой ролью ситуации первой ситуации ‘жарить’.

2.5.18. *cindy-ch ko si:la-m jean-ch viyal*
 Синди-SUBJ пинон 3/3=жарить-DS Джин-S мескаль
bav-k-wi-ny
 3/3=жарить-SS-AUX-PST
 ‘Пока синди жарила пиноновые орехи, Джин жарил мескальные.’ [ibid., 458]

Столь же распространенной моделью является совмещение по той же схеме консекютива с дескриптивной функцией аккомпаниатива. Так, амхарский конверб в (2.5.19) выражает последовательное отношение между ситуациями ‘прибыть’, ‘навестить’ и ‘вернуться’, а в (2.5.20) — одновременное характеризующее отношение между ситуациями ‘прийти’ и ‘бежать’.

АМХАРСКИЙ (афразийские, Северная Африка)
 2.5.19. *gondär dāriſſe zämäd-ottf-e-n t’äjikk’e*
 Гондар прибыть.CVB.1SG родственник-PL-POSS.1SG-ACC просить.CVB.1SG
addis abäba tämälläs-ku
 Аддис Аббеба вернуться.PFV-1SG
 ‘Я поехал в Гондар, навестил родственников и вернулся в Аддис-Аббебу.’ [Meyer 2012 < Leslau 1995]

2.5.20. *rut’o mätt’a*
 бежать.CVB.3MSG прийти.PFV.3MSG
 ‘Он пришел бегом.’ [Meyer 2012: 172]

Еще один случай смешанной полифункциональности представляет регулярное (подробнее см. раздел 2.4.1.1) совмещение одновременного адлимитива и отрицательного адлимитива с функциями anteriориса и контемпоралиса, представленное на схемах ниже.

Рис. 46. Семантическая схема форм с совмещением функций одновременного адлимитива, контемпоралиса и anteriориса

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Рис. 47. Семантическая схема форм с совмещением функций отрицательного адлимитива и anteriориса

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

С одной стороны, адлимитив требует имперфективного видového ракурса референциальной ситуации, а смежное употребление в функциях антериориса и контемпоралиса возможно только при перфективном видovém ракурсе референциальной ситуации. С другой стороны, при адлимитиве маркированная ситуация может иметь как фоновую, так и дескриптивную дискурсивную роль, тогда как в смежном употреблении — только фоновую. Так, в мокшанском предложении (2.5.21) с одновременной адлимитивной функцией таксисной формы референциальная ситуация ‘кричать’ прекращается в момент ограничивающей ее дескриптивной маркированной ситуации ‘охрипнуть’.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

2.5.21. *al'-əz'ə* *ivac'* *kaškəmə-zə-nzə*

отец-1SG.POSS кричать:PST.3SG охрипнуть:INF-ILL-3SG.POSS

‘Отец кричал, пока не охрип.’ [Полевые материалы автора]

В примерах ниже мы видим смежные функции антериориса (2.5.22) и контемпоралиса (2.5.23). В первом случае референциальная ситуация ‘работать’ завершается за некоторое время до маркированной ситуации ‘уйти’, задающей темпоральный фон. Во втором случае референциальная ситуация одновременна также фоновой маркированной ситуации ‘держат’.

2.5.22. *tu-mə-zə-n* *mon rabot-an*

уйти-INF-ILL-1SG.POSS я работать-NPST.1SG

‘Перед уходом я поработаю.’ [Полевые материалы автора]

2.5.23. *pin'ə-t'* *kird'-əm-s* *mon suv-an* *kud-u*

собака-DEF.SG.GEN держать-INF-ILL я войти-NPST.1SG дом-LAT

‘Пока держали собаку, мы вошли домой.’ [Полевые материалы автора]

В целом смешанная полифункциональность является наиболее распространенным видом полифункциональности в силу, во-первых, частотной тенденции к совмещению одной формой функций консекютива и контемпоралиса/аккомпаниатива и, во-вторых, обязательной полифункциональности адлимитивных форм, у которых только часть возможных аспектуальных конфигураций имеет адлимитивную интерпретацию.

2.5.1.4. Совмещение более чем двух функций

Довольно часто формы слабого консекютива могут совмещать в своем употреблении функции консекютива, контемпоралиса и аккомпаниатива, что с точки зрения представления на семантической схеме не будет отличаться от обычных форм слабого консекютива (о слабой разновидности консекютива см. раздел 2.3.1). Так, форма ненецкого простого конверба, которая уже упоминалась нами ранее во вступлении ко второй главе, используется в контексте (2.5.24) с последовательностью маркированной ситуации ‘заплакать’ и референциальной ситуации ‘заболеть’, а также в (2.5.25) с одновременностью фоновой маркированной ситуации ‘сидеть’ и референциальной ситуации ‘упасть’.

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

2.5.24. *yarum-c° ηас'eki°-h ηāwa-da yes°m'a*
 плакать-CVB ребенок-GEN голова-3SG заболеть.3SG
 ‘Ребенок заплакал, и у него заболела голова.’ [Nikolaeva 2014: 380]

2.5.25. *tol°-h t'ax°na ηamt'o° ηас'eki°-h kniga-da*
 стол-GEN за сидеть-CVB ребенок-GEN книга-3SG
mān°tey°-q
 падать-REFL.3SG
 ‘Когда ребенок сидел за столом, у него упала книга.’ [ibid.]

В своем третьем, аккомпаниативном, употреблении в (2.5.26) данная форма маркирует дескриптивную в дискурсе ситуацию ‘держат’ при референциальной ситуации ‘появиться’.

2.5.26. *wen'ako yerw°-nta ηoba-m s'ak°lpə° ηад'im'a*
 собака хозяин-GEN.3SG перчатка-ACC кусать-CVB появиться
 ‘Появилась собака, держа в зубах перчатки хозяина.’ [ibid., 377]

В языке мотуна есть две так называемые «общие» формы, которые различаются кореферентностью субъектов. Первая, разнореферентная, форма примечательным образом совмещает в себе функции коокурсива, консекютива и постериориса, что изображено на схеме ниже.

Рис. 48. Семантическая схема разносубъектной «общей» формы в мотуна

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Коокурсивную функцию формы можно видеть в примере (2.5.27) с обусловленным приблизительным совпадением во времени маркированных ситуаций ‘прибыть’ и ‘качаться’ и референциальной ситуации ‘понимать’.

МОТУНА (восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея)

2.5.27. *tii uri pata'-ku oi raang koho si'mata*
 ART.L деревня прибыть-3S-GNR.DS DEM.DIM север вниз трость
paki=paki'-ku nok-onga-na
 RDP=качаться.3S-GNR.DS понимать-1S.PRES-F
 ‘Всякий раз как он приезжает в деревню и качается трость на севере, я понимаю...’ [Onishi 1994: 466]

В (2.5.28) представлена функция консекютива с последовательностью перфективных и автономных в дискурсе ситуаций ‘сказать’ и ‘покинуть’. В (2.5.29) мы видим постериорное употребление той же формы с перфективной маркированной ситуацией ‘уйти’ в качестве темпорального фона и имперфективной референциальной ситуацией ‘говорить’.

2.5.28. *tiiwo = tii'-ku sih-a-a-ng*
 так=сказать.3S-GNR.DS покинуть-3O.3PCL.A-RPST-M
 ‘Он сказал это, и они его покинули.’ [ibid.]

2.5.29. *hoo tuu ino-o-hee pi-ku manni*
 ART.M вода добывать-3O.3A-DEF.FUT идти.3S-GNR.DS потом
ehkong nak-a-ko-ng...
 сейчас сказать-3PCL.S-PRS-M
 ‘После того как она ушла за водой, они говорят...’ [ibid., 471]

Вторая, кореферентная, форма, в свою очередь, сочетает функции коокурсива и аккомпаниатива и имеет представление на схеме, аналогичное темпоралису.

Рис. 49. Семантическая схема кореферентной «общей» формы в мотуна

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Так, в примере (2.5.30) мы видим обусловленную приблизительную одновременность маркированной ситуации ‘заболеть’ и референциальной ситуации ‘отправляться’.

2.5.30. *siho-m-mo tii hausiki mi-ka-na*
 заболеть-L.S-GNR.SS ART.L больница идти.LS-PRS-F
 ‘Каждый раз, как я болеваю, я отправляюсь в больницу.’ [ibid.]

В (2.5.31) та же форма выступает в функции аккомпаниатива: ситуации ‘напевать’, ‘гулять’ и ‘вернуться’ строго одновременны, и при этом обе маркированные ситуации являются дескриптивными в дискурсе.

2.5.31. *siro-wa-mo* *turu-wee-r-u-ng* ***konn-a-mo***
 петь-3O.3PCL.A-GNR.SS вернуться-MID.3S-PCL-RPST-M идти-3PCL.S-GNR.SS
tii *uri*
 ART.L деревня
 ‘Напевая песню и гуляя, они вернулись в деревню.’ [ibid., 465]

В качестве примера совмещения четырех функций в одной форме можно привести аппозитивное причастие центрально-юпикского языка, которое используется в функциях темпоралиса, контемпоралиса, аккомпаниатива и консекютива с таким же, аналогичным темпоралису представлением на семантической схеме. Случай маркирования темпоралиса представлен в примере (2.5.32), где ситуации ‘зима’ и ‘пойти’ находятся в отношении приблизительной одновременности. Функцию контемпоралиса, в свою очередь, можно проиллюстрировать примером (2.5.33), в котором имеет место точная одновременность ситуаций ‘быть’ и ‘идти’.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

2.5.32. *uksu-u-gur-tel-luku* *angun* *aya-llru-uq*
 зима-быть-PROG-CRF-APP.3SG человек.ABS.SG идти-PST-IND.3SG
pissur-vi-minun
 охотиться-место-ALL.3REFL.SG.SG
 ‘Когда еще была зима, мужчина пошел на свои охотничьи земли.’ [Miyaoaka 2012: 1447]

2.5.33. *irnia-qa* ***ma-a-nl-luku*** *ayag-yuumiit-ua*
 ребенок-ABS.1SG.SG этот-EX-быть.в-APP.3SG идти-нет.дела.до-IND.1SG
 ‘Пока мой ребенок здесь, я не думаю идти.’ [ibid., 1446]

В дополнение к фоновым функциям одновременности данная форма может также использоваться в аккомпаниативной функции, как в (2.5.34), где маркированная ситуация ‘рыбачить’ имеет дескриптивную роль в дискурсе.

2.5.34. *tau-na* *angun* *pissur-lar-tuq* *arna-ni*
 тот-EX.ABS.SG человек.ABS.SG охотиться-HAB-IND.3SG жена-ABS.3REFLSG.SG
manar-tel-luku
 рыбачить-CRF-APP.3SG
 ‘Тот человек идет охотиться с женой, рыбака.’ [ibid., 1440]

Помимо одновременных функций, центрально-юпикское причастие может также использоваться в функции консекутива. Так, в (2.5.35) ситуации ‘снимать’ и ‘заходить’ связаны последовательным отношением.

2.5.35. *kamgu-ir-luci* *iter-ci!*
 ботинок-убрать-APP.2PL выйти-OPT.2PL
 ‘Снимайте ваши ботинки и заходите!’ [ibid., 1447]

Тамильское глагольное причастие по употреблению в ядерных контекстах сходно с ненецким простым конвербом, совмещая те же функции консекутива, контемпоралиса и аккомпаниатива. В (2.5.36) ситуации ‘идти’ и ‘приходить’ находятся в отношении последовательности, тогда как в (2.5.37) ‘оставаться’ и ‘спать’ связаны одновременным отношением (функция контемпоралиса).

ТАМИЛЬСКИЙ (дравидийские, Южная Азия)

2.5.36. *pakal* *pooy* *raattiiri* *va-nt-atu*
 день идти+VBP ночь приходить-PST-3SGN
 ‘День прошел и наступила ночь.’ [Lehmann 1989: 270]

2.5.37. *kumaar* *viit.t-il* *tañk-i.p* *pakal* *muḻuvatum*
 Кумар дом-LOC оставаться-VBP день целый
tuuñk-iñ-aan
 спать-PST-3SGM
 ‘Кумар был дома и целый день спал.’ [ibid., 267]

Пример (2.5.38) показывает употребление той же формы в аккомпаниативной функции, и здесь маркированная ситуация ‘наклониться’ имеет дескриптивную роль, дополнительно характеризую референциальную ситуацию ‘сидеть’.

2.5.38. *kumaar* *kun̄i-ntu* *uṭkaar-nt-aan*
 Кумар наклониться-VBP сидеть-PST-3SGM
 ‘Кумар сидел, наклонившись.’ [ibid., 274]

Кроме того, существуют контексты, в которых данную форму можно также анализировать как выступающую в функциях постериориса и аблимитива, хотя такое решение может показаться спорным. Так, в (2.5.39) представлено употребление в функции постериориса с следованием референциальной ситуации ‘прийти’ за маркированной ситуацией ‘пройти’. В (2.5.40) приведен пример использования той же формы в функции аблимитива с маркированной ситуацией ‘прийти’, задающей точку, начиная с которой имеет место ситуация ‘стать’.

2.5.39. *aintu* *naaḷ kaḻi-ttu.k* *kumaar* *iñkee* *va-nt-aan*
 пять день пройти-VBP Кумар сюда прийти-PST-3SGM
 ‘По прошествии пяти дней Кумар пришел сюда.’ [ibid., 273]

2.5.40. *kumaar iṅkee va-ntu miuṅru varuṣam aay-ir-ru*
 Кумар сюда прийти-VBP три год статья-PST-3SGN
 ‘С тех пор как Кумар пришел сюда, прошло три года.’ [ibid., 273]

Дискурсивная роль данных примеров без специально заданного контекста, на наш взгляд, неочевидна, и допустима альтернативная трактовка, при которой маркированная ситуация не задает темпоральный фон, а выступает в автономной роли, что дает нам функцию консекютива (‘пять дней прошло и Кумар пришел сюда’, ‘Кумар пришел сюда, и прошло три года’). Трактуя данные примеры как случаи постериориса и аблимитива, мы получаем следующую схему:

Рис. 50. Семантическая схема тамильской формы «глагольного причастия»

	Следование и последовательность		Одновременность		Предшествование	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Если же принимать альтернативный анализ, то данную форму можно отнести к стандартным случаям слабого консекютива.

Четыре таксисных функции — темпоралис, аккомпаниатив, постериорис и консекютив — с аналогичным приведенному выше представлением на семантической схеме совмещает в себе форма языка дияри. Употребление данной формы в функции темпоралиса показано в примерах (2.5.41) и (2.5.42). В первом случае имеет место приблизительная хабитуальная одновременность ситуаций ‘есть’ и ‘выпускать газы’, во втором — строгая одновременность ситуаций ‘есть’ и ‘умереть’.

Дияри (пама-ньюнга, Австралия)

2.5.41. *ngathu kantha kulyakulya thayi-rna, nganhi*
 1SG.ERG трава зеленый.ACC есть-SS:IPFV 1SG.NOM
pithi-yi
 выпускать.газы-PRS
 ‘Когда я ем зелень, у меня выходят газы.’ [Austin 2013: 216]

2.5.42. *nhulu puka thayi-rna nhawu pali-rna*
 3SG.NF.ERG еда.ACC есть-SS:IPFV 3SG.NF.NOM умереть-PTCP
wara-yi
 AUX-PRS
 ‘Когда он ел какую-то еду, умер’ [ibid., 211]

От контекста контемпоралиса явным образом отличается следующий контекст (2.5.43) с аккомпаниативным употреблением формы, в котором маркированная ситуация ‘кричать’ не

задает темпоральный фон, а используется в дескриптивной роли. Здесь, однако, форма имеет редуцированный вариант, поэтому также допустим вариант с рассмотрением данного случая как отдельной формы Аккомпаниатива

2.5.43. *nhawu wara-yi karkakarka-rna*
 3SG.NF.NOM идти-PRS RDP:кричать-SS:IPFV
 ‘Он шел, крича’ [ibid., 209]

Наконец, та же форма может маркировать и одновременное таксисное отношение, и тогда она может иметь функцию постериориса, как в (2.5.44), где референциальная ситуация ‘положить’ следует за фоновой маркированной ситуацией ‘сделать’. Та же форма может использоваться в функции консекутива, как в (2.5.45) с последовательностью автономных ситуаций ‘вернуться’ и ‘увидеть’.

2.5.44. *thanali thalara marda kurra-rna ngari-yi,*
 3PL.ERG дождь камень.ACC ставить-PTCP спускать-PRS
nhinha warla nganka-rna
 3SGNF.ACC гнездо.ACC делать-SS:IPFV
 ‘Они положили дождевой камень вниз, после того как сделали гнездо’ [ibid., 210]

2.5.45. *nhani kartyi-yi yarla-wa, paratyi nhayi-rna*
 3SGF.NOM вернуться-PRS другой-DIST свет.ACC видеть-SS:IPFV
 ‘Она повернулась туда и увидела свет’ [ibid., 217]

В целом модели полифункциональности в языках мира, как правило, включают не более трех таксисных функций, тогда как модель с четырьмя и более функциями встречается достаточно редко. Тем не менее полифункциональность таксисных форм как феномен требует подробного отдельного изучения, поскольку детальный анализ материала конкретных языков может обнаружить больше возможностей совмещения, чем те, которые упоминаются в грамматических описаниях и зафиксированы нами в данной работе.

2.5.1.4. Обобщенная модель таксисной полифункциональности

Ниже в рис. 51 мы приводим итоговую схему возможных сочетаний 12 таксисных функций в таксисных формах с учетом всех выявленных и рассмотренных в предыдущем разделе паттернов полифункциональности языках нашей выборки. Каждая из функций имеет собственный узел на схеме, кроме сходных по дистрибуции функций темпоралиса и коокурсива, контемпоралиса и аккомпаниатива с различиями в дискурсивной роли, а также функций одновременного и отрицательного адлимитива с разницей в наличии встроеного в значение второй функции отрицательного оператора. Данные шесть функций попарно объединены в три

узла. Все узлы на схеме соединены линиями так, что функция, имеющая непосредственное соединение с другой функцией, может выражаться при помощи одной и той же таксисной формы, тогда как если непосредственная связь между функциями отсутствует, объединение их в одной форме либо в принципе невозможно, либо возможно при наличии других функций, через которые устанавливается данная связь.

Рис. 51. Схема возможных сочетаний таксисных функций в полифункциональных формах

Центральное положение в представленной модели занимает группа функций, состоящая из темпоралиса, коокурсива, контемпоралиса, аккомпаниатива и обеих разновидностей консекутива. Данные функции являются наиболее частотными в языках выборки (см. следующий раздел), обнаруживают наибольшее количество совместных выражений в таксисных формах и, тем самым, составляют ядро таксисной системы языка. На периферии, соответственно, находится блок функций постериориса, иммедиатива и аблимитива в левой части схемы, соответствующий отношению следования, а также блок функций внизу схемы из антериориса, соответствующего отношению предшествования, в сочетании с одновременной и отрицательной разновидностью адлимитива.

2.5.1.5. Выводы

Таким образом, мы видим, что многофункциональные таксисные формы в подавляющем большинстве случаев выражают различные комбинации ядерных функций темпоралиса, коокурсива, контемпоралиса, аккомпаниатива и двух разновидностей консекутива. К периферии относятся функции следования — постериорис, иммедиатив и аблимитив, а также антериорис как функция предшествования и две адлимитивные функции. При этом совмещение темпоралиса с коокурсивом, контемпоралиса с аккомпаниативом и постериориса с

консекутивом является исключительно дискурсивным, поскольку в этом случае семантика функций совпадает и варьируются только дискурсивная роль маркированной ситуации. Остальные же случаи полифункциональности являются семантическими, поскольку при них, напротив, варьируются семантические параметры, такие как видовой ракурс ситуаций и таксисное отношение, а прагматические свойства остаются неизменными. К смешанному типу полифункциональности можно отнести, во-первых, совмещение темпоралиса и аккомпаниатива, которые в значительной мере пересекаются по своим семантическим и дискурсивным свойствам. Формы с такого рода совмещением получают возможность, с одной стороны, сочетаться с перфективной маркированной ситуацией, как при темпоралисе, и, с другой, маркировать дескриптивную ситуацию в дискурсе, как при аккомпаниативе. Во-вторых, смешанным является совмещение адлимитива с контемпоралисом и антериорисом. Адлимитивные формы требуют имперфективной референциальной ситуации, но допускают как фоновые, так и дескриптивные маркированные ситуации, тогда как в антериорном и контемпоральном употреблении они требуют не ограничены по видовому ракурсу, но требуют фоновой роли маркированной ситуации.

2.5.2. Таксисные системы в языках мира

Для типологического сравнения таксисных систем в языках мира актуальны два типа информации: объем таксисной системы языка и порядок выражения таксисных функций и таксисных отношений. Объем системы определяется количеством выражаемых в языке таксисных функций, тогда как порядок выражения определяется существующими и несуществующими паттернами распределения функций и отношений по языкам. Данные две характеристики мы рассмотрим далее, соответственно, в разделе 2.5.2.1 и 2.5.2.2.

2.5.2.1. Объем системы и частотность выражения функций

Данные выражения в языках выборки двенадцати таксисных функций приведены в таблице 23 в Приложении 1. Все функции указаны по отдельности, за исключением коокурсива и двух разновидностей консекутива. Коокурсив при подсчете учитывался совместно с функцией темпоралиса, поскольку, помимо специализированного выражения, он практически всегда может быть выражен контекстно с темпоралисом (на настоящий момент мы не располагаем данными, опровергающими данное наблюдение). Препозитивный и постпозитивный консекутив также не разделялись, поскольку они имеют ареальную дистрибуцию и практически не встречаются в

одном и том же языке. Кроме того, совмещение функций одновременного адлимитива и отрицательного адлимитива с антериорисом не учитывалось при подсчете последних двух функций, поскольку такая возможность доступна для всех без исключения адлимитивных форм. Наконец, следует оговориться, что, поскольку грамматические описания дают не все возможные контексты для исследуемых форм, некоторые случаи совместно выражаемых функций могут оказаться упущены, поэтому данные, сведенные в данной таблице и во всех последующих, и сделанные на их основе обобщения на данный момент носят предварительный характер и в значительной степени нуждаются в подтверждении на эмпирическом языковом материале.

Как можно видеть из таблицы 23, таксисные системы языков обнаруживают значительную вариативность в наборе таксисных функций, выражаемых как специализированными, так и полифункциональными таксисными формами. Такая вариативность обусловлена во многом различиями в степени синтетизма и богатстве грамматического инвентаря языков. К примеру, языки с полисинтетизмом или высокой степенью синтетизма и развитой системой морфологических категорий и оппозиций, такие как адыгейский, центрально-юпикский, тундровый ненецкий, нахско-дагестанские языки, оказываются в верхней части списка. В свою очередь, в среднем более бедные в этом отношении языки, как, к примеру, индоевропейские, африкаанские и сино-тибетские, оказываются в нижней части. В таких языках таксисные функции значительно чаще выражаются посредством финитных аналитических конструкций с обстоятельственными союзами и, тем самым, оказываются вне нашего рассмотрения.

Согласно приведенным данным, наиболее объемная таксисная система представлена в центрально-юпикском языке, где таксисными формами выражаются все таксисные функции из нашей классификации, кроме одновременного адлимитива. В то же время, в восьми языках выборки посредством таксисных форм выражается только по одной функции. В языках кокамилла и верхненекаханском это функция контемпоралиса, в явуру, амхарском, акан и дьямсай — консекутива, в пареси — темпоралиса/кооккурсива.

Наиболее часто выражаются в таксисных системах языков ядерные функции контемпоралиса (57 языков из 80), консекутива (50 языков), темпоралиса/кооккурсива (43 языка) и аккомпаниатива (40 языков). Они же в соответствии с этим являются наиболее типологически ожидаемыми. Показателен и тот факт, что никаким образом не выражаются ядерные функции лишь в одном языке — муна. Наиболее редкой и, соответственно, наименее ожидаемой таксисной функцией является функция аблимитива, которая находит выражение лишь в восьми языках выборки: баскском, центрально-юпикском, тундровом ненецком, багвалинском,

тамильском, кроу, муна и горномарийском. Не исключено, однако, и контекстное выражение данной функций при помощи форм постериориса, но данные для подтверждения этой гипотезы на настоящей момент отсутствуют.

Любопытным также представляется сопоставление данных специализированного (одна форма — одна функция) и совмещенного (одна форма — несколько функций) выражения таксисных функций. Данные специализированного выражения с учетом отдельного от темпоралиса выражения функции коокурсива представлены в таблице 24 в Приложении 1. По-прежнему наиболее объемной системой без учета контекстно выражаемых функций остается система центрально-юпикского языка с восемью формами, соответствующими восьми функциям темпоралиса, контемпоралиса, коокурсива, постериориса, иммедиатива, антериориса, отрицательного адлимитива и аблимитива. 15 языков из выборки имеют всего по одной специализированно выраженной функции, как консекутив в маисин, явуру, мауваке, дьямсай, акан и ланкийском малайском, темпоралис — в пареси, контемпоралис — в кокама-кокамилла, йимасе и верхненекаханском, постериорис — в русском и вамбайя, аккомпаниатив — в дияри и отрицательный адлимитив — в шуа. Наиболее частотной специализированно выражаемой функцией является контемпоралис (41 язык), наименее частотной — аблимитив (шесть языков).

В таблице 25 в Приложении 1 обобщены данные совмещенного выражения таксисных функций в языках выборки. С точки зрения развитости совмещенного выражения таксисных функций языки, в системе которых есть полифункциональные формы, делятся примерно пополам на те, которые контекстно выражают более двух функций, и те, которые выражают таким образом ровно две функции. Наиболее частотной контекстно выражаемой функцией является аккомпаниатив (31 язык), наименее частотной — антериорис (один язык)¹⁰.

Сравнение¹¹ данных специализированного и совмещенного выражения функций суммировано в таблице 17 ниже.

¹⁰ В данном подсчете не учитывалась полифункциональность антериориса и адлимитива, которая свойственна всем адлимитивным формам.

¹¹ Следует учитывать, что количество специализированного и совмещенного выражения каждой функции не дает в целом 100%, поскольку оба типа выражения могут пересекаться в одном и том же языке.

Таблица 17. Сравнение специализированного и совмещенного выражения таксисных функций в языках выборки

<i>Функция</i>	<i>Всего языков</i>	<i>Специализир. Выражение</i>	<i>Доля от общего числа</i>	<i>Совмещенное Выражение</i>	<i>Доля от общего числа</i>
Аккомпаниатив	40	16	40 %	31	77,5 %
Контемпоралис	57	41	71,9 %	29	50,9 %
Консекутив	50	38	76 %	22	44 %
Аблимитив	8	6	75 %	2	25 %
Постериорис	30	25	83,3 %	5	16,7 %
Темпоралис и коокурсив	42	36 (7) ¹²	85,7 %	6	14,3 %
Иммедиатив	18	16	88,9 %	2	11,1 %
Антериорис	14	13	92,8 %	1	7,1 %
Отрицательный адлимитив	14	14	100 %	(всегда с антериорисом)	0
Одновременный адлимитив	10	10	100%	(всегда с антериорисом и контемпоралисом)	0

В верхней части таблицы можно видеть функции с наиболее частотным и наиболее типологически ожидаемым совмещенным выражением, в нижней части — с наиболее частотным и наиболее ожидаемым специализированным выражением. Наименее самостоятельный характер в языках мира обнаруживает функция аккомпаниатива (40 % языков с самостоятельным и 77,5 % — с совмещенным выражением), что неудивительно, поскольку она является дискурсивной модификацией контемпоралиса, который, в свою очередь, занимает второе место в таблице (71,9 % и 50,9 %). Следом располагается функция консекутива (76 % и 44 %), которая также часто образует совмещения с функциями контемпоралиса и аккомпаниатива. Остальные функции крайне редко выступают в совмещенном виде, если не считать стандартной для адлимитивных функций возможности совмещения с антериорисом и контемпоралисом, а также ингерентной возможности форм темпоралиса выступать в функции коокурсива. Примечательно, что тенденцию к совмещению с другими функциями обнаруживают все ядерные функции, кроме темпоралиса, который более самодостаточен в силу более широкой аспектуальной сочетаемости.

¹² Известно о восьми специализированных формах коокурсива, которые в некоторых языках сосуществуют со специализированными формами темпоралиса. В то же время коокурсив всегда или почти всегда доступен в качестве дополнительного контекстно обусловленного употребления у форм темпоралиса.

2.5.2.2. Порядок выражения таксисных функций и таксисных отношений

Иерархия функций на основе данных из таблицы 17 приведена ниже. Данная иерархия построена для всех функций, выраженных специализированно или контекстно посредством таксисных форм в языках выборки и отражает бóльшую вероятность встретить форму с функцией левее по иерархии, чем правее. Все позиции данной иерархии имеют нестрогий порядок, поскольку отражают лишь тенденцию выражать одни функции прежде других, тогда как почти каждое взаимное расположение двух позиций в иерархии обнаруживает контрпримеры на материале выборки.

Контемпоралис ≥ *консекутив* ≥ *темпоралис/кооккурсив* ≥ *аккомпаниатив* ≥ *постериорис* ≥
иммедиатив ≥ *отрицательный адлимитив* ≥ *антериорис* ≥ *одновременный адлимитив* ≥
аблимитив

Более общий вид данной иерархии, приведенный ниже, может быть представлен как выражение в языке ядерных функций контемпоралиса, консекутива, темпоралиса/кооккурсива и аккомпаниатива прежде всех остальных функций.

Контемпоралис, консекутив, темпоралис/кооккурсив, аккомпаниатив (ядерные) ≥ *прочие функции*

Как и подробный вид иерархии, данное представление также не имеет универсального характера, поскольку обнаруживает исключения в виде языков, в которых выражены только периферийные функции. Примером такого языка в нашей выборке является язык муна, выражающий в своей системе функции отрицательного адлимитива, иммедиатива и аблимитива и не выражающий ни одной функции из числа ядерных.

Любопытным также представляется порядок выражения таксисных отношений в общем виде. В работе [Nedjalkov 1995: 131] было высказано наблюдение о том, что выражение таксисных отношений в системах конвербов в языках мира имеет вид имплицативной иерархии, которая выглядит следующим образом:

одновременность > *следование* > *предшествование*

Согласно этому принципу, единственный конверб в языке всегда должен выражать отношение одновременности. В противном случае, если в языке посредством конверба выражается отношение следования, то в системе того же языка всегда имеется конверб с семантикой одновременности. Если же в языке имеется конверб предшествования, то из этого следует, что в этом языке также имеются конвербы следования и одновременности. Между тем, в статье [Ylikoski 2001] приводится пример коми-зырянского как языка, который нарушает данную

закономерность, поскольку в нем имеется таксисная форма предшествования и одновременности, но нет формы следования.

Сходную иерархию с учетом выделяемого нами четвертого отношения последовательности можно построить и на нашем материале, объединив данные по выраженности таксисных функций в соответствующие отношения. Единственной проблемой для такого обобщения является функция одновременного адлимитива. Данная функция не имеет взаимно-однозначного соответствия с каким-либо конкретным отношением, занимая промежуточное положение между предшествованием и одновременностью и по этой причине не может полноценно быть отнесена ни к одному из двух таксисных отношений. В связи с этим мы рассмотрим распределение таксисных отношений по языкам в двух вариантах: с включением одновременного адлимитива в предшествование и в одновременность. Помимо этого, можно было бы рассмотреть вариант с включением в одновременность также функции отрицательного адлимитива, поскольку в конфигурации с двумя имперфективными ситуациями отрицательно-адлимитивные формы фактически могут выражать таксис одновременности. Однако веских оснований для этого у нас нет, поскольку, во-первых, одновременность с отсутствием маркированной ситуации не является в строгом смысле одновременностью и, во-вторых, сочетание двух имперфективных ситуаций далеко не всегда интерпретируется как одновременность, а довольно часто имеет семантику предшествования. В таблице 18 ниже представлен вариант распределения отношений по языкам выборки с включением одновременного адлимитива в отношение предшествования.

Таблица 18. Распределение таксисных отношений (одновременный адлимитив включен в предшествование)

	<i>Одновр-ть</i>	<i>Послед-ть</i>	<i>След-ние</i>	<i>Предш-ние</i>
Ц.-юпик., т. нен., багвал., ю.-ахв., адыг., г-мар., там., м.-тат., цах., гусии, лезг., эвен., хварш., нивх., т. дарг., саво, ингуш. (17)	+	+	+	+
Мал., эсе-эхха (2)	+	–	+	+
Абхаз., маньчж. (2)	+	+	–	+
Буруш., япон., дияри, виту, кроу, корейск., манам. (7)	+	+	+	–
Корьяк., мокш., шуа, коми-з., даза (5)	+	–	–	+
Муна (1)	–	–	+	+
Тур., вамб., фин., гуарек., ваяна, кечуа, санд., литов., рус. (9)	+	–	+	–
К. юкаг., дхим., мот., фуюг, суах., раджб., баск., тув., валап., миан, с-югур., кхар., ю. пом., маис., камб., тлинг., амх., менг., маув., имон., квомт. (21)	+	+	–	–
Явুরু, акан, дьямс., ланк. м. (4)	–	+	–	–
Осет., кус., чинт., пат., пареси, кокама, верхнен., з.-хант, екв., гун., йимас, исп. (12)	+	–	–	–
Итого	75	51	36	27

В этой версии таблицы наиболее частотным в языках выборки (и наиболее типологически ожидаемым) таксисным отношением является отношение одновременности, в том или ином виде представленное в 75 языках из 80. Наименее частотные (и наименее ожидаемые) отношения — следование и предшествование с 36 и 27 языками, соответственно. Между ними располагается отношение последовательности с 51 языком. Наиболее распространенный (и наиболее вероятный) паттерн состоит из отношений одновременности и последовательности (21 язык), на втором месте располагается паттерн из всех четырех отношений (17 языков), на третьем — паттерн выражения только одновременного отношения (12 языков). Реже всего выражаются все отношения, кроме следования, как в абхазском и маньчжурском, все отношения, кроме последовательности, как в малаялам и эссе-эхха, а также только отношения следования и предшествования, как в муна. Отсутствуют в языках выборки и, тем самым, являются типологически неожиданными следующие паттерны: *только следование, только предшествование, следование + последовательность, предшествование + последовательность и следование + предшествование + последовательность.*

В таблице 19 ниже представлен вариант распределения отношений по языкам выборки с включением одновременного адлмитива в отношении одновременности.

Таблица 19. Распределение таксисных отношений (одновременный адлмитив включен в одновременность)

	<i>Одновр-ть</i>	<i>Послед-ть</i>	<i>След-ние</i>	<i>Предш-ние</i>
Ц-юпик., багвал., ю.-ахв., м.-тат., гусии, хварш., ингуш., нивх., г.-мар, т. дарг., цах., лезг., эвен, саво (14)	+	+	+	+
Абхаз. (1)	+	+	–	+
Мал., эсе-эхха (2)	+	–	+	+
Нен., адыг., там., буруш., япон., дияри, виту, корейск., кроу, манам. (11)	+	+	+	–
Муна (1)	–	–	+	+
Коми-з., коряк., шуа (3)	+	–	–	+
Тур., вамб., фин., гуарек., ваяна, кечуа, санд., рус., литов. (9)	+	–	+	–
К. юагаг., дхим., мот., фуюг., раджб., суах., баск., тув., менгт., валап., миан, сар-юг., кхар., юж. п., маис., камб., тлинг., амх., маньчж., маув., имон., квомт. (22)	+	+	–	–
Явуру, акан, дьямс., ланк. м. (4)	–	+	–	–
Коряк., исп., хант., мокш., даза, осет., кус., чинт., пат., парэси, кокама, верхнен, екв., гун., йимас (15)	+	–	–	–
Итого	75	51	36	21

К заметным изменениям в этой версии таблицы можно отнести, прежде всего, сокращение числа языков с выраженным отношением предшествования в силу исключения из их состава

одновременно-адлимитивных форм. Помимо этого, изменения касаются частотности и допустимости различных паттернов выражения отношений. Наиболее частотный (и наиболее ожидаемый) паттерн в данной версии по-прежнему состоит из отношений одновременности и последовательности (22 языка). На втором месте располагаются паттерны с выражением только отношения одновременности (15 языков), на третьем — выражение всех четырех отношений (14 языков). К наиболее редким (и наименее ожидаемым) паттернам относятся паттерн выражения только одновременности и предшествования (три языка), всех отношений, кроме последовательности (два языка), всех отношений, кроме следования (два языка) и только отношений следования и предшествования (один язык). Перечень незафиксированных паттернов в этой версии таблицы остается неизменным.

Таким образом, очевидно, что, хотя порядок выражения отношений по данным нашей выборки в целом соответствует имплекативной иерархии В. П. Недялкова, ни одна из двух версий таблицы не позволяет сформулировать строгий вид данной иерархии. Поэтому приведенный ниже итоговый вид иерархии имеет в основе лишь тенденцию к выражению таксисных отношений в указанном порядке.

одновременность \geq последовательность \geq следование \geq предшествование

2.5.2.3. Выводы

Подводя итоги количественному обзору данных нашей выборки, стоит отметить, что таксисные системы языков мира в рассмотренном исключительно морфологическом спектре формальных средств значительно варьируют по объему и содержанию инвентаря форм. Наблюдаемая вариативность обусловлена самыми разными факторами, начиная от морфологического типа языка и объема выражаемых грамматических значений и кончая балансом между синтетическим и аналитическим, грамматическим и лексическим выражением таксиса. Для адекватной оценки представленности таксисных отношений и функций, тем самым, требуется дополнительный анализ всего остального неморфологического многообразия таксисных средств, который в целом затруднителен по причине скудности существующих грамматических описаний, но вполне осуществим с учетом возрастающего числа доступных корпусов текстов. Что же касается порядка выражения таксисных функций и отношений, то таксисные отношения в целом имеют тенденцию к выражению в упоминаемом в литературе порядке от одновременности к предшествованию, но при этом не подтверждают гипотезу о строгом иерархическом порядке их выражения. Нестрогому порядку подчиняются также конкретные таксисные функции, а также их объединение в ядерные функции в

противоположность всем другим. Ядерные функции при этом обнаруживают наименьшую самостоятельность, чаще других выступая в совмещенном виде и реже — в специализированном. И здесь также представляется необходимым сравнительный анализ выражения таксисных функций и отношений посредством неморфологических таксисных средств, который бы позволил уточнить и дополнить высказанные в этой работе наблюдения.

3. Конкретно-языковые аспекты изучения таксиса

Типологическое изучение таксиса на материале фрагментов описания таксисных форм в грамматиках и статьях не может дать нам полной картины семантических и дискурсивных различий, лежащих в основе функционирования данных форм, и факторов, влияющих на их дистрибуцию. Поэтому в дополнение к анализу в предыдущей главе мы приводим детализированный обзор избранных явлений, наблюдаемых в таксисных системах конкретных языков, по которым доступны данные наиболее подробных описаний или имеется материал собственных полевых исследований. В разделе 3.1 рассматриваются основные системные противопоставления консекутивных форм в колымском юкагирском и мотуна. В 3.2 обсуждается особая разновидность дискурсивного консекутива с постпозицией маркированной клаузы, который распространен в языках банту. В 3.3. на материале трех финно-угорских языков (коми-зырянского, хантыйского и мокшанского) рассматриваются параметры дистрибуции одновременных форм с семантикой одновременности. В 3.4. на материале адыгейского, мокшанского и горномарийского языков анализируется употребление форм одновременного и отрицательного адлимитива.

3.1. Последовательность и одновременность в языках с секвенциальными формами: случай мотуна и колымского юкагирского

В языках мира широкое распространение имеют конструкции с нанизыванием предикаций, состоящие из финитного опорного предиката и цепочки последовательно зависимых от вершины и каждого следующего звена глагольных форм. Такие конструкции в зависимости от контекста и семантики предикатов имеют, как правило, либо последовательную, либо одновременную интерпретацию. С точки зрения таксиса инвентарь форм в основе данных конструкций охватывает все ядерные таксисные функции (темпоралис, коокурсив, контемпоралис, консекутив, аккомпаниатив) и некоторые периферийные функции. Дистрибуция данного вида форм часто по разным причинам бывает устроена не вполне тривиальным образом. К примеру, в системе одного и того же языка могут одновременно присутствовать формы как сильного консекутива только с последовательной интерпретацией, так и слабого консекутива с последовательной и одновременной интерпретацией. Данные два вида форм, тем самым, образуют пересечение в собственно консекутивном употреблении. Помимо этого, ситуация может осложняться наличием асимметричных односубъектных (англ. same-subject, сокр. SS) и разносубъектных (англ. different-subject, сокр. DS) форм. Так, одной разносубъектной форме по

набору таксисных функций может, как мы увидим далее в этом разделе, соответствовать более чем одна односубъектная форма. В данной главе мы подробно рассмотрим и сопоставим между собой два примера языков с конструкциями нанизывания предикаций: колымский юкагирский язык и папуасский язык мотуна, в каждом из которых имеются таксисные формы с нетривиальной дистрибуцией. В разделе 3.1.1 дан общий обзор таксисных систем рассматриваемых языков, в 3.1.2 обсуждается дистрибуция так называемых «общих» и «длительных форм» в языке мотуна, в 3.1.3 — дистрибуция «общих» и «условных» форм в колымском юкагирском языке, в 3.1.4 подводятся итоги обсуждения.

3.1.1. Обзор таксисных систем мотуна и колымского юкагирского

Системы секвенциальных форм колымского юкагирского и мотуна в целом функционируют по одним и тем же принципам. Несмотря на это, у них обнаруживается всего одно полноценное сходство: в обоих языках имеется только по одной односубъектной форме Консекутива, маркирующей исключительно отношение последовательности. В юкагирском таковой является несогласуемая форма на *-delle*, маркирующая в (3.1.1) последовательность ситуаций ‘спускаться’ и ‘ловить’.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

3.1.1. *mit čohoče lajin ønže-j-delle čumu-čil'i*
 мы берег AD:DIR спускаться-PFV-SS:PFV рыбачить-INTR:1PL
 ‘Мы спустились к берегу и половили рыбу’ [Maslova 2003: 162]

В мотуна аналогичную функцию выполняет форма на *-ro*, указывая в предложении (3.1.2) на последовательную связь ситуаций ‘запекать в камнях’ и ‘взять’ и ситуаций ‘взять’ и ‘уйти’.

МОТУНА (восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея)

3.1.2. *roho-o-ro manni uko-o-ro*
 запекать.в.камнях-3O.3A-PRF.SS потом брат-3O.3A-PRF.SS
pi-i-ng
 идти.3S-RPST-M
 ‘Он испек его в горячих камнях, потом взял его и ушел.’ [Onishi 1994: 464]

Примечательно, что, несмотря на используемое в описании название «односубъектные», совпадающие участники у данных кореферентных форм не обязаны быть субъектными. Так, пример (3.1.3) описывает последовательности ‘взять’ и ‘увидеть’, ‘увидеть’ и ‘съесть’, где повествование сосредоточено на некотором референте третьего лица в позиции прямого объекта, тогда как субъект второй и третьей ситуаций по сравнению с субъектом первой сменяется.

3.1.3. *ho-ko* *uko-ji-ijo* *inokee* *na-raku-kori*
 этот-EMPH брать-3O.2A-PCL.PRF.SS снова один-CL.река-L
mono-ongjo *ti-ki* *nee-ung-heenuio-ng*
 видеть-3O.1PCL.A.PRF.SS там-ERG есть-3O.1PCL.A-FUT-M
 ‘После того как ты возьмешь его, мы снова увидим реку, и съедим его там.’ [ibid., 510]

Смежные с консекутивом одновременные ядерные функции в мотуна выражаются группой «длительных» односубъектных и разносубъектных форм. Так, в предложении (3.1.4) с «длительной» односубъектной формой в функции контемпоралиса ситуации ‘быть’ и ‘сказать’ совпадают во времени, и первая, маркированная, ситуация имеет фоновую роль в дискурсе. В (3.1.5) той же формой в функции аккомпаниатива оформляется дескриптивная маркированная ситуация ‘выглядеть симпатичным’ при референциальной ситуации ‘возвращаться’.

3.1.4. *tiko* *manni* *ti-ki* *tu-h* *manni*
 и потом там-ERG быть.3S-DL.CNT.SS потом
noh-u-u-ng...
 сказать-3O.3A-RPST-M
 ‘И потом, когда они двое стояли там, она сказала ему...’ [ibid., 473]

3.1.5. *roki = manni* *nimautu-wo-i* *tii* *uri*
 действительно выглядеть.симпатичным-MID.3S-CNT.SS ART.L дом
mori'-ki-ng
 вернуться.3S-HPST-M
 ‘Он обычно возвращался домой, выглядя действительно симпатичным.’ [ibid.]

«Длительная» разносубъектная форма в (3.1.6) также выступает в функции контемпоралиса: здесь маркированная ситуация ‘прятаться’ выступает темпоральным фоном для ситуации ‘прийти’.

3.1.6. *ti-ki* *howo-no-ki* *po' = po'k-ee-ngjuu* *tii*
 ART.L-ERG дом-L-ERG RDP=прятаться-MID.3S-PCL.CNT.DS ART.F
rumanung *pa-na* *hu-u-na*
 гигант 3SG.M-жена прийти.3S-RPST-F
 ‘Когда они прятались дома, пришла жена гиганта.’ [ibid., 476]

В свою очередь, в колымском юкагирском языке функции зоны одновременности выражаются посредством двух односубъектных форм: Консекутива-контемпоралиса и Итеративного аккомпаниатива. Форма Консекутива-контемпоралиса на *-t*, как в (3.1.7), может выступать в функции контемпоралиса: маркированная ситуация ‘сидеть’ задает темпоральный фон для референциальной ситуации ‘шить’. Данной формой также может выражаться аккомпаниативная функция, как в (3.1.8), где маркированная ситуация ‘(не) скрывать’ является

дескриптивной ситуацией, дополняя референциальную ситуацию ‘рассказывать’. Стоит также отметить, что аккомпаниативное употребление данной формы в отличие от «длительной» односубъектной формы в мотуна требует обязательной постпозиции маркированной клаузы.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

3.1.7. *terkie-die* *ijd'e-t* *modo-j*
 старуха-DIM шить-SS:IPFV сидеть-INTR:3SG
 ‘Старушка сидела и шила.’ [Maslova 2003: 383]

3.1.8. *ningō* *pundie-nu-l'el-u-m* *n'e-leme-die-le*
 много рассказать-IPFV-INFR-0-TR:3SG NEG-что-DIM-INS
el + ahid'i-t
 NEG-скрывать-SS:IPFV
 ‘Он много рассказывал, ничего не скрывая.’ [ibid., 162]

В отличие от строго одновременной «длительной» односубъектной формы в мотуна, юкагирская форма Консекутива-контемпоралиса, как видно по предложенному нами названию, не ограничивается контекстами одновременности и может также выступать в функции консекутива, обозначая последовательность ситуаций. Если строго консекутивная односубъектная форма обозначает семантически немаркированную последовательность ситуаций, то форма Консекутива-контемпоралиса всегда маркирует непосредственную последовательность ситуаций, как в примере (3.1.9), где референциальная ситуация ‘поклониться’ происходит сразу после маркированной ситуации ‘войти’. Аналогичным образом в (3.1.10) ситуация ‘обрадоваться’ происходит сразу вслед за ситуацией ‘увидеть’. Ситуации при этом, как правило, характеризуются прагматической связанностью (см. конец раздела 2.3.2).

3.1.9. *šog-u-t* *oqil'l'ā* *n'āče-le* *ā-l'el-u-m*
 войти-0-SS:IPFV окунь лицо-INS делать-INFR-0-TR:3SG
 ‘Войдя, окунь поклонился.’ [ibid., 162]

3.1.10. *tabun juø-t* *aplitaj* *aja-l'el*
 тот видеть-SS:IPFV Аплитай обрадоваться-INFR.3SG
 ‘Аплитай увидел его и обрадовался.’ [ibid., 387]

Форма Итеративного аккомпаниатива на *-de* выражает множественную разновидность функции аккомпаниатива. Так, в (3.1.11) маркированная ситуация ‘стрелять’ имеет дескриптивную роль в дискурсе, дополнительно характеризуя референциальную ситуацию ‘преследовать’, и при этом имеет в качестве обязательного компонента значения многократную повторяемость.

3.1.11. *aj-nu-de* *qaŋi-ŋā*
 стрелять-IPFV-SS:ITER преследовать-3PL:TR
 ‘Он преследовал его стреляя’. [ibid., 163]

В рассматриваемых языках также существуют формы с более широким диапазоном таксисных функций. В юкагирском языке имеется «общая» разносубъектная форма, которая в своем употреблении сочетает все функции односубъектных форм Консекютива и Консекютива-контемпоралиса, обозначая любого вида одновременность и любого вида последовательность ситуаций. Употребление данной формы в функции контемпоралиса показано в (3.1.12), где референциальная ситуация ‘выскочить’ происходит одновременно с маркированной ситуацией ‘сидеть’.

3.1.12. *čaj* *ōže-t* *modo-l-u-ke* *met ejme-n* *adā-n*
 чай пить-SS:IPFV сидеть-1|2-0-DS я по-PROL здесь-PROL
pugeže-s
 рвануться-PFV:INTR:3SG
 ‘Я сидел пил чай, а оно выскочило вот там, по ту сторону’. [ibid., 370]

Консекютивное употребление формы представлено в примере (3.1.13) ниже. Здесь имеет место последовательность маркированной ситуации ‘прийти’ и референциальной ситуации ‘сказать’.

3.1.13. *irk-id’e* *kel-de-ge* *terikie-die mon-i*
 один-ITER прийти-3SG-DS жена-DIM сказать-INTR:3SG
 ‘Однажды он пришел, и его жена сказала.’ [ibid., 382]

Наконец, помимо всех вышеупомянутых форм, в юкагирском также имеются симметричные по своей таксисной функции односубъектные и разносубъектные «условные» формы. В соответствии со своим названием данные формы используются в конструкциях с условной семантикой. Так, в (3.1.14) представлен пример семантики реального условия: ситуация ‘взять’, по мнению говорящего, истинна в будущем при наличии ситуации ‘убить’.

3.1.14. *kudede-ŋide* *ediŋ pušnina-gi čumu* *mid’-u-t*
 убить-SS:COND этот мех-POSS весь брат’-0-FUT(TR:1SG)
 ‘Если я убью его, я возьму весь его мех.’ [ibid., 394]

Сходную семантику имеет и предложение (3.1.15), однако отличается нюансом интерпретации. В данном случае говорящий ожидает, что маркированная ситуация ‘кипеть’ будет иметь место после момента речи, и не рассматривает никаких альтернатив, поэтому отношение между ситуациями концептуализуется как таксисное, а не как условное. В этом случае уместно говорить об использовании формы в коокурсивной таксисной функции.

3.1.15. *jekečan* *jiel'e-de-j-ne* *teŋ-de-t-čili*
котел готовится-3SG-DS-COND есть-DETR-FUT-INTR:1PL
'Когда котел закипит, мы будем есть.' [ibid., 394]

Данные формы также используются в характерных для коокурсива контекстах с хабитуальным совпадением квантов двух ситуаций. Так, в (3.1.16) повторяющаяся маркированная ситуация 'быть рядом' в каждом своем кванте сопровождается квантом референциальной ситуацией '(не) оставлять'. В (3.1.17) аналогичным образом, но только в плане прошедшего совпадают ситуации 'встречаться' и 'играть'.

3.1.16. *epie* *arqa* *l'e-l-u-ge-ne* *met-kele* *nilgi*
бабушка рядом быть-1|2-DS-COND я-ACC никто
el + peššej-t
NEG+бросить-FUT(NEG:3SG)
'Если я рядом с бабушкой, никто не оставляет меня в покое.' [ibid., 393]

3.1.17. *pugeme* *n'e + nuŋ-ŋide* *āj* *jōdā-nun-d'īl'i*
лето-TEMP RECP+найти-SS:COND CP играть-НАВ-INTR:1PL
'Всякий раз как мы встречались летом, играли.' [ibid., 396]

В отличие от юкагирского в мотуна имеется две «общих» формы: разносубъектная и односубъектная, и их употребление устроено не совсем одинаковым образом. Так, обе формы используются в функции контемпоралиса в контекстах одновременности двух хабитуальных ситуаций. В предложении (3.1.18) с односубъектной формой регулярно повторяемая маркированная ситуация 'ночевать' одновременна ситуации 'учиться'. Аналогичным образом в предложении (3.1.19) с разносубъектной формой имеет место совпадение во времени хабитуальной маркированной ситуации 'уходить' с референциальной ситуацией 'выбрасывать'.

МОТУНА (восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея)

3.1.18. *tiko* *ti-ki* *aat-o-mo* *sikuulu-moro-ki-na*
потом там-ERG ночевать-LS-GNR.SS учиться-MID.LS-HPST-F
'Потом я обычно оставался там на ночь и учился.' [Onishi 1994: 465]

3.1.19. *tiko* *tiwo ngo-o-m-mo* *urisih-ku* *hoo*
и так делать-3O.3A-PCL-GNR-SS уйти.3S-GNR.DS ART.M
kourau *hingh-ah* *ha' = ha'h-a-mo*
кожура.банана гнить-PTCP RDP=выбросить-3O.3PCL.A-GNR.SS
'Он с ними так обращался и уходил, а они выбрасывали сгнившую банановую кожуру' [ibid., 513]

Также совпадающим для обеих «общих» форм является употребление в функции коокурсива. Так, в (3.1.20) с односубъектной формой каждому кванту маркированной ситуации 'заболеть' соответствует квант референциальной ситуации 'отправляться'. В (3.1.21) с

разносубъектной формой аналогичное соответствие наблюдается между квантами ситуаций ‘приезжать’ и ‘понимать’, ‘качаться’ и ‘понимать’.

- 3.1.20. *siho-m-mo* *tii* *hausiiki* *mi-ka-na*
заболеть-L.S-GNR.SS ART.L больница идти.LS-PRS-F
‘Каждый раз, как я заболеваю, я отправляюсь в больницу.’ [ibid.]
- 3.1.21. *tii* *uri* *pata'-ku* *oi* *raang* *koho si'mata*
ART.L деревня прибыть-3S-GNR.DS DEM.DIM север вниз трость
paki = paki'-ku *nok-onga-na*
RDP=качаться.3S-GNR.DS понимать-1S-PRS-F
‘Всякий раз как он приезжает в деревню и качается трость на севере, я понимаю...’ [ibid.]

В случае же, когда имеет место таксисное отношение между эпизодическими ситуациями, употребление двух форм расходится. «Общая» односубъектная форма, как в (3.1.22), маркирует контемпоральную одновременность между ситуациями ‘петь’ и ‘вернуться’, ‘идти’ и ‘вернуться’, тогда как «общая» DS форма, как в (3.1.23), указывает на последовательность ситуаций ‘сказать’ и ‘покинуть’.

- 3.1.22. *siro-wa-mo* *turu-wee-r-u-ng* *konn-a-mo*
петь-3O.3PCL.A-GNR.SS вернуться-MID.3S-PCL-RPST-M идти-3PCL.S-GNR.SS
tii uri
ART.L деревня
‘Напевая песню и гуляя, они вернулись в деревню.’ [ibid., 465]
- 3.1.23. *tiwo = tii'-ku* *sih-a-a-ng*
так=сказать.3S-GNR.DS покинуть-3O.3PCL.A-RPST-M
‘Он сказал это, и они его покинули.’ [ibid., 466]

Тем не менее «общая» разносубъектная форма может использоваться не в консеквативной, а в контемпоральной функции в том случае, если разносубъектным показателем маркируется не сам глагол, а копула в аналитической конструкции, как в (3.1.24) с совпадением во времени ситуаций ‘плакать’ и ‘сказать’.

- 3.1.24. *pa-a-mo* *tu-ku* *noh-u'-na*
плакать.3S-GNR.SS быть.3S-GNR.DS сказать-3O.1A-RPST-F
‘Пока она плакала, я сказал ей.’ [ibid., 466]

Эпизодическое контемпоральное употребление односубъектной формы также может акцентироваться при помощи конструкций с лексическим повтором, как в (3.1.25).

3.1.25. pi-mo	pi-mo	pi-mo	pi-mo
идти.3S-GNR.SS	идти.3S-GNR.SS	идти.3S-GNR.SS	идти.3S-GNR.SS
<i>ehkong hoo</i>	<i>hojoo</i>	<i>peesí'-ko-ng</i>	
сейчас ART.M	самец.креветки	подходить.3O.3A-PRS-M	
<i>rono</i>			
вниз.по.течению			
‘Пока он все плыл, плыл, плыл и плыл по течению, он наткнулся на креветку.’			
[ibid., 469]			

Изложенные выше данные дистрибуции таксисных форм в мотуна и юкагирском оставляют без ясного ответа один принципиальный вопрос: есть ли основания относить так называемые «общие» формы в обоих языках к функционально расширенным формам темпоралиса или же перед нами случай совмещения нескольких более узких в семантическом отношении функций: постериориса, консекутива, контемпоралиса и аккомпаниатива.

Соответствие рассматриваемых форм прототической форме темпоралиса можно определить на основании следующих четырех критериев:

- 1) Наличие одновременной интерпретации
- 2) Наличие последовательной интерпретации
- 2) Обязательная фоновость маркированной ситуации
- 4) Возможность употребления в функции коокурсива

Так, из трех форм обе таксисные интерпретации полноценно представлены только у «общей» формы в колымском юкагирском языке, в то время как «общая» разносубъектная форма в мотуна выражает семантику одновременности только при помощи вспомогательного глагола, а «общая» односубъектная форма вовсе не имеет последовательной интерпретации. Ни у одной из форм фоновость маркированной ситуации не является обязательной, так как все рассматриваемые формы допускают автономную и дескриптивную роли в дискурсе. Наконец, возможность использования в функции коокурсива доступна для всех форм, за исключением юкагирской «общей» формы. Распределение форм по упомянутым выше критериям обобщено в таблице 20 ниже.

Таблица 20. Свойства «общих» форм мотуна и колымского юкагирского

	<i>Мотуна</i>		<i>К. юкагирский</i>
	<i>«Общая» односубъектная форма</i>	<i>«Общая» разносубъектная форма</i>	<i>«Общая» разносубъектная форма</i>
Одновременная интерпретация	+	?+	+
Последовательная интерпретация	–	+	+
Фоновая маркированная ситуация	+/-	+/-	+/-
Совмещение с функцией коокурсива	+	+	–

Как видно из распределения в таблице, ни одна из форм не обнаруживает полноценного соответствия прототипу формы темпоралиса. В пользу первого анализа данных форм как расширенного темпоралиса говорит то, что, во-первых, все три формы (юкагирская «общая» разносубъектная форма и обе «общие» формы в мотуна) имеют, по крайней мере в качестве возможного варианта, фоновое употребление маркированной ситуации. Во-вторых, разносубъектные формы в юкагирском и мотуна относительно свободно используются как при совпадающих, так и при несовпадающих во времени ситуациях. В-третьих, обе «общие» формы в мотуна характерным для форм темпоралиса образом включают употребление в коокурсивной функции. В пользу второго анализа, в свою очередь, говорит то, что темпоралис ассоциирован исключительно с темпоральным фоном и, поскольку «общие» формы имеют также автономное и дескриптивное употребление, темпоралис может быть только одной из выражаемых функций данных форм. Более того, «общая» односубъектная форма языка мотуна попросту не может маркировать несовпадающие по времени ситуации, «общая» разносубъектная форма не может без вспомогательного глагола выражать одновременность эпизодических ситуаций, а «общая» разносубъектная форма юкагирского языка не имеет каких-либо особых употреблений, которые бы отличали ее от параллельных ей односубъектных форм Контемпоралиса и Итеративного аккомпаниатива. Таким образом, наиболее логичным выглядит промежуточное решение, состоящее в том, чтобы постулировать полифункциональность темпоралиса и трех других функций: консекутива, контемпоралиса и аккомпаниатива. В двух последующих разделах мы рассмотрим дистрибуцию данных форм с другими формами, выражающими отношение одновременности.

3.1.2. «Общие» и «длительные» формы в мотуна

Итак, в языке мотуна имеются две «общие» формы с совмещением функций темпоралиса, контемпоралиса, консекутива и аккомпаниатива, а также две «длительные» формы с функциями контемпоралиса и (в случае односубъектной формы) аккомпаниатива. Данные две пары форм имеют функциональное пересечение в выражении функций зоны одновременности. В этом разделе мы подробно рассмотрим и сравним их употребление.

Как отмечает М. Ониши в [Onishi 1994: 468–476], суть различий между данными типами форм лежит в области аспектуальной семантики и в первом приближении состоит в том, что «длительные» односубъектные и разносубъектные формы сочетаются почти исключительно с неопределёнными стативными предикатами, такими как, к примеру, бытийный предикат/копула *tu(h)*- в составе различных именных предикатов. Так, в примере (3.1.26) длительная форма от данного глагола в составе предиката ‘быть там’ выражает одновременность с референциальной ситуацией ‘сказать’. В предложении (3.1.27) тот же глагол в составе предиката ‘быть большим’ и в той же форме описывает ситуацию, одновременную ситуации ‘заканчивать’.

МОТУНА (восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея)

3.1.26. *tiko manni ti-ki tu-h manni*
и потом там-ERG быть.3S-DL.CNT.SS потом
noh-u-u-ng...

сказать-3O.3A-RPST-M

‘И потом, когда они двое стояли там, она сказала ему...’ [Onishi 1994: 473]

3.1.27. *impa hoo raa honna tuu-juu hoo haha'*
потом ART.M солнце большой COP.3S-CNT.DS ART.M работа
komik-oro-mo

кончать-MID.3S-GNR.SS

‘Потом, пока солнце было все еще большое, он заканчивал работу и...’ [ibid.]

«Общие» односубъектные и разносубъектные формы, напротив, используются в основном с динамическими предикатами, как *honnak*- ‘расти, как в (3.1.28) с сочетанием одновременных ситуаций ‘расти’ и ‘понять’, и *pi(h)*- ‘идти’, как в (3.1.29) с референциальной ситуацией ‘говорить’, следующей за маркированной ситуацией ‘идти’.

3.1.28. *tiko tii hong= honnang-o-mo manni nok-o'-na...*
и когда RDP=расти-LS-GNR.SS потом понять-LS-RPST-F
‘И пока я рос, я понял...’ [ibid., 469]

3.1.29. *hoo tuu ino-o-hee pi-ku manni*
 ART.M вода добывать-3O.3A-DEF,FUT идти.3S-GNR.DS потом
ehkong nak-a-ko-ng...
 сейчас сказать-3PCL.S-PRS-M
 ‘После того как она ушла за водой, они говорят...’ [ibid., 471]

При более детальном взгляде на сочетаемость «общих» и «длительных» форм с глаголами разных акциональных классов обнаруживается, что нет строгого взаимно-однозначного соответствия динамических предикатов первым формам и стативных — вторым. Напротив, в сочетаниях с различными глагольными основами наблюдается ряд отклонений от стандартной дистрибуции, обнаруживающих разные семантические эффекты для форм первого и второго типа. К примеру, «длительные» односубъектные и разносубъектные формы, тяготеющие к стативам, закономерным образом сочетаются также с инцептивно-стативными предикатами в их стативном значении. Так, в (3.1.30) разносубъектной формой маркируется предикат *kjangsa ngo* ‘болеть/заболеть раком’, односубъектной формой в (3.1.31) — глагол *nimautu* ‘выглядеть/стать красивым’.

3.1.30. *T. kjangsa ngo-woi-juu tii uri toku*
 T. рак делать-MID.3S-CNT.DS ART.L домой NEG
mi-ra-na
 идти.1S-PRF-F
 ‘Когда Т. болела раком, я не поехал домой.’ [ibid., 473]

3.1.31. *roki = manni nimaut-wo-i tii uri*
 действительно выглядеть.красиво-MID.3S-CNT.SS ART.L домой
mori'-ki-ng
 вернуться.3S-HPST-M
 ‘Он обычно возвращался домой, действительно хорошо выглядя.’ [ibid.]

Для сравнения, «общая» односубъектная форма употребляется с данным классом глаголов лишь в том случае, если описываемое предикатом состояние является фоном для некоторой хабитуальной ситуации, как в случае предиката *siiho ngo* ‘болеть/заболеть’ в (3.1.32), где имеет место одновременность ситуаций ‘болеть’ и ‘страдать’.

3.1.32. *siiho hanna ngo-woro-mo tiwo ngo-woro-ka-na*
 болезнь большой делать-MID.3S-GNR.SS так делать-MID.3S-PRS-F
 ‘Когда она серьезно болела, очень страдала.’ [ibid., 470]

В отличие от односубъектной формы «общая» разносубъектная форма, которая сама по себе не может обозначать актуально-длительной одновременности, в сочетании с данным классом предикатов сочетается не с собственно стативным значением, а с предельным значением

вхождения в состояние и, тем самым, указывает на разновременное отношение между маркируемой предельной ситуацией и референциальной ситуацией. Пример такого употребления общей формы с инцептивно-стативным глаголом *siiho-* ‘болеть/заболеть’ (ср. сходный по значению и акциональным свойствам предикат *siiho ngo-* выше) и последовательностью ситуаций ‘заболеть’ и ‘(не) смочь’ представлен ниже в (3.1.33).

3.1.33. *tii* T. *siiho-o-ku* *manni* *hoo* *tii* *туру-warei*
 ART.F T. заболеть-3S-GNR.DS потом ART.M там вернуться-NMZ
manni *току ngo-mon-na*
 конечно NEG делать-MID.LS.PRF-F
 ‘После того как T. заболел, я конечно же не смог вернуться туда.’ [ibid., 471]

«Длительные» односубъектные и разносубъектные формы могут, как выясняется, также маркировать динамические предикаты, но для этого должны выполняться специальные условия. Одним из таких условий является наличие отрицания, в сочетании с которым они обозначают одновременность с длительным состоянием до маркированной ситуации, что в сущности определяется в наших терминах как функция отрицательного адлимитива. Так, в (3.1.34) с глаголом *kiin-* ‘забираться’ в «длительной» односубъектной форме референциальная ситуация ‘давать’ имеет место одновременно с состоянием отсутствия маркированной ситуации ‘забраться’. Таким же образом, в (3.1.35) с глаголом *hu(h)-* ‘приходить’ в «длительной» разносубъектной форме, мы видим одновременность отсутствия маркированной ситуации ‘дойти’ и референциальной ситуации ‘сказать’.

3.1.34. *hoo* *kiim-woo-i* *hoo* *o'koo* *ummah*
 так забраться.3S-NEG-CNT.SS ART.M тот вязаная.веревка
o-o-mo *tu-ku* *manni* *nok-u-u-ng...*
 давать-3O.3A-GNR.SS быть.3S-GNR.DS потом сказать-3S-RPST-M
 ‘И вот перед тем как забраться, она давала ему вязаную веревку, и он сказал...’
 [ibid., 474]

3.1.35. *tii* *току umuu-juu* *na-mar-a-a-ni...*
 там NEG прийти.L.PCL.EXCL.S-CNT.DS сказать-L.PCL.EXCL.0-3PCL.A-RPST-DP
 ‘Пока мы не дошли, они сказали нам...’ [ibid., 475]

В некоторых случаях «длительная» односубъектная форма может использоваться в сочетании с динамическими предикатами даже в утвердительном контексте, как в (3.1.36) с редуцированной основой глагола *ngo-* ‘делать’ и одновременностью ситуаций ‘продвигаться’ и ‘поймать’. В этом случае она имеет семантику контемпоралиса с акцентом на характере совершаемой маркированной ситуации (‘тихо/медленно/осторожно продвигаться’), то есть на некотором неизменном во времени свойстве этой ситуации.

3.1.36. *manni ngowo = ngo-wo-i no-wori potok-u-u-ng*
 потом RDP=делать-MID.3S-CNT.SS один-CL.AN поймать-3O.3A-RPST-M
 ‘Потом, пока он тихо продвигался, он поймал одного из них.’ [ibid., 474]

Длительная разносубъектная форма в сочетании с динамическими предикатами также имеет утвердительное употребление. Она обозначает продолжающееся результирующее состояние после завершения маркированной ситуации, на фоне которого осуществляется референциальная ситуация, как показывает пример (3.1.37) с глаголом *muu=rii(h)*- ‘темнеть’ с одновременностью результата ситуации ‘стемнеть’ и ситуации ‘прийти’.

3.1.37. *muu = rii-juu owo patak-u-u-na*
 темнеть.3S-CNT.DS DEM.L прибывать-3S-NRPST-F
 ‘Когда уже стемнело, он пришел сюда.’ [ibid., 475]

В сочетании с гибридными классами предикатов — процессно-стативными, как *taaro*- ‘слушать/слышать’ (3.1.38) и терминативно-стативными (3.1.39) как *po'k*- ‘прятаться/быть спрятанным’ — длительные формы используются только в стативном значении данных предикатов. В первом случае референциальная ситуация ‘бежать’ одновременна маркированной ситуации ‘слышать’, во втором случае референциальная ситуация ‘быть спрятанным’ — маркированной ситуации ‘прийти’.

3.1.38. *akai! nii jaki ho-ko taaro-oh*
 друг я ты.должен.знать это-EMPH слышать-3O.1A.CNT.SS
kuro-mo-i konn-oh = no-ng
 бежать-MID.1S-CNT.SS двигаться-IS.PRS-PROG-M
 ‘Друг! Ты должен знать, что, слыша это, я бегу.’ [ibid., 475]

3.1.39. *ti-ki howo-no-ki po' = po'k-ee-ngjuu tii*
 ART.L-ERG дом-L-ERG RDP=прятаться-MID.3S-PCL.CNT.DS ART.F
rumanung pa-na hu-u-na
 великан его-жена прийти.3S-RPST-F
 ‘Пока они прятались дома, пришла жена великана.’ [ibid., 476]

Пример «общих» и «длительных» форм языка мотуна показывает, что, если в языке есть два типа форм с более широкой и более узкой в таксисном плане сферой функционирования, они могут вступать в конкуренцию за общие для них таксисные функции, обнаруживая нетривиальное распределение по аспектуальным контекстам. В случае мотуна первый тип форм, а именно «длительные» формы, охватывает в своем употреблении контексты стативных предикатов, тогда как второй тип форм, «общие формы», ориентирован на маркирование динамических предикатов. В качестве некоторой параллели можно привести пример противопоставления «сильного» и «слабого» консекютива, как, например, в языке виту, где

форма Консекутива в (3.1.40) маркирует динамическую ситуацию ‘оставить’ в отношении последовательности с динамической референциальной ситуацией ‘войти’.

ВИТУ (австронезийские, Океания)

3.1.40. *hiro ta vati-a hiro kene hoho ngorona*
 3DU RLS покинуть-3SG 3DU SEQ входить спать LOC
polok-a ruma
 внутри-3SG дом
 ‘Они оставили его и пошли спать в дом.’ [Van den Berg, Bacht 2006: 112]

Форма Консекутива-контемпоралиса также маркирует динамические ситуации, но при этом, помимо последовательного отношения, как в (3.1.41) с ситуациями ‘прийти’ и ‘спросить’, может также выражать одновременное отношение, как в (3.1.42) с ситуациями ‘идти’ и ‘бежать’.

3.1.41. *ho ma va-vamuga, hau ka rovo mule*
 2SG PROG RDP-идти.вперед 1SG CNT бежать назад
 ‘Ты продолжаешь идти вперед, пока я бегу назад.’ [ibid., 109]

3.1.42. *hiro ta mai na ka-gu ruma, hau ka*
 3DU RLS приходит LOC POSSCL-1SG дом 1SG CNT
hule-ni-hiro...
 спросить-TR-3DU
 ‘Они пришли ко мне домой, и я спросил у них:...’ [ibid., 110]

Кроме того, в отличие от Консекутива, форма Консекутива-контемпоралиса маркирует также и стативные ситуации, как, например, ситуацию ‘(не) быть (жен)’ в (3.1.43), одновременную с референциальной ситуацией ‘жить’.

3.1.43. *dia laveve dia ta loli na zige, ki beta*
 3PL все 3PL RLS сидеть LOC Зиге CNT:3 NEG
go-dia
 супруга-3PL
 ‘Они все жили в Зиге, и у них не было жен.’ [ibid., 110]

Таким образом, любая дистрибуция форм слабого консекутива и функционально более узких форм контемпоралиса и сильного консекутива в сущности основана на сочетаемости формы с акциональными классами глагольной основы. В случае таксисных форм в мотуна контемпоральное употребление общих форм сочетается с динамическими предикатами, а формы контемпоралиса-аккомпаниатива — со стативными предикатами. Тем не менее данная закономерность имеет ряд отклонений, таких как стативные интерпретации разнообразных процессных предикатов, результирующие состояния, вневременные свойства процессов и состояния отсутствия ситуации при отрицательном адмитиве. Обнаружение и исследование

такого рода отклонений представляется исключительно необходимым для общего понимания того, как ведут себя полифункциональные таксисные формы в системе языка.

3.1.3. «Общие» и «условные» формы в колымском юкагирском

В юкагирской системе секвенциальных форм имеется противопоставление группы «общих» форм, в которые, помимо функционально широкой разносубъектной формы, включаются также узкоспециализированные формы Консекутива, Консекутива-контемпоралиса и Итеративного аккомпаниатива, и двух «условных» форм, односубъектной и разносубъектной, выступающих в таксисной функции коокурсива. В данном разделе на примере колымского юкагирского языка мы подробно обсудим отдельный статус коокурсива по отношению к другим функциям одновременности и рассмотрим основные особенности форм, выражающих данные функции.

В своем анализе юкагирских форм Е. С. Маслова рассматривает противопоставление «общих» и «условных» форм с точки зрения их функционирования в дискурсе и выделяет два параметра, которые были взяты за основу нашей классификации функций по дискурсивной роли в настоящей работе: референциальный статус маркированной ситуации и ее дискурсивная роль в контексте высказывания. Параметр референциального статуса различает два типа маркированной ситуации: референтную, или утвердительную, ситуацию (*specific mode of reference*), которая имеет конкретную локализацию на оси времени, и нейтральную (*neutral mode of reference*) ситуацию, которая таковой не имеет. Вторым параметром дискурсивной роли различает две функции маркированной ситуации: функцию установления контекста (англ. *scene-setting*) и функцию сочинения клауз (англ. *clause-coordination*). Первая функция соответствует в нашей терминологической системе фоновой дискурсивной роли, вторая — автономной. Дистрибуция форм по данным параметрам обобщена в таблице 21 ниже.

Таблица 21. Параметры распределения общих и условных форм в колымском юкагирском языке [Maslova 2003: 374]

	Референтные ситуации	Нейтральные ситуации
Установление контекста	«общие» формы	«условные» формы
Сочинение клауз	«общие» формы	

Примеры ниже показывают, что юкагирские общие формы могут, как *ejre-de-ge* ‘ходила’ в (3.1.44) использоваться как фоновые, задавая контекст для последующего изложения, а также маркировать автономные ситуации, как *šok-telle* ‘вошел’ и *mid’-u-t* ‘взял’ в том же предложении.

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ (юкагирские, Северная Азия)

3.1.44. *āj tāt legul ā-t ejre-de-ge tintaŋ šoromo*
 CP CA еда делать-SS:IPFV ходить-3SG-DS тот человек
emes'ke šøk-telle tintaŋ marqil'-gele nugen-de-get
 бесшумно войти-SS:PFV тот девочка-ACC рука-POSS-ABL
mid'-u-t mon-i...
 брат-0-SS:IPFV сказать-INTR:3SG
 'Когда она еще ходила вокруг и готовила, тот человек вошел бесшумно, взял девочку за руку и сказал: ...' [Maslova 2003: 385]

Фоновое употребление имеют все «общие» формы, включая не только те, которые маркируют одновременное отношение, но также и односубъектную форму Консекутива в том случае, если она повторяет прежде упомянутую ситуацию, связывая последующий контекст с предыдущим, как ситуацию 'сложить' с ситуацией 'собрать' в (3.1.45) ниже. В данном случае мы, тем самым, наблюдаем совмещение автономной функции консекутива с фоновой функцией постериориса.

3.1.45. *tintaŋ ad-u-l igeje-pul-gele kød-u-m;*
 тот сильный-0-NMZ веревка-PL-ACC собрать-0-TR:3SG
køt-telle tude al'ā peni-m
 собрать-SS:PFV он близко ставить-TR:3SG
 'Он собрал те крепкие веревки. Собрав их, он сложил их рядом.' [ibid., 384]

Условные формы же, как в примерах (3.1.46) и (3.1.47), используются исключительно для создания темпорального фона. Так в примере (3.1.46) ситуация 'сделать' выступает фоном для 'пойти', ситуация 'быть готовым' в (3.1.47) — для ситуаций 'начинать' и 'идти'. При этом маркированная ситуация всегда имеет нейтральный референциальный статус без конкретной временной локализации.

3.1.46. *tamun-pe čuge ā-ŋi-de-j-ne taŋide kewe-j-t-īl'i*
 тот-PL путь делать-PL-3-DS-COND там:DIR идти-PFV-FUT-INTR:1PL
 'Когда сделают дорогу, мы пойдем туда.' [ibid., 394]

3.1.47. *gudel'-ō-ŋide jāl-mid'e ammal-delle kewe-j-l'-ie-k*
 готовиться-RES-SS:COND три-ITER ночевать-SS:PFV идти-PFV-0-INGR-IMP:2SG
 Если ты готов, оставайся здесь на три ночи и отправляйся в путь! [ibid., 375]

Показательными для различения фонового и автономного употреблений являются императивные контексты. При общих формах, как в примерах (3.1.48–3.1.50) ниже, маркированная ситуация может попадать в сферу действия императива и, тем самым, имеет автономную роль в дискурсе.

3.1.48. *tet čolhoro kuded'e lek-telle jaqte-ge-k*
 ты заяц печень есть-SS:PFV петь-IMP-2SG
 'Поешь заячьей печени, потом спой.' [ibid., 374]

3.1.49. *tet juø-t ann'ā-de mer-ujī-t*
 ты видеть-SS:IPFV говорить-SS:ITER лететь-ITER-SS:IPFV
ejre-k
 ходить-IMP:2SG
 'Ходи, летай, говори, смотри вокруг.' [ibid.]

3.1.50. *tintaŋ šāl mībe-de-gen čine-delle los'il + ŋōt*
 тот дерево корень-POSS-ABL рубить-SS:PFV огонь-TRSF
piede-t-u-k
 жечь-CAUS-0-IMP:2SG
 'Сруби то дерево и сожги его в огне.' [ibid., 375]

В свою очередь при условных формах, как в (3.1.51–3.1.53), маркированная ситуация всегда имеет фоновую роль и по этой причине не попадает в сферу действия императива.

3.1.51. *qāqā, met poŋis'e leŋ-d-ōl'-ŋide kiete-din*
 дедушка мой жир есть-DETR-DESD-SS:COND смешать-SPN
noho mundej-k
 песок принести-IMP:2SG
 'Дедушка, если ты хочешь съесть мой жир, принеси песка, чтобы смешать с ним.'
 [ibid.]

3.1.52. *joulus'-ŋi-de-j-ne mon...*
 спросить-PL-DS-COND сказать-IMP:2SG
 'Если они спросят, скажи:...' [ibid.]

3.1.53. *mit tiŋ and'e-n'e kebe-j-l-u-kene tit mit jolāt*
 мы этот принц-COM идти-PFV-1|2-0-DS-COND ты мы после
kel-ŋi-k
 прийти-PL-IMP:2
 'Когда я пойду с этим принцем, иди следом!' [ibid.]

Таким образом, тест на сферу действия императива в случае юкагирских форм работает аналогично тесту на сферу действия отрицания, который мы применяли при анализе форм в предыдущих разделах.

В заключение стоит отметить, что, если фоновое использование «общих» и «условных» форм типологически соотносимо с употреблением прототипических форм темпоралиса, контемпоралиса и коокурсива, то возможность нефонового употребления «общих» форм говорит в пользу анализа с совмещением фоновых функций с автономной функцией консекютива и дескриптивной функцией аккомпаниатива. Это наблюдение является дополнительным подтверждением возможности совмещения таксисными формами функций, различных по своей дискурсивной роли.

3.1.4. Выводы

В целом, анализ разных случаев нетривиального распределения форм в языках с нанизыванием предикаций позволяет глубже понять суть противопоставления семантики одновременности и последовательности и реализации данной оппозиции в конкретных языках. Так, пример юкагирского языка наглядно показывает, что функция коокурсива выделяется на фоне функций темпоралиса, контемпоралиса и консекютива обязательной фоновостью и нейтральным референциальным статусом маркированной ситуации. При этом если специализированные формы коокурсива не склонны совмещать коокурсив с другими функциями, то формы с функцией темпоралиса имеют тенденцию к полифункциональному употреблению. Пример мотуна же, в свою очередь, показывает, что в языках с секвенциальными формами следствием функционального пересечения таксисных форм может быть нетривиальная дистрибуция по акциональному классу основы. В данном случае функционально более узкие «длительные» формы с функцией контемпоралиса ориентированы на стативные предикаты, тогда как более широкие «общие» формы используются преимущественно с динамическими предикатами. В то же время, имеется ряд промежуточных контекстов, в которых наблюдаются отклонения от данной закономерности.

3.2. Дискурсивные особенности форм постпозитивного консекютива и близких форм в языках банту

Языки семьи банту, крупнейшей ветви бенуэ-коголезских языков, распространены преимущественно в восточных и южных регионах Африки и обладают богатыми системами видовременного глагольного маркирования. Одной из характерных особенностей данных систем является наличие форм с когнатным показателем *-ka-*, которые выступают в функции постпозитивного консекютива. Описания данной формы можно найти, к примеру, в [Nurse 2008],

[Walker 2013], а также в частных грамматических очерках вроде [Beaudoin-Lietz 1999] для суахили и в [Kiso 2012] для языков ньянджа, тумбука и сена. Довольно детальное обсуждение формы на *-ka-* и других подобных форм, имеется в грамматике языка гусии [Аксенова, Топорова 2008]. Любопытной особенностью данных форм, на которой мы остановимся в этом разделе, является их дискурсивное функционирование за рамками предложения, расширяющее представления о таксисе как языковом явлении. В разделе 3.2.1 мы дадим краткую синтаксическую и семантическую характеристику постпозитивно-консекутивных форм, далее в 3.2.2 мы рассмотрим основные дискурсивные функции консекутивной формы в суахили, в 3.2.3 обсудим использование особых форм антериориса и постериориса в языке гусии.

3.2.1. Постпозитивный консекутив в предложении и в тексте

Примеры типичного употребления консекутива на *-ka-* представлены ниже в примерах (3.2.1) из суахили и (3.2.2) из гусии. Ключевой особенностью данных форм, относимых нами к постпозитивно-консекутивным, как видно из данных предложений, является порядок клауз в конструкции: первая и каждая последующая маркированная клауза с формой на *-ka-*, как правило, располагается в постпозиции к финитному предикату (ср. обсуждение в [Givón 2001: 371-373], [Longacre 2007: 417-420]).

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.1. *ni-li-kw-end-a* *soko-ni, ni-ka-nunu-a* *ndizi* *sita,*
 1SG-PST-ST-идти-FNL рынок-LOC 1SG-CNS-купить-FNL банан шесть
ni-ka-la *tatu, ni-ka-m-p-a* *mwenzangu* *tatu*
 1SG-CNS-есть-FNL три 1SG-CNS-3SG-дать-FNL мой.товарищ три
 ‘Я пошел на рынок и купил шесть бананов: три съел и три дал своему товарищу’
 [Beaudoin-Lietz 1999: 73]

ГУСИИ (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.2. *ékerɔ a-áa-béék-a* *rito éñchera* *e-kʰ-gɛnd-a* *bwoye*
 время 3SG-PST-класть-PST лист IX:дорога IX-GPST-идти-NTR LOC:3PL
a-ka-minyok-a *inka a-ga-tɛɛbi-a* *ábamwabo*
 3SG-CNS-бежать-CNS дом 3SG-CNS-сказать-CNS родичи
 ‘Когда он положил лист на дорогу, ведущую к его деревне, он побежал домой и сказал своим родичам.’ [Аксенова, Топорова 2008: 294]

Если в языках с более стандартным препозитивным консекутивом мы наблюдаем ограниченные по длине конструкции нанизывания клауз, которые умещаются максимум в небольшой абзац текста (см. пример 2.3.12 из кумыкского языка), то постпозитивный консекутив позволяет строить практически неограниченные последовательности, которые образуют

длительные периоды в дискурсе, объединенные общим временным планом. Как следствие, данные формы, хотя и остаются референциально зависимыми, могут тем не менее терять отнесенность к конкретной предшествующей ситуации и обретают синтаксическую самостоятельность, выходя в своей референции за пределы предложения. Таким образом, при наличии соответствующего контекста оказываются возможными предложения, составленные исключительно из предикатов в форме консекютива, как, например, в (3.2.3).

Гусии (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.3. *a-ga-chia go-it-a ríso a-ka-nyóór-a rínani*
 3SG-CNS-PFV INF-бить-NTR глаз 3SG-CNS-видеть-CNS дух.леса
 ‘Он посмотрел и увидел лесного духа.’ [ibid.]

Для сравнения, языки с препозитивным консекютивом иногда также могут допускать самостоятельные употребления консекютивных форм, как в миан в (3.2.4) и (3.2.5), но такие случаи всегда сопровождаются импликацией непосредственно следующей далее ситуации.

МИАН (трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея)

3.2.4. *faninwali wengsáng*
 предок-PL=PL.AN рассказ
baa + n-ang + ge-n-i = ta = be
 сказать.PFV+AUX.PFV-ИММАСС.SG.S+делать.PFV-SS.SEQ-1SG.S=MED=DECL
 ‘Я сейчас расскажу историю.’ (импликация: ‘и вот, рассказываю’) [Fedden 2007: 442]

3.2.5. *sīt = o fuba-n-eb = ta = a?*
 зуб=PL.N мыть-SS.SEQ-2SG.S=MED=PQ
 ‘Давай ты почишишь сначала зубы?’ (импликация: ‘и потом пойдешь спать’)
 [ibid., 443]

Примечательно, что в одном языке с похожими формами консекютива за пределами Африки, центрально-юпикском, консекютивное маркирование и вовсе получает полностью самостоятельную финитную форму, которая маркирует в (3.2.6) ситуацию ‘плакать’ в последовательном отношении с некоторой ситуацией из предтекста. Финитность консекютивной формы является дополнительным подтверждением автономной роли маркируемой ситуации в дискурсе.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ (эскимосско-алеутские, Северная Америка)

3.2.6. *tua = i = gguq piqerluni im-na tau-na*
 потом=RPR вдруг тот.ANP-EX.ABS.SG тот-EX.ABS.SG
kass’ar-pa-ll’er qalri-llag-naur-tuq
 белый.человек-большой-потертый.ABS.SG плакать-вдруг-CNS-IND.3SG
 ‘И тогда, говорят, случилось большому белому человеку удариться в слезы.’
 [Miyaoaka 2012: 1243]

Существенным также является вопрос о видовременной специфике данных форм. Так, Д. Нерс в монографии [Nurse 2008: 120] описывает консекутив бантуского типа следующим образом:

Абсолютные времена соотносят ситуацию с настоящим моментом, тогда как относительные времена соотносят ее с некоторым другим, заранее заданным моментом времени... Граммема NAR соотносит последовательные события в нарративе либо со временем первого события, либо со временем, которое уже известно говорящему и слушателям (перевод мой, Н. М.).

Сходным образом характеризует эти формы К. Бодуан-Льетц в [Beaudoin-Lietz 1999: 129]:

Обычно в описаниях форм на *-ka-* говорится о формах, которые используются в нарративных контекстах. В этом случае они, как правило, не используются в качестве первой глагольной формы, но, когда временной план определен, форма на *-ka-* может использоваться в качестве второй и последующей. Временной план определяется либо контекстом, либо посредством первой формы. Вторая и последующая формы могут содержать аффикс *-ka-*, замещающий видовременные показатели первого глагола (перевод мой, Н. М.).

В статье [Шлуинский 2004] формы на *-ka-* упоминаются как пример форм, «наследующих» видовременную и модальную семантику у некоторой глагольной формы, которая служит начальным звеном в последовательности. Так, например, в предложении (3.2.7) форма на *-ka* сохраняет хабитуальную семантику маркируемой ситуации ‘есть’ при начальной хабитуальной ситуации ‘ловить’. В (3.2.8) та же форма передает семантику императива и отрицания маркируемой ситуации ‘встречать’, эксплицитированную у начальной отрицательно-императивной ситуации ‘входить’.

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.7. *paka hu-kamata panya a-ka-wa-la*

кошка НАВ-хватать мышь:PL CL-CNS-CL-есть

‘Кошка обычно ловит мышей и ест их.’ [Шлуинский 2004: 199 < Громова, Охотина 1995]

3.2.8. *m-si-ingie m-witu-ni m-ka-kuta-na na*

2PL-NEG-входить:IMP:PL CL-лес-LOC 2PL-CNS-встречать-RECP с

m-nyama m-buai

CL-зверь CL-хищный

‘Не входите в лес и не встречайтесь с хищным зверем.’ [Шлуинский 2004: 299 < Loogman 1965]

Тем не менее, как отмечается в работе [Урманчиева 2008], относить данный случай к случаям прямого переноса грамматических значений не вполне корректно, поскольку, во-первых, далеко

не всегда имеется однозначно определяемая опорная форма-источник и, во-вторых, существуют случаи, как (3.2.9), в которых форма, претендующая на статус опорной, не передает свою семантику следующей за ней форме на *-ka*. В данном случае предикат *nadra* ‘быть редкостью’ выражает хабитуальное значение, тогда как следующий за ним предикат *wakamwonea* ‘завидовать’ явно имеет актуально-длительную интерпретацию.

3.2.9. *Mwaka mzima u-li-mpitia₁ vyema. Ni nadra₂ mwanamke kutimiza siku zote hizo. Kwa sababu hiyo, ndio wenzake wa-ka-mwonea₃ wivu.*

‘Год *прошел*₁ для нее удачно. А это *редкость*₂, чтобы женщине во все дни сопутствовала удача. Поэтому другие девушки ей *завидовали*₃.’ [Урманчиева 2008: 100]

В то же время, как и во многих других случаях нарративного использования формы на *-ka*, между ситуациями, связываемыми данной формой, как отмечает А. Ю. Урманчиева, имеется каузальная зависимость. Тем самым, очевидна необходимость не только семантического, но и дискурсивного анализа употребления данных форм. Некоторые дискурсивные функции данного вида форм обобщены далее в разделе 3.2.2.

3.2.2. Дискурсивные функции Постпозитивного консекутива в суахили

Рассуждая об употреблении консекутивной формы на *-ka* в суахили, А. Ю. Урманчиева приходит к выводу о том, что данная форма по сравнению с другими видовременными формами в контекстах последовательно упоминаемых событий используется исключительно в том случае, если данные события характеризуются не только хронологической, но и каузальной связанностью. Так, в примере (3.2.10) ситуация 4 ‘проститься’ является естественным продолжением ситуации 3 ‘получить’, а ситуация 6 ‘понять’ — естественным продолжением ситуации 5 ‘подмигнуть’, поэтому обе ситуации оформляются маркерами Постпозитивного консекутива. Для сравнения: ситуация 5 не следует естественным образом из ситуации 4, поэтому оформляется показателем аориста.

СУАХИЛИ (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.10. *Wa-lipo-maliza₁ mazungumzo hayo, Farashuu a-li-rejea₂ chumbani kwa mzazi. A-lipo-kea₃ ujira wake wa ukunga, a-ka-waaga₄ jamaa, na katika pitapita za kuaga, a-li-mnyanyulia₅ unyusi Maimuna. Wa-ka-fahamiana₆. Mkungu a-li-teremka₇ ghorofa na kutoka.*

‘Когда *закончился*₁ этот разговор, Фарашуу *вернулась*₂ в комнату роженицы. *Получив*₃ вознаграждение за помощь при родах, она *простилась*₄ со всеми, и в этой

суматохе заговорщицки *подмигнула*₅ Маймуне. Они *поняли* друг друга₆. Повитуха *спустилась*₇ по лестнице и ушла.’ [Урманчиева 2008: 97]

Отмечается также, что форма на *-ka* сочетается с эксплицитными маркерами логической связи, такими как *mwisho* ‘наконец’ (3.2.11) и *mpaka* ‘пока не’ (3.2.12).

3.2.11. *a = me-m = nyang'anya mkewe mtoja, mwanasururu,*
 I=PRF-I.O=отбирать жена.I первая Мванасуруру
mali ya = ke na mwisho a = ka-m = wacha.
 имущество.V=ее и наконец I=КА-I.O=бросить
 ‘Он обобрал свою первую жену, Мванасуруру, и, в конце концов, бросил ее’. [ibid: 99]

3.2.12. *a = li-cheka mpaka ma-chozi ya = ka-m = tiririka.*
 I=PST-смеяться пока.не VI-слезы VI=КА-I.O=течь.
 ‘Она смеялась так, что у нее потекли из глаз слезы’. [ibid: 100]

В структуре нарративного дискурса каузальная связанность ситуаций при Постпозитивном консекutive проявляется, по меньшей мере, в трех возможных отношениях: естественном следовании из предтекста, реакции на события в предтексте и результате событий в предтексте. Естественное следование иллюстрирует пример (3.2.13) ниже, где ситуация 3 ‘проверить’ логичным образом вытекает из ситуации 2 ‘взять’, ситуация 5 ‘заплатить’ — из 4 ‘достать’, а ситуация 6 ‘выйти’ — из всего предтекста

3.2.13. *Tumishi a-li-leta₁ bili. Mama Jeni a-lipo-kea₂ kikaratasi. A-ka-unga₃ hesabu. Keshwa a-li-toa₄ pesa a-ka-lipa₅. Wa-ka-toka₆. Maimuna alikuwa a-ki-futa₇ machozi kwa kitambaa hata pale a-lipo-kuwa₈ garini wa-ki-rejea₉, nyumbani — kwa Mama Jeni.*
 ‘Официант *принес*₁ счет. Мама Джени *взяла*₂ меню. *Проверила*₃ сумму. Потом *достала*₄ деньги и *заплатила*₅. Они *вышли*₆. Маймуна *вытирала*₇ слезы платочком, *сидя*₈ в машине, когда они *возвращались*₉ — к Маме Джени. [ibid: 102]

Отношение реакции показано в примере (3.2.14) ниже: здесь ситуация 2 ‘быть тихим’ выступает в виде ответной ситуации к 1 ‘постучать’.

3.2.14. *A-li-gonga₁ mlango nyumbani kwa Bwana Maksuudi. Kimya kirefu ki-ka-pita₂, ndipo a-lipo-tahamaki₃ kosa a-li-lolifanya₄.*
 ‘Он *постучал*₁ в дверь дома господина Максудди. Долгое время *было*₂ тихо, и тут он *понял*₃, что *совершил*₄ ошибку’. [ibid: 103]

В (3.2.15) демонстрируется употребление *-ka*, передающего отношение результата: ситуация ‘пришел конец’ является итогом всего предшествующего ей пассажа.

3.2.15. *Maimuna naye alikuwa a-ki-hema₁ — nguo yake i-me-chanwa₂ kifuani, nywele zi-me-mtimka₃, jicho lote liko kwa huyu mwanamme anayetaka kumpapura. A-li-rudi₄*

nyuma. Kidogo kidogo na James a-li-fuata₅ kwa hatua moja moja. Lakini hatimaye Maimuna aligota₆ ukuta. Na hapo tena u-ka-wa₇ ndio mwisho wake. Afanye nini? James naye a-li-sita₈, na alipoona₉ Maimuna hana pa kukimbilia, a-li-cheka₁₀...

‘Маймуна задыхалась₁. Одежда ее была *распахнута*₂, волосы *растрепаны*₃, взгляд прикован к угрожавшему ей мужчине. Она *отступала*₄ назад. Джеймс потихоньку, шаг за шагом, *двигался*₅ за ней. Но вот Маймуна *уперлась*₆ в стену. И теперь ей действительно *пришел*₇ конец. Что же делать? Джеймс тоже *остановился*₈ и, *поняв*₉, что теперь Маймуне не убежать, нехорошо *засмеялся*₁₀’. [ibid: 103]

Сходные отношения между ситуациями предаются посредством данной формы и в диалогическом дискурсе. Так, в (3.2.16) ситуация 8 ‘обвинять’ является реакцией на ситуацию 7 ‘красть’.

3.2.16. Sina₁ haja kung'ang'ania₂ ubakie₃ shoga, hali nikijua₄ yaliyokufika₅ si₆ madogo — ku-iba₇ mwingine u-ka-singiziwa₈ wewe.

‘Нет₁ нужды уговаривать₂ тебя, чтобы ты осталась₃, дорогая моя, я-то знаю₄, то, что случилось₅ — не₆ пустяк, крадет₇ один, а обвиняют₈ тебя’. [ibid: 104]

В свою очередь, ситуация забыть в (3.2.17) выступает как результат ситуации ‘опьянить’.

3.2.17....lakini tamu i = si-ku = levy-e u = ka-i = sahou
 ...однако сладость.IX IX=NEG-2SG.O=опьянить-CONJ 2SG-KA-IX.O=забыть
dunia!

мир

‘... но сладость <жизни> пусть не опьянит тебя настолько, чтобы ты забыл весь остальной мир!’ [ibid: 105]

Таким образом, все употребления консеккутивных форм на *-ka*, которые с точки зрения семантики представляют одно и то же последовательное таксисное отношение, обнаруживают гораздо более многогранное и точное описание в терминах охватываемых ими дискурсивных отношений. Пример данных форм, тем самым, подтверждает значимость дискурсивного анализа в духе исследований [Givón 1984], [Thompson, Longacre 1985] и других работ в русле когнитивной лингвистики для понимания устройства таксисных отношений в целом.

3.2.3. Особые формы Постериориса и Антериориса в гусии

В языке гусии, по данным И. С. Аксеновой и И. Н. Топоровой, имеются сходные с постпозитивным консеккутивом и, в то же время, своеобразные по своим свойствам таксисные формы постериориса и антериориса. Поведение этих форм внешне напоминает поведение автономных форм постериорного консеккутива, при которых маркированная ситуация имеет самостоятельную локализацию относительно либо предыдущей референциальной ситуации,

либо абстрактного предшествующего контекста. При этом, как отмечают авторы описания, они маркируют отклонение от естественного хода событий, что в целом соотносится с общей идеей использования семантически маркированных конструкций предшествования и следования [Longacre 2007: 379-380]. Так, в (3.2.18) форма Постериориса оформляет ситуацию ‘сказать’, которая формально имеет место в ряду ситуаций ‘дать’, ‘есть’ и ‘наесться’, но фактически является началом нового эпизода.

3.2.18. *mokaye á-ka-mo-o-a éndáágera á-ka-ri-a*
 жена:3SG 3SG-CNS-3SG:O-дать-CNS 9:еда 3SG-CNS-есть-CNS
á-ka-igot-a, á-ka-manya ko-mo-bóór-er-a
 3SG-CNS-наесться-NTR 3SG-CNS-POST INF-3SG:O-сказать-ADR-NTR
 ‘Жена дала ему поесть, он поел и наелся, и после этого сказал.’ [Аксенова, Топорова 2008: 300]

Аналогичная коррекция исходных ожиданий, только в обратном направлении по временной оси, имеет место в контекстах с формой Антериориса, к в примере (3.2.19) ниже.

3.2.19. *karáa-gend-a jó-réét-é ámááche nainché tiga*
 ANT-идти-IMP 2SG-приносить-CONJ вода я:ADD IMP
ń-ráa-gend-á éduka
 1SG-FUT-идти-NTR магазин
 ‘Сначала ты сходи принеси воды, а я тогда давай пойду в магазин.’ [ibid., 305]

Антериорис также имеет примечательную дискурсивную функцию указания на контекст, предшествующий основной линии нарратива, то есть на предысторию описываемых событий, как в (3.2.20).

3.2.20. *ómoŋina oyo n’a-áa-tumb-éte ébitugi ebinge*
 старуха та FOC-3SG-ANT:PST-сложить-ANT:PST пни многие
mwaye
 LOC:ee
 ‘Та старуха (до этого) сложила на своем дворе много пней.’ [ibid., 306]

Автономность форм Постериориса и Антерисориса позволяет использовать обе формы в одном и том же предложении, обозначая дискурсивно выделенный порядок следования ситуаций, как в (3.2.21) и (3.2.22).

Гусии (банту, Африка южнее Сахары)

3.2.21. *a-karáa-ráár-á a-ka-manya goó-cha*
 3SG-ANT:PST:DELIM-спать-NTR 3SG-CNS-POST INF-прийти
 ‘Он сначала поспал немного, а затем уже пришел.’ [Аксенова, Топорова 2008: 305]

3.2.22. <i>ógasusu</i>	<i>á-ka-bóór-a</i>	<i>karáa-n-írání-er-a</i>	<i>ríbóório</i>
заяц	3SG-CNS-сказать-CNS	ANT-1SG:O-ответить-ADR-IMP	вопрос
<i>eri</i>	<i>nainché</i>	<i>ń-many-é</i>	<i>gó-ko-írání-i-er-a</i>
этот	я:ADD	1SG-POST-FUT	INF-2SG:O-ответить-ADR-NTR
'Заяц сказал: сначала ты мне ответь на вопрос, и (только тогда) я смогу тебе ответить.' [ibid.]			

Стоит также заметить, что формы Постериориса и Антериориса в отличие от Консекутива могут оформлять глагольную основу, уже маркированную по видовременному, модальному или таксисному значению. Так, в примерах выше показатели Антериориса сочетаются в одной словоформе с маркерами прошедшего времени и императива, показатели Постериориса — с маркерами консекутива и будущего времени.

В заключение стоит сказать, что случай языка гусии не единичен, и похожее выражение функции антериориса обнаруживается в папуасском языке савосаво, как в предложении (3.2.23) ниже.

3.2.23. <i>ata</i>	<i>tau-nyi-ata-a</i>	<i>tei-i</i>
здесь	ждать-1SG.P-ANT-IMP.SG	сказать-FIN
'Подожди меня сначала, она сказала.' [Wegener 2008: 175]		

Случай такого рода форм антериориса и постериориса позволяет говорить о том, что описание таксисной семантики в терминах взаимной локализации конкретных маркированной и референциальной ситуации на оси времени в рамках одного предложения охватывает далеко не все формы существования таксиса. В данном случае таксис можно сравнить с анафорой, отсылающей не к референтам в дискурсе, а к известным для участников коммуникации моментам и промежуткам времени. Такой дискурсивный подход к таксисным отношениям позволяет рассматривать в числе таксисных единиц, к примеру, коннекторы и наречия вроде *сначала*, *перед этим*, *сразу*, *пока*, *потом* в примерах (3.2.24a–d) ниже и другие похожие единицы.

3.2.24a. *Сначала Петя позвонит Маше.*

3.2.24b. *Перед этим Петя долго ходил по комнате.*

3.2.24c. *Петя сразу подошел ко мне.*

3.2.24d. *Петя пока ест, но потом будет работать.*

Так, например, коннектор *сначала* в (3.2.24a) указывает на предшествование ситуации 'позвонить' некоторому моменту из контекста. Аналогичную функцию выполняет выражение *перед этим* по отношению к ситуации 'ходить' в (3.2.24b). Наречие *сразу* в (3.2.24c), в свою

очередь, указывает на то, что ситуация ‘подойти’ имеет место непосредственно после некоторой другой ситуации в контексте. Наречное употребление единицы *пока* в (3.2.24d) сходно с употреблением в функции союза с адлимитивной функцией и указывает на ограниченность во времени ситуации ‘есть’ некоторой другой ситуацией (в данном случае — наступлением ситуации ‘работать’), тогда как *потом* в том же предложении указывает на постериорную локализацию ситуации ‘работать’. Тем самым, таксис как языковой феномен имеет не только связанное, но и свободное проявление. И если первое проявление можно считать в достаточной мере изученным, то специфика второго проявления на данный момент остается открытым вопросом.

3.2.4. Выводы

Специфика рассмотренных в данном разделе форм постпозитивного консекютива состоит в том, что, обладая самостоятельным или полусамостоятельным синтаксическим статусом, этот вид консекютива сохраняет некоторый заранее заданный временной план и отталкивается в своей временной референции от конкретных или подразумеваемых непосредственно предшествующих ситуаций, либо от всего предшествующего контекста. При этом существенным для данных форм является наличие между ситуациями каузальной связанности, которое проявляется в дискурсе в виде отношения естественного следствия, результата и реакции. Примечателен также пример сходных с консекютивом по синтаксическому и дискурсивному поведению форм Антериориса и Постериориса в языке гусии, которые нарушают типологическую закономерность маркирования формами в данных функциях исключительно фоновой дискурсивной роли маркированной ситуации. Данные формы также не устанавливают однозначной взаимосвязи между маркированной и референциальной ситуацией, реферируя в основном абстрактно к предшествующему контексту. Такое поведение форм показывает, что таксис как явление не ограничен рамками полипредикативной конструкции и может также анализироваться в более глобальной перспективе дискурса.

3.3. Между темпоралисом, контемпоралисом и аккомпаниативом: случай трех финно-угорских языков

Одновременные функции темпоралиса и контемпоралиса принадлежат к ядру семантического поля таксиса и имеют специализированное выражение в подавляющем большинстве языков с таксисными формами. Как мы уже говорили в 2.1.1, данные функции во

многим близки, но различаются по параметрам видового ракурса ситуаций и в некоторых случаях также роли маркированной ситуации в дискурсе. Еще одной близкой по свойствам функцией, которая часто выражается при помощи тех же форм, является функция аккомпаниатива, рассмотренная нами в 2.1.3. В данном разделе мы рассмотрим и сравним конкретно-языковые проявления данных функций на примере трех финно-угорских языков: западнохантыйского, коми-зырянского и мокшанского, которые характеризуются наличием в таксисной системе двух или более форм, выступающих в одновременных функциях. Материал среднеобского диалекта западнохантыйского языка собран в полевой работе в селе Теги Березовского района ХМАО (2011, 2012 г.), материал шурышкарского диалекта западнохантыйского языка и ижемского диалекта коми-зырянского языка — в селах Мужи и Овгорт Шурышкарского района ЯНАО (2010, 2016, 2017 г.), материал мокшанского языка собран в селах Лесное Цибаево и Лесное Ардашево Темниковского района республики Мордовия (2013–2015 г.). В разделе 3.3.1 дана краткая морфологическая и синтаксическая характеристика рассматриваемых форм, в 3.3.2 обсуждаются параметры видового ракурса и взаимного расположения ситуаций, в 3.3.3 рассматривается параметр дискурсивной роли маркированной ситуации. Отдельно в разделе 3.3.4 обсуждается проблема конкуренции двух коми-зырянских форм в функции аккомпаниатива. В разделе 3.3.5 подводятся итоги исследования.

3.3.1. Морфологическая и синтаксическая характеристика форм

По своим морфологическим свойствам таксисные формы одновременности в рассматриваемых языках можно разделить на морфологически сложные формы причастий и номинализаций, с одной стороны, и простые конвербы, с другой. Морфологическая структура форм первого типа включает следующие три компонента:

- 1) Маркеры нефинитного статуса глагольной формы (причастие или номинализация);
- 2) Падежные показатели с пространственно-временной семантикой, специфицирующие семантику формы и указывающие на ее подчинительный статус;
- 3) Показатели посессивности, маркирующие согласование глагольной формы по лицу и числу с собственным субъектом.

В качестве примера такой формы можно привести мокшанскую форму инфинитива на *-ат* в элативном падеже на *-stə*, описание которой можно найти в [Коляденков (ред.) 1962: 324] и [Серебренников 1967: 216]. Данная форма, как видно из предложений ниже, может либо иметь собственный субъект и поверхностно выраженное подлежащее в генитиве, как в (3.3.1), либо

совпадающий субъект с субъектом референциальной клаузы и нулевую субъектную анафору, как в (3.3.2). Наличие посессивных маркеров согласования обязательно в сочетании с личным местоимением, как в первом предложении, и факультативно во всех прочих случаях.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.1. [*mon' mol'-əm-stə*(-n)*] *son jaɾca-s'*
 я.OBL идти-INF-EL-1SG.POSS он есть-PST.3SG
 'В то время как я шел, он поел.'

3.3.2. *s'ora-n'ε-s'_i ivac'* [\emptyset_i *langə-zə-n*
 мальчик-DIM-DEF крикнуть:PST.3SG на-ILL-1SG.POSS
van-əm-stə(-nzə)
 смотреть-INF-EL-3SG.POSS
 'Мальчик крикнул, глядя на меня.'

Похожая ситуация наблюдается в случае с коми-зырянскими формами конверба на *-ig* в инструментальном падеже на *-en* или эссивном падеже посессивного склонения, которые описаны в [Лыткин (ред.) 1955: 244-245], [Сахарова, Сельков 1976: 101, 102] и [Бирюк и др. 2010: 431-433]. Данные две формы мы будем далее рассматривать как беспосессивный и посессивный варианты одной и той же формы на *-igen*. Отличие коми-зырянских форм от мокшанских состоит в том, что как в некорреферентных (3.3.3), так и в корреферентных контекстах (3.3.4) наличие посессивных маркеров согласования факультативно.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.3. [*me s'il-ig-am / s'il-ig-en*] *sia jəkt-is*
 я петь-CVB-ESS.POSS1SG / -CVB-INS он танцевать-PST.3SG
 'Пока я пел, он танцевал.'

3.3.4. [\emptyset_i *tuj kuz'a mun-ig-as / mun-ig-en*] *sia_i*
 дорога по идти-CVB-ESS.POSS3SG / -CVB-INS он
kized-is
 кашлять-PST.3SG
 'Идя по дороге, он кашлял.'

В отличие от мокшанской и коми-зырянской форм хантыйские формы перфективного причастия на *-m*- и имперфективного причастия на *-t*- в локативном падеже на *-ən*, описанные в [Черемисина, Соловар 1991: 758, 759], [Николаева 1995: 145], [Вальгамова и др. 2011: 180] и представленные ниже в примерах (3.3.5) и (3.3.6), требуют посессивных согласовательных показателей всегда, вне зависимости от корреферентности субъектов и формы подлежащего. Собственное подлежащее в случае поверхностного выражения, как в (3.3.5), стоит в немаркированной форме.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, шур. диал.)

3.3.5. [ma хэтхар łохэт-м*(-em)-эн] jохт-эс рох-ем
я пол мыть-PFV.PT-1SG-LOC прийти-PST.3SG мальчик-1SG
'Когда я мыл пол, пришел мой сын.'

3.3.6. ma [∅_i хэтхар łохэт-т*(-em)-эн] ари-т-эм
я пол мыть-IPFV.PT-1SG-LOC петь-NPST-1SG
'Когда я мою пол, я пою.'

Формы второго типа, в свою очередь, состоят из одного, реже двух, показателей в функции первых двух упомянутых выше компонентов. Они используются исключительно при совпадающих субъектах и имеют обязательную нулевую анафору. Так, мокшанский простой конверб на -эз', описание которого можно найти в [Коляденков (ред.) 1962: 225–226] и [Цыганкин (ред.) 1980: 357–362], возможен в односубъектном контексте (3.3.7) и невозможен в разносубъектном (3.3.8).

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.7. s'ora-n'ε-s'_i ivac' [∅_i langə-zə-n van-эз']
мальчик-DIM-DEF крикнуть-PST.3SG на-ILL-1SG.POSS смотреть-CVB.ACCP
'Мальчик крикнул, глядя на меня.'

3.3.8. *[mon' mol'-эз'] son jaṛca-s'
я.OBL петь-CVB.ACCP он есть-PST.3SG
'В то время как я шел, он поел.'

Аналогичным образом ведут себя хантыйский конверб на -man (ср. 3.3.9 и 3.3.10), упоминаемый в [Черемисина, Соловар 1991: 761], [Николаева 1995: 146, 147] и [Вальгамова и др. 2011: 182], и коми-зырянские конверб на -igmoz и -igtir (ср. 3.3.11 и 3.3.12), описанные в тех же разделах грамматических описаний, что и форма на -igen.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, шур. диал.)

3.3.9. tuw [∅_i tajəm-ət pon-man] tǎn-эс
он топор-3SG класть-CVB идти-PST.3SG
'Он положил топор и ушел.'

3.3.10. *[хэтхар łохэт-man] jохт-эс рох-ем
пол мыть-CVB прийти-PST.3SG мальчик-1SG
'Когда я мыл пол, пришел сын.'

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.11. *sia_i tuj kuz'a mun-is [Ø_i kized-ig-moz /*
он дорога по идти-PST.3SG он кашлять-CVB-SIM
kized-ig-tir]
кашлять-CVB-АССР
'Он шел по дороге, кашляя.'

3.3.12. **[me s'il-ig-moz / s'il-ig-tir] sya jəkt-is*
я петь-CVB-SIM / -CVB-АССР он танцевать-PST.3SG
'Пока я пел, он танцевал.'

Как показывает материал данных форм, принадлежность формы к одному из морфосинтаксических типов в целом соотносится с разной таксисной спецификой. Формы первого типа тяготеют к выражению функции темпоралиса, тогда как формы второго типа склонны выражать функции контемпоралиса и аккомпаниатива. Для того чтобы иметь возможность сравнивать все таксисные формы между собой, мы будем далее рассматривать только односубъектные контексты без учета разносубъектных употреблений, которые, как мы показали в этом разделе, доступны только для некоторых из форм.

3.3.2. Видовой ракурс и взаимное расположение ситуаций

В отношении аспектуальной конфигурации ситуаций контемпоралис, как мы уже отмечали ранее в разделе 2.1.1.1, ограничен контекстами имперфективной маркированной ситуации, тогда как темпоралис допускает любой видовой ракурс обеих ситуаций. В рассматриваемых языках имперфективный ракурс маркированной ситуации допускается всеми без исключения формами. Так, в хантыйском предложении (3.3.13) с причастно-локативными формами и простым конвербом имеет место одновременность имперфективных ситуаций 'идти' и 'разговаривать'.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, шур. диал.)

3.3.13. *jüš-ən mǎn-man / mǎn-m-ew-ən / mǎn-t-ew-ən*
дорога-LOC идти-CVB / -PFV.PT-1SG-LOC / -IPFV.PT-1SG-LOC
potər-s-əw
говорить-PST-1PL
'Идя по дороге мы разговаривали.'

В мокшанском примере (3.3.14) с элативной формой инфинитива и простым конвербом мы видим одновременность имперфективной маркированной ситуации 'заходить' и перфективной референциальной ситуации 'уронить'.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.14. *kud-u* *suva-m-stə / suva-z'* *pra-ft-in'ə*
дом-LAT войти-INF-EL / -CVB.ACCP упасть-CAUS-1SG.S.3SG.O
šapka-z'ə-n'
шапка-1SG.POSS-GEN
'Заходя в дом я уронил шапку.'

В предложении (3.3.15) ниже с тремя коми-зырянскими формами имеет место одновременность имперфективной маркированной ситуации 'пилить' и перфективной референциальной ситуации 'крикнуть'.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.15. *aj-is* *pes* *pilit-ig-en / pilit-ig-moz / pilit-ig-tir*
отец-POSS3SG дрова пилить-CVB-INS / -CVB-SIM / -CVB.ACCP
mij-ke *gored-is*
что-INDF крикнуть-PST.3SG
'Отец, пиля дрова, что-то крикнул.'

Все хантыйские формы, кроме локативной формы имперфективного причастия, оказываются возможными и в случае перфективной маркированной ситуации, как в (3.3.16) с двумя перфективными ситуациями 'упасть' и 'подняться' с последовательной интерпретацией.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, шур. диал.)

3.3.16. *łns'-a* *rākət-man / rākət-m-em-ən / *rākət-t-em-ən*
снег-DAT падать-CVB / -PFV.PT-1SG-LOC / -IPFV.PT-1SG-LOC
noχ *łj-s-əm*
PREV встать-PST-1SG
'Упав в снег, я поднялся.'

Показательным для данных форм является контекст, в котором перфективная маркированная ситуация одновременна имперфективной референциальной, как в (3.3.17) с ситуациями 'крикнуть' и 'видеть': здесь перфективная причастно-локативная форма также допустима, тогда как две другие формы оказываются неграмматичными.

3.3.17. *uw-əł-m-ał-ən / *uw-əł-t-ał-ən / *uw-əł-man* *manem* *šijət-əs*
крикнуть-CAUS-PFV.PT-3SG-LOC / -IPFV.PT-3SG-LOC / -CVB я.ACC видеть-PST.3SG
'Когда он крикнул, видел меня.'

Что касается мокшанских и коми-зырянских форм, то контексты, в которых маркированная ситуация перфективная, для них в целом нехарактерны. Так, мокшанская элативно-инфинитивная форма и форма простого конверба в (3.3.20) в контексте сочетания перфективной маркированной ситуации 'упасть' и референциальной ситуации 'встать' не обнаруживают

последовательной интерпретации. Как показывает пример (3.3.21), то же самое справедливо и для коми-зырянских форм.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.18. *lov-t'i* *pra-m-stə / pra-z'* *višk-stə* *st'ε-n'*
 снег-DEF.DAT упасть-INF-EL / -CVB.ACCP быстрый-ADV встать-PST.1SG
 *‘Я упал в снег и быстро встал.’
 ?‘Падая в снег, я быстро встал.’

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.19. *lim* *vil-as* *us'ig-en / us'ig-moz / us'ig-tir*
 снег верх-ILL.POSS3SG упасть-CVB-INS / -CVB-SIM / -CVB-ACCP
bər *suut-i*
 назад встать-PST.1SG
 *‘Я упал в снег и быстро встал.’
 ?‘Падая в снег, я быстро встал.’

Единственное различие наблюдается в контексте сочетания перфективной маркированной ситуации и имперфективной референциальной. Так, все три коми-зырянские формы в (3.3.22) при сочетании ситуаций ‘крикнуть’ и ‘видеть’ оказываются невозможны, тогда как из мокшанских форм при сочетании ситуаций ‘найти’ и ‘говорить’ в (3.3.23) допустимой признается инфинитивная форма элатива, которая, тем самым, по своей аспектуальной сочетаемости занимает промежуточное положение между функциями темпоралиса и контемпоралиса.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.20. **gored-ig-en / *gored-ig-moz / *gored-ig-tir* *sia* *mene*
 крикнуть-CVB-INS / -CVB-SIM / -CVB.ACCP он я.ACC
ad'd'-is
 видеть-PST.3SG
 ‘Когда он крикнул, видел меня.’

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.21. *kn'iga-t'* *mu-m-stə / *mu-z'* *son* *koṛta-s'*
 Книга-DEF.SG.GEN найти-INF-EL / -CVB.ACCP он говорить-PST.3SG
maṛt-ən
 с-1SG.POSS
 ‘Когда он нашел книгу, он говорил со мной.’

Таким образом, перфективная причастно-локативная форма в хантыйском языке имеет классический для темпоралиса набор возможных аспектуальных конфигураций (см. ниже представление на схеме) и может рассматриваться как форма темпоралиса.

Рис. 52. Семантическая схема хантыйской причастно-локативной формы на *-т-*

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

В свою очередь, форма простого конверба может маркировать перфективную ситуацию только в сочетании с другой перфективной ситуацией, тогда как в остальных случаях она маркирует только имперфективные ситуации (см. ниже представление на схеме). В соответствии с этим данную форму можно анализировать либо как аспектуально ограниченную форму темпоралиса, либо как форму консекутива-контемпоралиса, и, исходя из дискурсивных свойств данной формы (см. далее 3.3.2.1), более предпочтительным представляется первый вариант анализа.

Рис. 53. Семантическая схема хантыйской формы простого конверба

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Изображение мокшанской элативной формы инфинитива на семантической схеме представляет собой стандартный набор видовых конфигураций контемпоралиса/аккомпаниатива с дополнительной возможностью сочетания перфективной маркированной и имперфективной референциальной ситуации и выглядит следующим образом:

Рис. 54. Семантическая схема мокшанской элативной формы инфинитива

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

В свою очередь, изображение хантыйской локативной формы имперфективного причастия, мокшанской формы простого конверба и всех трех коми-зырянских форм представленное ниже, полностью совпадает со стандартным представлением для форм контемпоралиса/аккомпаниатива.

Рис. 55. Семантическая схема хантыйской локативной формы имперфективного причастия, мокшанской формы простого конверба и трех коми-зырянских конвербов

	<i>Следование и последовательность</i>		<i>Одновременность</i>		<i>Предшествование</i>	
	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV	Марк. с. PFV	Марк. с. IPFV
Реф. с. PFV						
Реф. с. IPFV						

Материал хантыйского, коми-зырянского и мокшанского языков показывает, что формы, которые выступают в таксисных функциях темпоралиса, контемпоралиса и аккомпаниатива, не всегда имеют стандартный набор аспектуальных конфигураций, соответствующий данным двум функциям (см. 2.1.1.1). Так, хантыйская перфективная причастно-локативная форма имеет аспектуальную сочетаемость, характерную для темпоралиса, в то время как хантыйская имперфективная причастно-локативная форма, мокшанская форма простого конверба и три коми-зырянские формы выражают строгую одновременность и могут быть отнесены к формам либо контемпоралиса, либо аккомпаниатива. Вместе с тем, хантыйский простой конверб и мокшанская элативная форма инфинитива имеют промежуточный набор доступных видовых конфигураций и, соответственно, занимают промежуточное положение между темпоралисом и контемпоралисом.

3.3.3. Дискурсивная роль маркированной ситуации

Из двух мокшанских форм элативная форма на *-əmstə* имеет фоновую, а конверб на *-əz'* — дескриптивную роль в дискурсе. Первая форма, представленная ниже в (3.2.22a), имеет все внешние признаки фоновой формы: маркер локализации (элатив на *-stə*), возможность присоединять показатели личного согласования и дефолтная начальная (топикальная) позиция в предложении. Вторая форма, приведенная в аналогичном контексте в (3.3.22b), напротив, имеет простую морфологию и занимает приглагольную позицию, что в целом характерно для дескриптивных форм.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.22a. *rabota-m-stə-nzə*

работать-INF-EL-POSS.3SG

‘Во время работы отец поет.’

al'ε-z'ə

отец-1SG.POSS.SG

mora-j

петь-NPST.3SG

3.3.22b. *al'ε-z'ə* *mora-j* *rabota-z'*
отец-1SG.POSS.SG петь-NPST.3SG работать-CVB.ACCP
‘Отец поет, работая.’

В случае дескриптивной формы простого конверба маркированная ситуация ‘работать’ в (3.3.23a) попадает под отрицание при референциальной ситуации ‘петь’, тогда как в случае фоновой элативной формы в (3.3.23b) она остается вне сферы действия отрицания.

3.3.23a. *al'ε-z'ə* *af* *mora-j* *rabota-z'*
отец-1SG.POSS.SG NEG петь-NPST.3SG работать-CVB.ACCP
‘Отец не поет, работая (= не поет и не работает).’

3.3.23b. *al'ε-z'ə* *af* *mora-j* *rabota-m-stə*
отец-1SG.POSS.SG NEG петь-NPST.3SG работать-INF-EL
‘Отец не поет, во время работы.’

На первый взгляд, коми-зырянские формы на *-igen* и на *-igmoz*, *-igtir* распределены аналогичным образом. Первая форма, приведенная в (3.3.24a), содержит показатель локализации (эссив на *-am*) с кумулятивно выраженным личным согласованием и занимает топикальную позицию в предложении, что говорит о ее фоновости, тогда как две другие формы, представленные в (3.3.24b), не сочетаются с такими показателями и занимают приглагольную позицию, что является признаком дескриптивной роли в дискурсе.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.24a. *rābit-ig-am* *me* *s'il-a*
работать-CVB-ESS.POSS1SG я петь-NPST.1SG
‘Во время работы я напеваю.’

3.3.24b. *me* *s'il-a* *rābit-ig-moz* / *rābit-ig-tir*
я петь-NPST.1SG работать-CVB-SIM / -CVB-ACCP
‘Я напеваю, работая.’

В действительности же, форма на *-igmoz*, в отличие от *-igen*, может выступать как в дескриптивной, так и в фоновой роли, и во втором случае может занимать топикальную позицию в предложении, как в (3.3.24c). Использование в той же позиции формы на *-igtir* в целом допустимо, но менее предпочтительно.

3.3.24c. *rābit-ig-moz* / *ʔrābit-ig-tir* *me* *s'il-a*
работать-CVB-SIM / -CVB.ACCP я петь-NPST.1SG
‘Я напеваю во время работы.’

В случае первой, фоновой, формы маркированная ситуация ‘работать’ в (3.3.25a) не попадает в сферу действия отрицания, тогда как при двух других формах в (3.3.25b) она может как попадать, так и не попадать под отрицание.

3.3.25a.	<i>me</i>	<i>o-g</i>	<i>s'ïi</i>	<i>răbit-ig-en</i>
	я	NEG.NPST-1	петь.CN	работать-CVB-ESS
	‘Я не напеваю во время работы.’			
3.3.25b.	<i>me</i>	<i>o-g</i>	<i>s'ïi</i>	<i>răbit-ig-moz / răbit-ig-tir</i>
	я	NEG.NPST-1	петь.CN	работать-CVB-SIM / -CVB.ACCP
	‘Я не напеваю, работая (= не напеваю и не работаю).’			
	‘Я не напеваю во время работы.’			

Аналогичным образом распределены хантыйская локативная форма причастия и простой конверб. Первая форма в (3.3.26a) содержит показатель локализации (локатив на *-ən*) и маркеры личного согласования и дефолтно занимает топикальную позицию в предложении, выступая, тем самым, в фоновой роли. Вторая форма в (3.3.26b) не содержит дополнительных показателей, но может занимать как топикальную, так и приглагольную позицию в предложении, соответственно, с фоновой и дескриптивной ролью.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, ср.-об. диал.)

3.3.26a.	<i>ropit-m-ał-ən</i> ¹³	<i>ropit-man</i>	<i>as'-em</i>	<i>arij-əs</i>
	работать-PFV.PT-3SG-LOC / -CVB	отец-1SG	петь-PST.3SG	
	‘Вася ел, разговаривая.’			
3.3.26b.	<i>as'-em</i>	<i>ropit-man</i>	<i>arij-əs</i>	
	отец-1SG	работать-CVB	петь-PST.3SG	
	‘Вася ел, разговаривая.’			

Контексты с отрицанием референциальной ситуации в хантыйском устроены менее тривиальным образом, чем в двух других языках: и та и другая форма в (3.3.27a) и (3.3.27b) маркируют ситуацию ‘работать’ вне сферы действия отрицания при ситуации ‘петь’.

3.3.27a.	<i>as'-em</i>	<i>ropit-m-ał-ən</i>	<i>ăt</i>	<i>arij-əs</i>
	отец-1SG	работать-PFV.PT-3SG-LOC	NEG	петь-PST.3SG
	‘Вася не пел, разговаривая (= не пел во время разговора).’			

¹³ Здесь и далее мы будем для краткости приводить примеры только на перфективную причастно-локативную форму, поскольку во всех аспектах, кроме сочетаемости с видовыми ракурсами, ее поведение полностью совпадает с поведением имперфективной причастно-локативной формы.

3.3.27b. *as'-em ropit-man ät arij-əs*
отец-1SG работать-CVB NEG петь-PST.3SG
‘Вася не пел, разговаривая (= не пел во время разговора).’

Тем не менее в контекстах с однозначным прагматическим включением маркированной ситуации в референциальную, как в (3.3.28), маркированная ситуация все же интерпретируется как входящая в сферу действия отрицания.

3.3.28. *tuoxs-ət ät mǎn-s-ət juoš xuwat ari-man*
друг-PL NEG идти-PST-3PL дорога по петь-CVB
‘Друзья не шли по дороге, напевая песню (= не шли и не пели).’

Еще одним признаком фоновой роли формы в дискурсе является ориентация на оформление ситуаций, которые способны задавать временную рамку для референциальной ситуации и отсутствие такой ориентации у форм с дескриптивной ролью. Данное различие последовательно отражается в употреблении форм в рассматриваемых языках. Так, например, в хантыйских предложениях (3.3.29a, b) ситуация ‘спать’ прагматически включает в себя ситуацию ‘храпеть’, поэтому в случае сочетания этих ситуаций причастно-локативная форма может маркировать только ситуацию ‘спать’ в (3.3.29a), тогда как форма простого конверба может маркировать любую из двух ситуаций в обоих примерах.

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ (уральские, Северная Азия, шур. диал.)

3.3.29a. *pet'a ɔł-m-əl-ən / ɔł-man turtətij-əs*
Петя спать-PFV.PT-3SG-LOC / -CVB храпеть-PST.3SG
‘Петя храпел во сне.’

3.3.29b. *turtətji-man / *turtət-i-m-əl-ən pet'a ɔł-əs*
храпеть-CVB / -PFV.PT-3SG-LOC Петя спать-PST.3SG
‘Петя спал, храпя.’

Распределение мокшанских форм в (3.3.30a, b) отличается от распределения хантыйских форм: если иллативная форма инфинитива из пары ‘спать’—‘храпеть’ также маркирует только первую ситуацию, то форма простого конверба, напротив, маркирует только вторую, что в соответствии с выводами в 2.1.1.4 подтверждает ее статус как формы аккомпаниатива.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.3.30a. *son kərna-s' ud-əm-stə / *ud-əz'*
он храпеть-PST.3SG спать-INF-EL / -CVB.ACCP
‘Он храпел во сне.’

3.3.30b. *son ud-əs'* *kərna-z' / *kərna-m-stə*
 он спать-PST.3SG храпеть-CVB.ACSP / -INF-EL
 'Он спал, храпя.'

Формы коми-зырянского языка в (3.3.31a, b) обнаруживают все три рассмотренные модели поведения: инструментальная форма конверба может маркировать только ситуацию 'спать', форма на *-igtir* — только ситуацию 'храпеть', форма на *-igmoz* — любую из двух ситуаций.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.31a. *sia uz'-ig-en / uz'-ig-moz / *uz'-ig-tir xorg-is*
 он спать-CVB-INS / -CVB-SIM / -CVB-ACSP храпеть-PST.3SG
 'Он храпел во сне.'

3.3.31b. *sia uz'-is xorg-ig-moz / xorg-ig-tir / *xorg-ig-en*
 он спать-PST.3SG храпеть-CVB-SIM / -CVB-ACSP / -CVB-INS
 'Он спал, храпя.'

В целом таксисные формы рассматриваемых языков можно поделить на те, которые используются только как фоновые, только как дескриптивные и двойким образом. К первым относится хантыйская причастно-локативная форма Темпоралиса, а также мокшанская элативно-инфинитивная форма Контемпоралиса и коми-зырянская форма Контемпоралиса на *-igen*. В свою очередь, мокшанский простой конверб и коми-зырянская форма на *-igtir* относятся ко второму типу форм и на этом основании могут считаться формами Аккомпаниатива. Коми-зырянская форма на *-igmoz* и хантыйская форма простого конверба допускают оба употребления, что объясняется их полифункциональностью между контемпоралисом и аккомпаниативом в первом случае и темпоралисом и аккомпаниативом во втором.

3.3.4. Конкуренция коми-зырянских форм в функции аккомпаниатива

В заключение имеет смысл подробнее остановиться на дистрибуции коми-зырянских конвербов на *-igtir* и *-igmoz* в аккомпаниативных контекстах. Как мы показали выше, первый конверб является специализированной формой Аккомпаниатива, в то время как второй конверб представляет собой форму Контемпоралиса-аккомпаниатива, которая свободно используется как в фоновой, так и в дескриптивной роли, и именно в последней вступает в конкуренцию с формой *-igtir*. Находясь в конкуренции, данные две формы обнаруживают целый ряд контекстно обусловленных различий в интерпретации. Во-первых, различие может касаться характера протекания ситуаций во времени. К примеру, в сочетании с мультипликативными процессами форма на *-igmoz* указывает на более редкую повторяемость маркированной ситуации 'падать' в

(3.3.32a), тогда как использование формы на *-igtir* в (3.3.32b) говорит о ее более частой повторяемости.

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (уральские, Европа/Северная Азия)

3.3.32a. *sia gəra vıl-e kipečč-is us'-al-ig-moz*
 он гора верх-ILL поднять.DETR-PST.3SG падать-ITER-CVB-SIM
 ‘Он поднялся на гору, падая (изредка, спотыкаясь).’

3.3.32b. *sia gəra vıl-e kipečč-is us'-al-ig-tir*
 он гора верх-ILL поднять.DETR-PST.3SG падать-ITER-CVB-ACCP
 ‘Он поднялся на гору, падая (постоянно).’

В сочетании с прочими процессными предикатами *-igmoz* может указывать на неполноценную длительность, прерывистый характер маркированной ситуации (3.3.33a), тогда как *-igtir* в основном подразумевает монотонный и длительный характер маркированной ситуации (3.3.33b).

3.3.33a. *jort-jas mun-isnys tuj kuz'a gaža*
 друг-PL идти-PST.3PL дорога по веселый:ADV
s'il-ig-moz
 петть-CVB-SIM
 ‘Друзья шли по дороге, весело напевая (временами, с перерывами).’

3.3.33b. *jort-jas mun-isnys tuj kuz'a gaža*
 друг-PL идти-PST.3PL дорога по веселый:ADV
s'il-ig-tir
 петть-CVB-ACCP
 ‘Друзья шли по дороге, весело напевая (всю дорогу).’

В некоторых контекстах интерпретация форм может различаться по шкале некоторого лексически заданного параметра ситуации (ср. также обсуждение семантических расширений адлимитивных форм в разделе 3.4.2). Так, ситуация ‘топать’ в сочетании с формами на *-igmoz* (3.3.34a) и *-igtir* (3.3.34b) имеет лексически обусловленную градацию по силе и громкости.

3.3.34a. *sia gorz-is mi vıl-anum kok-nas*
 он кричать-PST.3SG мы верх-ILL.POSS 1PL ноги-INS.POSS3SG
tared-ig-moz
 топать-CVB-SIM
 ‘Он кричал на нас, топя ногами (слегка, притворно).’

3.3.34b. *sia gorz-is mi vyl-anum kok-nas*
 он кричать-PST.3SG мы верх-ILL.POSS1PL ноги-INS.POSS3SG
tared-ig-tir
 топать-CVB-ACCP
 ‘Он кричал на нас, топая ногами (громко).’

Ситуация ‘улыбаться’, в свою очередь, не имеет параметров силы или громкости, но различается по степени заметности для внешнего наблюдателя (ср. 3.3.35a, b).

3.3.35a. *aj-e vided-is me vil-am*
 отец-POSS1SG смотреть-PST.3SG я верх-ILL.POSS1SG
l’umjal-ig-moz
 улыбаться-CVB-SIM
 ‘Отец смотрел на меня, улыбаясь (чуть-чуть).’

3.3.35b. *aj-e vided-is me vil-am*
 отец-POSS1SG смотреть-PST.3SG я верх-ILL.POSS1SG
l’umjal-ig-tir
 улыбаться-CVB-ACCP
 ‘Отец смотрел на меня, улыбаясь (широко, во весь рот).’

Сочетания с некоторыми глаголами, которые не обнаруживают варьирования ни в аспектуальных свойствах ситуации, ни с точки зрения лексических параметров, могут обнаруживать разницу в дискурсивной выделенности ситуации. В этом случае *-igmoz* остается коммуникативно нейтральным средством (3.3.36a), тогда как *-igtir* делает дополнительный акцент на маркированной ситуации или указывает на ее контрастивность (3.3.38b).

3.3.36a. *me tene kuč'-a kïzi-ni ki-jas*
 я ты.ACC стать-NPST.1SG слушать-INF руки-PL
kut-ig-moz mušku saj-in
 держать-CVB-SIM спина зад-ESS
 ‘Я буду тебя слушать, держа руки за спиной (незаметно, придерживая).’

3.3.36b. *me tene kuč'-a kïzi-ni ki-jas*
 я ты.ACC стать-NPST.1SG слушать-INF руки-PL
kut-ig-tir mušku saj-in
 держать-CVB-SIM спина зад-ESS
 ‘Я буду тебя слушать, держа руки за спиной (навязчиво, назло собеседнику).’

Как показывает обзор конкуренции употребления коми-зырянских форм, таксисная интерпретация сочетания двух ситуаций может зависеть не только от общих семантических и дискурсивных параметров, определяющих функцию формы, но также от выбора конкретных

лексем и прагматики конкретного сочетания. В данном случае аккомпаниативное употребление обеих форм фиксирует стандартные параметры видового ракурса, взаимного расположения ситуаций и дискурсивной роли маркированной ситуации, что позволяет разглядеть более частные противопоставления по частоте повторения квантов, длительности, монотонности, шкале лексически заданного параметра и дискурсивной выделенности маркированной ситуации.

3.3.5. Выводы

Итоги анализа хантыйских, коми-зырянских и мокшанских форм одновременности по трем выбранным параметрам вариативности одновременных функций обобщены в таблице 22 ниже.

Таблица 22. Параметры варьирования хантыйских, коми-зырянских и мокшанских форм

	<i>Хантыйский</i>			<i>Коми-зырянский</i>			<i>Мокшанский</i>	
	<i>-malən</i>	<i>-talən</i>	<i>-man</i>	<i>-igen</i>	<i>-igmoz</i>	<i>-igtir</i>	<i>-əmstə-</i>	<i>-əz'</i>
Видовой ракурс марк. ситуации	IPFV, PFV	IPFV	IPFV, PFV	IPFV	IPFV	IPFV	IPFV, PFV	IPFV
Видовой ракурс реф. ситуации	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV	IPFV, PFV
Одновременная интерпретация	+	+	+	+	+	+	+	+
Разновременная интерпретация	+	–	+	–	–	–	–	–
Фоновая маркированная ситуация	+	+	+	+	+	–	+	–
Дескриптивная маркированная ситуация	–	–	+	–	+	+	–	+

Наибольшую близость к прототипу темпоралиса обнаруживает хантыйская локативная форма перфективного причастия на *-m-*, которая с точки зрения семантики не имеет ограничений на видовую конфигурацию и может в том числе использоваться при несовпадающих во времени перфективных ситуациях, а с точки зрения дискурсивной роли задает темпоральный фон и строго ассоциирована с ситуациями, задающими прагматическую рамку. Прототипу контемпоралиса точнее всего соответствует хантыйская локативная форма имперфективного причастия на *-t-* и коми-зырянский конверб на *-igen*, которые ограничены имперфективным ракурсом маркированной ситуации и ее фоновой ролью в дискурсе. Прототипу аккомпаниатива по своим свойствам соответствуют мокшанская форма простого конверба и коми-зырянская форма на *-igtir*, при которых маркированная ситуация ограничена имперфективным ракурсом и

дескриптивной ролью в дискурсе. Остальные три формы не обнаруживают взаимно-однозначного соответствия с тремя обсуждаемыми функциями. Так, коми-зырянский конверб - *igmoz* ограничен имперфективным ракурсом маркированной ситуации, но имеет при этом как фоновое, так и дескриптивное употребление, поэтому может анализироваться как полифункциональная форма Контемпоралиса-аккомпаниатива. Менее тривиальный набор свойств имеют мокшанская элативная форма инфинитива и хантыйская форма простого конверба. Первая форма может быть охарактеризована как форма контемпоралиса с расширенной аспектуальной сочетаемостью: помимо стандартных для контемпоралиса аспектуальных конфигураций она также допускает одновременность перфективной маркированной ситуации с имперфективной референциальной. Вторая форма также близка к прототипу контемпоралиса, но дополнительно обнаруживает возможность сочетания двух одновременных перфективных ситуаций, а также возможность использования в аккомпаниативной функции с дескриптивной ролью маркированной ситуации. Данную форму, таким образом, можно анализировать как полифункциональную форму, сочетающую в своем употреблении две фоновые функции постериориса и контемпоралиса с дескриптивной функцией аккомпаниатива.

Рассмотренный материал таксисных форм одновременности обнаруживает варьирование с точки зрения семантических и дискурсивных свойств, которое наглядно показывает, что конкретно-языковая реализация таксисных функций в языке может не совпадать с прототипами таксисных функций и, помимо стандартных форм, существуют и такие, которые по разным параметрам отклоняются от заданных прототипов. Таким образом, дальнейшие направления исследований по таксису должны включать в том числе исследование пределов семантического и прагматического варьирования форм в сравнении со стандартами, изложенными в данной работе.

3.4. Аспекты адлимитивной семантики в адыгейском, мокшанском и горномарийском языках

Ограничительное предшествование представляет собой одно из наиболее любопытных таксисных отношений между двумя ситуациями, поскольку в силу своей аспектуальной специфики занимает узкое промежуточное положение между стандартным предшествованием и одновременностью. Соответственно, адлимитивные формы, помимо собственной функции, также используются в смежных функциях контемпоралиса и антериориса. Однако, как выясняется, такие формы далеко не всегда обнаруживают полный набор употреблений, и

наличие каждой конкретной интерпретации является предметом межъязыкового варьирования. В этом разделе мы проведем подробный обзор форм с адлимитивной семантикой на материале адыгейского, мокшанского и горномарийского языков. Материал бжедугского диалекта адыгейского языка собран в полевой работе в селе Вочепший республики Адыгея (2014 г.), материал мокшанского языка — в селах Лесное Цибаево и Лесное Ардашево Темниковского района респ. Мордовия (2013–2015 г.), материал горномарийского языка — в селах Микряково (2016 г.) и Кузнецово Горномарийского района респ. Марий Эл (2016, 2017 г.). Предметом обсуждения будут две специализированные формы Одновременного адлимитива: мокшанский конверб на *-ams/-aməzə-*, описание которого можно найти в [Коляденков 1962: 241–243] и [Серебренников 1967: 216], и адыгейский конверб на *-fe*, описанный в [Рогава, Керашева 1966: 422], а также две специализированные формы Отрицательного адлимитива: горномарийский конверб на *-meškä*, упоминаемый в [Саваткова 2002: 238–240], и отрицательный коррелят адыгейского конверба — форма *-mə-...-fe*. В разделе 3.4.1 рассматривается проблематика видового ракурса и видовой конфигурации в применении к адлимитивным формам. В 3.4.2 обсуждаются дискурсивные роли адлимитивных форм и характерные для каждой роли семантические расширения. В 3.4.3 анализируется вклад отрицательной семантики в значение отрицательно-адлимитивных форм. В 3.4.4 подводятся итоги анализа адлимитивных форм в рассматриваемых языках.

3.4.1. Видовой ракурс ситуаций

Формы одновременного и отрицательного адлимитива, как мы уже установили в разделе 2.4.1.1., свободно допускают любые по видовому ракурсу маркированную и референциальную ситуации. При этом к собственно адлимитивным относятся только такие аспектуальные конфигурации, при которых референциальная ситуация имперфективная, тогда как в противном случае мы имеем дело с функцией антериориса либо контемпоралиса. Как показывает материал рассматриваемых языков, набор возможных конфигураций таких форм не всегда оказывается полным. Так, мокшанская форма Одновременного адлимитива на *-ams/-aməzə* в (3.4.1) допускает два прочтения: адлимитивное с одновременностью имперфективных ситуаций ‘лететь’ и ‘варить’ или ограничением ‘варить’ посредством перфективной ситуации ‘прилететь’, а также антериорное с предшествованием перфективной ситуации ‘сварить’ перфективной ситуации ‘прилететь’.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.1. *l'ij-əmə-zə-nzə* *mon* *p'id'-an* *užin*
лететь-INF-ILL-3SG.POSS я варить-NPST.1SG ужин
'Пока он летит (на самолете) = пока не прилетел, я буду варить ужин.'
'До того как он прилетит (на самолете), я сварю ужин.'

В свою очередь, адыгейская форма Одновременного адлмитива на *-fe* в предложении (3.4.2) допускает только адлмитивную интерпретацию с одновременностью имперфективных ситуаций 'варить' и 'идти' или ограничением 'варить' посредством перфективной ситуации 'прийти'.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.2. *se sup* *s-ə-tə-ve* *hač'e-xe-r* *qe-k^we-xe-fe*
я суп 1SG.ERG-делать-IMPF-PST гость-PL-ABS DIR-идти-PL.ABS-LIM
'Я варил суп, пока гости шли = пока не пришли.'
* 'Я сварил суп, перед тем как гости пришли.'

Таким образом, адыгейскую форму можно рассматривать как редкий случай специализированной формы адлмитива, тогда как мокшанская форма представляет собой более привычную полифункциональную форму адлмитива-антериориса.

По сравнению с одновременным адлмитивом отрицательный адлмитив добавляет семантику отрицательной полярности, которая указывает на отсутствие маркированной ситуации в момент референциальной, что часто имплицитно смещает ее по оси времени на интервал после времени референциальной ситуации. Так, в адыгейском примере (3.4.3) форма Отрицательного адлмитива на *-mə-...-fe* допускает стандартную адлмитивную интерпретацию с ситуацией 'прийти', прекращающей ситуацию 'варить' или совпадения ситуации 'варить' с отсутствием ситуации 'идти' и антериорную интерпретацию с предшествованием 'сварить' ситуации 'прийти'.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.3. *se sup* *s-ḡə-ve* *hač'e-xe-r* *qe-mə-k^we-xe-fe*
я суп 1SG.ERG-делать-PST гость-PL-ABS DIR-NEG-идти-PL.ABS-LIM
'Я варил суп, пока гости не шли = пока не пришли.'
'Я сварил суп, перед тем как гости пришли.'

Горномарийская форма на *-meškə* в (3.4.4) с ситуациями '(по)смотреть' и 'есть' имеет все те же возможные интерпретации, что и адыгейская форма на *-mə-...-fe*.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.4. *olma-m* *kač-meškä-žä* *pet'a* *anž-ân* *mân'*

яблоко-ACC есть-CVB.LIM-3SG Петя смотреть-PRF.3SG я

vä-k-em

верх-ILL-POSS.1SG

‘Петя смотрел на меня, пока не ел яблоко = пока не начал есть.’

‘Петя посмотрел на меня, перед тем как есть яблоко.’

Доступность таксисных интерпретаций в случае каждого конкретного глагола определяется набором доступных акциональных значений глагольной основы. Так, например, мокшанский сильный предельный глагол *šašftäms* ‘подвинуть’ и марийский глагол *šoas'* ‘дойти’ акционального класса <ES, —> по системе [Татевосов 2015]¹⁴, или направленных достижений (англ. directed achievements) в классификации [Croft 2012], имеют только предельное акциональное значение, поэтому ситуации ‘подвинуть’ в (3.4.5) и ‘дойти’ в (3.4.6) интерпретируются только перфективно, сужая круг таксисных интерпретаций до адмитива и антериориса.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.5. *škaf-t'* *šašft-ämä-zä-nzä* *alänc*

шкаф-DEF.SG.GEN подвинуть-INF-ILL-3SG.POSS низ:3SG.POSS.SG.GEN

šta-ma

мыть-NMZ

‘Надо, пока он не подвинул шкаф, помыть под ним.’

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.6. *tokâ-žâ* *šo-meškä* *maša* *mâr-en*

домой.ILL-POSS.3SG дойти-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG

‘Маша пела, пока не пришла домой.’

Напротив, мокшанский стативный глагол *udäms* ‘спать’ класса <S, S>, по [Татевосов 2015], или класса промежуточных состояний (англ. transitory states), по [Croft 2012], и марийский глагол *kuštaš* ‘танцевать’ класса <P, P>, или класса ненаправленной деятельности (англ. undirected activities) имеют только неопределенные акциональные значения, поэтому ситуации ‘спать’ в (3.4.7) и ‘танцевать’ в (3.4.8) интерпретируются только имперфективно, сужая круг таксисных интерпретаций до контемпоралиса в первом случае и антериориса во втором.

¹⁴ Здесь используются принятые в работе обозначения: P = процесс, EP = вхождение в процесс, S = состояние, ES = вхождение в состояние. До запятой приводится акциональное значение в основной перфективной форме (в данном случае форма прошедшего времени), после — в основной имперфективной форме (в данном случае форма настоящего времени или непрошедшего времени в презентном употреблении).

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.7. *ud-əmə-zə-nzə* *targa-n'* *modamaŋ'-t'*
спать-INF-ILL-3SG.POSS копать-PST.1SG картошка-DEF.SG.GEN
'Пока он спал, я копал картошку.'

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.8. *pet'a* *kuštə-meškə* *maša* *mâr-en*
Петя плясать-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG
'Перед тем как Петя плясал, Маша пела.'

Глаголы акционального класса инкрементальных совершений (англ. *incremental accomplishments*), по [Croft 2012], такие как *написать, съесть, пройти (какое-либо расстояние), вымыть*, допускают использование только одновременных, но не отрицательных форм адлимитива. Причина такого ограничения, по-видимому, состоит в том, что глаголы инкрементальных совершений описывают точечную ситуацию, которой предшествует градуальное развитие. Если маркированный глагол принадлежит к глаголам такого класса, то, хотя сама описываемая им перфективная маркированная ситуация следует во времени за референциальной ситуацией, ее имплицитное предшествующее развитие оказывается одновременным с референциальной ситуацией. Так, в примере (3.4.9) ниже маркированная ситуация 'закончить' имплицитно предшествующий процесс написания, который совпадает во времени с ситуацией 'заснуть'. Поэтому допустимой в данном случае оказывается только форма Одновременного адлимитива, но не Отрицательного адлимитива.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.9. *a-rxe-čəja-v* *pjəsmə-r* *ə-wəxə-fe /*
тот-ABS LOC-заснуть-PST письмо-ABS 3SG.ERG-закончить-LIM /
**ə-mə-wəxə-fe*
3SG.ERG-NEG-закончить-LIM
'Он заснул, до того как дописал письмо.'

Другой, более наглядный пример этого ограничения представляет собой пара ситуаций 'пить' и 'выпить' в (3.4.10), из которых первая ситуация описывает инкрементальный процесс, приводящий к инкрементальному достижению — второй ситуации. Аналогичным образом допустимой здесь признается только первая форма, но не вторая.

3.4.10. *č'ale-r š^he j-e-š^we r-je-š^wə-fe /*
 мальчик-ABS молоко 3SG.ERG-DYN-пить INSTR-DAT-пить-LIM /
**r-je-mə-š^wə-fe*
 INSTR-DAT-NEG-пить-LIM
 ‘Мальчик пьет молоко, пока не выпьет.’

Таким образом, во-первых, адлимитивные формы в рассматриваемых языках обнаруживают вариативность с точки зрения набора возможных видовых ракурсов и, соответственно, таксисных интерпретаций. Во-вторых, существует внутриязыковая вариативность в доступности данных интерпретаций для глагольных основ разных акциональных классов.

3.4.2. Дискурсивная роль и семантические расширения форм

Адлимитив отличается от всех прочих таксисных функций тем, что допускает как фоновую, так и дескриптивную роль маркированной ситуации в дискурсе (см. подробнее раздел 2.4.1.2), что также подтверждается на материале языков, рассматриваемых в данном разделе. Отличительной особенностью адлимитивных форм, позволяющей однозначно определить их дискурсивную роль, является их сочетаемость с морфологическими средствами, маркирующими фокус. Так, горномарийская форма на *-meškä* в дескриптивном употреблении допускает модификацию эмфатической фокусной частицей *=ok*, как в предложении (3.4.11) с ситуацией ‘вскипеть’, ограничивающей во времени ситуацию ‘нагреть’.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)
 3.4.11. *vas'a ved-äm äräkt-en šol-meškä / šol-mešk = ok*
 Вася вода-ACC греть-PRF.3SG кипеть-CVB.LIM /-CVB.LIM=EMPH
 ‘Вася нагрел воду до кипения.’

Если же маркированную ситуацию, как ‘прийти’ в примере (3.4.12) ниже, поместить в топикальный контекст, в котором она задает темпоральный фон в дискурсе для ситуации ‘мыть’, использование фокусной частицы оказывается невозможным.

3.4.12. *{maša lem-äm šol-tä-de} pet'a tol-meškä /*
 {Маша суп-ACC кипеть-CAUS-PRF.NEG.3} Петя прийти-CVB.LIM /
**tol-mešk = ok tädä sedära-m mäšk-än*
 -CVB.LIM=EMPH она пол-ACC мыть-PRF.3SG
 ‘{Маша не варила суп} Пока не пришел Петя, она мыла пол.’

Сходный по функции фокусный показатель *-p^he-* имеется в адыгейском языке, но его семантика при этом содержит дополнительный скалярный компонент, который указывает на

максимальную степень проявления модифицируемой ситуации. Так, в (3.4.13a) и (3.4.13b) ситуация ‘темнеть’ по мере развития ситуации ‘идти’ достигает предела, но во втором случае в отличие от первого данное достижение предела является максимально возможным из множества всех подобных кульминаций.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.13a. *a-r* *q^wa-ve* *mezaxe* *we-x^wa-fe*
 тот-ABS идти-PST темно LOC-статья-LIM
 ‘Он шел, пока не стемнело.’

3.4.13b. *a-r* *q^wa-ve* *mezaxe* *we-x^wa-p^he-fe*
 тот-ABS идти-PST темно LOC-статья-ASS-LIM
 ‘Он шел, пока совсем не стемнело.’

Примечательным является эффект модификации тем же показателем формы Отрицательного адлмитива, как в примерах (3.4.14a) и (3.4.14b) с предшествованием ситуации ‘идти’ ситуации ‘дойти’. В этом случае в сфере действия отрицания оказывается не маркированная ситуация, а только компонент максимальности проявления, передаваемый посредством *-p^he-*, поэтому в итоговой интерпретации ситуация достигает некоторого предела, но данный предел не является абсолютным по заданной шкале.

3.4.14a. *p^hseše-žaje-r* *be-re* *q^wa-ve* *čale-m* *ne-mə-sə-fe*
 девочка-маленькая-ABS много-DUR идти-PST аул-OBL LOC- NEG-дойти-LIM
 ‘Девочка шла, пока не дошла до аула.’

3.4.14b. *p^hseše-žaje-r* *be-re* *q^wa-ve* *čale-m*
 девочка-маленькая-ABS много-DUR идти-PST аул-OBL
ne-mə-sə-p^he-fe
 LOC- NEG-дойти-ASS-LIM
 ‘Девочка шла, чуть-чуть не дойдя до аула.’

Дискурсивную роль адлмитивной формы также можно определить по тому, попадает ли маркированная ситуация в сферу действия отрицания при референциальной ситуации. Так, в паре предложений (3.4.15a, b) ниже мокшанская форма Одновременного адлмитива выступает в фоновой роли, поскольку ситуация ‘прийти’ остается вне сферы действия отрицания при ситуации ‘разговаривать’.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.15a. *al'ε-z'ə-n'* *sa-mə-zə-nzə* *min'*
отец-1SG.POSS.SG-GEN прийти-INF-ILL-1SG.POSS мы
koŋ-n'-əmə
говорить-IPFV-PST.1PL
'До того как отец пришел, мы разговаривали.'

3.4.15b *al'ε-z'ə-n'* *sa-mə-zə-nzə* *min' iz'-əmə*
отец-1SG.POSS.SG-GEN прийти-INF-ILL-1SG.POSS мы NEG.PST-PST.1PL
koŋ-n'-ə
говорить-IPFV-CN
'До того как отец пришел, мы не разговаривали.'

Аналогичным образом устроены эквиваленты данных контекстов в горномарийском языке в (3.4.16a, b) ниже.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.16a. *ätä-m* *tol-meškä* *mä šajäšt-än-na*
отец-POSS.1SG прийти-CVB.LIM мы говорить-PRF-1PL
'До того как пришел отец, мы разговаривали.'

3.4.16b. *ätä-m* *tol-meškä* *mä šajäšt-del-na*
отец-1SG.POSS прийти-CVB.LIM мы говорить-NEG.PRF-1PL
'До того как пришел отец, мы не разговаривали.'

В следующей паре мокшанских примеров (3.4.17a, b) та же форма выступает уже в дескриптивной роли, так как маркированная ситуация 'устать' попадает в сферу действия отрицания при референциальной ситуации 'работать'.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.17a. *mon rabot-an* *s'iz'-əmə-zə-n*
я работать-NPST.1SG устать-INF-ILL-1SG.POSS
'Я буду работать, пока не устану.'

3.4.17b. *mon af rabot-an* *s'iz'-əmə-zə-n*
я NEG работать-NPST.1SG устать-INF-ILL-1SG.POSS
'Я не буду работать, пока не устану.'

То же самое верно и для горномарийской формы Отрицательного адлимитива в предложениях (3.4.18a, b) ниже.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.18a. *män'* *kenvac-meškä päšäl-ä-m*
я упасть-CVB.LIM работать-NPST-1SG
'Я буду работать до упаду.'

3.4.18b. *män' kenvac-meškä a-m päšälä*
 я упасть-CVB.LIM NEG.NPST-1 работать.CN
 'Я не буду работать до упаду.'

Фоновые и дескриптивные употребления адлимитивных форм в обсуждаемых языках имеют специфичные для каждого из употреблений семантические расширения. Адлимитивные формы в дескриптивной роли имеют семантическое развитие в значение результата, которое отличается от простого ограничительного отношения каузальной связанностью референциальной и маркированной ситуации. Так, в мокшанском предложении (3.4.19) ниже референциальная ситуация 'греть' влечет за собой маркированную ситуацию 'кипеть'.

МОКШАНСКИЙ (уральские, Европа)
 3.4.19. *mon ežd'in'ə vet't' laka-m-s*
 я греть-PST.3.O.1SG.S вода-DEF.SG.GEN кипеть-INF-ILL
 'Я нагрел воду до кипения.'

Примечательно, что каузальная связанность между ситуациями и семантика результата в мокшанском является определяющим фактором в выборе простой и посессивной адлимитивной формы. Как можно видеть по примерам (3.4.20a, b) ниже, посессивный вариант формы может использован как в первом случае с каузальной связанностью ситуации 'работать' и 'устать', так и во втором случае с каузально несвязанными ситуациями 'работать' и 'уйти', тогда как беспосессивный вариант возможен только в первом случае.

3.4.20a. *mon rabot-an s'iz'-əmə-zə-n / s'iz'-əm-s*
 я работать-NPST.1SG устать-INF-ILL-1SG.POSS / -INF-ILL
 'Я буду работать, пока не устану.'

3.4.20b. *mon rabot-an tu-mə-zə-n / *tu-m-s*
 я работать-NPST.1SG уйти-INF-ILL-1SG.POSS / -INF-ILL
 'Я буду работать до отъезда.'

Еще одна отличительная черта мокшанского Адлимитива состоит в дальнейшем семантическом развитии из значения результата в значение степени. В этом случае адлимитивная форма посредством маркированной ситуации определяет высшую точку по шкале некоторого лексически заданного параметра референциальной ситуации. При этом таксисное отношение между ситуациями стирается вплоть до того, что ситуации могут фактически совпадать во времени. Так, предложение (3.4.21) имеет сразу два прочтения: первое, при котором маркированная ситуация 'лететь' выступает результатом референциальной ситуации 'драться', следуя за ней во времени, и второе, при котором ситуация 'лететь' совпадает во времени с 'драться' и выступает для этой ситуации мерой степени.

3.4.21. *at'əkš-n'ə t'ur'-s't' m'en' dolga-snə-n l'ij-əm-s*
 петух-DEF.PL драться-PST.3PL даже перо-3PL.POSS-GEN лететь-INF-ILL
 'Петухи дрались, пока перья не полетели.'
 'Петухи дрались так, что перья летели.'

В горномарийском языке, для сравнения, у адлимитивной формы доступна только интерпретация результата. Так, маркированная ситуация 'лететь' в том же самом контексте в (3.4.22) следует из референциальной ситуации 'драться', но не может совпадать с ней по времени и всегда имеет место после нее.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.22. *äptän-vlä šidäl-ən-ät pän-vlä vele väsä-meškä*
 петух-PL драться-PRF-3PL перо-PL только лететь-CVB.LIM
 'Петухи дрались, пока перья не полетели.'
 *'Петухи дрались так, что перья летели.'

В свою очередь, для фонового употребления форм отрицательного адлимитива в горномарийском языке характерно расширение в семантику предпочтения говорящим одной ситуации другой ситуации. Обязательным условием такой интерпретации является ирреальность описываемых ситуаций. К примеру, данное расширение наблюдается в оптативных (3.4.23), футуральных (3.4.24) и контрфактивных (3.4.25) контекстах.

3.4.23. *pet'a tol-meškä maša tol-ž = aj*
 Петя прийти-CVB.LIM Маша прийти-OPT.3SG=PTCL
 'Чем Петя, лучше Маша придет.'

3.4.24. *tü-nä vāčā-meškä mən' lučā pört-äštä*
 улица-INE ждать-CVB.LIM я лучше дом-INE
vāč-al-a-m
 ждать-DELIM-NPST-1SG
 'Чем ждать на улице, я лучше дома подожду.'

3.4.25. *amalā-meškä pet'a päšäl-šäšlāk ālān*
 спать-CVB.LIM Петя работать-DEB RETR.PFV
 'Петя должен был поработать, а не поспать.'

Здесь вместо последовательного осуществления ситуаций мы видим выбор из одновременных и равноправных альтернатив, а предшествование по временной шкале сменяется приоритетностью по шкале всех возможных или желательных вариантов.

Тем самым, все обсуждаемые адлимитивные формы подтверждают возможность фоновой и дескриптивной роли маркированной ситуации. Помимо стандартного теста на сферу действия

отрицания к критериям определения роли можно также отнести сочетаемость форм с фокусными энклитическими частицами, которая говорит в пользу дескриптивной роли, и наличие семантических расширений в значения результата и/или степени для дескриптивных форм и в значение предпочтения для фоновых форм.

3.4.3. Адлимитив и семантика отрицания

В уже упомянутой нами в разделе 2.4.1 дискуссии касательно семантики русского союза *пока* авторы расходятся во мнении, является ли отрицательный компонент в таких конструкциях эксплетивным (плеонастическим) или же выполняет собственно отрицательную функцию. Первая точка зрения была выдвинута в работе [Iordanskaja, Mel'čuk 2009: 247] на основании того факта, что существуют контексты с *пока*, в которых отрицание можно опустить без потери смысла, как в приводимой Е. В. Падучевой минимальной паре *Буду ждать, пока он придет* и *Буду ждать, пока он не придет* [Падучева 2014: 339]. Сама же Падучева, вводя понятие «состояние ненаступления ситуации», доказывает обратную точку зрения, что отрицание в данных конструкциях устроено композиционно. Промежуточной точки зрения придерживается А. Барентсен, который предлагает разделять союз *пока не* с эксплетивным отрицанием и семантикой прекращения референциальной ситуации и союз *пока* с фоновой семантикой и дополнительной возможностью сочетания с отрицанием *не* в собственной функции. В данном разделе мы предложим собственный взгляд на данную проблему на основе сравнительного анализа адлимитивных форм и простых, композиционно устроенных отрицательных конвербов.

В первом приближении различие в семантике между данными двумя классами форм состоит в том, что простые отрицательные формы обозначают таксисное отношение (чаще всего одновременность или следование) с отсутствием маркированной ситуации, тогда как формы отрицательного адлимитива обозначают ситуации, которые расходятся на временной оси. Так, горномарийская форма на *-de*¹⁵ и адыгейская форма на *-тэ...-зе* относятся к простым отрицательным конвербам: ситуация 'петь' в (3.4.26) одновременна с отсутствием ситуации 'плясать', ситуация 'принести' (3.4.27) — с отсутствием ситуации 'стоять'.

¹⁵ Здесь мы будем указывать вариант с эмфатической частицей *=ok*, которая снимает омонимию между формой отрицательного конверба и финитной формой отрицательного перфекта третьего лица с нулевым лично-числовым показателем.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.26. *pet'a kuštâ-de = ok maša mâr-en*

Петя плясать-CVB.NEG=EMPH Маша петь-PRF.3SG
'В то время как Петя не плясал, а Маша пела.'

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.27. *č'ale-r š'hâ-mâ-t'hâ-ze jâ-txəl-xe-r*

парень-ABS LOC-NEG-стоять-CVB POSS-книга-PL-ABS

q-a-hâ-ž'â-в

DIR-3PL.ERG-нести-RE-PST

'В то время как мальчика не было, принесли его книги.'

В свою очередь, горномарийская форма на *-meškă* и адыгейская форма на *-mâ-...-fe* относятся к адлимитивным формам: ситуация 'петь' в (3.4.28) предшествует во времени ситуации 'плясать', а ситуация 'принести' в (3.4.29) предшествует ситуации 'стоять'.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.28. *pet'a kuštâ-meškă maša mâr-en*

Петя плясать-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG

'Перед тем как Петя плясал, Маша пела.'

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.29. *t-j-anâ mwe-č'e š'hâ-mâ-sâ-fe a-r wâne-m*

1PL.PR-POSS-мать тот-INS LOC-NEG-сидеть-LIM тот-ABS дом-OBL

jâ-tâ-в

LOC-идти-PST

'До того как наша мать сидела там, она ходила по дому.'

В пользу анализа с композициональным отрицанием говорит возможность использования адыгейской адлимитивной формы в контекстах, характерных для простых отрицательных форм, где маркированная ситуация интерпретируется как полностью отсутствующая без какого-либо смещения по оси времени, как в примере (3.4.30) ниже с одновременностью 'принести' с отсутствием 'стоять'.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.30. *č'ale-r š'hâ-mâ-t'hâ-fe jâ-txəl-xe-r*

парень-ABS LOC-NEG-стоять-LIM POSS-книга-PL-ABS

q-a-hâ-ž'â-в

DIR-3PL.ERG-нести-RE-PST

'Пока мальчика не было, принесли его книги.'

На первый взгляд, горномарийская форма Отрицательного адлимитива данный анализ не подтверждает: в контексте (3.4.31a) маркированная ситуация 'плясать' может быть

проинтерпретирована только в как следующая за референциальной ситуацией ‘петь’ в отличие от (3.4.31b) со стандартной отрицательной формой, для которой доступна одновременная интерпретация.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ (уральские, Европа)

3.4.31a. *pet'a kuštâ-meškä maša mâr-en*
 Петя плясать-CVB.LIM Маша петь-PRF.3SG
 *‘Пока Петя не плясал, Маша пела.’
 ‘Перед тем как Петя плясал, Маша пела.’

3.4.31b. *pet'a kuštâ-de = ok maša mâr-en*
 Петя плясать-NEG.CVB=EMPH Маша петь-PRF.3SG
 ‘В то время как Петя не плясал, Маша пела.’

На самом же деле, если вспомнить пропозициональный анализ адлимитива, предложенный нами в 2.4.1.3, легко увидеть, что пример (3.4.31a) вовсе не является опровержением анализа с композициональным отрицанием, поскольку, если следовать сформулированным в том разделе формальным определениям, то для отрицательного адлимитива нерелевантно, имеет ли место маркированная ситуация после окончания референциальной или нет. Существенно лишь то, что семантика отрицательно-адлимитивных форм задает на оси времени точку, в которой прекращается референциальная ситуация вместе с отсутствием маркированной ситуации, тогда как семантика простого отрицательного конверба такой точки не задает.

Стоит, однако, оговориться, что роль отрицания в адлимитивных формах не тождественна его роли в семантике простых отрицательных конвербов. В первом случае, как в (3.4.32a) ниже, отрицание оперирует заданным интервалом и не может отрицать само существование модифицируемой ситуации, что, как показывает пример (3.4.32b), возможно во втором случае.

АДЫГЕЙСКИЙ (абхазо-адыгские, Кавказ)

3.4.32a. *s-jate be-re sumke-m лəχʷə-в*
 1SG.PR-POSS+отец много-DUR сумка-OBL искать-PST
ə-mə-вʷetə-fe
 3SG.ERG-NEG-найти-LIM
 ‘Отец долго искал сумку, пока не нашел.’
 *‘Отец долго искал сумку, не находя.’

3.4.32b. *s-jate be-re sumke-m лəχʷə-в*
 1SG.PR-POSS+отец много-DUR сумка-OBL искать-PST
ə-mə-вʷetə-ze
 3SG.ERG-NEG-найти-CVB
 ‘Отец долго искал сумку, не находя.’

Таким образом, хотя семантика форм отрицательного адлимитива устроена в целом более нетривиальным образом, чем семантика простых отрицательных конвербов, поведение отрицания в обоих случаях функционирует по общим композициональным принципам. В случае простых отрицательных конвербов под отрицание попадает непосредственно маркированная ситуация, в то время как при адлимитиве отрицается наличие ситуации на интервале, заданном посредством ограничительной точки.

3.4.4. Выводы

Анализ антериорно-лимитивных форм в адыгейском, мокшанском и горномарийском языках показывает, что и одновременный, и отрицательный адлимитив по сравнению со смежными функциями контемпоралиса и антериориса в своем прототипическом виде представляют собой во многих отношениях особый вид таксисного отношения. С аспектуальной точки зрения адлимитив является ограничительным отношением между перфективной маркированной и имперфективной референциальной ситуацией, хотя адлимитивные формы в разной степени также допускают и другие аспектуальные конфигурации. С дискурсивной точки зрения адлимитив с одинаковым успехом может иметь как фоновую, так и дескриптивную роль, и оба употребления имеют свои семантические расширения: дескриптивный адлимитив — в семантику результата и степени, фоновый адлимитив — в семантику предпочтения. Отрицание в составе форм адлимитива не обнаруживает значимых отличий в поведении от отрицания при простых отрицательных конвербах. В обоих случаях оно взаимодействует с отрицаемым компонентом значения по общим композициональным принципам. В целом, как показывает материал рассмотренных нами трех языков, адлимитив представляет собой любопытный случай «пограничного» таксиса, который по-разному совмещает в себе семантические и дискурсивные черты функций контемпоралиса и антериориса и в то же время имеет особую пропозициональную специфику, которая делает его любопытным объектом для типологического изучения.

Заключение

Настоящая работа была посвящена типологическому изучению семантического поля таксиса и глагольных форм, выступающих в таксисной функции. Основные результаты работы состоят в следующем:

- На материале выборки из 80 языков, полученном из грамматических описаний, проблемных статей, текстовых источников и по результатам опроса носителей уточнен инвентарь типологически релевантных таксисных функций. К таковым относятся функции темпоралиса, контемпоралиса, коокурсива, аккомпаниатива, постериориса, иммедиатива, антериориса, препозитивного консекутива, постпозитивного консекутива, одновременного адлимитива, отрицательного адлимитива и аблимитива.
- Для каждой функции определены релевантные семантические, прагматические и дискурсивные параметры соответствующих им таксисных форм и конструкций. Так, для семантической характеристики функции ключевую роль играет таксисное отношение (одновременность, предшествование, следование, последовательность) и видовой ракурс обеих ситуаций (перфективный, имперфективный). Еще одним релевантным параметром таксисных функций является роль маркированной ситуации в дискурсе (фоновая, дескриптивная, автономная).
- Описаны модели полифункциональности средств выражения таксисных функций. В одной форме могут совмещаться функции, разные по семантическим параметрам, по параметру дискурсивной роли и по обоим типам параметров. Основные паттерны полифункциональности форм сосредоточены преимущественно вокруг ядерных функций таксиса, к которым относятся темпоралис, контемпоралис, коокурсив, аккомпаниатив и консекутив, а также внутри групп, образуемых функциями зоны следования и предшествования, хотя существует и ряд нестандартных паттернов.
- Материал исследуемых в работе языков обобщен и сопоставлен с точки зрения объема и способов выражения таксисных отношений и функций. Выявлены закономерности их выражения, определен иерархический порядок их выражения. В общем виде выражение таксисных функций подчиняется иерархии *ядерные функции ≥ прочие функции*, выражение таксисных отношений — иерархии *одновременность ≥ последовательность ≥ следование ≥ предшествование*.
- На материале языков семьи банту, а также колымского юкагирского, мотуна, адыгейского, мокшанского, горномарийского и хантыйского подробно проанализировано поведение

многофункциональных таксисных средств, выявлены основные факторы, влияющие на их интерпретацию и дистрибуцию.

Результаты настоящего исследования таксисных отношений и функций по-прежнему оставляют большой простор для дальнейшего изучения. К примеру, не до конца ясен характер взаимодействия таксисных функций с аспектуальными категориями языка, неизвестны условия, при которых происходит хабитуальное копирование таксисного отношения. Не до конца ясной остается также природа адлимитивных функций и, в частности, взаимодействие уровня событий и их аспектуальных свойств с пропозициональным уровнем адлимитивного значения. Открытым остается вопрос о том, от чего зависит дискурсивная роль контемпоралиса, которая может быть не только фоновой, но и автономной. Кроме того, не рассматривался в данной работе вопрос возможностей совмещения в одной форме таксисных и нетаксисных обстоятельственных функций. Крайне необходимым также представляется детальное изучение дискурсивного поведения таксисных форм в широком контексте, а также общих механизмов темпоральной референции в тексте. Одним из возможных продолжений данного исследования также представляется применение полученных результатов в изучении всего остального многообразия синтаксических конструкций, используемых в таксисной функции, помимо тех, которые рассматривались в данной работе.

Приложение 1: Таблицы распределения таксисных функций по языкам выборки

Таблица 23. Выраженность таксисных функций в языках выборки

	<i>СТР</i>	<i>CNS</i>	<i>TEMP, COOC</i>	<i>ACCP</i>	<i>POST</i>	<i>IMM</i>	<i>NEG ADL</i>	<i>ANT</i>	<i>СТР ADL</i>	<i>ABLM</i>
Ц.-юпик.	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Т. нен.	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Багвал.	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Ю.-ахв.	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Адыг.	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Кроу	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+
Г.-мар.	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+
Там.	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
М.-гат.	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Цах.	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-
Ингуш.	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-
Хварш.	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-
Лезг.	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-
Эвен.	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-
Баск.	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+
Корьяк.	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-
Т. дарг.	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-
Мал.	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-
Нивх.	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-
Гусии	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-
Саво	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-
Буруш.	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Дхим.	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-
Корейск.	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Абхаз.	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-
Дияри	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Япон.	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-
К. юкаг.	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Мот.	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Менгт.	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Муна	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Эс.-эх.	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-
Маньчж.	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-
Мокш.	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Шуа	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Манам.	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Коми-з.	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Имон.	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Вамб.	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Рус.										
Фин.	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Виту	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Суах.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-

	<i>CTP</i>	<i>CNS</i>	<i>TEMP, COOC</i>	<i>ACCP</i>	<i>POST</i>	<i>IMM</i>	<i>NEG ADL</i>	<i>ANT</i>	<i>CTP ADL</i>	<i>ABLM</i>
Валап.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Миан	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
С.-югур.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Еквана	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Исп.	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Раджб.	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Маис.	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Даза	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Фуюг	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Тлинг.	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Квомт.	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Гуарек.	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Ваяна	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Тур.	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Кечуа	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Санд.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Литов.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Пат.	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
З.-хант.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Осет.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Амх.			+	+						
Кус.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Чинт.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Гун.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Камб.	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Кхар.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Ю. пом.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Маув.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Пареси	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Явуру	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Акан	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Дьямс.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Ланк. м.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Кокама	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Йимас	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верхнен.	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	57	50	43	40	29	18	14	14	10	8

Таблица 24. Специализированное выражение таксисных функций в языках выборки

	<i>CTP</i>	<i>CNS</i>	<i>TEMP</i>	<i>POST</i>	<i>ACCP</i>	<i>IMM</i>	<i>NEG ADL</i>	<i>ANT</i>	<i>CTP ADL</i>	<i>COOC</i>	<i>ABLM</i>
Ц.-юпик.	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Адыг.	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-
Кроу	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Багвал.	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+
Т. нен.	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+
Ингуш.	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-
М.-таг.	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-
Ю.-ахв.	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-
Мал.	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-
Гусии	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-
Коряк.	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
Т. дарг.	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-
Лезг.	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-
Цах.	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Буруш.	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Эвен.	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-
Хварш.	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-
Баск.	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+
Там.	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-
Эс.-эх.	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-
Саво	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Абхаз.	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-
Корейск.	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Муна	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+
Тур.	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-
К. юкаг.	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Суах.	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Мокш.	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Маньчж.	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-
Нивх.	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-
Коми-з.	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Дхим.	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Манам.	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Фин.	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Имон.	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Тув.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Миан	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
С.-югур	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Даза	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Тлинг.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Г.-мар.	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Дияри	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Япон.	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Ваяна	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Камб.	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Раджб.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Кечуа,	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Санд.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Литов.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

	<i>CTP</i>	<i>CNS</i>	<i>TEMP</i>	<i>POST</i>	<i>ACCP</i>	<i>IMM</i>	<i>NEG ADL</i>	<i>ANT</i>	<i>CTP ADL</i>	<i>COOC</i>	<i>ABLM</i>
Валап.	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Квомт.	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Менг.	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Фуюг	–	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Пат.	+	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–
З.-хант.	+	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Екв.	+	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Гун.	+	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Ю. пом.	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Мот.	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Кхар.	+	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Шуа	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	–
Чинт.	–	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–
Вамб.	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–
Рус.	–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–
Пареси	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–
Маис.	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Явуру	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Дьямс.	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Маув.	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Акан	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ланк. м.	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Кокама	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Верхнен.	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Йимас	+	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого	41	38	36	25	16	16	14	13	10	7	6

Таблица 25. Совмещенное выражение таксисных функций в языках выборки

	<i>ACCP</i>	<i>CTP</i>	<i>CNS</i>	<i>TEMP</i>	<i>POST</i>	<i>ABLM</i>	<i>IMM</i>	<i>ANT</i>
Г.-мар.	+	–	+	–	+	+	+	–
Там.	+	+	+	–	+	+	–	–
Багвал.	+	+	–	–	–	–	+	+
Дияри	+	–	+	+	+	–	–	–
Мот.	+	+	+	+	–	–	–	–
Ц.-юпик.	+	–	+	+	–	–	–	–
З.-хант., осет.	+	–	–	+	–	–	–	–
Т. нен., ю.-ахв., м.-тат., раджб., эвен., к. юкаг., рус.	+	+	+	–	–	–	–	–
Гуарек.	–	–	–	+	+	–	–	–
Нивх.	–	–	+	–	+	–	–	–
Баск., япон., тув., виту, валап., маув.	–	+	+	–	–	–	–	–
Дхим., амх., камб.	+	–	+	–	–	–	–	–
Адыг., лезг., цах., хварш., вамб., коми-з., исп., шуа, чинт., маис., кус., экв., менг.	+	+	–	–	–	–	–	–
Итого	31	29	22	6	5	2	2	1

Приложение 2: Анкета для исследования таксисных функций

Предлагаемая ниже анкета представляет собой подробную версию анкеты в 1.3.3, составленную на основе материала разделов 2.1–2.4, содержащих типологическое описание каждой из выделенных таксисных функций, с учетом релевантных для всех функций семантических и дискурсивных параметров. Методика сбора материала по данной анкете включает выявление всего инвентаря релевантных форм/конструкций в конкретном языке и проверки допустимости форм/конструкций в контекстах, где они не были порождены носителем, но могут также ожидаться возможными (к примеру, возможность употребления в смежных функциях или при других значениях параметров). Получение данных по некоторым контекстам может вызывать затруднения по двум причинам. Во-первых, некоторые русскоязычные входы в анкете могут противоречить интуиции исследователя или информанта как носителя русского языка. В этом случае, если есть такая возможность, необходимо сконструировать фразу на исследуемом языке с использованием известной и ожидаемой в данном контексте формы и лексического содержания данного пункта анкеты и проверить на приемлемость. Во-вторых, носителем может быть порожден тип формы/конструкции, который не является объектом исследования, и тогда требуется найти релевантную форму/конструкцию с аналогичной функцией и предложить на оценку вариант с заменой. В дополнение к анкете также приведено соответствие пунктов анкеты и рассмотренных в работе типологических параметров. Знаком вопроса в скобках помечены контексты, которые могут оказаться допустимыми для проверяемой таксисной формы или конструкции, но по нашим текущим данным не являются ожидаемыми.

Типологическая анкета для исследования таксисных функций:

1. Одновременность

1.1. Темпоралис

- a. Когда Петя шел по дороге, он пел песню.
- b. Когда Петя шел по дороге, он увидел Машу.
- c. Когда Петя пришел домой, он пел песню.
- d. Когда Петя пришел домой, он увидел Машу.
- e. Когда Петя пришел домой, он через час увидел Машу.
- f. Петя, когда спал, храпел / когда говорил, заикался / когда ел, громко жевал.

1.2. Контемпоралис

- a. Идя по дороге, Петя пел песню.
- b. Идя по дороге, Петя увидел Машу.

- с. Петя шел по дороге, смеялся, пел песню и смотрел по сторонам.
- d. Ходя по этой дороге, Петя (бывало) пел песню.
- e. Петя, спя, храпел / говоря, заикался / кушая, громко жевал.

1.3. Коокурсив

- a. Всякий раз как Петя шел по дороге, он пел песню.
- b. Всякий раз как Петя шел по дороге, он видел Машу.

1.4. Аккомпаниатив

- a. Петя шел по дороге, громко напевая песню.
- b. Петя пришел домой, громко напевая песню.
- с. (?) Петя шел по дороге, увидевши Машу.
- d. (?) Петя пришел домой, увидевши Машу.
- e. Петя спал, громко храпя / говорил сильно заикаясь / ел, громко жуя.

2. Следование

2.1. Постериорис

- a. После того как Петя шел по дороге, он пел песню.
- b. После того как Петя шел по дороге, он увидел Машу.
- с. После того как Петя пришел домой, он пел песню.
- d. После того как Петя пришел домой, он увидел Машу.

2.2. Имедиатив

- a. Как только Петя пришел домой, он увидел Машу.
- b. Как только Петя пришел домой, он должен был увидеть Машу.

3. Предшествование

3.1. Антериорис

- a. Перед тем как идти по дороге, Петя пел песню.
- b. Перед тем как идти по дороге, Петя увидел Машу.
- с. Перед тем как прийти домой, Петя пел песню.
- d. Перед тем как прийти домой, Петя увидел Машу.

4. Последовательность

4.1. Консекутив

- a. Петя пришел домой и (затем) увидел Машу.
- b. (?) Петя пришел домой и (затем) пел песню.
- с. (?) Петя шел по дороге и затем увидел Машу.
- d. (?) Петя шел по дороге и затем пел песню.

- e. (?) Петя полежал на кровати и затем поплавал в реке.
f. Петя пришел домой, закрыл дверь, разделся и лег спать.

5. Ограничительные функции

5.1. Одновременный адлимитив

- a. Пока Петя шел по дороге, он пел песню.
b. Пока Петя шел по дороге, он увидел Машу.
c. Пока Петя (еще) не пришел домой, он пел песню.
d. Пока Петя (еще) не пришел домой, он увидел Машу.
e. Петя пел песню, пока (наконец) не пришел домой.

5.2. Отрицательный адлимитив

- a. Пока Петя не шел по дороге, он пел песню.
b. Пока Петя не шел по дороге, он увидел Машу.
c. Пока Петя (еще) не пришел домой, он пел песню.
d. Пока Петя (еще) не пришел домой, он увидел Машу.
e. Петя пел песню, пока (наконец) не пришел домой.
f. Пока Петя не позовет Машу, она не придет.
g. Петя лежал на диване, пока Маша не видит.
h. Уходи, пока я тебя не ударил.

5.3. Аблимитив

- a. С тех пор как Петя пришел домой, он пел песню.
b. С тех пор как Петя пришел домой, он (три раза) увидел Машу.
c. (?) С тех пор как Петя шел по дороге, он пел песню.
d. (?) С тех пор как Петя шел по дороге, он (три раза) увидел Машу.

Соответствие типологических параметров и пунктов в анкете:

- Видовой ракурс ситуаций — 1.1a–d, 1.2a–b, 1.3a–b, 1.4a–b, 2.1a–d, 2.2a–b, 3.1a–d, 4.1a–d, 5.1a–d, 5.2a–d, 5.3a–d
- Взаимное расположение ситуаций — все контексты на видовой ракурс + 1.1e
- Дискурсивная роль маркированной ситуации — все контексты на видовой ракурс ситуаций + 1.2c, 4.1f, 5.1e, 5.2e. Прагматическое включение ситуаций — 1.1f, 1.2e, 1.4e. Прагматически несвязанные ситуации — 4.1e
- Пропозициональные свойства ситуаций — 5.2f–h

Список сокращений

A — агенс	ATTR — атрибутив
ABL — аблатив	BAS — базовая кореферентность
ABLM — аблимитив	BEN — бенефактив
ABS — абсолютив	BITR — битранзитивный
ACC — аккузатив	C — общий класс
ACCD — аккузатив-датив	CA — коннективный адвербиал
ACCP — аккомпаниатив	CARD — порядковое числительное
ACT — актив	CAUS — каузатив
AD — локализация в неплотном контакте	CL — показатель именного класса
ADD — аддитив	CLF — классификатор
ADE — адэссив	CMPL — комплетив
ADL — адлимитив	CMPR — компаратив
ADV — адвербиализатор	CN — коннегатив
ADR — адресат	CNJ — сочинение
AFF — аффектив	CNN — коннективная форма
AG — агентивность	CNS — консекутив
AGM — увеличенное число (неминимальное)	CNT — «длительная форма»
AGR — согласовательный показатель	CNTG — коокурсивная форма
ALL — аллатив	COLL — собирательное числительное
AN — одушевленность	COM — комитатив
ANT — антериорный конверб	CON — коннектор
AOR — аорист	COND — кондиционалис
APP — аппозитивная форма	CONJ — конъюнктив
APPL — аппликатив	CONT — локализация в контакте, контэссив
APUD — локализация вблизи, апудэссив	COOC — коокурсив
ART — артикль	COP — копула
ASC — ассоциатив	CP — коннективная частица
ASP — аспект	CRF — кореферентность
ASS — ассертив	CTP — одновременность

CVB — конверб	EXCL — эксклюзив
D — класс D, D-преверб	F — женский класс
DAT — датив	FIN — финитность
DEB — дебитив	FNL — финаль основы
DECI — непереходный декларатив	FOC — фокус
DECL — декларатив	FREQ — фреквентатив
DED — дедуктив	FUT — будущее
DEF — определенность	GEN — генитив
DELIM — делимитатив	GPST — генерическое прошедшее
DEM — демонстратив	GER — герундий
DEP — показатель подчинения	GNT — немаркированное время
DESD — дезидератив	GNR — общая форма
DETR — детранзитивизатор	GRAD — градуальная одновременность
DIFF — диффузная локализация	HAB — хабитуалис
DIM — диминутив	HCL — одушевленный класс
DIR — директив, дирекциональный показатель	HPL — множественное число одушевленного класса
DIST — дальний дейксис	HPST — хабитуальное прошедшее
DISTR — дистрибутив	HORT — гортатив
DS — разносубъектность	ILL — иллатив
DU — дуалис	IMM — моментальность, непосредственное следование
DUR — дуратив	IMC — имперфективный конверб
DYN — динамичность	IMP — императив
DX — дейктический префикс	IMPF — имперфект
E — эпентеза	IN — немаркированная локализация
EL — элатив	INC — инцептив
EM — эпистемический маркер	INCH — инхоатив
EMPH — эмфаза	INCL — инклюзив
ESS — эссив	IND — индикатив
ERG — эргатив	INDF — неопределенность
EV — эвиденциальность	INEL — инэлатив
EX — расширение основы	INE — инэссив

INF — инфинитив	NFUT — небудущее время
INFR — инферентив	NMZ — номинализация
INGR — ингрессив	NP — именная группа
INS — инструменталис	NOM — номинатив
INSTR — инструментальный преверб	NPL — множественное число среднего класса
INTER — локализация в плотном контакте	NPST — непрошедшее время
INTR — непереходность	NRPST — недавнее прошедшее время
IO — непрямой объект	NSAP — нелокутор
IPFV — имперфектив	NTR — нейтральное значение
IPS — имперсонал?	N1 — непервое лицо
IRR — ирреалис	O — объект
ITER — итератив	OBL — обликвус, косвенная основа
ITM — прерывистость	OPT — оптатив
ITV — итив	PASS — пассив
JUSS — юссив	PCL — паукалис
L — локативный класс	PCONV — претеритный конверб
LAT — латив	PDUR — проксимальный дуратив
LIM — лимитив	PRF — перфектная форма
LONG — класс продолговатых объектов	PFV — перфектив
LOC — локатив, локативный преверб	PL — множественное число
LV — легкий глагол	POSB — POSSIBILITY
LR — относительный локатив	POSS — посессивность
M — мужской класс	POSSCL — посессивный классификатор
MED — срединная форма	POST — постериорный конверб
MID — медий	POT — потенциалис
MIR — миратив	PQ — общий вопрос
MOD — модальность	PRED, PR — предикатив
MSD, MS — масдар	PREV — преверб
N — средний класс	PRF — перфект
NCL — именной класс	PROG — прогрессив
NEG — отрицание	PROL — пролатив
NF — неженский класс	

PRS — настоящее время	SPN — супин
PRSP — проспектив	SPR — суперэссив
PRT — претерит	SS — односубъектность
PST — прошедшее время	ST — показатель основы
PTCL — частица	SUB — показатель подчинения
PTCP, PT — причастие	TEMP — темпоралис
PTV — партитив	TERM — терминатив
PURP — цель	TR — транзитивизатор, переходность
Q — вопросительный маркер	TRSF — трансформатив
QC — квазиконнективная форма	TRS — переходный аспект
R — реципиент	TRD — тардатив
RDP — редупликация	UW — заглазная форма
RE — рефактив?	VBP — глагольное причастие
RECP — реципрок	VBZ — вербализатор
REFL — рефлексив	VERS — версатив
REL — релятивизатор	VT — многозначная видовременная форма
RES — результатив	W — прямая засвидетельствованность
RLS — реалис	WL — <i>while</i> ‘во время’
RLV — релятив	WN — <i>when</i> ‘когда’
RPR — репортатив	WV — <i>whenever</i> ‘всякий раз как’
RPST — отдаленное прошедшее время	Марк. с. — маркированная ситуация
S — субъект	НКРЯ — Национальный корпус русского языка
SAGR — вторичное согласование	НСВ — несовершенный вид
SAP — локутор	Ожид. — ожидаемый перевод
SBE — субэссив	Реф. с. — референциальная ситуация
SBST — субстантивизатор	Шур. диал. — шурышкарский диалект
SG — единственное число	СВ — совершенный вид
SI — короткий интервал	Ср.-об. диал. — среднеобский диалект
SIM — одновременность	1, 2, 3 — лицо
SEC — вторичный падеж	1”, 2”, 12” — 1 и/или 2 лицо с кем-то еще
SEQ — последовательность	I, II, III, IV... — класс
SP — референтность	

Указатель языков¹⁶

- АБХАЗСКИЙ < абхазо-абазинские < абхазо-адыгские (< северокавказские), Кавказ — 63, 73, 90, 120, 132, 141, 149, 181, 182, 242, 244;
- АДЫГЕЙСКИЙ < адыгские < абхазо-адыгские (< северокавказские), Кавказ — 9, 11, 56, 57, 63, 64, 73, 74, 98, 106, 112, 113, 120, 140, 141, 144, 145, 152, 176, 181, 182, 184, 226–239, 240, 242–245;
- АКАН < центральные тано < тано < поту-тано < ньо < ква < вольта < атлантические < нигеро-конголезские, Африка южнее Сахары — 63, 120, 128, 177, 181, 182, 243–245;
- АМХАРСКИЙ < амхарский-аргобба < трансверсальные < южные < эфиосемитские < южно-семитские < семитские < афразийские, Северная Африка — 11, 63, 166, 177, 181, 182, 243–245;
- АНУАК < северные луо < луо < западнонилотские < нилотские < южные < восточносуданские < ядерные < нило-сахарские, Африка южнее Сахары — 126;
- БАГВАЛИНСКИЙ < андийские < аваро-андийские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 5, 63, 73, 79, 83, 112, 113, 116, 117, 120, 141, 151, 155, 156, 157, 162, 177, 181, 182, 242–245;
- БАСКСКИЙ, изолят, Европа — 11, 49, 64, 73, 85, 123, 177, 181, 182, 242–245;
- БУДУХСКИЙ < южнолезгинские < ядерные лезгинские < лезгинские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 31, 32;
- БУРУШАСКИ, изолят, Южная Азия — 64, 73, 74, 79, 90, 98, 105, 120, 136, 181, 182, 242–245;
- ВАЛАПАЙ < пай < юманские < кочими-юманские, Северная Америка — 64, 73, 120, 134, 166, 181, 182, 242–245;
- ВАМБАЙЯ < группа Западного Баркли, Австралия — 64, 98, 177, 181, 182, 242–245;
- ВАЯНА < ваяна-апалайские < гвианско-карибские < карибские, Южная Америка — 64, 73, 98, 105, 181, 182, 242–245;
- ВЕНГЕРСКИЙ < угорские < финно-угорские < уральские, Европа — 30;
- ВЕРХНЕНЕКАХАНСКИЙ < тотонакские < тотосоке, Мезоамерика — 64, 74, 177, 181, 182, 242–245;
- ВИТУ < бали-виту < мезомеланезийские < западноокеанийские < океанийские < восточные < центрально-восточные < малайско-полинезийские < австронезийские, Океания — 64, 86, 98, 101, 120, 181, 182, 196, 242–245;
- ГОРНОМАРИЙСКИЙ < марийские < финно-угорские < уральские, Европа — 9, 11, 57, 58, 63, 74, 100, 101, 103, 141, 150, 151, 160, 177, 182, 184, 226–239, 240, 242–245;
- ГУАРЕКЕНА < западные навики < верхнеамазонские < северноаравакские < аравакские, Северная Америка — 64, 181, 182, 242–245;
- ГУНИЯНДИ < бунуба, Австралия — 64, 73, 74, 181, 182, 242–245;
- ГУСИИ < логооли-кура < зона J < центральные < банту < южные < бантоидные < бенуэ-конголезские < вольта < атлантические < нигеро-конголезские, Африка южнее Сахары — 63, 90, 97, 98, 112, 120, 124, 141, 151, 181, 182, 201–210 242–245;

¹⁶ Источник данных по генетической классификации языков: сайт <https://www.ethnologue.com/>

ДАЗА < тубу < западносахарские < сахарские < нило-сахарские, Африка южнее Сахары — 63, 87, 88, 142, 181, 182, 242–245;

† ДИЯРИ < карна < карнийские < пама-ньюнга < пама-ньюнга, Австралия — 64, 90, 98, 126, 136, 137, 138, 172, 173, 177, 181, 182, 242–245;

ДХИМАЛЬ < дхимальские < сальские < тибето-бирманские < сино-тибетские, Юго-Восточная Азия — 63, 73, 82, 88, 89, 106, 107, 110, 120, 137, 181, 182, 242–245;

ДЪЯМСАЙ < догонские < вольта < атлантические < нигеро-конголезские, Африка южнее Сахары — 63, 120, 177, 181, 182, 242–245;

ЕКВАНА < макиритари < центральные < карибские, Южная Америка — 64, 73, 74, 181, 182, 242–245;

ЗАПАДНОХАНТЫЙСКИЙ < обско-угорские < угорские < финно-угорские < уральские (ср.-об. — среднеобский диалект, шур. — шурышкарский диалект), Северная — 9, 41, 63, 72, 73, 74, 76, 82, 85, 86, 97, 181, 182, 184, 210–226, 240, 242–245;

ИМОНДА < варисские < погранично-папуасские, Папуа — Новая Гвинея — 63, 73, 74, 98, 181, 182, 242–245;

ИНГУШСКИЙ < вайнахские < нахские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 63, 73, 74, 112, 117, 118, 120, 141, 161, 162, 181, 182, 242–245;

ИСПАНСКИЙ < кастильские < западно-иберийские < иберо-романские < галло-иберийские < западные < романские < италийские < индоевропейские, Европа — 9, 63, 91, 92, 181, 182, 242–245;

ЙИМАС < каравари < ниже-сепикские < сепик-раму, Папуа — Новая Гвинея — 63, 74, 177, 181, 182, 242–245;

КАМБАТА < горно-восточно-кушитские < восточно-кушитские < кушитские < афразийские, Северная Африка — 63, 90, 120, 181, 182, 242–245;

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЙ < половецко-кыпчакские < кыпчакские < тюркские (< алтайские), Кавказ — 31, 129;

КВОМТАРИ < ядерные < квомтарские, Папуа — Новая Гвинея — 63, 73, 76, 120, 181, 182, 242–245;

КЕЧУА < кечуанские, Южная Америка — 64, 74, 98, 181, 182, 242–245;

КОКАМА-КОКАМИЛЛА < кокама < тупи < тупи-гуарани < тупи, Южная Америка — 64, 74, 177, 181, 182, 242–245;

КОЛЫМСКИЙ ЮКАГИРСКИЙ < юкагирские, Северная Азия — 63, 69, 87, 90, 94, 95, 120, 134, 140, 165, 181, 182, 184–201, 242–245;

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ < пермские < финно-пермские < финно-угорские < уральские, Европа/Северная Азия — 5, 9, 63, 72, 90, 93, 94, 95, 74, 97, 141, 149, 180, 181, 182, 184, 210–226, 242–245;

КОРЕЙСКИЙ (< алтайские), изолят, Северная Азия — 64, 74, 98, 106, 120, 181, 182, 242–245;

КОРЯКСКИЙ-ЯЗЫК < корякско-алюторские < северные < чукотско-камчатские, Северная Азия — 52, 63, 73, 74, 90, 141, 144, 181, 182, 242–245;

КРОУ < языки реки Миссури < сиуанские < сиуанско-катабванские, Северная Америка — 64, 70, 73, 74, 87, 98, 120, 155, 177, 181, 182, 242–245;

КУМЫКСКИЙ < половецко-кыпчакские < кыпчакские < тюркские (< алтайские), Кавказ — 126, 202;

КУСУНДА, изолят, Южная Азия — 64, 181, 182, 242–245;

КХАРИА < кхариа-чжуан < южные мунда < мунда < австроазиатские, Юго-Восточная Азия — 63, 74, 120, 181, 182, 242–245;

ЛАНКИЙСКИЙ МАЛАЙСКИЙ, креольские языки на основе малайского, Южная Азия — 64, 120, 177, 181, 182, 242–245;

ЛЕЗГИНСКИЙ < восточно-лезгинские < ядерные < лезгинские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 63, 73, 74, 79, 90, 94, 106, 107, 108, 120, 141, 181, 182, 242–245;

ЛИТОВСКИЙ < восточные < балтийские < балто-славянские < индоевропейские, Европа — 63, 74, 98, 102, 181, 182, 242–245;

ЛУГОВОЙ МАРИЙСКИЙ < марийские < финно-угорские < уральские, Европа — 30;

МАИСИН < ядерные < крайненовогвинейские < западноокеанийские < океанийские < восточные < центрально-восточные < малайско-полинезийские < австронезийские, Океания — 64, 81, 120, 133, 177, 181, 182, 242–245;

МАЛАЯЛАМ < тамильский-малаялам < тамильский-кодагу < тамильско-каннадские < южно-дравидийские < дравидийские, Южная Азия — 53, 63, 73, 74, 80, 98, 99, 100, 106, 112, 117, 181, 182, 242–245;

МАНАМБУ < нду < сепикские, Папуа — Новая Гвинея — 63, 74, 106, 181, 182, 242–245;

МАНЬЧЖУРСКИЙ < юго-западные < южные < тунгусо-маньчжурские, Северная Азия — 63, 90, 120, 141, 181, 182, 242–245;

МАУВАКЕ < кумильские < пихомские < круасильские < мадангские < трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея — 63, 120, 177, 181, 182, 242–245;

МЕНГГВА ДЛА < дла < сенаги, Папуа — Новая Гвинея — 63, 73, 120, 124, 127, 181, 182, 242–245;

МИАН < горные < ок < ок-опсаминские < трансновогвинейские, Папуа — Новая Гвинея — 63, 73, 74, 120, 122, 130, 131, 132, 181, 182, 242–245;

МИШАРСКО-ТАТАРСКИЙ < поволжско-кыпчакские < кыпчакские < тюркские (< алтайские), Европа — 39, 40, 54, 63, 73, 90, 92, 98, 106, 112, 114, 181, 182, 242–245;

МОКШАНСКИЙ < мордовские < финно-угорские < уральские, Европа — 4, 9, 11, 63, 72, 74, 90, 93, 97, 141, 167, 181, 182, 184, 210–226, 226–239, 240, 242–245;

МОТУНА < южнобугенвильские < восточно-папуасские, Папуа — Новая Гвинея — 64, 74, 120, 122, 140, 164, 169, 181, 182, 184–201, 240, 242–245;

МУНА < западные мунические < мунические < мунан < ядерные < муна-бутунг < юго-восточные < восточные < целебесские < ядерные < целебесские < малайско-полинезийские < австронезийские, Океания — 64, 106, 141, 149, 155, 157, 158, 177, 179, 181, 182, 242–245;

НЕМЕЦКИЙ < восточные < средненемецкие < немецкие < верхненемецкие < западногерманские < германские < индоевропейские, Европа — 9, 37, 76;

НИВХСКИЙ, изолят, Северная Азия — 14, 64, 73, 112, 113, 141, 164, 165, 181, 182, 242–245;

ОСЕТИНСКИЙ < северовосточные < восточно-иранские < иранские < индоиранские < индоевропейские, Центральная Азия — 63, 83, 84, 181, 182, 242–245;

ПАРЕСИ < пареси < центральные < южноаравакские < аравакские, Южная Америка — 64, 73, 84, 177, 181, 182, 242–245;

ПАТИЙСКИЙ < западные < нюлнюльские, Австралия — 64, 73, 74, 181, 182, 242–245;

РАДЖБАНСИ < ассамо-бенгальские < восточные < внешние < индоарийские < индоиранские < индоевропейские, Южная Азия — 63, 74, 90, 111, 135, 144, 181, 182, 242–245;

РУССКИЙ < восточно-славянские < славянские < балто-славянские < индоевропейские, Европа — 9, 13, 19, 21, 22, 23, 30, 38, 45, 46, 60, 63, 66, 68, 69, 81, 87, 90, 97, 98, 99, 109, 140, 147, 152, 153, 177, 181, 182, 236, 242–245;

САВОСАВО < центрально-соломонские, Папуа — Новая Гвинея — 64, 73, 74, 112, 120, 209, 181, 182, 242–245;

САНДАВЕ (< койсанские), изолят, Африка южнее Сахары — 64, 74, 98, 102, 181, 182, 242–245;

САРЫГ-ЮГУРСКИЙ < хакасские < тюркские (< алтайские), Северная Азия — 50, 63, 73, 74, 83, 84, 120, 181, 182, 242–245;

СУАХИЛИ < зона G < центральные < банту < южные < бантоидные < бенуэ-конголезские < вольты < атлантические < нигеро-конголезские, Африка южнее Сахары — 55, 63, 74, 87, 88, 120, 126, 127, 128, 129, 181, 182, 201–210, 242–245;

СЬЕРРА-ПОПОЛУКСКИЙ < галф-соке < соке < михе-соке, Северная Америка — 78, 181, 182, 242–245;

ТАМИЛЬСКИЙ < тамильский-малаялам < тамильский-кодагу < тамильско-каннадские < южно-дравидийские < дравидийские, Южная Азия — 63, 73, 106, 110, 111, 120, 128, 129, 138, 141, 143, 144, 150, 171, 172, 177, 181, 182, 242–245;

ТАНТЫНСКИЙ ДАРГИНСКИЙ < даргинский < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 63, 74, 106, 120, 141, 181, 182, 242–245;

ТЛИНГИТ < эяк-атабаскские (< на-дене), Северная Америка — 64, 87, 120, 181, 182, 242–245;

ТУВИНСКИЙ < саянские < тюркские (< алтайские), Северная Азия — 63, 73, 74, 120, 181, 182, 242–245;

ТУНДРОВЫЙ НЕНЕЦКИЙ < северно-самодийские < самодийские < уральские, Европа/Северная Азия — 9, 11, 63, 70, 73, 74, 78, 84, 85, 89, 98, 99, 106, 109, 116, 141, 155, 168, 171, 176, 177, 181, 182, 242–245;

ТУРЕЦКИЙ < огузо-сельджукские < огузские < тюркские (< алтайские), Северная Азия — 63, 73, 87, 98, 181, 182, 242–245;

УДМУРТСКИЙ < пермские < финно-пермские < финно-угорские < уральские, Европа — 9, 31, 39, 40;

ФИНСКИЙ < прибалтийско-финские < финно-пермские < финно-угорские < уральские, Европа — 9, 63, 74, 77, 90, 98, 104, 105, 181, 182, 242–245;

ФРАНЦУЗСКИЙ < оильские < галло-ретские < галло-романские < галло-иберийские < западные < романские < итальянские < индоевропейские, Европа — 9, 14, 37, 38, 181, 182, 242–245;

ФУЮГ < гойлаланские < юговосточные < трансногвинейские, Папуа — Новая Гвинея — 64, 73, 120, 130, 133, 181, 182, 242–245;

ХВАРШИНСКИЙ < западноцезские < цезские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 63, 74, 77, 98, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 120, 122, 136, 137, 181, 182, 242–245;

ЦАХУРСКИЙ < западнолезгинские < ядерные < лезгинские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 4, 63, 73, 74, 77, 106, 108, 112, 120, 181, 182, 242–245;

ЦЕНТРАЛЬНО-ЮПИКСКИЙ < юпикские < эскимосские < эскимосско-алеутские, Северная Америка — 4, 5, 51, 59, 63, 73, 74, 78, 79, 84, 87, 88, 95, 98, 101, 102, 106, 112, 131, 141, 150, 155, 156, 170, 171, 177, 181, 182, 203, 204, 242–245;

ЧЕЧЕНСКИЙ < вайнахские < нахские < нахско-дагестанские (< северокавказские), Кавказ — 31;

ЧИНТАНГ < восточные киранти < киранти < западные < тибето-бирманские < сино-тибетские, Юго-Восточная Азия — 63, 77, 90, 93, 163, 164, 181, 182, 242–245;

ЧУВАШСКИЙ < болгарские < тюркские (< алтайские), Европа — 31;

ШУА < северно-центральные < калахари < кхое (< койсанские), Африка южнее Сахары — 63, 141, 178, 181, 182, 242–245;

ЭВЕНКИЙСКИЙ < северные < тунгусо-маньчжурские (< алтайские), Северная Азия — 4, 63, 70, 73, 74, 84, 98, 100, 120, 141, 145, 161, 181, 182, 242–245;

ЭСЕ-ЭХХА < таканские < пано-таканские, Южная Америка — 64, 73, 74, 98, 112, 181, 182, 242–245;

ЮЖНОАХВАХСКИЙ < ахвахские < андийские < аваро-андийские < нахско-дагестанские, Кавказ — 9, 63, 64, 73, 98, 104, 105, 106, 112, 116, 141, 148, 181, 182, 242–245;

† ЮЖНЫЙ ПОМО < южные < западные < помоанские, Северная Америка — 64, 74, 120, 181, 182, 242–245;

ЯПОНСКИЙ < японо-рюкюские (< алтайские), Северная Азия — 55, 63, 90, 98, 181, 182, 242–245;

ЯВУРУ < нюлнюльские, Австралия — 64, 120, 123, 177, 178, 181, 182, 242–245;

Указатель таблиц и рисунков

- Таблица 1. Классификация таксисных конструкций в зависимости от синтаксического статуса формы в работе [Храковский 2009] — 17;
- Таблица 2. Специализированные формы темпоралиса в языках выборки — 73;
- Таблица 3. Специализированные формы контемпоралиса в языках выборки — 74;
- Таблица 4. Специализированные формы коокурсива в языках выборки — 87;
- Таблица 5. Специализированные формы аккомпаниатива в языках выборки — 90;
- Таблица 6. Семантические и прагматические свойства функций одновременности — 96;
- Таблица 7. Специализированные формы постериориса в языках выборки — 98;
- Таблица 8. Специализированные формы иммедиатива в языках выборки — 106;
- Таблица 9. Специализированные формы антериориса в языках выборки — 112;
- Таблица 10. Семантические и прагматические свойства функций зоны следования и предшествования — 119;
- Таблица 11. Специализированные формы консекутива в языках выборки — 120;
- Таблица 12. Сравнение семантических и прагматических свойств препозитивного консекутива и постпозитивного консекутива с функциями иммедиатива и постериориса — 139;
- Таблица 13. Специализированные формы отрицательного адлимитива в языках выборки — 141;
- Таблица 14. Специализированные формы одновременного адлимитива в языках выборки — 141;
- Таблица 15. Специализированные формы аблимитива в языках выборки — 155;
- Таблица 16. Семантические и прагматические свойства функций лимитивных функций — 158;
- Таблица 17. Сравнение специализированного и совмещенного выражения таксисных функций в языках выборки — 178;
- Таблица 18. Распределение таксисных отношений (одновременный лимитив включен в предшествование) — 180;
- Таблица 19. Распределение таксисных отношений (одновременный адлимитив включен в одновременность) — 181;
- Таблица 20. Свойства «общих» форм мотуна и колымского юкагирского — 192;
- Таблица 21. Параметры распределения общих и условных форм в колымском юкагирском языке [Maslova 2003: 374] — 198;
- Таблица 22. Параметры варьирования хантыйских, коми-зырянских и мокшанских форм — 225;
- Таблица 23. Выраженность таксисных функций в языках выборки — 242;
- Таблица 24. Специализированное выражение таксисных функций в языках выборки — 244;
- Таблица 25. Совмещенное выражение таксисных функций в языках выборки — 245;

- Рис. 1. Шкала таксисных отношений в [Храковский 2009: 31] — 21;
- Рис. 2: взаимодействие компонентов таксисного отношения в предложении *После того как Петя ушел, пришел Вася.* — 45;
- Рис. 3. Расположение ситуаций при темпоралисе — 49;
- Рис. 4. Расположение ситуаций при контемпоралисе — 50;
- Рис. 5. Расположение ситуаций при аккомпаниативе — 51;
- Рис. 6. Расположение ситуаций при постериорисе — 52;
- Рис. 7. Расположение ситуаций при иммедиативе — 53;
- Рис. 8. Расположение ситуаций при anteriорисе — 54;
- Рис. 9. Расположение ситуаций при препозитивном консекутиве — 54;
- Рис. 10. Расположение ситуаций при постпозитивном консекутиве — 55;
- Рис. 11. Расположение ситуаций при одновременном адлимитиве — 56;
- Рис. 12. Расположение ситуаций при отрицательном адлимитиве — 57;
- Рис. 13. Расположение ситуаций при аблимитиве — 58;
- Рис. 14. Семантическая схема формы Постериориса в эвенкийском языке — 70;
- Рис. 15. Семантическая схема формы Консекутива-контемпоралиса в тундровом ненецком языке — 70;
- Рис. 16а. Расположение ситуаций при темпоралисе — 75;
- Рис. 17. Расположение ситуаций при контемпоралисе — 75;
- Рис. 18. Семантическая схема прототипической формы темпоралиса — 80;
- Рис. 19. Семантическая схема прототипической формы контемпоралиса — 78;
- Рис. 20. Расположение ситуаций при аккомпаниативе — 91;
- Рис. 21. Семантическая схема прототипической формы аккомпаниатива — 91;
- Рис. 22. Расположение ситуаций при постериорисе — 98;
- Рис. 23. Семантическая схема прототипической формы постериориса — 103;
- Рис. 24. Расположение ситуаций при иммедиативе — 106;
- Рис. 25. Семантическая схема прототипической формы иммедиатива — 108;
- Рис. 26. Расположение ситуаций при anteriорисе — 112;
- Рис. 27. Семантическая схема прототипической формы anteriориса — 114;
- Рис. 28. Расположение ситуаций при препозитивном консекутиве — 121;
- Рис. 29. Расположение ситуаций при постпозитивном консекутиве — 121;
- Рис. 30. Семантическая схема прототипической формы препозитивного консекутива — 124;
- Рис. 31. Семантическая схема прототипической формы постпозитивного консекутива — 125;

- Рис. 32. Расположение ситуаций при одновременном адлмитиве — 142;
- Рис. 33. Расположение ситуаций при отрицательном адлмитиве — 142;
- Рис. 34. Все пространство значений прототипической формы одновременного адлмитива — 145;
- Рис. 35. Все пространство значений прототипической формы отрицательного адлмитива — 146;
- Рис. 36. Семантическая схема форм в функции одновременного адлмитива — 146;
- Рис. 37. Семантическая схема форм в функции отрицательного адлмитива — 146;
- Рис. 38. Расположение ситуаций при аблмитиве — 156;
- Рис. 39. Семантическая схема прототипической формы аблмитива — 157;
- Рис. 40. Семантическая схема форм с совмещением функций постериориса, иммедиатива и аблмитива — 161;
- Рис. 41. Семантическая схема форм с совмещением функций препозитивного и постпозитивного консекутива — 161;
- Рис. 42. Семантическая схема форм с совмещением функций иммедиатива и темпоралиса — 162;
- Рис. 43. Семантическая схема форм с совмещением функций антериориса и иммедиатива — 163;
- Рис. 44. Семантическая схема форм с совмещением функций постериориса и консекутива — 164;
- Рис. 45. Семантическая схема форм слабого консекутива с совмещением функций консекутива и контемпоралиса/аккомпаниатива — 165;
- Рис. 46. Семантическая схема форм с совмещением функций одновременного адлмитива, контемпоралиса и антериориса — 167;
- Рис. 47. Семантическая схема форм с совмещением функций отрицательного адлмитива и антериориса — 167;
- Рис. 48. Семантическая схема разносубъектной «общей» формы в мотуна — 169;
- Рис. 49. Семантическая схема кореферентной «общей» формы в мотуна — 169;
- Рис. 50. Семантическая схема тамильской формы «глагольного причастия» — 172;
- Рис. 51. Схема возможных сочетаний таксисных функций в полифункциональных формах — 174;
- Рис. 52. Семантическая схема хантыйской причастно-локативной формы на -m- — 216;
- Рис. 53. Семантическая схема хантыйской формы простого конверба — 217;
- Рис. 54. Семантическая схема мокшанской элативной формы инфинитива — 217;
- Рис. 55. Семантическая схема хантыйской локативной формы имперфективного причастия, мокшанской формы простого конверба и трех коми-зырянских конвербов — 218.

Литература

1. Аксенова, И. С., Топорова, И. Н. Грамматика языка гусии. — М.: Academia, 2008. — 528 с.
2. Алпатов, В. М. Таксис в современном японском языке // Типология таксисных конструкций / Под ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 599—624.
3. Андреев, И. А. Учебник чувашского языка для русских, начальный курс. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1992. — 295 с.
4. Барентсен, А. Наблюдения над функционированием союза *пока* // Dutch contributions to the 8-th International Congress of Slavists. — The Hague: Mouton de Gruyter, 1978. — P. 57—159.
5. Барентсен, А. О взаимодействии союза *пока* (*ne*) с разными грамматическими категориями // Грамматические категории в языках мира: иерархия и взаимодействие: материалы докладов. — СПб.: ИЛИ РАН, 2016.
6. Барентсен, А. Проблемы описания союза *пока* // М. Nomachi, A. Danylenko, P. Piper (eds.). Grammaticalization and lexicalization in the Slavic languages. Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the grammatical structure of the Slavic languages of the International Committee of slavists. — München, Berlin: Verlag Otto Sagner, 2014. — P. 377—410.
7. Богуславский, И. М. О семантическом описании русских деепричастий: неопределенность или многозначность // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. XXXVI. — 1977. — № 3. — С. 270—281.
8. Бондарко, А. В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория функциональной грамматики: Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис; отв. ред. А. В. Бондарко. — Л.: Наука, 1987. — С. 234—232.
9. Бондарко, А. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. — 260 с.
10. Вимер, Б. Таксис в литовском языке // Типология таксисных конструкций; отв. ред. В. С. Храковский. — М.: Знак, 2009. — С. 161—216.
11. Вострикова, Н. В. Типология средств выражения экспериментивного значения: дис. ... канд. филол. наук / Вострикова Наталия Вячеславовна. — МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010.
12. Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков. Часть 1: фонетика и морфология / Под ред. М. Н. Коляденкова. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1962. — 376 с.
13. Грамматика мордовских языков. Фонетика. Графика. Орфография. Морфология. Учебник для национальных отделений вузов / Под ред. Д. В. Цыганкина. — Саранск: Издательство Мордов. университета, 1980. — 432 с.
14. Громова, Н. В., Охотина, Н. В. Теоретическая грамматика языка суахили. — М.: Наследие, 1995. — 319 с.
15. Диалектологический словарь хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалекты) / С. И. Вальгамова, Н. Б. Кошкарёва, С. В. Онина, А. А. Шиянова. Под ред. Н. Б. Кошкарёвой. — Екатеринбург: Баско, 2011. — 208 с.
16. Добрушина, Н. Р. Ирреалис и императив // Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика / Под ред. Е. В. Рохлиной, Я. Г. Тестельца. — М.: Языки русской культуры, 1999. — С. 371—383.

17. Добрушина, Н. Р. К типологии оптатива // Исследования по теории грамматики: Вып. 1: Глагольные категории / Под ред. В. А. Плунгяна. — М.: Русские словари, 2001. — С. 7—27.
18. Исинбаев, Н. И. Деепричастия в марийском языке. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1961 — с. 148.
19. Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность: сборник статей / Под ред. Ю. А. Ландера, В. А. Плунгяна, А. Ю. Урманчиевой. — М.: Гнозис, 2004. — 476 с.
20. Исследования по теории грамматики. Вып. 7: Типология перфекта. Acta linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. XII, Ч. 2: сборник статей / Под ред. В. А. Плунгяна, Т. А. Майсака, К. П. Семеновой. — СПб.: Наука, 2016. — 840 с.
21. Казенин, К. И., Тестелец, Я. Г. Проблема разграничения сочинения и подчинения // Элементы цахурского языка в типологическом освещении / Под ред. А. Е. Кибрика. — М: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999. — С. 334—346.
22. Казенин, К. И. Деепричастные конструкции // Багвалинский язык (грамматика, тексты, словари) / Под ред. А. Е. Кибрика. — М.: ИМЛИ РАН Наследие, 2001. — С. 554—594.
23. Калинина, Е. Ю. Нефинитные сказуемые в независимом предложении. — М.: ИМЛИ РАН, 2001 — 221 с.
24. Калинина, Е. Ю., Чумакина, М. Э. Обстоятельственные предложения // Элементы цахурского языка в типологическом освещении / Под ред. А. Е. Кибрика. — М: ИМЛИ РАН, Наследие, 1999. — С. 537—558.
25. Кибрик, А. А. Фinitность и дискурсивная функция клаузы (на примере карачаево-балкарского языка) // Исследования по теории грамматики. Грамматические категории в дискурсе / Под ред. В. А. Плунгяна и А. Ю. Урманчиевой. — М.: Индрик, 2008. — С. 131—166.
26. Кибрик, А. Е. Константы и переменные языка. — СПб.: Алетейя, 2003. — 660 с.
27. Маслов, Ю. С. Очерки по аспектологии. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. — 840 с.
28. Мальчуков, А. Л. Опыт исчисления таксисных значений (на материале тунгусских языков) // Исследования по языкознанию. К 70-летию А. В. Бондарко: сборник статей / Под ред. С. А. Шубика. — СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2000. — С. 186—196.
29. Мельчук, И. А. Курс общей морфологии. Том 1. Перевод с французского Н. Н. Перцовой и Е. Н. Саввиной. Предисловие А. Е. Кибрика, под. общ. ред. Н. В. Перцова. — Москва – Вена: «Языки русской культуры», Венский славистический альманах, Издательская группа «Прогресс», 1997 — 416 с.
30. Недялков, И. В. Таксис в эвенкийском языке // Типология таксисных конструкций / Под ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 803—827.
31. Недялков, В. П., Отаина, Т. А. Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) // Теория функциональной грамматики: Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис; отв. ред. А. В. Бондарко. — Л.: Наука, 1987. — С. 296—318.
32. Николаева, И. А. Обдорский диалект хантыйского языка (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica, N. 15). — М.; Hamburg, 1995. — 255 с.
33. Падучева, Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. — М.: Наука, 1985. — 272 с.
34. Падучева, Е. В. Интерпретация форм времени в нарративном и гипотаксическом контексте // РЯНО. — 2010. — № 2 (20). — С. 5—25.

35. Падучева, Е. В. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. — 1977. — № 8. — С. 91—124.
36. Падучева, Е. В. Эксплетивное отрицание и семантика союза ПОКА // Язык. Константы. Переменные. Памяти Александра Евгеньевича Кибрика: сборник статей / Под ред. М. А. Даниэля, Е. А. Лютиковой, В. А. Плунгяна, С. Г. Татевосова, О. В. Федоровой. — СПб.: Алетей, 2014. — С. 339—350.
37. Пазельская, А. Г., Шлуинский, А. Б. Обстоятельственные предложения // Мишарский диалект татарского языка. Очерки по синтаксису и семантике: сборник статей. — Казань: Магариф, 2007 — С. 38—82.
38. Перевошиков, П. Н. Деепричастия и деепричастные конструкции в удмуртском языке. — Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1959. — 325 с.
39. Плунгян, В. А. Введение в грамматическую семантику. — М.: издательство РГГУ, 2011 — 377 с.
40. Рогава, Г. В., Керашева, З. И. Грамматика адыгейского языка. — Краснодар, Майкоп: Краснодарское книжное издательство, 1966. — 462 с.
41. Саваткова, А. А. Горное наречие марийского языка. *Bibliotheca Ceremissica Tomus V.* — Savariae: Berzsényi Dániel Főiskola, 2002. — 298 с.
42. Сахарова, М. А., Сельков, Н. Н. Ижемский диалект коми языка / Под ред. В. И. Лыткина. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1976. — 288 с.
43. Серебренников, Б. А. Историческая морфология мордовских языков. — М.: Наука, 1967. — 264 с.
44. Сичинава, Д. В. Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект. — М.: Аст-пресс книга, 2013. — 385 с.
45. Словарь мужевского говора ижемского диалекта коми-зырянского языка / О. Л. Бирюк, Е. В. Кашкин, А. И. Кузнецова, М. Н. Усачева. Под ред. А. И. Кузнецовой. — Екатеринбург: Баско, 2010. — 320 с.
46. Современный коми язык, Ч.1 / Под ред. В. И. Лыткина. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1955. — 152 с.
47. Стойнова, Н. М. Рефактив и смежные глагольные значения // Вып. 6: Типология аспектуальных систем и категорий *Acta linguistica Petropolitana*. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. VIII, Ч. 2: сборник статей; отв. ред. В. А. Плунгян. — СПб.: Наука, 2012. — С. 867—949.
48. Сумбатова, Н. Р., Ландер, Ю. А. Даргинский говор селения Танты. Грамматический очерк, вопросы синтаксиса. — М.: Языки славянских культур, 2014. — 750 с.
49. Татевосов, С. Г. Акциональность в лексике и грамматике. Глагол и структура события. — М.: Языки славянских культур, 2015 — 368 с.
50. Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса. — М.: Прогресс, 1988 — 656 с.
51. Тестелец, Я. Г. Введение в общий синтаксис. — М.: Институт «Открытое общество», 2001. — 800 с.
52. Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка / Под ред. Я. Г. Тестельца. — М.: Изд. РГГУ, 2009 — 718 с.
53. Урманчиева, А. Ю. «Сад расходящихся тропок»: дискурсивные и пропозициональные значения на семантической карте // Исследования по теории грамматики, вып. 4: Грамматические категории в дискурсе: сборник статей / Под ред. В. Ю. Гусева, В. А. Плунгяна и А. Ю. Урманчиевой. — М.: Гнозис, 2008. — С. 87—127.
54. Храковский, В. С. Таксис (история вопроса, определение и типология форм) // Varentsen, A., Poupynin, Y. A. (eds.). *Functional Grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. Essays in honor of A. Bondarko.* — München, 2001. — P. 133—142.

55. Храковский, В. С. Категория таксиса (общая характеристика) // Вопросы языкознания. — 2003. — № 2. — С. 32—54.
56. Храковский, В. С. Таксис: семантика, синтаксис, типология // Типология таксисных конструкций / Под ред. В. С. Храковского. — М.: Знак, 2009. — С. 11—113.
57. Черемисина, М. И., В. Н. Соловар. Залоговость, переходность, прямой объект в языках разных систем // Языки народов Сибири: грамматические исследования: сборник статей. — Новосибирск: Наука, 1991. — С. 66—84.
58. Чумакина, М. Э. Обстоятельственные предложения // Багвалинский язык (грамматика, тексты, словари) / Под ред. А. Е. Кибрика. — М.: ИМЛИ РАН Наследие, 2001. — С. 595—612.
59. Шлуинский, А. Б. Вне реалиса и ирреалиса: «семантически немаркированные» глагольные формы // Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность / Под ред. Ю. А. Ландера, В. А. Плуингяна и А. Ю. Урманчиевой. — М.: Гнозис, 2004. — С. 188—209.
60. Шлуинский А. Б. Типология предикатной множественности: количественные аспектуальные значения: дис. ... канд. филол. наук / Шлуинский Андрей Болеславович, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005.
61. Яковсон, Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков разных стран: сборник статей / пер. с англ. А. К. Жолковского — М.: Наука, 1972. — С. 75—113.
62. Яковлев, Н. Ф. Синтаксис чеченского литературного языка. М.: Издательство Академии Наук, 1940 — 318 с.
63. Adverbial Constructions in the Languages of Europe / J. van der Auwera, P. O'Baill, D. (eds.) — Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1998. — 852 p.
64. Aikhenvald, A. Y. The Manambu Language of East Sepik, Papua New Guinea. — Oxford: Oxford University Press, 2008. — 800 p.
65. Aikhenvald, A. Y. Warekena // D. C. Derbyshire, G. K. Pullum (eds.). Handbook of Amazonian Languages — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. — P. 225—440.
66. A method of language sampling / J. Rijkhoff, D. Bakker, K. Hengeveld, P. Kahrel (eds.) // Studies in Language. — 1993. — Vol. 17. — P. 169—203.
67. Amha, A., Dimmendaal, G. Converbs in an African perspective // F. K. Ameka, A. Dench, N. Evans. D. C. Derbyshire, G. K. Pullum (eds.). Catching Language: The Standing Challenge of Grammar Writing. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. — P. 393—440.
68. Anderson, G. D. S. Burushaski morphology // Kaye, Alan S. (ed.). Morphologies of Asia and Africa. Vol. 2. — Winona Lake: Eisenbrauns, 2007. — P. 1233—1275.
69. Anderson, G. D. S. Case Marked Clausal Subordination in Burushaski Complex Sentence Structure // Studies in Language. — 2002. — Vol. 26, N. 3. — P. 547—571.
70. Assmann, A. Switch-Reference as Interclausal Tense Agreement: Evidence from Quechua // Perspectives on Switch-Reference: Local Modeling and Empirical Distribution. Universität Leipzig: Linguistische Arbeitsberichte / P. Weisser. (ed.) — 2012. — Vol. 89. — P. 41—82.
71. Austin, P. K. A Grammar of Diyari, South Australia. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 285 p.
72. Basque / M. Saltarelli, M. Azkarate, D. Farwell et al. London: Routledge. Croom-Helm Descriptive Series, 1988 — 300 p.
73. Beach, M. D. Studies in Inuktitut grammar: диссертация PhD / Matthew David Beach. — State University of New York at Buffalo, 2012.
74. Beaudoin-Lietz, C. A. M. Formatives of tense, aspect, mood and negation in the verbal construction of standard Swahili: диссертация PhD / Christa Anne Beaudoin-Lietz. — Memorial University of Newfoundland, 1999.

75. Beck, D. A Grammatical Sketch of Upper Necaxa Totonac. — München: Lincom Europa, 2004. — 117 p.
76. Bell, A. Language samples // J. H. Greenberg, Ch. A. Ferguson, E. A. Moravcsik (eds.). Universals of human language. Vol. 1. — Stanford: Stanford University press, 1978. — P. 123—156.
77. Belyaev, O., Vydrin, A. Participle-converbs in Iron Ossetic // Topics in Iranian Linguistics / A. Korn, G. Haig, S. Karimi, P. Samvelian (eds.). — Wiesbaden: Reichert, 2011. — P. 117—134.
78. Bergelson, M., Kibrik, A. The system of switch-reference in Tuva: Converbial and masdar-case forms // M. Haspelmath, E. König. (eds.). Converbs in Cross-Linguistic Perspective. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 — P. 373—414.
79. Berger, H. Das Yasin-Burushaski (Werchikwar). — Wiesbaden: Harrassowitz, 1974 — 228 p.
80. Berghäll, L. A grammar of Mauwake. Studies in Diversity Linguistics. Vol. 4. — Berlin: Language Science Press, 2015. — 516 p.
81. Bloomfield, L. Algonquian // Harry Hoijer et al. (eds.). Linguistic structures of native America. Viking Fund Publications in Anthropology. Vol. 6. — New York: Wenner-Gren Foundation., 1946. — P. 85—129.
82. Boudreault, L. A grammar of Sierra Popoluca (Sotepanec, Mixe-Zoquean): диссертация PhD / Lynda Boudreault. — University of Texas at Austin, 2009.
83. Bower, C. L. A Grammar of Bardi. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. — 868 p.
84. Bradshaw, R. L. Fuyug grammar sketch. — SIL e-Books, 2007 [http://www-01.sil.org/pacific/png/pubs/49610/Fuyug_%20Grammar_sketch.pdf]. — 187 p.
85. Brandão, A. P. A reference grammar of Paresi-Haliti (Arawak): диссертация PhD / Ana Paula Barros Brandão. — University of Texas at Austin, 2014.
86. Cáceres, N. Functional-typological grammar of Ye'kwana, Cariban language of Venezuela: диссертация PhD / Natalia Cáceres. — Université Lumière Lyon 2, 2011.
87. Carlson, G. Reference to Kinds in English: диссертация PhD / Gregory Carlson. — Amherst: University of Massachusetts, 1977.
88. Chafe, W. L. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and point of view // N. L. Charles. (ed.). Subject and Topic. — New York: Academic Press, 1976. — P. 27—55.
89. Chang, S.-J. Korean. — Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1996. — 252 p.
90. Chirikba, V. Abkhaz. Languages of the World/Materials 119. — Muenchen: Lincom Europa, 2003. — 92 p.
91. Clause Linking and Clause Hierarchy: Syntax and pragmatics. Studies in Language Companion Series (Book 121) / I. Bril (ed.). — Amsterdam: Benjamins, 2010 — 644 p.
92. Crippen, J. A. The basics of Tlingit verbal structure [Draft]. Unpublished manuscript, 2013 [<http://www.drangle.com/~james/verbal-structure/>] — 366 p.
93. Cristofaro, S. Grammaticalization and clause linkage strategies: A typological approach with particular reference to Ancient Greek // P. Hopper, A. Giacalone Ramat (eds.). The limits of grammaticalization. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 1998 — P. 55—88.
94. Cristofaro, S. Subordination. — Oxford: Oxford University Press, 2003 — 355 p.
95. Croft, W. Typology and Universals. 2nd edition. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 341 p.
96. Croft, W. Verbs: aspect and causal structure. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — 480 p.
97. Dahl, Ö., Hedin E. Current relevance and event reference // Ö. Dahl (ed.) Tense and aspect in the languages of Europe, Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2000. 386-401

98. de Groot, C. The Hungarian converb or verbal adverbial in -va/-ve // M. Haspelmath, E. König. (eds.). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 — P. 283—311.
99. de Sousa, H. The Menggwa Dla language of New Guinea: диссертация PhD / Hilário de Sousa. — Sydney University, 2006.
100. Dooley, R. A. Exploring Clause Chaining. — SIL Electronic Working Papers in Linguistics, 2010 [<https://www.sil.org/resources/publications/entry/7858>]. — 20 p.
101. Eaton, H. C. A Sandawe Grammar. — SIL e-Books, 2010 [http://www-01.sil.org/silepubs/Pubs/52718/52718_EatonH_Sandawe_Grammar.pdf]. — 206 p.
102. Farr, C. The Interface between Syntax and Discourse in Korafe, a Papuan Language of Papua New Guinea. *Pacific Linguistics C-148*, 1999. — 459 p.
103. Fedden, S. A Grammar of Mian: диссертация PhD / Olcher Sebastian Fedden. — University of Melbourne, 2007.
104. Fedotov M. L. Iterativity, narrative and aspect // *Materials of the fifth Conference of the International Commission on Aspectology of the International Committee of Slavists*. — Kyoto Sangyo University, 2015.
105. Fehn A.-M. Clause linkage in Ts'ixa (Kalahari Khoe) // *Afrikalinguistisches Kolloquium, Beiträge Sommersemester*. — Berlin, 2014.
106. Finiteness: Theoretical and empirical foundations / I. Nikolaeva (ed.). — Oxford: OUP, 2007 — 448 p.
107. Foley, W. The Yimas Language of Papua New Guinea — Stanford: Stanford University Press, 1991 — 490 p.
108. Foley, W., Van Valin Jr., R. *Functional syntax and universal grammar*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1984. — 432 p.
109. Frampton, J. M. Maisin: a grammatical description of an Oceanic language in Papua New Guinea: диссертация PhD / Joanna Margaret Frampton. — University of Otago, 2014.
110. Givón, T. *Syntax: A Functional-typological Introduction*. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 1984 — 1017 p.
111. Givón, T. *Syntax: An introduction*. Vol. 2. — Amsterdam: Benjamins, 2001. — 406 p.
112. Gorelova, L. M. *Manchu Grammar*. *Handbook of Oriental Studies*. Vol. 7. — Leiden: Brill, 2002. — 600p.
113. Göksel, A., Kerslake, C. *Turkish: a comprehensive grammar*. — London: Routledge, 2005. — 624 p.
114. Graczyk, R. *A Grammar of Crow: Apsáaloke Aliláau*. *Studies in the Native Languages of the Americas*. — Lincoln: University of Nebraska Press, 2007. — 474 p.
115. Gruzdeva E. *Nivkh*. — München: Lincom Europa, 1998. — 66 p.
116. Hafford, J. A. *Wuvulu Grammar and Vocabulary*: диссертация PhD / James Alton Hafford. — University of Hawai'i, 2015.
117. Harrison, K. D. *Topics in the Phonology and Morphology of Tuvan*: диссертация PhD / David K. Harrison. — Yale University, 2000.
118. Haspelmath, M. *Coordination* // T. Shopen (ed.), *Language typology and syntactic description*. Vol. 2: *Complex constructions*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007, P. 1—51.
119. Haspelmath, M. *Contextual and specialized converbs in Lezgian (Nakh-Daghestanian)* // M. Haspelmath, E. König. (eds.). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 (a) — P. 415—440.
120. Haspelmath, M. *The converb as a cross-linguistically valid category* // M. Haspelmath, E. König. (eds.). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 (b) — P. 1—56.

121. Haspelmath, M. Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic studies // *Language*. — 2010. — Vol. 86, N. 3. — P. 663—687.
122. Heath, J. *A Grammar of Jamsay*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2008 — 735 p.
123. Hopper, P. Aspect and foregrounding in discourse // T. Givón (ed.). *Discourse and syntax*. — New York: Academic Press, 1979. — P. 213—242.
124. Hosokawa, K. *The Yawuru language of West Kimberley: a meaning-based description: диссертация PhD / Komei Hosokawa*. — Australian National University. Canberra, 1991.
125. *Hualapai Reference Grammar / L. J. Watahomigie, F. Berder, A. Y. Yamimoto et al.* — Los Angeles: American Indian Studies Center, UCLA, 1982. — 575 p.
126. Hualde, J. I., de Urbina., J. O. *A Grammar of Basque*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. — 943 p.
127. Hyman, L. M. Consecutivization in Fe'fe' // *Journal of African Languages*. — 1971. — Vol. 10, N. 2. — P. 29—43.
128. Iordanskaja L., Mel'čuk I. Semantics of the Russian Conjunction POKA 'while, before, until'. // T. Berger (ed.). *Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern: die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache: Festschrift für Daniel Weiss zum 60. Geburtstag. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband, 73*. — München: Sagner, 2009. — P. 237—262.
129. *Iso suomen kielioppi / A. Hakulinen, M. Vilkuna, R. Korhonen et al.* — Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. — 1698 p.
130. Jakobson, R. Shifters and Verbal Categories // L. R. Waugh, M. Monville-Burston (eds.). *On Language*. — Cambridge: Harvard UP, 1990. — P. 386—392.
131. Kamp, H., Reyle, U. *From discourse to logic: Introduction to model theoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory*. — Dordrecht: Kluwer Academic, 1993. — 717 p.
132. Khalilova, Z. *A Grammar of Khwarshi: диссертация PhD / Zaira Khalilova*. — LOT, Netherlands Graduate School of Linguistics, 2009.
133. Kibrik, A. E. Does intragenetic typology make sense? // *Sprache in Raum und Zeit. Band 2. Beiträge zur empirischen Sprachwissenschaft* — Tübingen: Günter Narr Verlag, 1998. — P. 61—67.
134. King, J. T. *A grammar of Dhimal*. — Leiden: Brill, 2009. — 612 p.
135. Kiso, A. *Tense and aspect in Chichewa, Citumbuka and Cisená: a description and comparison of the tense-aspect systems in three southeastern Bantu languages: диссертация PhD / Andrea Kiso*. — Stockholm University, 2012.
136. Klein W. *Time in Language*. — London, New York: Routledge, 1994. — 260 p.
137. Kortmann, B. Adverbial subordinators in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó Baoill, Dónall (eds.). *Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to language typology (20-3)* — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. — P. 457—562.
138. König, E. The meaning of converb constructions // M. Haspelmath, E. König (eds.). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995 — P. 57—96.
139. König, E., van der Auwera, J. Adverbial participles, gerunds and absolute constructions in the languages of Europe // J. Bechert, G. Bernini, C. Buridant (eds.). *Toward a Typology of European languages (Empirical Approaches to Languages Typology 8)*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1990. — P. 337—355.
140. Kurebito, M. Adverbial Clauses in Koryak: Degrees of Subordination and the Five Levels // *Journal of the Center for Northern Humanities*. — 2012. — Vol. 5 — P. 71—94.
141. Labov W. *Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular*. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. — 412 p.

142. Lehmann, C. Towards a typology of clause linkage // J. Haiman, S. A. Thompson (eds.). Clause combining in grammar and discourse. — Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 1988. — P. 181—226
143. Lehmann, T. A grammar of modern Tamil. — Pondicherry Institute of Linguistics and Culture, 1989. — 387 p.
144. Leslau, W. Reference Grammar of Amharic. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1995 — 1044 p.
145. Loogman, A. Swahili Grammar and Syntax. — Pittsburgh: Duquesne University Press, 1965. — 436 p.
146. Longacre, R. E. Switch reference systems in two distinct linguistic areas: Wojokeso (Papua New Guinea) and Guanano (Northern South America) // J. Haiman, P. Munro (eds.). Switch-Reference and Universal Grammar. — Amsterdam: Benjamins, 1983 — P. 185—208.
147. Longacre, R. E. Sentences as combinations of clauses // T. Shopen (ed.), Language typology and syntactic description. Vol. 2: Complex constructions. — Cambridge: Cambridge University Press, 1985. — P. 235—286.
148. Longacre, R. E. Sentences as combinations of clauses // T. Shopen (ed.). Language typology and syntactic description. Vol. 2: Complex constructions. — Cambridge University Press, 2007. — P. 372—420.
149. Lutz, E. The finite–infinite dichotomy in a comparative Semitic perspective // Recent developments in Semitic and Afroasiatic linguistics. Five teaching modules at Addis Ababa University — Addis Ababa, 2014. — 20 p.
150. Maas, U. Finite and non-finite from a typological perspective // Linguistics. — 2004. — Vol. 42, N. 2. — P. 359—385.
151. Malchukov, A. L. Tungusic converbs and a typology of taxis (relative tense) // A. L. Malchukov, L. J. Whaley (eds.). Recent advances in Tungusic linguistics. — Wiesbaden: Harrassowitz, 2012. — P. 213—228.
152. Masica, C. P. Defining a linguistic area: South Asia. — Chicago: University of Chicago Press, 1976. — 234 p.
153. Martowicz, A. The Origin and Functioning of Circumstantial Clause Linkers: A Cross-linguistic Study: диссертация PhD / Anna Martowicz. — University of Edinburgh, 2011.
154. Maslova, E. A dynamic approach to the verification of distributional universals // Linguistic Typology. — 2000. — Vol. 3, N. 4. — P. 307 — 333.
155. Maslova, E. A Grammar of Kolyma Yukaghir. — Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2003. — 609 p.
156. McGregor, D. A functional grammar of Gooniyandi. — Amsterdam: Benjamins, 1990. — 638 p.
157. Meyer, R. The converb in Amharic // Dömeny k Eades (ed.). Grammaticalization in Semitic. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — P. 165—192.
158. Miyaoka, O. A grammar of Central Alaskan Yupik: An Eskimo Language. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. — 1658 p.
159. Nedjalkov, I. P. Converbs in the languages of Europe // J. van der Auwera, P. Ó Baoill, Dónall (eds.). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Empirical approaches to language typology (20-3). — Berlin: Mouton de Gruyter, 1998 — P. 421—456.
160. Nedjalkov, V. P. Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in Cross-Linguistic Perspective. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995. — P. 97—136.
161. Nedjalkov, V. P., Nedjalkov, I. V. On the typological characteristics of converbs // Proc. of the symposium on language universals. — Tallin, 1987. — P. 75—79.
162. Nichols, J. Ingush Grammar. — Berkeley: University of California Press, 2010. — 830 p.

163. Nikolaeva, I. A grammar of Tundra Nenets. — Berlin: Mouton de Gruyter, 2014. — 511 p.
164. Non-finite adverbial subordination in Chintang / N. P. Payudal, B. Bickel, R. Schikowski et al. // *Nepalese Linguistics*. — 2010. — Vol. 25. — P. 121—132.
165. Nordhoff, S. A Grammar of Sri Lanka Malay: диссертация PhD / Sebastian Nordhoff. — University of Amsterdam, 2009.
166. Nordlinger, R. A Grammar of Wambaya: диссертация MA / Rachel Nordlinger. — University of Melbourne, 1993.
167. Nurse, D. Tense and Aspect in Bantu. — Oxford: Oxford University Press, 2008. — 424 p.
168. Olson, M. Barai clause junctures: Toward a functional theory of interclausal relations: диссертация PhD / Michael Olson. — Australian National University, 1981.
169. Onishi, M. A Grammar of Motuna (Bougainville, Papua New Guinea): диссертация PhD / Masayuki Onishi. — Australian National University, 1994.
170. Perkins, R. D. Statistical techniques for determining language sample size // *Studies in Language*. — 1989. — Vol. 13. — P. 293—315.
171. Peterson, J. M. A Grammar of Kharia: A South Munda Language. — Leiden: Brill, 2011 — 474 p.
172. Plungian, V. A., van der Auwera, J. Towards a typology of discontinuous past marking // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. — 2006. — Vol. 59, N. 4. — P. 317—349.
173. Ravi Sankar S Nair, A grammar of Malayalam. *Language in India*, 2012 [<http://www.languageinindia.com/nov2012/ravisankarmalayalamgrammar.pdf>]. — 135 p.
174. Reichenbach H. *Elements of Symbolic Logic*. — New York: The MacMillan Co, 1947. — 444 p.
175. Rijkhoff, J., Bakker, D. Language sampling // *Linguistic Typology*. — 1998. — Vol. 2. — P. 263 — 314.
176. Rozhanskiy, F. Two semantic patterns of reduplication: iconicity revisited // *Studies in Language*. — 2015. — Vol. 39, N. 4. — P. 992—1018.
177. Roos, M. *The Western Yugur (Yellow Uygur) Language. Grammar, Texts, Vocabulary*: диссертация PhD / Marti Roos. — Leiden University, 2000.
178. Seiler, W. *Imonda, a Papuan Language*. *Pacific Linguistics, Series B*. Vol. 93. — Canberra: Department of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1985. — 236 p.
179. Smith, C. *The Parameter of Aspect*. Dodrecht: Kluwer, 1992. — 349 p.
180. Spencer, K. *Kwomtari grammar essentials* // M. Honsberger, C. Hornsberger, I. Tupper (eds.). *Kwomtari phonology and grammar essentials. Data papers on Papua New Guinea languages*. Vol. 5. Ukarumpa: SIL-PNG Academic Publications, 2008 [http://www-01.sil.org/pacific/png/pubs/928474523584/Kwomtari_Grammar_Phonology.pdf]. P. 53-183
181. Tavares P. A Grammar of Wayana: диссертация PhD / Petronila da Silva Tavares. — Rice University, 2005.
182. *The Semantics of Clause Linking. A Cross-Linguistic Typology. Explorations in Linguistic Typology* / R. M. W. Dixon, A. Y. Aikhenvald (eds.) — Oxford: Oxford University Press, 2011. — 430 p.
183. Thompson, S. A., Longacre, R. E. *Adverbial clauses* // T. Shopen (ed.). *Language typology and syntactic description: Complex Constructions*. Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1985. — P. 171—234

184. Thompson, S. A., Longacre, R. E. Hwang, S. J. Adverbial clauses // T. Shopen (ed.). *Language typology and syntactic description: Complex Constructions*. Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — P. 237—300.
185. Tikkanen, B. Burushaski converbs in their areal context // M. Haspelmath, E. König (eds). *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1995. — P. 487—528
186. Treis, Y. Switch-reference and Omotic-Cushitic language contact in Southwest Ethiopia // *Journal of Language Contact*. — 2012. — Vol. 5, N. 1. — P. 80—116.
187. Vallejos-Yoran, R. *A grammar of Kokama-Kokamilla: диссертация PhD / Rosa Vallejos-Yoran*. — University of Oregon, 2010.
188. Van der Auwera, J. Defining converbs // L. Kulikov, H. Vater (eds). *Typology of Verbal Categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday*. — Tübingen, 1998.
189. van den Berg, R. *A Grammar of the Muna Language*. — SIL e-Books, 2013 [www.sil.org/silepubs/Pubs/.../ebook_52_van_den_Berg_Muna_12-11-12.pdf]. — 376 p.
190. van den Berg, R., Bachet P. *Vitu grammar sketch. Data Papers on PNG Languages*. Vol. 51. — Ukarumpa, Papua New Guinea: Summer Institute of Linguistics, 2006. — 244 p.
191. Vuillermet, M. 2012. “A Grammar of Ese Ejja, a Takanan language of the Bolivian Amazon”. *Doctoral dissertation, Université Lumière Lyon 2*.
192. Walker, J. B. *Comparative tense and aspect in the Mara Bantu languages: towards a linguistic history: диссертация MA / John B. Walker*. — Trinity Western University, 2013.
193. Walker, N. A. *A Grammar of Southern Pomo, an Indigenous Language of California: диссертация PhD / Neil Alexander Walker*. — University of California, 2013.
194. Walters, J. K. *A grammar sketch of Dazaga: диссертация MA / Josiah Keith Walters*. — Graduate Institute of Applied Linguistics. 2015.
195. Watters, D. E. *Notes on Kusunda Grammar: A Language Isolate of Nepal // Himalayan Linguistics Archive*. — 2006. — Vol. 3. — P. 1—182.
196. Wegener, C. *A grammar of Savosavo: A Papuan language of the Solomon Islands: диссертация PhD / Claudia Wegener*. — Radboud Universiteit Nijmegen, 2008.
197. Wilde, C. P. *A Sketch of the Phonology and Grammar of Rajbanshi: диссертация PhD / Christopher P. Wilde*. — University of Helsinki, 2008.
198. Ylikoski, J. *Converbs in Finnish and Komi: differences and similarities // Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI*. — Tartu, 2001. — P. 420—424.
199. Ylikoski, J. *Defining Non-finites: Action Nominals, Converbs and Infinitives // SKY Journal of Linguistics*. — 2003. — Vol. 16 — P. 185—237.
200. Whorf, B. *The Hopi language, Toreva dialect // C. Osgood (ed.). Linguistic Structures of Native America*. — New York: Viking Fund Publications, 1946. — P.158—183.